

**МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ**

СБОРНИК

**Международной научно-практической
конференции**

**«Радиотехнические и инфокоммуникационные
технологии: актуальные проблемы и перспективы
развития»**

(28 марта 2024 г.)

Алматы 2024

УДК 621.37
ББК 32.842я73
Р 12

Под общей редакцией
Арсеньева В.В.

Редакционная коллегия:

Исабаев К.Ж., Сенгалиев Р.И., Абенов А.А., Ыдырысулы Е.,
Рахимбердиев А.С., Алдиярова А.Б., Петровский В.Г.

Радиотехнические и инфокоммуникационные технологии: актуальные проблемы и перспективы развития: (28 марта 2024г.) Материалы Международной научно-практической конференции – Алматы: Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Республика Казахстан, 2024. – 300 с.- рус., каз.

DOI 10.5281/zenodo.10909311

В сборнике освещены вопросы состояния и перспективы развития новых образцов вооружения и военной техники, а также приведен анализ актуальных проблем использования и внедрения цифровых технологий в Вооруженных Силах и в других сферах Республики Казахстан и стран СНГ.

Сборник трудов Международной научно-практической конференции предназначен для профессорско-преподавательского состава, курсантов высших военных заведений, научным подразделениям высших военных учебных заведений.

Материалы, публикуемые в сборнике, даны в авторской редакции.

УДК 621.37
ББК 32.842я73

© Военно-инженерный институт
радиоэлектроники и связи, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Болтеев С.А., Сенгалиев Р.И. История, применение, классификация, угроза распространения и перспективы развития БПЛА.	7
2.	Касимова А.У. Исследование и разработка микрополосковых антенных модулей на основе метаматериалов для интеллектуальных радиоволновых систем контроля и управления.	19
3.	Проценко В.А., Шкуро С.В., Чайко Е.В., Васильев И.В. Оптимизация градаций яркости при отображении радиолокационной информации.	27
4.	Крыкпаева Г.Т., Джуманов А.А. Перспективные направления модернизации и ремонта радиотехнических систем и средств обеспечения полетов авиации.	34
5.	Васильев И.В., Петровский В.Г. Повышение точности определения дальности в РЛС.	39
6.	Калипанов М.М., Абдуллаев Ж.А. Беспилотные летательные аппараты в современных военных конфликтах	46
7.	Гарапов А.А., Кошкарров Ж.Б. Болонская система обучения.	57
8.	Игликова Р.С. Аралас оқыту технологиясы әдістеріне шолу.	70
9.	Зикирьяев Н.Б., Абдуллаев Ж.А. Применение информационно – коммуникационных технологий в современном образовательном процессе.	78
10.	Буданов Д.М. Попутная физическая тренировка войск связи.	83

- | | | |
|-----|---|-----|
| 11. | Мутагаров Р.С., Жилкайдаров К.Б.
Повышение качества процесса обучения за счет внедрения цифровых образовательных технологий. | 89 |
| 12. | Журомская Е.Н.
Средства противодействия БПЛА. | 95 |
| 13. | Крыкпаева Г.Т., Джуманов А.А.
Особенности построения систем обеспечивающих создание пространственного барьера от проникновения беспилотных летательных аппаратов. | 102 |
| 14. | Васильев И.В., Калипанов М.М.
Когерентный локатор метрового диапазона П-18К. | 108 |
| 15. | Васильев И.В., Кауров А.Г.
Повышение точности определения азимута в РЛС | 119 |
| 16. | Исахов С.С., Ыдырысұлы Е.
К вопросу боевого применения беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах Республики Казахстан. | 127 |
| 17. | Жолдыбаев Д.С., Абенов А.А.
Ұшқышсыз ұшу құралдарының мақсаты және түрлері. | 131 |
| 18. | Зикирьяев Н.Б., Кадыров А.К.
Классификация беспилотных авиационных комплексов военного назначения в контексте образовательного процесса военного ВУЗа. | 139 |
| 19. | Алдиярова А.Б., Петровский В.Г., Рахимбердиев А.С., Сенгалиев Р.И.
Специфические системы радиосвязи. | 148 |
| 20. | Смагулов Н.К., Тлеубаев Н.Б.
Изменение функционального состояния человека в ходе разминки. | 158 |
| 21. | Сенгалиев Р.И., Арсеньев В.В., Болтеев С.А.
Жоғары әскери оқу орнындағы оқу процесінің мәні мен негізгі кезеңдері. | 168 |

22. **Кленов В.К., Аханов А.Р., Ксенофонов Д.А.** 175
Применение новых технологий в учебном процессе.
23. **Ыдырысұлы Е., Рахимбердиев А.С., Абенов А.А., Строков Е.Н., Чокин Н.С.** 182
Некоторые особенности противодействия беспилотных летательных аппаратов средствами радиоэлектронных помех.
24. **Кленов В.К., Аханов А.Р., Ксенофонов Д.А.** 187
Развитие военного образования.
25. **Рахимбердиев А.С., Алдиярова А.Б., Петровский В.Г., Абенов А.А.** 194
Особенности характеристик направленности плоских излучающих поверхностей.
26. **Тлеубаев А.С., Анефияев Т.Е.** 204
Тактика введения боевых действий в современных конфликтах.
27. **Сенгалиев Р.И., Болтеев С.А.** 215
Әскери қызметкерлерді оқытудың негізгі әдістерінің сипаттамасы.
28. **Сенгалиев Р.И., Болтеев С.А., Алдиярова А.Б.** 223
Направления повышения пропускной способности тропосферных линий связи.
29. **Тлеубаев Н.Б.** 234
Правильная техника бега.
30. **Арсеньев В.В., Сенгалиев Р.И., Джуманов А.А.** 241
Перспективы развития светотехнического оборудования военных аэродромов.
31. **Розиев Р.Н., Кауров А.Г., Цаплин В.М., Васильев И.В.** 250
О вопросах улучшения характеристик приема ответных сигналов радиолокационного запросчика 1Л22.
32. **Кауров А.Г., Васильев И.В., Мещеряков И.А., Розиев Р.Н.** 258
О модернизации передающего устройства наземного радиолокационного запросчика 1Л22.

33. **Кауров А.Г., Васильев И.В., Мещеряков И.А., Тлеубаев А.С.** 267
Анализ бюджета радиоканала вторичных локаторов.
34. **Юлчиев Д.А., Ковтун А.А.** 272
Актуальность применения подразделений радиационной, химической и биологической защиты в мирное время.
35. **Кауров А.Г., Васильев И.В.** 279
Исследование боковых лепестков антенны изделия 1Л22.
36. **Вязигин В.Ю., Глухин А.В., Петровский В.Г.** 289
Повышение точности измерения мощности в 5Н84АМ.
37. **Ли К.Л.** 293
Информационные и коммуникационные технологии в профессиональном образовании

ИСТОРИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БПЛА

Болтеев С.А. (магистр технических наук, Военная кафедра НАО «Университет Нархоз», г.Алматы, Республика Казахстан, serik.bolteyev@narhoz.kz, mr.bolteev@mail.ru, orcid.org/0009-0009-0028-0819)

Сенгалиев Р.И. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, arsuseng@gmail.com, orcid.org/0009-0001-5115-3723)

Аннотация. В своем недавнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления обороноспособности страны. Особое внимание было направлено на обеспечение отечественной армии высокотехнологичной военной техникой, в частности, беспилотными авиационными системами. *В современном мире, с развитием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), возникают новые вызовы и угрозы в области безопасности.*

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты (дроны), беспилотные летательные аппараты, средства борьбы, безопасность, тенденции развития, технологии.

Изменение характера боевых действий в будущих войнах связано с ускоренным техническим развитием всех видов вооружений, коренным улучшением их тактико-технических характеристик, направленных на повышение точности поражения целей, разрушительных возможностей и скорости доставки боевых средств [1].

Современный мир не может обойтись без радиотехники. Технологии радиотехники влияют на нашу жизнь каждый день. Беспилотные летательные аппараты (дроны) приобрели огромную популярность и стали незаменимы во многих сферах, где они выполняют широкий перечень задач.

Однако вместе с их распространением возникают опасности для промышленных объектов, критической инфраструктуры особо охраняемых территорий.

Дроны используются как для промышленного шпионажа, так и для террористических атак. Их применение злоумышленниками приводит к повреждению инфраструктур и остановке промышленных и военных объектов.

Для предотвращения таких ситуаций компании развёртывают антидроновые системы, которые обеспечивают безопасность сотрудников и защищают элементы инфраструктуры.

В данной статье анализируются сфера применения беспилотников с их преимуществами и недостатками, а также перспективы развития.

Исторический анализ работ по беспилотным летательным аппаратам показывает, что они не появились внезапно.

Работа по ним началась еще во время Первой мировой войны. В 1930-е гг. появились первые образцы дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, в 1940-е - первые крылатые ракеты, в 1950-е - беспилотные разведчики, в 1960-е - крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью. В 1970-е гг. начались научно-исследовательские работы по ударным БЛА, в 1980-е на вооружение были приняты крылатые ракеты стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования, в 1990-е в воздух поднялись беспилотные самолеты с большой высотой и продолжительностью полета, предназначенные для длительного наблюдения и использования в составе разведывательно-ударных комплексов. В 2000-е гг. началась работа над боевыми БЛА, способными наносить удары по наземным объектам [1].

Разработка оружия уже давно перестала быть государственным или корпоративным секретом. Новые образцы военной техники и вооружения демонстрируются на выставках, новые разработки оружия освещаются в открытой печати, новые направления и тенденции в области вооружения обсуждаются на международных симпозиумах и конференциях.

В военных конфликтах XX - начала XXI века вооруженные силы технологически развитых государств решали основные

задачи боя (операции) высокоточными средствами поражения. Изменились средства вооружения ведущих стран, они же изменили и облик современных войн.

В настоящее время в различных странах уже созданы сотни БЛА, отличающиеся как по конструкции, так и по летно-тактическим возможностям. Они могут использоваться для решения широкого спектра военных задач: от стратегического и оперативного уровня до тактического, включая выполнение полета в интересах отдельных военнослужащих.

Современные БПЛА имеют многофункциональное назначение. Они могут выполнять мирные задачи доставки грузов, контроль окружающей среды, например, с целью оценки урожая и предупреждения возгораний леса, оценки толщины льда в качестве радиовысотомеров в северных широтах, для обеспечения Интернет и связи между удалёнными друг от друга пунктами, для определения местоположения объектов. В военных целях, они могут использоваться с целью уничтожения объектов противника, радиотехнической разведки, постановки помех, передачи изображения с поля боя и для управления подразделениями, дистанционного зондирования Земли в различных диапазонах частот с целью определения замаскированных целей, точной корректировки огня и т.д. [1].

Беспилотные летательные аппараты, как и пилотируемые, бывают самолетного, а также вертолетного типа (вертолеты и мультикоптеры - летательные аппараты с четырьмя и более роторами с несущими винтами) [2].

Микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия. Класс миниатюрных сверхлегких и легких аппаратов и комплексов на их основе с взлетной массой до 5 килограммов. Такие БПЛА предназначены для индивидуального оперативного использования на коротких дальностях на удалении до 25-40 километров. Они просты в эксплуатации и транспортировке, выполняются складными и позиционируются как «носимые», запуск осуществляется, с помощью катапульты или с руки.

Легкие БПЛА малого радиуса действия. К этому классу относятся несколько более крупные аппараты - взлетной массой от 5 до 50 килограммов. Дальность их действия - в пределах 10-120 километров.

Легкие БПЛА среднего радиуса действия. Их масса варьируется в пределах 50-100 килограммов.

Средние БПЛА. Взлетная масса средних БПЛА лежит в диапазоне от 100 до 300 килограммов. Они предназначены для применения на дальностях 150-1000 километров.

Среднетяжелые БПЛА. Этот класс имеют схожую с БПЛА предыдущего класса дальность применения, но обладают несколько большей взлетной массой - от 300 до 500 килограммов.

Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия. Данный класс включает БПЛА полетной массой от 500 и более килограммов, предназначены для применения на средних дальностях 70-300 километров.

В настоящее время в мире активно ведутся работы по созданию перспективных БПЛА, имеющих возможность нести на борту оружие и предназначенных для ударов по наземным и надводным стационарным и подвижным целям в условиях сильного противодействия сил ПВО противника. Они характеризуются дальностью действия около 1500 километров и массой от 1500 килограммов.[2].

Применение беспилотных летательных аппаратов в современных военных конфликтах.

За последние два десятилетия использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или «дронов» в военных целях резко возросло, причем задачи варьируются от наблюдения, рекогносцировки и разведки до боевой поддержки. Технологические достижения привели к увеличению возможностей и надежности беспилотных летательных аппаратов, с одной стороны, и к снижению производственных затрат, с другой стороны.

Кроме того, доступность беспилотных летательных аппаратов также резко возросла, и оборудование, бывшее когда-то исключительной привилегией нескольких стран, теперь могут получить все национальные вооруженные силы и, как свидетельствует практика, преступные силы [3].

Широкая общественность узнала о БПЛА вскоре после 2001 года. Тогда американцы начали всемирную борьбу с исламским терроризмом и поиски Бен Ладена со товарищи.

Большие «Предаторы» и «Риперы» поражали ракетами врагов США в кишлаках и на горных тропах, в Афганистане, Йемене, и Пакистане, сея панику и лишая чувства неуязвимости вождей повстанцев, которых в любой момент мог ожидать удар с неба. Под «Рипер» попал и иранский генерал Касем Сулеймани в Багдаде.

Следующим событием, привлечшим внимание к БПЛА, стала вторая Карабахская война в 2020, когда турецкие «Байрактары» на службе у Азербайджана произвели сенсацию, им даже приписали решающую роль в победе. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что азербайджанцы поражали армян не с «Байрактаров», выполнявших только функцию наводчиков, а реактивными снарядами, запускаемыми с земли.

В 2019 году йеменские инсургенты хути использовали крылатые ракеты и рой из 18 дронов-камикадзе иранского производства для атаки на НПЗ в Саудовской Аравии. Дроны летели на сверхмалой высоте, поэтому не были засечены саудовскими средствами ПВО. Стоимость этих БПЛА была небольшой, однако в результате атаки Саудовская Аравия примерно вдвое сократила производство нефти, экономический ущерб составил сотни миллионов долларов.[4].

Угроза распространения. Все изменилось с появлением, массовым производством и широким, бесконтрольным распространением среди населения БПЛА - беспилотных воздушных аппаратов.

В ходе современных военных конфликтов БПЛА решают значительный круг серьезных задач, существенно повышающих общую эффективность действий группировок войск (сил). Они применяются для ведения разведки и обнаружения объектов пунктов управления, складов, узлов связи, скопления техники и войск (сил) противника, выдачи в реальном масштабе времени информации о них на свои пункты управления для организации поражения, обеспечивают наведение средств поражения, например путем их подсветки лазером. Разведывательно-ударные и ударные БПЛА поражают объекты, военную технику и войска имеющимися средствами: бомбами, минами, гранатами, управляемыми ракетами [7].

Следует учитывать и то, что смертельная начинка БПЛА и дронов растёт, как по весу, так и по спектру возможностей. Известны БЛА, оснащаемые пулеметами, другим огнестрельным оружием. Одновременно, увеличивается дальность полета дронов, точность поражения объектов, растёт их неуязвимость и неуязвимость запускающих их операторов. Нельзя забывать и об одной из основных функции таких миниатюрных БПЛА – ведение видео-, фоторазведки, в том числе и персональных данных людей.[5].

Если все-таки, удастся предотвратить теракт или диверсию совершаемые с помощью воздушного дрона, то поиски их исполнителей, а тем более организаторов, как правило остаются безуспешными. Находясь за несколько километров от места совершения преступления, в случае опасности, те просто отключают пульта управления и скрываются, прежде чем их обнаруживают.

Терроризм. Не нужно быть специалистом, чтобы догадаться, что квадрокоптер можно использовать для переноски грузов по воздуху. В 2016 году компания Amazon запустила свой сервис по доставке при помощи дронов. К сожалению, разнообразные взрывные устройства и гранаты тоже обладают компактными размерами, что было быстро взято на вооружение террористическими организациями и частными лицами. Случаи доставки заключённым исправительных учреждений "посылок", содержащих мобильные телефоны и запрещённые к распространению вещества - лишь единичные проявления новой разновидности контрабанды [6].

Вмешательство в инфраструктуру. Более всего обеспокоены неконтролируемым ростом числа коммерческих БПЛА авиакомпании. От успешности взлёта и приземления зависит судьба десятков человек. Организация полётов столь сложна и жёстко регламентирована, что незапланированное появление в воздушном пространстве незарегистрированного летательного аппарата может угрожать катастрофой. То же касается любых ответственных мероприятий, во время которых присутствие в небе лишних объектов чревато угрозой здоровью и жизни людей [6].

Шпионаж. После появления дешёвых средств слежения, доступных практически каждому, современному человеку всё сложнее сохранять конфиденциальность частной жизни, не говоря уже о предприятиях, которые подвержены риску потери значительной части прибыли в результате последствий промышленного шпионажа. Протоколы шифрования данных никогда не претендовали на стопроцентную безотказность - она зависит от величины массива данных, перехваченного злоумышленником, - а от висящего в воздухе или удачно приземлившегося дрона невозможно застраховаться, даже если офис расположен в высотном здании [6].

1. Средства борьбы с беспилотниками. Способы противодействия беспилотным летательным аппаратам нацелены на прекращение перемещения БПЛА, срыв выполнения ими задач, а также их физическое уничтожение или захват.

2. К основным способам противодействия относятся: [7].

- радиоэлектронное воздействие (блокирование, подавление);
- информационно-программное воздействие (перехват, спуффинг, ddos-атаки);
- микроволновое воздействие (электромагнитное воздействие);
- оптоэлектронное воздействие (лазерное воздействие);
- механическое воздействие (ловля специальными сетями, огневое и кинетическое воздействие).

Радиоэлектронное подавление. [7].

Радиоэлектронное подавление (РЭП) заключается в излучение помеховых сигналов, приводящих к затруднению или срыву функционирования различных систем БПЛА:

- подавление радиолиний управления БПЛА;
- подавление средств спутниковой радионавигации (GPS/ГЛОНАСС и других космических радионавигационных систем);
- комбинированные воздействия.

Радиоэлектронное подавление БПЛА является одним из основных способов борьбы с управляемыми БПЛА. Наиболее

часто используется заградительная шумовая помеха, перекрывающая полосу пропускания радиоприемного тракта и превышающая по мощности управляющий сигнал.

Борьба с квадрокоптерами или радиоэлектронное подавление БПЛА обладает целым рядом достоинств, по сравнению с другими способами противодействия, например, механическим воздействием:

- радиоэлектронное подавление может осуществляться сразу на несколько БПЛА. Теоретически количество подавляемых целей не ограничено, условием подавления является лишь превышение уровня помехи над уровнем полезного сигнала. Причем это относится как к подавлению каналов управления, так и к подавлению средств радионавигации;

- радиоэлектронное подавление экономически более выгодно, так как в ходе функционирования расходуется только электроэнергия;

- радиоэлектронное подавление обладает большой гибкостью применения. Можно использовать различные режимы работы, избирательно подавлять заданные БПЛА и/или выбранные бортовые системы, применять различные сценарии функционирования комплекса противодействия, адаптируясь к внешним условиям.

Однако кроме достоинств радиоэлектронное подавление обладает и некоторыми недостатками:

- при функционировании средств радиоэлектронного подавления должны выполняться экологические требования, а также требования по электромагнитной совместимости с другими радиоэлектронными средствами;

- радиоэлектронное подавление радиолиний управления невозможно в случае функционирования БПЛА в режиме «радиомолчания», когда его полет осуществляется автономно по заранее загруженной программе;

- использование заградительных помех приводит к необходимости применения мощного помехового радиоизлучения, особенно для широкополосных сигналов БПЛА.

Для использования прицельных помех требуется предварительный этап обнаружения и технического анализа сигналов БПЛА.

Современные средства радиоэлектронного подавления можно разделить на следующие типы:

- военные средства РЭП – имеют большую излучаемую мощность, и, как следствие, обладают большой дальностью подавления;

- «коммерческие» средства РЭП – имеют среднюю излучаемую мощность и ограниченную дальность подавления. Используются для прикрытия важных государственных, промышленных и социальных объектов от «коммерческих» беспилотных летательных аппаратов;

- малогабаритные средства РЭП – имеют невысокую излучаемую мощность и малую дальность подавления. Как правило, выполнены в виде носимого радиоэлектронного «ружья».

Перспективы развития БПЛА. Развитие БПЛА и их интеграция в различные сферы имеют огромное значение для современного общества. Они открывают новые возможности и решают множество проблем в различных областях.[8].

Во-первых, БПЛА играют важную роль в военной сфере. Они могут выполнять разведывательные задачи, наблюдать за врагом, патрулировать территорию и участвовать в операциях без участия пилотов. БПЛА позволяют снижать риски для жизни военнослужащих и выявлять угрозы в реальном времени.

Во-вторых, БПЛА нашли применение в гражданской авиации. Они могут использоваться для мониторинга и обследования различных объектов, таких как нефтегазовые трубопроводы, линии электропередач, железные дороги и даже строительные объекты. БПЛА также могут быть использованы в поисково-спасательных операциях, сельском хозяйстве и экологии, обеспечивая эффективное и аккуратное выполнение специализированных задач.

В-третьих, развитие БПЛА способствует развитию инноваций и новых технологий. Их создание требует интеграции таких научных областей, как авиация, электроника, программное обеспечение и искусственный интеллект. Это создает

возможности для сотрудничества и обмена знаниями между различными отраслями и научными группами.

Наконец, развитие БПЛА может существенно повысить эффективность и экономическую выгоду во многих отраслях. Они могут снизить затраты на трудоемкие задачи, повысить точность и скорость выполняемых работ, а также улучшить безопасность и качество их выполнения.

В целом, развитие БПЛА и их интеграция в различные сферы имеют значительное значение для общества. Они предоставляют новые возможности и решают проблемы, которые ранее были недостижимыми или ограниченными. БПЛА могут значительно изменить нашу жизнь и способствовать прогрессу в различных областях.

Ключевые направления развития беспилотных летательных аппаратов и их комплексов включают в себя:

Увеличение автономности и длительности полета. Основная цель здесь - увеличение времени нахождения БПЛА в воздухе, что позволит расширить его возможности и сферу применения. Разработка более эффективных и емких аккумуляторных батарей, повышение энергетической эффективности, использование альтернативных источников энергии - все это способствует увеличению автономности БПЛА.

Развитие мультироторных систем. Мультироторные БПЛА, такие как квадрокоптеры или оциклокоптеры, обладают высокой маневренностью и способностью взлетать и приземляться вертикально. Их развитие направлено на улучшение стабильности полета, увеличение грузоподъемности и расстояния полета, а также разнообразие применения в различных сферах, например, для доставки грузов или поиска и спасения.

Промышленная сфера Казахстана готовится к значительному развитию с внедрением производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории страны. Этот амбициозный проект, начало которого запланировано на 2024 год, обещает не только укрепить оборонную сферу республики, но и создать основу для передачи

технологических знаний и развития отечественной отрасли производства БПЛА.

Введение производства БПЛА в Казахстане может иметь широкие практические применения. Беспилотные летательные аппараты играют важную роль в сферах обороны, безопасности, разведки, и многих других областях. Они способны выполнять множество задач, такие как мониторинг границ, антитеррористические операции, поиск и спасение, и многое другое.

Начало производства турецких БПЛА на территории Казахстана в 2024 году станет ключевым моментом в реализации этой амбициозной программы. Этот проект не только подчеркивает стремление Казахстана к развитию отечественной оборонной промышленности, но и создает перспективы для будущего развития технологической отрасли страны. Казахстан шагает вперед в мире военной техники и технологий, и это развитие может иметь долгосрочные позитивные последствия для страны.

Внедрение производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казахстане также имеет геополитическое значение. Сотрудничество с Турцией, страной с развитой военно-промышленной базой, позволяет Казахстану расширить свои возможности в области оборонных технологий и поднять свой статус на мировой арене.

Технологии радиотехники играют огромную роль в нашей жизни и делают ее более удобной. С каждым годом технологии радиотехники продолжают развиваться, и мы ожидаем еще большего прогресса в этой отрасли в будущем. Возможность обеспечения устойчивой связи является одной из важнейших характеристик, определяющих эксплуатационные возможности комплекса управления БЛА.

Таким образом, развитие БЛА как нового класса вооружений чревато серьезными угрозами и является дестабилизирующим фактором, если не обеспечить его дальнейший прогресс рамками согласованных международно-правовых требований. Мировое сообщество должно уделить этой нарастающей проблеме должное и своевременное внимание с тем, чтобы предупредить нежелательные последствия с точки

зрения новой террористической угрозы и нового направления гонки вооружений.

Список использованных источников

- 1 <https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/12/nz-26.pdf>
- 2 <https://russteroidoff.ru/ispolzovanie-bpla-v-voennyh-celyah-perspektivnye-oblasti/>
- 3 https://dzen.ru/a/ZcISZThEhjZUM_wy
- 4 <https://www.golosameriki.com/a/7265354.html>
- 5 <https://www.rub-in.ru/news/novye-realnosti-terrorizm-ugrozy-bpla-i-nashi-deti-pora-reshat/>
- 6 <https://k-radio.ru/blog/kak-zashchititsya-ot-kommercheskikh-bpla/>
- 7 <https://sky-x.pro/blog/sposoby-protivodeystviya-bespilotnym-letatelynym-apparatam>
- 8 <https://moluch.ru/archive/494/108015/>

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МИКРОПОЛОСКОВЫХ АНТЕННЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАДИОВОЛНОВЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Касимова А.У. (магистр физики, ведущий инженер лаборатории «Информационно-измерительных систем» института Машиноведения и Автоматики Национальной академии наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, adina.kasimova.99@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-0733-9565>)

Аннотация. В данной работе рассматривается такой метод измерения и исследования физических свойств горных пород, как метод свободного пространства. Данный метод основан на сравнении параметров электромагнитной волны, прошедшей через исследуемый образец, с параметрами волны, прошедшей это же пространство без образца. Основным элементом данного метода являются антенны, расположенные по обе стороны от образца. Микрополосковые антенны представляют наибольший интерес для создания устройств радиолокационного типа, благодаря своим небольшим размерам и плоской геометрии. Однако они имеют ряд недостатков, которые могут быть минимизированы или полностью устранены благодаря добавлению в конструкцию антенн метаматериалов. На основании этих результатов разрабатывается программно-определяемая радиосистема, которая позволит проводить быстрый анализ свойств горных пород по параметрам ЭМ волны, прошедшей через материал. Были получены первые результаты измерений с помощью программно-определяемой радиосистемы, программная часть которой была выполнена в пакете GNU Radio Companion.

Ключевые слова: метод свободного пространства, микрополосковые антенны, метаматериалы, ячейки-резонаторы, диэлектрическая проницаемость, горные породы, программно-

определяемая радиосистема, HackRF One, GNU Radio Companion.

Радиоволны широко используется для исследования и определения внутренней структуры различных материалов. Основной принцип работы таких устройств заключается в пропускании электромагнитной волны через материал и анализ сигнала, полученного за счет рассеивания ЭМ волны на его неоднородностях. В результате такого процесса можно получить сведения о свойствах материала[0].

Однако закрытая архитектура и высокая стоимость коммерческих устройств, позволяющих проводить такие исследования, требует наличия специального обслуживающего персонала, что делает практическое применение весьма сложным, и приводит к росту числа исследовательских прототипов подобных устройств. Среди различных возможных аппаратных реализаций все чаще используется программно-определяемые радиосистемы (SDR) из-за их гибкости и доступности. Ettus Research является одним из самых популярных в мире поставщиков SDR и предлагает универсальные программные платформы для периферийных устройств (USRP). Тем не менее, цена наиболее часто используемого устройства – USRP x310 с двумя картами UBX160 остается на уровне 7872 долларов США.

Сейчас на рынке доступно несколько SDR–приемопередатчиков, которые удовлетворяют поставленной цели, и работают в широком диапазоне частот. Согласно работе [0] видно, что HackRF One является хорошей основой для устройств, применяемых в исследовании и определении внутренней структуры различных материалов.

В работе [0] был предложен метод свободного пространства, как наиболее подходящий метод измерения, позволяющий получить наиболее достоверные и полные результаты измерения физических свойств горных пород. Метод свободного пространства в нашем случае основан на регистрации амплитуды и фазы прошедших через образец радиоволн.

Согласно работе [0] электрические свойства любого вещества могут быть охарактеризованы одной из нескольких пар значений величин. Например, в уравнениях Максвелла входят диэлектрическая проницаемость и проводимость, так что плотность полного тока в веществе, обусловленного токами проводимости и смещения, оказывается равной:

$$I = (\sigma + j\omega\varepsilon)E_0e^{j\omega t} \quad (1)$$

Но так как $\varepsilon^* = \varepsilon' + j\varepsilon''$ в соответствии с чем плотность тока в диэлектрике выражается следующим образом:

$$I = (\omega\varepsilon'' + j\omega\varepsilon')E_0e^{j\omega t} \quad (2)$$

где действительная и мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости. Сравнивая (1) и (2), можно получить связь между соответствующими парами величин:

$$\varepsilon'' = \frac{\sigma}{\omega} \text{ и } \varepsilon' = \varepsilon \quad (3)$$

При этом $\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = tg\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'}$. Таким образом, определив экспериментально любую пару величин (ε, σ) ; $(\varepsilon, tg\delta)$; $(\varepsilon'', \varepsilon')$, можно вычислить любую другую пару величин, характеризующих диэлектрик.

В качестве антенн в данном исследовании используются предложенные в работах [0] микрополосковые антенны, но сами по себе они отличаются низкой эффективностью и ограниченной полосой пропускания, поэтому приходится оптимизировать конструкцию, изменяя ее параметры и улучшая технические характеристики для удовлетворения требований ее практического применения [4]. Один из способов добиться этого – применение метаматериалов. Метаматериалы – это материалы с замечательными электрическими характеристиками. Однако особенности ячеек метаматериала и их массива делает аналитическую разработку результирующих уравнений электромагнитного поля очень сложной и нецелесообразной. В работе [4] был предложен новый способ поиска оптимальной конструкции CSSR-ячеек для микрополосковой антенны, позволяющий целенаправленно оптимизировать параметры ячеек резонаторов, значительно улучшающие электрические характеристики антенны. Такой подход полностью автоматизирует процесс создания микрополосковых антенн с

ячейками-резонаторами на основе метаматериалов и позволяет находить параметры CSRR-ячеек, обеспечивающие оптимальный режим работы в целом, и дает максимальный уровень излучения антенны при сохранении полосы пропускания. Небольшой размер CSRR-ячеек открывает возможность применения этой своеобразной конфигурации с целью создания компактных и эффективных микрополосковых антенн[4].

Рисунок 1 – Схема конструкции предлагаемой радиосистемы

На основании всего этого, а также проанализировав результаты, полученные в работах [0,0,4], была собрана установка (рис.1) и проверен данный способ измерения на образцах горных пород с целью получения данных о физических свойствах образцов, выполненных в виде кернов (2).

Рисунок 2 – образец горной породы (мрамор)

Аппаратная реализация предлагаемой программно-определяемой радиосистемы основана на двух взаимно синхронизированных HackRF One (рис.3) и двух противоположно расположенных микрополосковых антеннах [0].

HackRF T_x подключен с помощью короткого кабеля к T_x – антенне, HackRF R_x – соответственно с R_x антенне, как это показано на рис. 3. Основной функционал устройства, как и следует из названия работы, был реализован программно.

Рисунок 3 – Схема аппаратной реализации радиосистемы

Программная часть устройства, выполненная в пакете GNU Radio Companion, показан на рис. 4 в виде графа.

Рисунок 4 – Блок-схема устройства в программе GNURadioCompanion

На рисунке 5 показаны результаты измерения без образца. Пример измерения свойств образца мрамора показан ниже, на рисунке 6. Амплитуда и фаза электромагнитной волны, проходящей через образец горной породы, зависят от ее свойств, таких как его проводимость, магнитная и диэлектрическая проницаемости. Амплитуда и фаза волны также будут зависеть от разности данных параметров в исследуемом образце и в воздухе.

Рисунок 5 – Измерения без образца

Рисунок 6 – Измерения образца горной породы

Список использованных источников

1 Касимова А.У. Обзор и анализ современных методов измерения диэлектрической проницаемости горных пород / А. У. Касимова, С. Н. Верзунов // Проблемы автоматизации и управления. – 2022. – № 1(43). – С. 33–49. URL: <https://pau.imash.kg/index.php/pau/article/view/258/186> (дата обращения 11.03.24)

2 Касимова А.У. Разработка программно-определяемой радиосистемы для измерения физических свойств геоматериалов. / А.У. Касимова, Верзунов С.Н. // Проблемы автоматизации и управления. – 2023. – № 1(46). – С. 59–64. URL: <https://pau.imash.kg/index.php/pau/article/view/408/286> (дата обращения 12.03.24)

3 Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах / Брандт А.А. – Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 406 с.

4 Верзунов С.Н. Способ оптимизации конструктивных параметров ячеек-резонаторов микрополосковых антенн на основе интеллектуального анализа данных // ЭС и К. 2022. №3 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-optimizatsii-konstruktivnyh-parametrov-yacheek-rezonatorov-mikropoloskovykh-antenn-na-osnove-intellektualnogo-analiza-dannyh> (дата обращения: 14.03.2024).

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАДАЦИЙ ЯРКОСТИ ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проценко В.А. (начальник отдела, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0009-0007 3396-0242)

Шкуро С.В. (начальник отдела, ведущий инженер, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0009-0009 8809-3611)

Чайко Е.В. (ведущий инженер, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002 1207-1418)

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Аннотация. В статье приводится информация об экспериментах по изменению градаций яркости при отображении радиолокационной информации на индикаторе кругового обзора радиолокатора П-18М. Показана возможность обнаружения оператором малых радиолокационных целей при маленьких соотношениях сигнал/шум.

Ключевые слова. БПЛА, порог обнаружения, радиолокация, сигнал, шум, экстрактор.

Широкое применение в вооружённых конфликтах малоразмерных низковысотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) остро поставило вопрос о раннем обнаружении этих опасных целей. Большинство современных радиолокаторов используют различные типы параметрических обнаружителей целей со стабилизацией уровня ложных тревог. При этом компьютер радиолокатора фактически сам обнаруживает цели с заданными вероятностями обнаружения и

ложной тревоги, и на индикатор кругового обзора выводится, как правило, уже результат первичной обработки (рисунок 1).

а) б)

Рисунок 1. Индикаторы кругового обзора (ИКО) РЛС «Небо» [1] (а) ЗРК «ПанцирьС-1Э» (б) [2]

В таких радиолокаторах, для обеспечения приемлемого уровня ложной тревоги, необходимо обеспечивать достаточно высокое соотношение сигнал/шум на входе обнаружителя (рисунок 2).

Рисунок 2. Характеристики обнаружения для детерминированных сигналов (---) и сигналов со случайной составляющей(—)

В соответствии с номограммой на рисунке 2 для достижения вероятности обнаружения 0,8 при вероятности

ложной тревоги 10^{-6} необходимо обеспечить соотношение сигнал/шум 11 дБ. В то же время, в соответствии с формуляром [3], обнаружение сигнала на ИКО должно обеспечиваться при соотношении сигнал/шум менее 1 дБ.

<p>3.4.4. Индикатор кругового обзора (ИКО и ВИКО)</p> <p>Обнаружение сигнала на индикаторе должно обеспечиваться при соотношении $\frac{U_c}{U_{ш}}$</p>	<p>1,1 и более</p>	<p>1,1</p>	<p>Соотношение $\frac{U_c}{U_{ш}}$ устанавливается по индикатору контроля</p>
---	--------------------	------------	--

Рисунок 3. Требования формуляра к отношению сигнал/шум

Одним из перспективных направлений совершенствования обнаружителей радиолокационных целей является создание обнаружителей на базе нейронных сетей [4, 5]. Замена параметрических обнаружителей на обнаружители на базе искусственного интеллекта, несомненно, рано или поздно случится. Но, имеется возможность повысить вероятность обнаружения малых целей расширением возможности более эффективно использовать возможности оператора.

Так как в варианте модернизации радиолокатора П-18М, разработанном в Специальном конструкторско-технологическом бюро «Гранит», имелся подрежим вывода радиолокационной информации на ИКО до первичной обработки была проведена серия экспериментов по оптимизации градаций яркости при отображении радиолокационной информации для более эффективного использования возможностей оператора для визуального обнаружения целей.

На рисунке 4 показан пример отображения одной и той же радиолокационной информации для различных уровней градации яркости.

Рисунок 4. Отображение воздушных целей на ИКО при высоком уровне градаций яркости (а) и низком уровне градаций (б)

Для подбора оптимальных уровней градаций яркости была написана специальная программа [6], позволяющая случайным образом отображать на экране имитатор отметки от цели в различных местах (рисунок 5), с помощью которой была проведена серия экспериментов с привлечением курсантов и преподавателей Военного института инженеров по радиоэлектронике и связи (ВИИРЭС, г. Алматы).

Рисунок 5. Примеры имитации отметок цели

Результаты проведённых экспериментов показали, что различение целей сильно зависит от индивидуальных особенностей операторов и качества регулировки цветопередачи мониторов компьютеров. По результатам многочисленных экспериментов была разработана программа, позволяющая устанавливать индивидуальную градацию яркостей для разных операторов РЛС (рисунок 6).

Рисунок 6. Пример окна программы для задания порогов смены градаций яркости

На рисунке 7 показано радиолокационное отражение от БПЛА, летящего в 17 километрах от радиолокатора на высоте 100 метров, полученное 7 февраля 2024 года, полученное на серийной радиолокационной станции в подрежиме отображения информации до первичной обработки.

Рисунок 7. Отображение сигнала от БПЛА на экране ИКО, цель заведена оператором

Полученные результаты позволяют повысить возможности обнаружения малых целей на серийных радиолокаторах без существенных их доработок.

Данное исследование финансировалось комитетом науки и высшего образования Республики Казахстан (грант №BR218012/0223).

Список использованных источников

1 Н. Дацюк. Обнаружим и обезвредим: Как в Крыму работают системы ПВО // URL: <https://www.crimea.kp.ru/daily/27348.3/4527821/> (дата обращения 24.02.2024)

2 Dzen.ru. Армия и технологии. Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1Э" похитили и отправили в США // URL:

https://dzen.ru/a/YBXETn_QpTkP2_Qw (дата обращения 24.02.2024)

3 Формуляр УЦ1.231.054ФО. Подвижная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания П-18Р // 1983, 69с.

4 Карташов В., Посошенко В., Воронин В., Колесник В., Капуста А., Рыбников Н., Першин Е. (2021). Методы обнаружения-распознавания радиолокационных, акустических, оптических и инфракрасных сигналов беспилотных летательных аппаратов. *Радиотехника*, 2 (205), 138–153. <https://doi.org/10.30837/rt.2021.2.205.15>

5 Исабаев К.Ж., Имансакипова Н.Б., Шакиева Г.С., Демин Д. Применение и внедрение сверточных нейросетей в радиолокационную станцию // *The Scientific Heritage*. 2022. № 102 (102). С. 46-55.

6 Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав, охраняемых авторским правом 40320 Республика Казахстан. Программа для ЭВМ «Определение контрастности отметки от цели» / Васильев И.В., Шкуро С.В.; заявитель и правообладатель Васильев И.В., Шкуро С.В. - №40320; заявл. 03.11.2023; опубл. 09.11.2023.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕМОНТА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ

Крыкпаева Г.Т. (магистр педагогических наук, Военный институт Сил воздушной обороны, г.Актобе, Республика Казахстан, guljik@bk.ru, orcid.org/0009-0004-0913-5638)

Джуманов А.А. (магистр педагогики и психологии, Военный институт Сил воздушной обороны, г.Актобе, Республика Казахстан, almas250978@gmail.ru, orcid.org/0009-0001-0029-5481)

Аннотация. В данной статье приведены основные цели модернизации, предложения по ремонту и модернизации радиотехнических систем и средств обеспечения полетов. А также приведены перспективные направления модернизации и ремонта радиотехнических систем и средств обеспечения полетов авиации.

Ключевые слова: Надежность, радиотехнические системы и средства обеспечения полетов, модернизация, эксплуатация, ремонт РТС, эксплуатационно-технические характеристики, тактико-технические характеристики, элементная база.

Высокую надежность радиотехнических систем и средств обеспечения полетов авиации (РТС) можно обеспечить, если уделить работам по повышению надежности должное внимание на всех этапах его жизненного цикла – проектировании, производстве и эксплуатации. На этапе эксплуатации без изменения конструктивных решений и замены ненадежных элементов, без проведения доработок комплектующей аппаратуры (модернизации) трудно добиться заметных результатов повышения надежности.

При планировании и проведения модернизации преследуются две основные цели: повышение тактико-технических характеристик (ТТХ) на основе применения новых технических решений и поддержание требуемых значений

эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) РТС на заданном периоде планирования.

По месту проведения, объему заменяемых функциональных элементов и степени изменения эксплуатационно-технических и тактико-технических характеристик РТС целесообразно рассматривать два направления модернизации.

Суть первого направления («частичная» модернизация, доработки) заключается в проведении модернизации и (или) ремонта РТС путем частичной замены узлов и блоков, выполненных на старой элементной базе, на узлы и блоки, выполненные на новой элементной базе и (или) частичной замене выработавших свой ресурс узлов и блоков на новые.

Основными целями «частичной» модернизации является обеспечение готовности РТС к применению по назначению и продление ресурса (срока службы) образцов в условиях войск (прежде всего, для образцов РТС тех типов, капитальный ремонт которых не освоен, или образцов, дислоцированных в труднодоступных районах, доставка которых на ремонтные предприятия экономически нецелесообразна). Частичное продление ресурса РТС и повышение отдельных тактических и эксплуатационно-технических характеристик РТС осуществляется путем замены достигших предельного состояния составных частей, в том числе остродефицитных или снятых с производства комплектующих, на их функциональные аналоги, выполненные на новой элементной базе.

Характерной особенностью этого направления является то, что модернизация РТС в этом случае осуществляется, главным образом, по бюллетеням предприятий-изготовителей непосредственно на местах эксплуатации образцов силами боевых расчетов РТС с возможным привлечением сил и средств войсковых ремонтных органов и (или) заводских бригад. Целесообразным является совмещение работ по частичной модернизации аппаратуры с проведением войскового ремонта образца РТС, направленных на продление его ресурса (срока службы).

Проведенные оценки свидетельствуют, что этот вариант модернизации и ремонта РТС экономически целесообразно

осуществлять преимущественно на образцах, выработавших свой ресурс (срок службы) не более, чем на 70% от установленного до капитального ремонта. В остальных случаях экономически целесообразным является проведение более глубокой модернизации РТС (по второму направлению).

Второе направление заключается в проведении глубокой модернизации и (или) ремонта РТС путем полной замены узлов и блоков, выполненных на старой элементной базе и (или) замене всех выработавших свой ресурс узлов и блоков на новые.

Серийное проведение глубокой модернизации морально устаревших образцов целесообразно для типов РТС, современные аналоги которых не производятся (по причине отсутствия финансирования).

Целями такой модернизации являются:

- повышение отдельных тактических и эксплуатационно-технических характеристик РТС;
- восполнение ресурса (срока службы) образцов не менее, чем на 80%;
- замена остродефицитных, дорогих или снятых с производства комплектующих на их функциональные аналоги, выполненные на новой элементной базе.

В связи с большой трудоемкостью и сложностью работ по глубокой модернизации РТС эти работы целесообразно совмещать с проведением капитального ремонта образцов на предприятиях-изготовителях или ремонтных предприятиях ВВС. Характерными примерами являются модернизация РСБН-4НМ и ПРМГ-76 УМ на Челябинском радиозаводе «Полёт», П-18 – на предприятии «НИТЕЛ» (г. Н. Новгород), РСР-10МН и П-18 на СКТБ ТОО «Гранит».

Этот вариант модернизации по сравнению с первым требует повышенных временных и материальных затрат и проводится, главным образом, на образцах РТС, выработавших установленный до капитального ремонта ресурс (срок службы) и достигших предельного состояния.

При реализации первого направления целесообразные затраты составляют 2-5% от стоимости образца РТС и позволяют повысить эксплуатационно-технические и тактико-технические характеристики на 7-15 %, а при реализации

второго направления целесообразные затраты составляют 40-60% от стоимости образца РТС и позволяют повысить отдельные эксплуатационно-технические и тактико-технические характеристики до 70-90 %.

На рисунке 1 представлены предложения по распределению РТС в войсках по вариантам ремонт и модернизации. Указанные варианты модернизации и ремонта РТС не следует рассматривать как взаимоисключающие. Для конкретного типа РТС, в зависимости от конкретных условий (выработанного ресурса (срока службы) и результатов технического освидетельствования (дефектации) образца, возможностей финансирования работ по модернизации

Рисунок 1 Предложения по ремонту и модернизации радиотехнических систем и средств обеспечения полетов

Заказчиком, состояния сил и средств войсковых ремонтных органов, уровня подготовки боевых расчетов РТС и т.д.) отдельные из указанных вариантов могут применяться в различных сочетаниях и являться взаимодополняющими.

Для обеспечения выполнения комплекса мероприятий по указанным вариантам модернизации необходимо проведение работ по созданию, производству и поставкам в войска функциональных аналогов дорогих, дефицитных или снятых с производства комплектующих изделий (радиоэлектронных, электромеханических, механических, кабельных и др.) РТС старого парка, а также разработка специальных ремонтных комплектов ЗИП, организация ремонта составных частей РТС и пополнение эксплуатационных комплектов ЗИП.

Таким образом, модернизация и ремонт являются одним из важнейших направлений поддержания РТС в готовности к применению по назначению и обеспечение требуемых показателей их эксплуатационных характеристик.

Список используемых источников

1 ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта АТ. Термины и определения. М.: Гос. Ком. СССР по стандартам, 1978. С60.

2 Маслов А.Я. Эксплуатация и ремонт средств связи. СПб.: ВИККА им. А.Ф. Можайского, 1995.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ В РЛС

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Петровский В.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, кафедра специальных дисциплин, г.Алматы, Республика Казахстан, petrovskiy1761@mail.ru, orcid.org/0009-0005-1964-1072)

Аннотация. В работе описан метод определения дистанции до цели, применённый в радиолокаторе П-18М, использующий аппроксимацию формы эхо-сигнала кривой второго порядка. Показано, что предложенный метод вдвое улучшить точность определения расстояния.

Ключевые слова. Аппроксимация, дистанция, парабола, радиолокация, точность, фронт импульса

Одной из важных тактико-технических характеристик (ТТХ) радиолокаторов является ошибка измерения дистанции до цели. В соответствии с формуляром [1], ошибка определения дистанции у радиолокационных станций серии П-18 в 80% случаев составляла **1800** метров при длительности зондирующего импульса 6 ± 1 мкс. Конечно, такая точность определения дальности не отвечает современным требованиям. Первый вариант модернизированных РЛС П-18, поставленных в Казахстан Лианозовским электромеханическим заводом в 2002 году, гарантировал точность определения дальности **250** метров, хотя в англоязычном варианте рекламного буклета фигурировало среднеквадратическое отклонение (СКО) определения координат целей – **400** метров. Вероятно это было суммарное отклонение по азимуту и дистанции. В рекламном проспекте предприятия «Укрспецтехника» гарантировалась точность определения дистанции модернизированным изделием

П-18'2000 – **150** метров. Предприятие «Аэротехника» заявляло о точности измерения координат РЛС П-180У – **180** метров. В 2007 году белорусское КБ «Радар» заявляло о потенциальной точности измерения координат **150** метров для своего варианта модернизации РЛС П-18.

В 2005 году украинское предприятие «Аэротехника» поставило в Казахстан 2 модернизированных локатора П-18 с заявленной точностью определения координат **250** метров. В 2010 году ЛЭМЗ объявило о готовности варианта модернизации П-18-2 с точностью определения дальности **70** метров! В рекламном проспекте белорусского КБ «Радар» 2011 года приведены сравнительные характеристики советского локатора П-18, китайской РЛС НК-ЖМ и белорусской альтернативы П-18 – РЛС «Восток-Э». Точности определения дальности (СКО) для этих локаторов обозначены как **150**, **300** и **25** метров, соответственно! В 2012 году белорусское предприятие «Тетраэдр» заявляет о точности определения дальности своего варианта модернизации изделия П-18Т(TRS-2D) – **180** метров, а «Укрспецтехника» для варианта модернизации П-18МУ заявило о точности **200** метров. Тогда же предприятие «Аэротехника» указало в рекламном проспекте РЛС П-180У «Оксамыт» точность **180** метров, хотя ранее объявлялась, как было приведено в предыдущем абзаце, 150 метров. А для варианта модернизации «Малахит» СКО приводится **107** метров.

Длительность парциального импульса у всех вариантов модернизации РЛС П-18 составляет 6 мкс. Почему же точность определения дистанции так отличается друг относительно друга? В казахстанском варианте модернизации П-18М было заявлено СКО определения дальности 250 метров. Но, разработчики РЛС стремились увеличить точность определения дальности, стремясь достичь точностей, приведённых в рекламных буклетах конкурентов.

Рисунок 1. Точность определения расстояния до цели

Точность определения расстояния до цели в первую очередь зависит от точности измерения времени прихода эхосигнала, то есть от такта работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) приёмного устройства РЛС. В радиолокаторе П-18М, разработанном в специальном конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) «Гранит» (г. Алматы, Казахстан), при длительности парциального зондирующего импульса 6 мкс, такт оцифровки принятой информации (τ) составляет 2 мкс, что определялось предельными возможностями платы АЦП L761 [2], использованной в РЛС. Так как ошибка измерения дальности имеет равномерное распределение, то для инструментальной погрешности измерения дальности $\delta D = \frac{c\tau}{2} = 300\text{ м}$, СКО должно рассчитываться по формуле (1) [3].

$$\sigma(D) = \frac{\delta D}{\sqrt{12}} = 86,7\text{ м} \quad (1)$$

В вариантах модернизации радиолокатора П-18, в которых использовался такт оцифровки данных равный длительности парциального импульса (6 мкс), СКО определения дистанции должно получаться, соответственно, втрое большим (260 м). 87 метров, казалось бы, приемлемая точность, но она была меньше, чем заявленная точность у РЛС П-18-2 (70 метров)

и РЛС «Восток-Э» (25 метров). Не имея информации о способах достижения таких точностей у РЛС конкурентов, была предпринята собственная попытка повышения точности определения дальности в РЛС П-18М.

Идея повышения точности основывалась на том, что в любых радиолокаторах зондирующий импульс, проходя через фильтр основной селекции меняет свою форму (рисунок 2).

Рисунок 2. Амплитуда импульса на входе фильтра основной селекции (а) и на его выходе (б)

Форма импульса на выходе фильтра зависит от постоянной времени фильтра (рисунок 3) и постоянна для конкретного конструктивного решения радиолокатора [4].

Рисунок 3. Изменение фронта импульса фильтром с постоянной времени τ

При длительности импульса равной 3 тактам АЦП ($t_{и}=3\tau$) напряжение на выходе фильтра к окончанию импульса достигает значения (2).

$$u = E \left(1 - e^{-\frac{3\tau}{\tau}} \right) \approx 0,95E \quad (2)$$

В большинстве алгоритмов обнаружения целей измерение параметров цели, в частности, её азимута, производится при максимальном соотношении сигнал/шум (рисунок 4), хотя это не является реальной дистанцией цели.

На рисунке 4 показано, что при выполнении соотношения ($t_{и}=3\tau$) на нарастающей части эхо-сигнала производится 3 измерения амплитуды сигнала. Так как истинному положению цели соответствует начало эхо-сигнала, то для нахождения этой точки можно по известным трём измерениям аппроксимировать саму функцию изменения амплитуды сигнала от времени. Аппроксимация возможна разными функциями, но в конкретном случае аппроксимация проводилась одной из кривых второго порядка, а именно, параболой $y = ax^2 + bx + c$.

Рисунок 4. Отсчёт определения азимута цели (красная точка) и реальный отклик цели на входе обнаружителя (внизу)

Зная координаты трёх точек можно рассчитать коэффициенты для уравнения параболы по формулам (3-5) [5].

$$a = \frac{y_3 - \frac{x_3(y_2 - y_1) + x_2y_1 - x_1y_2}{x_2 - x_1}}{x_3(x_3 - x_1 - x_2) + x_1x_2} \quad (3)$$

$$b = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - a(x_1 + x_2) \quad (4)$$

$$c = \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2 - x_1} + ax_1x_2 \quad (5)$$

Используя выражения (2-5) выполним расчёт коэффициентов квадратного уравнения $y = ax^2 + bx + c$ для случаев Δt равных 0мкс, 0,3мкс, 0,6мкс и 0,9мкс (рисунок 4). В результате получим 4 уравнения (6).

$$y = -0,07x^2 + 0,45x + 0,25$$

$$y = -0,1x^2 + 0,55x + 0,17$$

$$y = -0,13x^2 + 0,66x + 0,09$$

$$y = -0,18x^2 + 0,79x + 0,02$$

(6)

Решением этих уравнений будут значения x , равные -0,515, -0,285, -0,125 и -0,023мкс. Диапазон этих значений укладывается в интервал менее 0,6мкс, что более чем втрое меньше такта оцифровки (2мкс), что позволило существенно повысить точность определения дистанции в радиолокаторе П-18М, хотя в формуляре на изделие и в рекламных проспектах продолжает фигурировать число 250 метров.

Данное исследование финансировалось комитетом науки и высшего образования Республики Казахстан (грант №BR218012/0223).

Список используемых источников

1 Формуляр УЦ1.231.054ФО. Подвижная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания П-18Р // 1983, 69с.

2 ООО «Л Кард». L-761, L-780 и L-783. Платы АЦП/ЦАП/ТТЛ общего назначения на шину PCI 2.1 // URL: https://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf (дата обращения 24.02.2024).

3 МатБюро. Равномерно распределённая случайная величина // URL: https://www.matburo.ru/ex_tv.php?p1=tvrvavp (дата обращения 24.02.2024).

4 HomeElectronics. Импульс. RC и RL цепи // URL: <https://www.electronicblog.ru/impulsnaya-texnika/impuls-rc-i-rl-seri.html> (дата обращения 24.02.2024).

5 МИСиС. Интеллектуальная среда дистанционного обучения и дизайна. Коэффициенты параболы по заданным координатам 3-х точек // URL: http://fdisto.misis.ru/s/Hel/Matem/Para_3t.htm (дата обращения 24.02.2024).

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Калипанов М.М. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kmm75565@mail.ru, orcid.org/0000-0003-2974-1083)

Абдуллаев Ж.А. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи г.Алматы, Республика Казахстан, abdyllaev_j@mail.ru, orcid.org/0009-0000-4257-3868)

Аннотация. Тенденции изменения форм и методов ведения боевых действий обуславливают изменение и средств вооруженной борьбы, использованием которых достигаются стоящие перед вооруженными силами, участвующими в конфликте, цели.

В данной работе предлагается рассмотреть барражирующие боеприпасы различных государств мира.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дроны, квадрокоптеры.

Түйіндеме. Жауынгерлік әрекеттерде жүргізу нысандары мен әдістерінің өзгеру үрдістері қарулы күрес құралдарын да өзгертуге негіз болады, оларды пайдалану арқылы қактығысқа қатысатын Қарулы Күштердің алдында тұрған мақсаттарға қол жеткізіледі.

Бұл жұмыста әлемнің әртүрлі мемлекеттерінің қалықтап ұшатын оқ-дәрілерін қарастыру ұсынылады.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, дрон, квадрокоптеры.

Abstract. Trends in changing forms and methods of action operation changes in the means of armed struggle, the use of which achieves the goals facing the armed forces involved in the conflict.

In this paper, it is proposed to consider the loitering munition of various countries of the world.

Keywords: unmanned aerial vehicle, drone, duadcopter.

В армиях развитых стран сформированы концепции массового применения беспилотных средств воздушного нападения, элементов высокоточного оружия (ВТО) и авиационных средств поражения (АСП), что позволяет захватывать и удерживать инициативу на поле боя, театре военных действий и, в целом, определяет результат вооруженного противоборства конфликтующих сторон.

Тенденции последних 10 лет показывают, что наиболее быстро развивающимися типами ВТО являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), дроны и квадрокоптеры.

Повышение маневренности и снижение плотности боевых порядков и оперативного построения войск, вызванное развитием средств контрбатареистой борьбы и ВТО, поражающих цели в масштабе времени, близком к реальному, указывает на нецелесообразность массирования огня артиллерии по площадям и переход преимущественно к поражению отдельной цели с расходом одного-двух снарядов или одного высокоточного боеприпаса. Общее огневое превосходство над противником в данных условиях может быть достигнуто частным огневым перевесом за счет более раннего обнаружения цели, большей дальности и точности наведения, а также могущества грузоподъемности боеприпаса, позволяющего поражать цель одним попаданием. Эффективность действий подразделений может быть обеспечена использованием ими переносных складных БПЛА (квадрокоптерного, самолетного типа) обеспечивающим поражение целей вне зоны прямой видимости.

Современная война становится все более дистанционной, все более технологичной. Прямо на наших глазах появляются новые системы и даже классы современного оружия. И хотя на настоящий момент вопрос победы над серьезным противником, как и раньше, решает пехота и артиллерия, конечно, при поддержке брони и авиации, то в обозримом будущем человек будет отодвигаться от линии прямого боестолкновения.

Один из таких новых классов оружия – это БПЛА или дроны-камикадзе. Они представляют собой небольшие и относительно недорогие управляемые беспилотные летательные аппараты с телевизионной системой наблюдения и боевой частью. По сути, это управляемые высокоточные боеприпасы, которые на протяжении определенного времени могут находиться в воздухе, находясь в зоне ожидания, с последующей атакой различных целей.

БПЛА имеют собственную систему управления, и контролируются оператором, который визуально отслеживает окружающую обстановку и изображения целей в реальном времени - он может контролировать параметры полета, идентифицирует цель и дает команду на ее поражение [1].

В современных дронах соединяются между собой ударные и разведывательные возможности, кроме того, оператор видит не только картинку местности, но и получает данные для привязки к ней, что позволяет им выполнять функции не только разведчика, но и корректировщика, конечно, в пределах своих возможностей.

Также они могут применяться в сложной тактической обстановке, включая городскую застройку и труднодоступные районы. В общем, там, где есть высокий риск поражения собственных войск, а использование традиционной артиллерии и ракетных атак неприемлемо или недоступно.

Применение БПЛА на уровне младшего тактического звена существенно ускоряет и удешевляет процесс поражения цели. К примеру, для поражения огневой точки или танка противника на расстоянии 10-40 км от пехотного подразделения необходимо провести разведку для получения точных координат и дать целеуказание своей авиации или артиллерии. Все это займет определенное время - пока самолет или вертолет выйдет в район цели, пока осуществит удар по ней; то же касается и артиллерии. Стоимость отвлеченных на это ресурсов будет значительно больше самого дорогого дрона. Это же самое можно сказать и про артиллерию, а иногда применение авиации или артиллерии изначально избыточно. Вышесказанное говорит об эффективности подобного вида оружия при применении на уровне взвод – рота [1].

Применение дронов по доставке боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ни для кого не является секретом, что на Украине в настоящее время идет противоборство между Россией и блоком НАТО. Территория Украины стала настоящим полигоном для испытания новейших систем вооружений и методов ведения боевых действий. Где в условиях реальной боевой обстановки проходит проверка новых видов вооружений и их применение. Страны блока НАТО поставляют в зону боевых действий не только вооружение, но и инструкторов, для обучения украинских военнослужащих для работы на ней.

США вслед за противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) и переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) передали Украине барражирующие боеприпасы серии Aero Vironment Switchblade. Речь о сотне изделий Switchblade 300.

У США имеется и более крупный боеприпас Switchblade 600 - с повышенными летными и боевыми характеристиками. Он уже поступил на вооружение американских спецподразделений.

ББ Switchblade 300 создавался как переносное дополнительное вооружение для стрелковых подразделений - для ведения разведки, поражения целей на расстоянии в несколько километров. Может поражать живую силу, незащищенную или бронированную технику. Он представляет собой беспилотный летательный аппарат длиной 600 мм, его вес 2,5 кг. У него две пары плоскостей и пара килей, которые раскладываются в полете. Есть дневная и ночная камеры для поиска и наведения, приборы дистанционного управления. Могущество боевой части сравнивают с 40-мм гранатой.

Электромотор позволяет держать крейсерскую скорость 100 км в час, максимальная скорость 160 км в час, длительность пребывания в воздухе - 15 мин (причина - малогабаритные аккумуляторы). Дальность полета - 10 км.

Управляется изделие оператором, который получает картинку и телеметрию, выдает команды, может подорвать аппарат в воздухе. Выброс изделия из транспортно-пускового контейнера осуществляется сжатым воздухом.

Двусторонняя радиосвязь Switchblade 300 уязвима для помех. Для разведки и наведения используются лишь оптические средства, они могут быть подавлены. Средства радиоэлектронной борьбы, в состоянии подавить радиоканалы обмена данными и управления, что делает невозможным работу ударного комплекса, и боеприпас самоликвидируется в полете. В борьбе с этим ББ дает результат и использование боевого лазера. Его луч достаточной мощности может вывести оптику из строя.

Switchblade в основном пластиковый. Его сложно обнаружить с помощью радиолокационной станции (РЛС). Но, например, ЗРК «Панцирь-С1» наряду с ракетно-пушечным вооружением имеет и оптический канал. Пластик непрочен – ББ рассыплется от малокалиберного снаряда или нескольких осколков зенитной ракеты. «Панцирь-С1», как известно,

Рисунок 1. Switchblade 300

Как работают дроны Switchblade

Источник: AeroVironment

В В С

Рисунок 2. Switchblade 300

Отмечается, что БПЛА сыграли едва ли не решающую роль в победе Азербайджана в недавнем военном конфликте с Арменией за Нагорный Карабах.

Войска Азербайджана поразили пусковые машины зенитно-ракетных комплексов Армении С-300 с помощью беспилотников IAI Нагор, также поразили две армянские С-300 12-13 сентября. Примерно в то же время азербайджанский дрон турецкого производства уничтожил радар 5N63S «Flap Lid» для еще одного ЗРК Армении. Как отмечает российское СМИ Avia.pro, беспилотник смог проникнуть в «мертвую зону» радиолокационной станции. По неофициальным данным Clash Report, за 9 часов с начала противостояния Армения потеряла как минимум две системы С-300, поэтому ее способность обнаруживать и сбивать вражеские самолеты значительно снизилась[2,8].

IAI Нагор - это разведывательно-ударный дрон, разработанный израильской компанией IAI. По информации The Aviationist, БПЛА программируется на автономный полет, но оператор после запуска может следить за местоположением

и состоянием, задавая новые координаты, переключая режимы или отменяя атаку в случае необходимости.

Как и другие дроны-камикадзе. Нагор наводится на цель и пикирует на нее, взрываясь при столкновении. До того он ведет поиск объектов и передает видеосигнал. Высокпроизводительная цветная электрооптическая система самонаведения с полусферическим охватом 360 градусов обеспечивает максимальную точность с вероятностью круговой ошибки менее одного метра[4].

Основные характеристики IAI Harop

Длина: 2,5 м

Размах крыльев: 3 м

Вес: 135 кг

Боеголовка: 15 кг

Максимальная скорость: 185 км/ч

Дальность полета: 1000 км

Продолжительность полета: 6 ч

В последние годы российский ОПК разработал несколько БПЛА класса «барражирующий боеприпас» (ББ). Это оружие показало свои возможности в Сирии. И в настоящее время успешно применяется и в спецоперации на Украине.

Буквально на днях Российские каналы показали, как барражирующий боеприпас Ланцет уничтожает Мобильный трехкоординатный радиолокатор обзора воздушного пространства 36Д6-М на Запорожье, также облетели все телеграмм каналы как подбивается бронетехника, гаубицы и др.

До недавнего времени ББ в России рассматривалось как оружие с невысоким потенциалом, но в последнее время ситуация кардинальным образом изменилась. Боеприпасы «Куб-БЛА» и «Ланцет» компании Zala Aero прошли заводские испытания, получили высокие оценки военных, началось серийное производство и поставки в войска[7].

Сегодня у компании Zala Aero уже линейка ББ – кроме «Куб-БЛА» есть «Ланцет-1» и «Ланцет-3», разрабатываются новые образцы. Партия «Куб-БЛА» и «Ланцет-3» прошла опытно-войсковую эксплуатацию в Сирии. В Сирии применялось нескольких десятков ББ для поражения различных построек, укреплений, транспорта.

Рисунок 3. Куб – БЛА

Пластиковый «Куб-БЛА» длиной 950 мм с размахом крыла 1,2 м оснащен электромотором, автопилотом со спутниковым самонаведением либо оптической системой. Максимальная скорость – 130 км в час, длительность полета – полчаса. Заряд мощностью 3 кг может уничтожать незащищенную технику, строения, живую силу.

Российские войска на Украине начали широкое применение целой линейки дронов иранского производства, одним из таких является Герань 2 (по оценкам экспертов, копия очень удачного иранского беспилотника «Шахед»). А тот, в свою очередь - гибрид сразу двух самых раскрученных западных ударных беспилотников - американского Predator и израильского Hermes). Удары наносят по ТЭЦ, вагонным депо, нефтебазам, местам скопления украинских войск.

О «Герани» стали говорить как о «вундерваффе», - чудооружии, которое затмило собой разрекламированные турецкие беспилотники «Байрактар».

ТТХ «Герань-2»:

Длина: 3,5 м

Размах крыла: 2,5 м

Дальность полета: 1.800-2.500 км

Высота полёта: от 60 до 4.000 м

Вес: 200 кг

Вес боеприпаса: - 50 кг

Скорость: 150-180 км/ч

Продолжительность барражирования: 10-12 ч

Контейнеры с такими дронами легко размещаются на грузовиках, железнодорожных платформах и кораблях. Мощностью двигателя - 50 лошадиных сил. Действительно, как у хорошего мопеда.

«Герань» может атаковать цель и стайей – по 5-6 дронов.

Из-за небольших размеров «Герань» почти не видна на экранах современных радаров. Они вообще «слепы», если дрон подбирается к цели на низкой высоте - 60 метров. А главное - из-за слабосильного моторчика этот беспилотник почти не оставляет в небе тепловой след, на который заточены натовские ПВО.

Рисунок 4. Герань 2

Сегодня на рынке представлены боеприпасы разных размеров и массы, разного могущества – от сверхлегких квадрокоптеров с маломощной боевой частью до крупных БПЛА, несущих десятки килограммов взрывчатого вещества.

Интересно, что тяжелая категория не пользуется особым спросом и представлена всего несколькими образцами. Основная масса современных боеприпасов относятся к легкому и среднему. Именно они имеют оптимальное сочетание технических, боевых и эксплуатационных параметров.

Боевое применение, испытания, исследования рынка показали, что наибольший интерес представляют БПЛА массой до 12–15 кг с полезной нагрузкой не более 3–5 кг. В планах некоторых фирм – создание унифицированных семейств, включающих несколько изделий с разными характеристиками. Например, израильские аппараты семейства U Vision Hero или российские Zala «Ланцет».

В составе ударных беспилотных комплексов разрабатываются пусковые средства разных типов. В основном используются рельсовые пусковые установки или транспортно-пусковые контейнеры. Наиболее крупные БПЛА приходится использовать с самоходными шасси. На одном шасси могут ставиться целые батареи из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК). Например, тайваньский комплекс «Цзян Сянь» имеет полуприцеп с пусковой установкой на 12 беспилотников [6].

Также, существуют дроны кустарного производства. В локальных конфликтах могут применяться простейшие изделия, изготовленные из коммерческих БПЛА или их комплектующих. Такие беспилотники чаще оснащаются готовым боеприпасом. Надежность и эффективность таких БЛА обычно невысоки. Но привлекают малая стоимость и простота изготовления. Разработчики утверждают: поиск альтернативных решений приведет к появлению оригинальных БПЛА и их необычных носителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что дроны просты в использовании, имеют достаточно высокие боевые характеристики, уступая, конечно, традиционным БПЛА, которые и разведку ведут, и удары наносят.

Однако БПЛА способны дополнять другие средства поражения наземного и воздушного базирования, в результате чего создается полноценная многокомпонентная система вооружений с широкими боевыми возможностями.

Список использованных источников

1 Барражирующие боеприпасы: оружие нового века. Щербаков Владимир Иванович. Жанр: № 275 в Образовательная литература Издательство: АВТОР. Год издания: 2022.

2 Федоров Е. Барражирующие боеприпасы: история и карабахский кейс. [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: <https://topwar.ru/177589-barrazhirujuschie-boepripasy-istorija-i-karabahskij-kejs.html> (дата обращения: 10.12.20).

3 Беспилотный летательный аппарат. [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Беспилотный_летательный_аппарат (дата обращения: 19.08.2020).

4 Нагор. [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/605439> (Дата обращения: 17.12.2020).

5 Барражирующий боеприпас - крадущийся тигр, затаившийся дракон... [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: <https://zen.yandex.ru/media/bigwar/barrajiruiuscii-boepripas--kradusciiisia-tigr-zataivshiiisia-drakon-5fb14025b32163393775c7eb> (дата обращения: 20.12. 20).

6 Китайские военные испытывают новое смертоносное оружие. [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: <https://zen.yandex.ru/media/newsiru/kitaiskie-voennye-ispytyvaiut-novoe-smertonosnoe-orujie-5f8ff5bf6dc8f92eda9a2317> (дата обращения: 23.12.2020).

7 Назаров А. БПЛА «Ланцет» бьет с хирургической точностью. [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: <https://bazaistoria.ru/blog/43794462187/BPLA-Lantset-bet-s-hirurgicheskoy-tochnostyu> (дата обращения: 24.12.2020).

8 Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии. [Информационный ресурс]. Официальный сайт URL: https://vz.ru/society/2020/11/16/1070664.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen (дата обращения: 24.12.2020).

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Гарапов А.А. (магистр военного и государственного управления, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, orsid.org/ 0009-0000-6316-2531)

Кошкарров Ж.Б. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, orsid.org/ 0009-0000-6316-2539)

Аннотация. В статье проведен анализ Болонской образовательной системы, в результате которого выявлены положительные и отрицательные стороны этой системы для высших военных учебных заведений. Существующая на сегодняшний день в Казахстане система подготовки военных кадров, унифицированная с общегражданской Болонской системой, не может удовлетворять возрастающим требованиям к военнослужащим. По Болонской образовательной системе невозможно подготовить грамотного специалиста для Вооруженных Сил. Необходимо внедрять специалитет, образовательная программа которого позволит повысить качество подготовки специалистов для войск.

Ключевые слова: Болонская образовательная система, высшее военное учебное заведение, качество, квалификация, курсант, специалист, специалитет, учебный процесс.

Түйіндеме. Мақалада Болондық білім беру жүйесі талданады, нәтижесінде жоғары әскери оқу орындары үшін бұл жүйенің оң және теріс аспектілері анықталады. Жалпы азаматтық Болон жүйесімен біріккен Қазақстандағы қазіргі әскери кадрларды даярлау жүйесі әскери қызметшілерге қойылатын өсіп келе жатқан талаптарға жауап бере алмайды. Болондық білім беру жүйесі бойынша Қарулы Күштерге сауатты маман дайындау мүмкін емес. Білім беру бағдарламасы әскерлер үшін мамандарды даярлау сапасын арттыратын мамандықты енгізу қажет.

Түйін сөздер: Болондық оқу жүйесі, жоғары әскери оқу орны, сапа, біліктілік, курсант, маман, мамандық, оқу процесі.

Abstract. In article analysis Bologna of educational system as a result of which the positive and negative sides of this system for the supreme military educational institutions are revealed is carried out. Existing for today in Kazakhstan the system of preparation of the military staff, unified with civil Болонской system, cannot meet growing requirements to military men. On Bologna to educational system it is impossible to prepare the competent expert for Armed forces. It is necessary to introduce специалитет which educational program will allow to raise quality of preparation of experts for armies.

Key words: Bologna of educational system, the supreme military educational institution, quality, qualification, the cadet, specialist, special process, educational process.

11 марта 2010 года Комитетом Министров образования стран-участниц Болонского процесса (46 стран) было принято решение о присоединении Казахстана к Болонскому процессу.

Болонский процесс представляет собой продолжающийся диалог между системами высшего образования разных стран нацеленных на создание единой Европейской зоны высшего образования.

Основные принципы болонской декларации

Прозрачность и сопоставимость дипломов и степеней

Введение двухцикловового высшего образования (бакалавриат + магистратура), далее – докторантура

Разработка общего подхода к контролю качества образования

Весь процесс начался в 1999 году 29 министрами образования европейских государств в городе Болонье (Италия), где была подписана Болонская Декларация о создании единого европейского образовательного пространства.

Инструментами Болонского процесса являются единая форма приложения к диплому (для упрощения их сопоставимости, к 2005 году), научно-академическая мобильность и общая система оценки трудоемкости учебных курсов.

Что такое кредит?

Кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема учебной работы обучающегося / преподавателя.

Один кредит равен 1 академическому часу контактной работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода продолжительностью 15 недель.

Нас убеждают: ломка сложившейся системы военного образования, и переход в военных вузах к гражданской Болонской образовательной системе вызваны необходимостью повышения качества подготовки выпускников военных вузов [1]. В этой публикации констатируется, что с сентября 2016 года все высшие военные учебные заведения перешли на кредитную технологию обучения. Перевод военных вузов на кредитную технологию с учетом военной специфики позволяет гибко реагировать и

самостоятельно менять содержание образования с учетом требований времени. Увеличены в 2,5 раза практические занятия и объем войсковой стажировки. Кредитная технология обучения позволит решить вопрос академической мобильности, курсанты будут изучать некоторые дисциплины (технические, связанные с киберпространством и др.) в ведущих гражданских вузах, таких как Назарбаев Университет, КБТУ, МУИТ, КазНУ им. аль-Фараби и др.

Однако это только пожелания. Реальность совершенно другая.

Кем и в каких исследованиях доказано, что прежняя система была неэффективной? Чем и как подтверждается, что нынешняя система лучше?

Специфика военного дела требует подготовки офицеров, способных качественно работать в условиях непрерывных стрессов, неопределенности, опасности для самой жизни и жесткой личной ответственности за качество и последствия принимаемых решений. *Выпускник, будущий командир*, в первую очередь *специалист-профессионал* в своей области военных знаний, навыков и умений. Кроме того, он должен обладать навыками воспитательной и организаторской работы в совершенно специфической обстановке жизни и деятельности войск. Таких специалистов гражданское образование готовить не в состоянии, так как для получения такого штучного продукта, каким является военный профессионал, нужна другая система подготовки, обучения и воспитания, а также принципиально иная система жизни, то есть надо уметь и хотеть служить родине, а не стремиться зарабатывать больших денег, в том числе и за ее счет, как этому обучают в некоторых престижных гражданских вузах.

Основными целями Болонского процесса являются [2, 3, 4]:

- расширение академической мобильности студентов и преподавателей. Академическая мобильность предполагает следующее: студент должен проучиться в зарубежном вузе семестр или учебный год; он обучается на языке страны пребывания или на английском языке; на этих же языках сдаёт текущие и итоговые испытания; обучение за рубежом по программам мобильности для студента бесплатно – принимающий вуз денег за обучение не берёт; студент оплачивает сам дорогу, проживание, питание,

медицинские услуги, учебные занятия вне согласованной (стандартной) программы;

- обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда;

- обеспечение права выбора студентом изучаемых дисциплин;

- введение в вузах системы перезачёта кредитов и модульной системы обучения. Благодаря такой системе кредитов студент сможет поступить в университет одной страны, а окончить его в другой; сменить в процессе обучения университет или избранную специальность; закончить обучение на любом этапе, получив степень бакалавра или магистра, продолжить образование в удобный для себя период жизни.

Болонская образовательная система открывает дополнительные возможности для участия вузов в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям высших учебных заведений – в академических обменах с университетами европейских стран.

Среди недостатков Болонской образовательной системы можно выделить следующие:

- существует опасность потерять то ценное, что было достигнуто за предыдущую историю высшего профессионального образования. И эта опасность является реальной в связи с отменой традиционной системы образования, как уровня подготовки профессионалов в техническом и особенно военном вузе;

- основным методом обучения является самостоятельное изучение всех дисциплин, предусмотренных силлабусом (учебным планом);

- степень специалиста в ЕС и большинстве стран, которые участвуют в Болонском процессе, отсутствует, в результате имеется реальная опасность того, что показатель грамотности выпускников технических и военных вузов начнёт катастрофически падать.

В военных академиях США (в нашей интерпретации – в военных институтах) [5, 6, 7, 8] подготовку специалистов не осуществляют. Согласно программе кадеты (курсанты) военных академий изучают 40 обязательных и 130 факультативных курсов

по 22 различным профилям. Каждый кадет может специализироваться в одной из четырёх областей знаний: в естественных науках, прикладных науках и инженерном деле, гуманитарных науках или в вопросах национальной безопасности.

Приоритетное внимание уделяется формированию у обучаемых трех главных качеств, которые, по мнению американского военно-политического руководства, должны быть присущи профессиональному военному: компетентность, ответственность и преданность своему делу.

Руководство МО США большое внимание уделяет подготовке офицерских кадров к работе с личным составом. Считается, что выпускник военного вуза должен быть в первую очередь высокоинтеллектуальным, широко образованным офицером. В связи с этим объем военных дисциплин в данных учебных заведениях не превышает 15 проц. общего количества учебных часов, а на гуманитарные дисциплины отводится до 50 проц. учебного времени на первом курсе; до 30 проц. - на втором, до 60 проц. - на третьем и до 70 проц. - на четвертом курсе.

Вне зависимости от принадлежности к виду вооруженных сил в академиях преподается более 40 общеобразовательных учебных дисциплин, которые делятся на три категории: обязательные, изучаемые по выбору и факультативные. Их соотношение в учебном плане, а также последовательность изучения строго регламентированы. В учебных планах выделяются более 25 профилирующих предметов, причем один или несколько из них каждый кадет изучает углубленно.

По мнению командования ВС США, в военных академиях требуется сформировать у будущих офицеров прочные военно-педагогические навыки. В рамках общеобразовательных дисциплин предусмотрено изучение следующих предметов: общей психологии, основ военного руководства, социологии и проблем управления личным составом. Так, обучение кадетов в академии Сухопутных войск в Вест-Пойнт ведется в соответствии с концепцией «Цельная личность», предусматривающей выработку у воспитанников таких качеств, как интеллигентность, физическая выносливость и умение работать с людьми. Пентагон требует, чтобы в процессе учебы из кадетов получились офицеры-лидеры, способные своими знаниями и умением побудить и направить

подчиненных на выполнение поставленных перед ними задач. В связи с этим в ходе изучения военных дисциплин, включенных в военную программу академии, у воспитанников формируются командные качества и навыки.

В учебно-воспитательном процессе широко применяется вычислительная техника: в академиях действуют единые компьютерные сети с избирательным выходом в Интернет, которые объединяют все ЭВМ, в том числе персональные компьютеры, находящиеся в жилых комнатах кадетов. Каждый кадет при зачислении в академию получает персональный компьютер. Этот компьютер остается у него постоянно не только в течение всего периода обучения, но и после направления в войска.

Во всех военных академиях видов ВС реализуется программа приобретения кадетами различных коммуникативных навыков и умений посредством частой организации на занятиях устного разговора кадетов между собой и с преподавателями в различных ситуациях, а также и письменного изложения эссе, рефератов и т.д., что, по мнению руководства, имеет важное значение для компетентного общения офицеров с подчиненными и коллегами. В начале каждого учебного года все кадеты проходят тестирование по английскому языку, а затем – дифференцированные курсы повышения эффективности письма и использования языковых средств в общении. Для контроля степени усвоения кадетами изучаемого материала в ходе аудиторных занятий преподаватели устраивают контрольные мини-проверки с выставлением текущих оценок. Экзамены по основным дисциплинам проводятся в конце лекционного курса или семестра. На экзаменах знания проверяются с помощью различного рода тестов и устных опросов, которые направлены прежде всего на выявление общего кругозора кадета, а также его способности к самостоятельному мышлению и принятию решений в рамках изучаемой дисциплины, а не на определение полноты и глубины фактографических сведений по предмету.

Физическая подготовка – один из основных предметов обучения. Учебными программами по физической подготовке предусматривается высокая насыщенность и дух состязательности. Кадеты постоянно участвуют в различных соревнованиях,

проводимых как внутри академии, так и в рамках вооруженных сил и национальных турниров.

На первых курсах основная цель физической подготовки заключается в выработке силы, выносливости, быстроты, ловкости. На втором курсе в число обязательных предметов для юношей входят борьба, большой теннис, различные игровые виды спорта (например, для юношей - гандбол, для девушек - аэробика). На третьем курсе осваиваются военно-прикладные виды спорта (дзюдо, подводное плавание). На четвертом курсе наряду с традиционными видами спорта отрабатываются приемы рукопашного боя и невооруженной защиты от нападения.

Кроме того, в течение всего процесса обучения каждый кадет обязан дополнительно заниматься каким-либо видом спорта на регулярной основе. Для этих целей в академиях действуют различные клубы и секции.

Таким образом, программы обучения по физической подготовке в военных академиях США направлены на формирование у военнослужащих способности переносить длительные нагрузки с учетом специфики возлагаемых на них задач.

Преподавательский состав военных академий комплектуется, как правило, из кадровых офицеров, имеющих необходимый опыт работы в войсках на командных и штабных должностях, соответствующее образование и склонность к педагогической деятельности. Подбор кандидатов на преподавательские должности осуществляется на добровольной основе путем проведения конкурсов. Срок службы большинства преподавателей в академиях ограничен. Так, например, в академии ВВС он составляет четыре года, в связи с чем ежегодная ротация составляет 120-180 человек. Такой порядок, по мнению командования академии, обеспечивает тесную связь процесса обучения с повседневной оперативной и боевой подготовкой строевых частей и деятельностью других учреждений ВВС. Вместе с тем штатным расписанием академии определен ряд должностей (в настоящее время их 22), занимаемых на постоянной основе опытными преподавателями-профессорами. Эти люди могут работать в училище до достижения 64-летнего возраста, после чего должны уйти на пенсию.

Ежегодно из военных академий США выпускается около тысячи офицеров, что составляет 75-80 процентов поступивших.

По выпуску из академии выпускнику присваивается воинское звание «второй лейтенант», среднее общее военное образование, степень бакалавра, гражданский диплом инженера: - механика, - электрика, - строителя, - по техническим средствам управления, - в области компьютерных технологий и т.д. Затем в соответствии с выбранной ими военной специальностью выпускники направляются в соответствующие специализированные «Школы – Учебные центры» на 2–4–10 месяцев, где они получают доподготовку по определенной им военной профессии. Таких специализированных военных школ примерно 25. Они обеспечивают доподготовку офицеров по воинской специальности для всех родов войск и служб, а в ВВС – на определенный тип самолета. Это, например, учебные центры – школы: пехоты – Форт Беннинг, шт. Джорджия; бронетанковых войск – Форт Нокс, шт. Кентукки; войск связи (3500 чел.) – Форт Гордон, шт. Джорджия; войск ПВО, полевой артиллерии, пехоты, армейской авиации, военной разведки, артиллерийско-технической службы, финансовой, химической службы и др. В ВВС – на каждый конкретный тип самолета отдельная школа со сроком обучения в 10 месяцев.

В Вооруженных Силах Республики Казахстан согласно квалификационным требованиям, предъявляемых к выпускнику военного института, ведется подготовка специалистов. В наших военных вузах учебный процесс, который регламентирован руководящими документами, организован таким образом, что мы ушли от традиционной линейной системы и не пришли к гражданской Болонской образовательной системе.

Действующими руководящими документами, регламентирующими учебный процесс в военном вузе по Болонской системе, в нашем институте предусматривается выделять 33% учебного времени на контактные часы курсанта с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия); 33% на самостоятельную работу обучаемого под руководством преподавателя (СРОП) и 33% на самостоятельную работу курсанта (СРО).

Преподаватель на лекционном занятии обязан дать обзорную лекцию по теме занятия, обозначить проблемы и поставить задачу на самостоятельное изучение материала.

Самостоятельная работа обучаемых под руководством преподавателя начинается с опроса каждого курсанта по пройденному материалу с выставлением оценок. Затем преподаватель организывает процесс самостоятельного изучения курсантами учебного материала и при необходимости отвечает на вопросы обучаемых.

Самостоятельная работа курсантов осуществляется без участия преподавателя.

Расписанием занятий в нашем институте предусматривается 6 часов занятий, которые включают лекции, семинары, практические занятия, а также СРОП и только 3 часа самостоятельной подготовки обучаемых.

Если по традиционной системе обучения учебным планом по дисциплине предусмотрено, например, 90 часов занятий, то преподаватель проводит с курсантами 90 часов. Кроме того, дополнительно предусматривается самоподготовка, в часы которой курсанты повторяют и закрепляют изученный материал на лекциях, семинарах, групповых и практических занятиях. *При Болонской системе самостоятельная работа обучаемых включена в учебный план и не является дополнительным видом занятий.*

В военном вузе не может быть академической мобильности. Курсант 2, 3 или 4 курса обучения, например, Военного института Сухопутных войск не может быть переведен в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи или наоборот, тем более в порядке обмена в зарубежный вуз, так как специальности, а, следовательно, и изучаемые дисциплины в этих и других военных вузах существенно различаются.

Не представляется возможным обеспечить право выбора курсантом изучаемых дисциплин. Все дисциплины, предусмотренные учебным планом, курсант должен освоить.

Нет необходимости вводить в военных вузах системы перезачёта кредитов и модульной системы обучения. Они для военного вуза не приемлемы.

Для курсантов военных вузов по различным причинам не предусмотрено участие в проектах, финансируемых Европейской

комиссией, а также в академических обменах с не только университетами европейских стран, но с гражданскими вузами нашего государства.

Признание дипломов выпускников военных вузов зарубежными странами не требуется, так как мы готовим защитников своей страны, а не гастарбайтеров. Все выпускники военных вузов гарантировано трудоустроены в своей стране.

Основной метод обучения – самостоятельное изучение учебных дисциплин не обеспечивает качественное изучение вооружения и военной техники в объеме специалиста способного без дополнительной подготовки грамотно эксплуатировать ВВТ в войсках. К этому выводу пришли чиновники военного ведомства США и большинства европейских стран, в том числе России [9].

В Болонской системе образования есть и положительные стороны для военного вуза:

- 1) система оценки по 100 бальной шкале позволяет более дифференцированно оценивать знания обучающихся;
- 2) положительным является введение рубежных контролей, которые стимулируют активность курсантов.

Существующая на сегодняшний день в Казахстане система подготовки военных кадров, унифицированная с общегражданской системой, не может больше удовлетворять все возрастающим требованиям к военнослужащим и быстро меняющемуся облику Вооруженных Сил. Военная сфера имеет свою специфику, начиная от приема на обучение, подготовки выпускников, распределения на конкретные должности в воинских частях и продолжая перемещением по службе, повышением квалификации, переподготовкой военнослужащих. Соответственно, *военной системе образования нужны собственные правила приема, перевода и восстановления на обучение, правила деятельности организаций образования, организации учебного процесса, учебно-методической и научно-методической работы.*

Таким образом, имеются веские основания полагать, что Болонская система образования для военного вуза, за исключением может быть Национального университета обороны, не приемлема. По Болонской образовательной системе невозможно подготовить грамотного специалиста для Вооруженных Сил.

Необходимо внедрять специалитет, образовательная программа которого позволит повысить качество подготовки специалистов для войск. Специалитет, в отличие от Болонской системы, предусматривает проведение лекций, семинаров, лабораторных, практических, групповых и других видов занятий исключительно с преподавателем. Самостоятельная подготовка при этом является дополнительным видом занятия.

Специалист (дипломированный специалист) – квалификация, приобретаемая студентом после освоения специальной программы обучения. Квалификация присваивается по результатам защиты дипломного проекта или дипломной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии и даёт право поступления в магистратуру и аспирантуру (адъюнктуру). Специалитет – уровень высшего образования, по окончании которого присваивается квалификация специалиста. [10].

Все военные и некоторые ведущие гражданские вузы Российской Федерации (МГУ, МВТУ им. Баумана и др.) отвергли Болонскую систему и перешли на специалитет, то есть приступили к подготовке специалистов в соответствующей области[11].

В заключение уместно привести слова генерала армии Анатолия Куликова на тематическом заседании Клуба военачальников[12]: «Необходимо прекратить это всепоглощающее стремление постоянного реформаторства и бездумного заимствования западных ценностей. У нас свой богатый опыт развития военной науки и военного образования, который на практике показал свою состоятельность. Многие говорят, и не беспочвенно, о том, что третья мировая война в той или иной форме уже началась. Будущие поколения никогда не простят нам, если мы окажемся неготовыми к вызовам и угрозам XXI века. А военные наука и образование - это основа военной мощи государства, без которой независимому государству не быть».

Список использованных источников

1 Тулембаева А.Н. Модернизация системы военного образования в свете модернизации общественного сознания //

Актуальные проблемы современной науки: XI Международная научная конференция. Сборник статей. – Актобе: Издательство ВИ СВО. 2017. – С. 11-16.

2 Текст Болонской декларации. – URL: <http://flatik.ru/bolonskij-process-bolonskaya-deklaraciya> (дата обращения 8.08.19).

3 Болонская декларация и международная академическая мобильность \ – URL: <https://pandia.ru/text/80/384/22708.php> (дата обращения 28.08.19).

4 Основные положения Болонской декларации. – URL: https://studbooks.net/1740013/pedagogika/osnovnye_polozheniya_bolonskoj_deklaratsii (дата обращения 28.08.19).

5 Стрелецкий А. Система подготовки офицерских кадров армии США // Зарубежное военное обозрение. - 11 января 2016.

6 Военные учебные заведения США. – URL: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/96406-kakie-uchebnye-zavedeniya-vhodjat-v-akademii-voennyh-sluzhb-ssha.html> (дата обращения 27.08.19).

7 Военное образование в США. – URL: <http://ivatushnik.ru/modules.php%3Fname=News&file=article&sid=431> (дата обращения 2.08.19).

8 Система подготовки военнослужащих США. – URL: <https://med-books.info/psihologiya-pedagogika-voennaya/sistema-podgotovki-voennoslujaschih36246.html> (дата обращения 25.08.19).

9 Профессиональная подготовка офицеров в военно-учебных заведениях зарубежных стран. – URL: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-12603.html?page=6> (дата обращения 25.08.19).

10 Специалист (квалификация). – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения 27.08.19).

11 Камышев А.А. Характеристика системы подготовки офицерских кадров иностранных армий и России. – URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5707 (дата обращения 21.10.19).

12 Тетёкин В. Мифы о подготовке офицерских кадров // ArmyNews. 17.07.2012.

АРАЛАС ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ӘДІСТЕРІНЕ ШОЛУ

Игликова Р.С. (педагогика ғылымдарының магистры, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты, Алматы қ. Қазақстан Республикасы, riglikova@gmail.com, orcid.org/0009-0001-5584-3692)

Аңдатпа. Білім беру стандартының талаптарына сәйкес оқу үдерісіне аралас оқыту әдісін енгізу оқытушылардың алдында тұрған педагогикалық міндеттерге де, студенттерді оқыту стратегияларына да айтарлықтай әсер етеді. Бұл мақалада бұлтты технологияны аралас оқыту әдісіне қолданудың рөлі қарастырылды. Сипатталған жүйелер енгізілген технологиялық инновацияларды ескере отырып, педагогикалық және білім беру мақсаттары мен міндеттерін өзгерту нәтижесінде оқу үдерісінің педагогикалық траекториясын өзгертеді, нәтижесінде енгізілген технологиялық инновацияларды ескере отырып, педагогикалық және білім беру мақсаттары мен міндеттеріне өзгерістер әкеледі. Жоғары оқу орнында аралас әдіспен оқытуды ұйымдастыруға арналған, аралас оқыту элементтері және ресурстарымен қамтамасыз ету зерттелді. Бұл мақалада аралас оқыту әдісінің тиімділігін және олардың құрамдас бөліктерін жобалау және жоғары оқу орындарының тәжірибесіне енгізу мәселелері ұсынылды.

Кілттік сөздер: аралас әдіспен оқыту, жоғары оқу орындары, бұлтты платформа, бұлтты технология, білім беру ресурстары, студенттер, оқытушылар, оқу үдерісі

Аралас оқыту жоғары оқу орынында білім беру үдерісін ұйымдастырудың ең оңтайлы нысандарының бірі болып табылады. Аралас оқыту форматын және оларды бұлтты платформада оқыту жағдайларын қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты енгізу тәсілдері әзірленді. Аралас оқыту форматының танымалдылығы оқу үдерісінің барлық

аспектілерін қызықтыратын негізгі факторлар жиынтығымен байланысты: оқыту сапасын арттыру, студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру, қол жетімділік, экономикалық тиімділік және дәстүрлі форматты оңтайландыру мүмкіндігі.

Білім беру саласындағы заманауи трендтер негізінен цифрландыру ұғымымен жұмыс істейді. Оқу үдерісіне электронды оқытуды кеңінен енгізуді көздейтін аралас оқыту қазіргі заманның талабына жауап береді. Мақалада оқу үдерісіне бұлтты оқытуды енгізу бойынша зерттеулер жүргізу барысында алынған аралас оқытуды дамытудың артықшылықтары мен мәселелері қарастырылды. Аралас оқыту форматында білім беруде электронды оқытуды енгізудің көптеген артықшылықтары бар екені сөзсіз. Оқытудың бұл форматының артықшылықтарына мыналарды жатқызуға болады: бірлескен жұмыс үшін кеңейтілген құралдардың болуы, оқытушымен және топта онлайн- талқылау, жылдам кері байланыс алу, кез-келген жерден және уақытта курс материалдарының қолжетімділігі, онлайн-тестілеу арқылы білім алушыларды жылдам және тәуелсіз бағалау, бағалар туралы есептерді автоматты түрде қалыптастыру, студенттердің өздерін бағалау мүмкіндігі.

Аралас оқытудағы бұлтты платформаның рөлі туралы әлемдік ғалымдар көптеген зерттеулер жүргізген. Кейбір зерттеулерге төмендегі мәселелерді қамтиды: "Бұлтты есептеулердің аралас әдістермен зерттеуге әсері" атты еңбектің авторы Дж.К. Галлихер аралас әдістермен зерттеулерді қолдау үшін бұлтты есептеулердің әлеуетін зерттеді. "Бұлтты есептеу және дәстүрлі eLearning жүйелеріне негізделген eLearning жүйелерін салыстырмалы зерттеу" еңбегінде автор Х. Ченг және т.б. бұлтқа негізделген eLearning жүйелерінің тиімділігін салыстырды. "Жетілдірілген оқытуға арналған бұлтты технологиялар әдебиетке жүйелі шолу" зерттеу мақаласында автор Н.Б. Альджаралла және т. б. кеңейтілген оқытуға арналған қолданыстағы бұлттық технология әдебиеттеріне жан-жақты шолу жасаған. Бұлтты есептеулердің әсерін зерттейтін Н. Ченнің және басқалардың "Тиімді қашықтықтан білім беруді қолдаудағы бұлтты

есептеулердің рөлі" атты зерттеуі аралас оқытуда бұлтты платформаларды пайдаланудың ықтимал артықшылықтары мен қиындықтарын көрсетеді және бұлттық есептеулер тиімді және сапалы аралас оқытуға ықпал етуі мүмкін екенін көрсетеді. Алайда, бұлтты платформалардың аралас оқытуға әсерін толық түсіну және білім беру мекемелерінде бұлтты технологияны қолданудың ең жақсы тәжірибесін анықтау үшін қосымша зерттеулер қажет. Осылайша, аралас оқытуды қолдану нәтижесінде оқыту сапасын жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік беретінін атап өтуге болады. Олар үшін дәстүрлі және қашықтықтан оқыту форматына ауысу мүмкіндігі бар, бұл - оқытушыдан тек офлайн сабақ барысында ғана емес, онлайн оқу барысында да кеңес алуға мүмкіндік береді.

Жоғары оқу орындарында оқу үдерісін икемділік пен даралануды қамтамасыз ету негізінде жаңа технологияларды қолданумен бірге аралас оқыту форматында жүзеге асырылады [1]. Оқыту технологиясы негізінен синхронды және асинхронды оқыту үшін қолданылады, ал күндізгі оқу интеграциясы аралас оқыту деп аталады. Аралас оқыту оқытушының екі сапалық тобын анықтаған сарапшылармен сауалнама жүргізілді: сауалнама нәтижесінде аралас оқытудың педагогикалық құзреттілікке және білім сапасына әсерінің ондығы дәлелденді [2]. Жоғары білім беруде студенттердің аралас оқытуға икемділікке деген қажеттіліктерін қанағаттандыру және осы форматты енгізу күрделі процесс болып қала береді.

Аралас оқыту жоғары оқу орындарының студенттеріне бірнеше пайда әкелуі мүмкін, бірақ олардың жетістіктері оның қалай жасалғанына байланысты [3]. Жоғары оқу орындарында оқытудың тиімділігін арттыру үшін аралас оқытудың рөлін зерттеу: «Эмпирикалық зерттеу жұмысында студенттерді ынталандыру үшін тиісті технологияларын қолдана отырып, барлық мүдделі тараптардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұсынылған және аралас оқытудың түрлі бөліктері арасында оңтайлы сәйкестікке қол жеткізуге бағытталған оқытудың форматын әзірлеуге бірлескен тәсіл қолданылады» [4]. Аралас оқыту - бұл дәстүрлі күндізгі оқу мен мобильді оқытудың жаңа оқу ортасы ретінде бірігуі:

«аралас оқытуды әртүрлі жеткізу әдістерін араластыру және сәйкестендіру жүйесі ретінде қарастыруға болады. Күндізгі және мобильді оқытудың үйлесімі оқу ортасын оңтайландыру үшін осы жеткізу әдістерінің күшті жақтарын ғана қамтитынын есте ұстаған жөн»[5]. Онлайн режимінде оқыту тәжірибесін аралас оқыту қамтиды және студенттерге икемді онлайн ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы мазмұнды білім алуға, аудиторияда отырып сабаққа қатысуды азайтуға және жоспарланған оқытуды үздіксіз білім алуға көмектеседі [6].

Бұл ғылыми жұмыстарда аралас оқытуға пайдалы әртүрлі құрылымдар мен тәсілдерге кең шолу жасалған. Осы форматта оқыту білім алушылар үшін университетте де, кәсіби дайындық үшін де пайдалы. Студенттердің қабілеттерін жақсарту үшін аралас оқытуда қолдануға болатын барлық дамыған виртуалды оқыту платформалары өзекті болып табылады. Деректерге оңай қол жеткізудің арқасында мобильді құрылғылар арқылы кез-келген уақытта және жерде білім алуға мүмкіндік береді, цифрлық құрылғылардың дәстүрлі және қашықтықтан оқытуға пайдасы тиеді. Қазіргі уақытта білімге деген қажеттілік өзекті болып отыр, бірақ бос уақыт аз, бұл қашықтықтан оқытуды білім берудегі құнды өнімге айналдырады. Цифрлық құрылғыларды білім беру сапасын жақсарту құралы ретінде дәстүрлі және қашықтықтан оқыту формасына қосу аралас оқыту форматына әкеледі.

Сонымен, аралас оқытудың барлық мүмкіндіктерін пайдаланатын бұлтты платформа әзірленді, оқу үдерісіне енгізілді өйткені аталған мәселе қазіргі уақытта өзекті мәселе болып отыр. Сандық құрылғыларға веб қосымшаны жасау үшін бұлтты есептеулер қолданылды. Бұлтты таңдаудың себептері келесі параметрлер болды: жылдамдық, ортақ ресурстар, деректерді жылдам және қауіпсіз жинау және жіберу. Сурет 4 деректер қауіпсіздігі. Нәтижесінде бұлтты оқыту платформасы онлайн және офлайн оқыту форматтарына бірдей қолданылды және сандық құрылғылар арқылы аралас оқытуға мүмкіндік туады. Бұлтты платформаның көмегімен студенттер веб - мазмұнды қажетті уақытта алады, тестілеуден өтіп, нәтижелерін өз парақтарында көре алады.

Веб - қосымшаның функционалдығы Интернет желісінде іске асырылған клиент серверлік технология есебінен қамтамасыз етіледі. Клиент қосымшасы серверге сұрау жібереді. Сервер сұранысты өңдейді, содан кейін ақпаратты клиенттің веб бетіне жібереді. Бағдарлама жеке парақтағы ақпаратты қарауды, аутентификацияны, онлайн курс ресурстарын жүктеу тақтасын, сондай-ақ есептік жазбаны растайтын электрондық поштаға жіберуді жүзеге асырады

Білім беруде бұлтты технологияларды қолдану саласындағы зерттеулерді талдау "бұлтты оқыту" ұғымы техникалық және педагогикалық компонентті қамтитынын көрсетті. Бұлтты технологияның мәні мынада: бұлтты есептеу кезінде деректер бұлтта орналасқан виртуалды серверлерде үнемі сақталады, сонымен қатар компьютерлер, ноутбуктер, мобильді құрылғылар сияқты құрылғыларда клиент жағында уақытша кэштеледі.

Сурет 1 - Сандық білім беру ресурстарына сандық құрылғылар арқылы қолжетімділік

Пайдаланушыларға интернет желісі арқылы қосымшаларға, қызметтерге және есептеу ресурстарына қашықтықтан қол жеткізу ұсынылады. Педагогикалық компоненті білім беруде мобильді және бұлтты технологияларды қолдану әдістемесі мәселесінің маңыздылығын көрсетеді. Аралас оқыту әдістерінде бұлтты платформаларды пайдалану бірнеше жолмен тиімді екені көрсетілді.

Біріншіден оқу материалдары мен ресурстарына оңай және ыңғайлы қол жетімділікті, сондай-ақ жалпы оқу тәжірибесін жақсарту алатын нақты уақыт режимінде басқа адамдармен ынтымақтастық пен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Екіншіден, бұлтты платформа ұйымдарға дәстүрлі және заманауи оқыту әдістерін тиімді біріктіруге мүмкіндік беретін үлкен көлемдегі деректерді өңдеу және талдау үшін қажетті инфрақұрылым мен ресурстарды қамтамасыз етеді. Үшіншіден, бұлтты платформа масштабтауды, икемділікті қамтамасыз етеді.

Шетел ғалымдары келесі зерттеулерде мобильді бұлтты есептеулердің әсерін талдап, инновациялық оқытудың әсерін зерттей отырып, бұлтты технологияны қолданатын мобильді оқытудың студенттің үлгеріміне әсер ететіндігін тәжірибелерінде көрсеткен. Нәтижелерінде инженерлік пәнді оқуда бұлтқа негізделген мобильді оқытуды пайдалану және студенттердің оқу құзыреттіліктеріне арттыратындығын көрсетті. Нәтижесінде бұлтқа негізделген мобильді оқытуды инженерлік пәндерді оқу үшін тиімді пайдалануға болатынын айқын көрсетеді және мақсатқа қол жеткізеді [13-15]. Қазіргі уақытта көптеген білім беру платформалары аралас оқытуда мобильді және бұлтты технологияларды қолдану арқылы өз қызметтерін кеңейтіп, жетілдіруде. Білім беру платформаларын талдауда көрсетілгендей, олардың барлығы бұлтты және мобильді технологияларды қолдана отырып жасалған. Бұл оларға бүкіл әлемдегі білім беру қызметтері нарығында сұранысқа ие болуға мүмкіндік береді.

Бұлтты қауіпсіздік стандарттары:

Сурет 4 - Бұлтты платформадағы ақпараттар қауіпсіздігі деңгейлері

Қорытындылай келе, бұлтты платформа аралас оқыту әдісін жүзеге асыруда шешуші рөл атқаратынын атап өткен жөн. Ол ұйымдарға дәстүрлі және заманауи оқыту әдістерін тиімді біріктіруге мүмкіндік беретін үлкен көлемдегі деректерді сақтау, өңдеу және талдау үшін қажетті инфрақұрылым мен ресурстарды қамтамасыз етеді. Бұлтты платформа сонымен қатар ұйымдарға өздерінің нақты қажеттіліктері мен мақсаттарына сәйкес оқу үдерістерін оңтайландыруға мүмкіндік беретін ауқымдылықты, икемділікті және үнемділікті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бұлтты технологияларды пайдалану студенттер, оқытушылар және басқа да мүдделі тараптар арасындағы ынтымақтастық пен байланысты жақсарта алады, осылайша жалпы оқу тәжірибесін жақсартады.

Аралас оқытуда бұлтты технологияларды қолдану университетте оқыту әдістерін біріктірудің жаңа мүмкіндіктерін ашады. Зерттеу оқытудың әртүрлі форматтарын біріктіріп, бұлтты технологияны қолданудың әдістерін біріктіру арқылы аралас оқытудың тенденциясын көрсетті. Бұл зерттеуде аралас оқыту арқылы сабақ өткізуге мүдделі жоғары оқу орындарының оқытушылары қолдана алатын аралас оқытудың жеке бұлтты платформасын құруды мақсат етілді. Аралас оқыту үшін бұлтты технологияларды қолдану әдістемесін жасау келесі кезеңдерден тұрды: талдау, әдісті әзірлеу, енгізу.

Қорытындылай келе, бұл жаңашылдық жеке бұлтты платформаны әзірлеуге және іске асыруға бұлтты есептеу қызметтерін пайдаланып аралас оқытуды оқу үдерісіне енгізу және дамыту екенін атап айтқым келеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Müller C., Mildenerger T. Facilitating flexible learning by replacing classroom timewith an online learning environment: A systematic review of blended learning in higher education //Educational Research Review. – 2021. – Т. 34. – С. 100394.

2 Bruggeman B. et al. Experts speaking: Crucial teacher attributes for implementing blended learning in higher education //The Internet and Higher Education. – 2021. – Т. 48. – С. 100772.

3 Engelbertink M. M. J. et al. Participatory design of persuasive technology in a blended learning course: A qualitative study //Education and Information Technologies. – 2020. – Т. 25. – С.4115-4138

4 Anthony B. et al. Exploring the role of blended learning for teaching and learning effectiveness in institutions of higher learning: An empirical investigation //Education and Information Technologies. – 2019. – Т. 24. – С. 3433-3466.

5 Ustun A. B. Effects of mobile learning in blended learning environments //Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-14.

6 Kumar A. et al. Blended learning tools and practices: A comprehensive analysis //Ieee Access. – 2021. – Т. 9. – С. 85151-85197.

7 Suartama I. K. et al. Development of an instructional design model for mobile blended learning in higher education //International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online).– 2019. – Т. 14. – №. 16. – С. 4.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Зикирьяев Н.Б. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи г.Алматы, Республика Казахстан, nurzhan.zikiryaev@bk.ru, orcid.org/0000-0002-3984-1259)

Абдуллаев Ж.А. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи г.Алматы, Республика Казахстан, abdyllaev_j@mail.ru, orcid.org/0009-0000-4257-3868)

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальности использования новых методов обучения для повышения уровня образования. Методы доведения информации до обучаемых.

Ключевые слова: информационные технологий, новые технологий.

Что же такое технология? В переводе с греческого «техно» - искусство, мастерство, «логос» - наука, дословно – наука о мастерстве [1]. Мы педагоги, и нас интересуют педагогические технологии – это научно обоснованная совокупность совместных действий учителя с учащимися, точное проектирование и реализация, которые в образовательном процессе гарантированно приводят к результату.

Одним из приоритетных направлений в системе образования современного общества является информатизация образования, т.е. внедрение средств новых информационных технологий в систему образования [2].

Эта тенденция соответствует изменившимся целям среднего образования, которые требуют обновления методов, средств и форм организации обучения. Перед образованием в новом тысячелетии стоит задача перехода на более качественный уровень, соответствующий современным

требованиям не только по своим целям, но и по своей структуре. Общеобразовательное учреждение является центральным звеном всей системы образования, социокультурной базой воспитания и развития детей.

В практике **информационными технологиями** обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).

Вообще говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет информация и ее движение (преобразование).

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной технологии и, как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из синонимов, *компьютерная* или *новая информационная технология обучения*.

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций.

Новые информационные (или компьютерные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. Внедрение новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс позволяет интенсифицировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся.

Особенностями компьютерного обучения являются пошаговость в организации учебного процесса, наличие оперативной обратной связи, на основе которой осуществляется индивидуализация и дифференциация обучения, обеспечивается непрерывный контроль за деятельностью учащегося на каждом этапе.

В широком значении **информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)** – это использование вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с информацией на законных основаниях. В производственном аспекте ИКТ – это совокупность технологических процессов, реализованных на базе программно-технических средств, информационных и кадровых ресурсов, интегрированных с целью поиска, сбора, создания, обработки, хранения, распространения информации и предоставления продуктов и услуг для удовлетворения информационных потребностей.

Почему сегодня новым информационным технологиям уделяется такое большое внимание?

Поташник М.М. в книге «Управление качеством образования» отметил, что недопустимо в школе 21 века использовать неэффективные, устаревшие технологии обучения, изматывающие и ученика, и учителя. Новые информационные технологии для ищущих, и любящих осваивать новое, для тех, кому безразличен уровень своей профессиональной компетентности, кого беспокоит, насколько он, педагог современной российской школы соответствует требованиям века грядущего.

В какой же стране лучше всего развиты информационно-коммуникационные технологии?

Ответить на этот вопрос поможет рейтинг, составленный Международным телекоммуникационным союзом.

В первую пятёрку вошли: Швеция, Дания, Исландия, Южная Корея, Норвегия. США занимает 11 место, Япония – 15. Россия на 64 месте, Украина на 89, Казахстан на 98 и т.д. Таким образом, мы далеко отстали от многих стран [3].

Тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего развития системы образования на основе информационных технологий, что создаст возможности повышения качества образования».

Какая же задача стоит сегодня перед каждым учителем?

Учитель должен владеть компьютером и использовать его так же, как сегодня используют авторучку или мел для работы на уроке. Компьютер становится методическим дополнением в учебном процессе, восполняет нехватку наглядных пособий.

Каждое образовательное учреждение работает по данному направлению. Но чтобы была система в работе - необходима программа.

В лицее успешно реализуется программа «Информатизация», целью которой является создание условий для применения современных компьютерных технологий в образовательном процессе, повышение информационной культуры участников образовательного процесса, формирование в лицее единого информационного образовательного пространства

Мы рассматриваем информатизацию как довольно широкий процесс и выделяем шесть основных сфер внедрения информационных технологий в школе:

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс.

Вне учебная и внеклассная работа. Использование информационных технологий для организации досуга школьников.

Информатизация труда учителя.

Информатизация организационно-управленческой деятельности в школе.

Информационно - коммуникационные технологии в школьной библиотеке (создание медиатеки).

Информационно – коммуникационные технологии в работе с родителями.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс.

Учебная деятельность - один из основных видов деятельности школьников, направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач.

Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая

стены школьного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир [4].

Особенности методики компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды.

В функции учителя компьютер представляет: - источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и книгу); - наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации); - индивидуальное информационное пространство; - тренажер; - средство диагностики и контроля.

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: - средство подготовки текстов, их хранения; - текстовый редактор; - графопостроитель, графический редактор; - вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в различном виде); - средство моделирования.

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при:

- программировании, обучении компьютера заданным процессам; - создании программных продуктов; - применении различных информационных средств.

Информатизация обучения требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть содержания компьютерной технологии.

Список использованных источников

1 Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации, 1999-2000 гг. – М. – 2000. .

2 Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии. – М.: Наука, 1999.

3 Открытое образование – объективная парадигма XXI века
/ Под общ. ред. В.П. Тихонова. – М.: МЭСИ, 2000.

4 Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б.
Технология дистанционного обучения в системе заочного
экономического образования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2000.

ПОПУТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА ВОЙСК СВЯЗИ

Буданов Д.М. (магистр педагогики и психологии, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи г.Алматы, Республика Казахстан, Dial_89@mail.ru, orscid.org/0009-0007-1151-6618)

Аннотация. В данной статье рассматривается попутная физическая тренировка войск связи. Зависимость эффективности войск от физических и военно-прикладных навыков и умений. Информирование всех войск связи о нужде тренировать навыки, которые будут нужны в реальном бою. Именно благодаря физическим тренировкам войска связи сохраняет высокую эффективность и успевает выполнить большое количество задач за определенное время, что очень необходимо современным войскам.

Ключевые слова: попутная физическая тренировка, военно-прикладные навыки, умения, войска связи.

Аннотация. Бұл мақалада байланыс әскерлерінің ілеспе физикалық жаттығулары қарастырылады. Әскерлердің тиімділігі физикалық және әскери-қолданбалы дағдыларға тәуелділігі. Барлық байланыс әскерлерін нақты шайқаста қажет болатын дағдыларды жаттықтыру қажеттілігі туралы хабардар ету. Бұл физикалық жаттығулардың арқасында байланыс әскерлері жоғары тиімділіктің сақталуы және белгілі бір уақыт ішінде көптеген тапсырмаларды орындай алуы қазіргі заманғы әскерлерге өте қажет.

Түйінді сөздер: дене шынықтыру дайындығы, әскери-қолданбалы дағдылар, дағдылар, байланыс әскерлері.

Annotation. This article discusses the passing physical training of the signal troops. The dependence of the effectiveness of troops on physical and military-applied skills and abilities. Informing all communication troops about the need to train skills that will be

needed in real combat. It is thanks to physical training that the communications troops maintain high efficiency and manage to complete a large number of tasks in a certain time, which is very necessary for modern troops.

Keywords: passing physical training, military applied skills, skills, communication troops.

Введение. Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование военно-прикладных навыков и полевой подготовки военнослужащих. Она организуется и проводится во время передвижения подразделений к местам учебы, а также во время практических занятий по другим учебным предметам [1].

Содержание прохождения физической подготовки включает в себя: марш-бросок и катание на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препятствий; обучение посадке и высадке из военной техники; буксировку на лыжах за военной техникой и другие приемы и действия, включенные в содержание боевой подготовки.

Средствами физической подготовки могут быть специальные приемы и действия, предусмотренные темой занятия по боевой подготовке.

Основная часть. Давайте рассмотрим прохождение физической подготовки войск связи. Войскам связи, как и всем остальным, нужна выносливость. Поэтому Вооруженные Силы Республики Казахстан ежегодно проводят комплексную подготовку войск связи под руководством командования Главного управления связи [3].

Основной целью этого комплексного обучения является достижение максимальной эффективности в использовании полевых узлов связи для удовлетворения требований к устойчивому, непрерывному, оперативному и скрытному командованию войсками во время развертывания и командования войсками и контроля за ними.

В ходе тренировки военные связисты отрабатывают вопросы действий по тревоге, марширования, развертывания полевых узлов связи, организации всех видов связи,

перемещения узлов связи, выполнения учебных задач и нормативов по средствам связи, сворачивания узлов связи.

«Комплексные тренировки по связи проводятся в Вооруженных Силах на плановой основе и играют очень большую роль в освоении личным составом вверенного вооружения и военной техники. Подобные мероприятия повышают профессиональный уровень связистов, дают возможность на практике отработать вопросы по качественному обеспечению связью с использованием современных образцов техники», - отметил начальник Главного управления связи Вооруженных Сил Республики Казахстан полковник Арман Калижанов в 2018 году [3].

За короткий промежуток времени войска связи должны оборудовать окопы для радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и т.д.

Для войск связи разработаны тренажеры для подготовки специалистов войск связи. Тренажер относится к компьютерным технологиям, в частности, к техническим средствам обучения и может быть использован для начальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки операторов систем управления технологическими процессами. В этом тренажере вы можете подробно изучить принципы распространения электромагнитных радиоволн [1].

И так, проходная подготовка войск связи включает в себя нормативы: бег с радиостанцией на большие дистанции, установление связи между коммутаторами на расстоянии 300-500 метров друг от друга, бег на 100 метров, подтягивание на перекладине.

Для повышения эффекта тренировок в основном используется так называемый метод «круговой тренировки». При этом методе войска делятся на разные группы и все выполняют разные упражнения одновременно. Основными упражнениями были упражнения на развитие скоростных и силовых качеств [2].

Упражнения на скорость и силу могут быть динамичными и амортизирующими. Быстрые движения используются в динамическом обучении, а более медленные - в амортизационном.

Эстафеты с отягощениями, а именно радиостанции, подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук на брусьях, упражнения со штангой, прыжки и т.д.

В 2018 году в Казахстане прошел последний заключительный этап международной военизированной эстафеты «Связь любой ценой» [3].

На первом этапе участники конкурса расшифровывали радиосообщения, которые они принимали на слух. Они передавались азбукой Морзе: 20 или более зашифрованных комбинаций или кодовых групп, которые радисты должны точно принять за ограниченное время. Кабели были проложены на большие расстояния. Мы прошли полосу препятствий, состоящую из 10 элементов, выполнили нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом.

В качестве примера возьмем радиостанцию Р-159. Носимая, УКВ, симплексная радиостанция предназначена для обеспечения телефонной радиосвязи. В войсках связи существует норматив по настройке данной радиостанции.

Норматив №1. Подготовка к работе и настройка переносной радиостанции Р-159

Условия выполнения норматива: Произвести внешний осмотр. Подключить антенну. Подключить микротелефонную гарнитуру. Подключить источник питания. Включить питание и проверить величину питающего напряжения по прибору. Настроить радиостанцию на заданную частоту [6].

Временные показатели:

"ОТЛИЧНО" - 2,30 мин.

"ХОРОШО" - 3,30 мин.

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" - 4,30 мин.

Целью норматива является совершенствование навыков настройки радиостанции и работы на средствах связи. На наш взгляд, постоянное выполнение таких нормативов приведет к хорошему результату не только в таких соревнованиях, но и в реальном бою.

Заключение. Смотри на эти эстафеты, соревнования мы можем увидеть насколько физически натренированные наши

связисты и смогут ли они выполнить поставленные им задачи. Попутная физическая тренировка это одна из самых важнейших элементов в жизнедеятельности войск связи. Как автор статьи сделал для себя вывод, если ежегодно будут проводиться такие тренировки, то наша армия, а точнее войска связи будут эффективными в любых условиях реального боя. Как говорится «Без связи - нет победы», так как она является основой управления войск.

Список использованных источников

1 Онуфриенко, Р. В. Разработка тренажеров для подготовки специалистов войск связи по специальности «специальные радиотехнические системы» - 133-135 стр.

2 Матвеев, Л.П «теория и методика проведения физической культуры», 1991, - 543 стр.

3 СМИ Республики Казахстан, 2018, zakon.kz

4 СМИ РФ. Военнизированная эстафета «Связь - любой ценой», 2018, z.mil.ru.

5 Наставление по физической подготовке в ВС РФ, Санкт-Петербург, 2013, Военный институт физической культуры. - ст. 123.

6 Работа на средствах связи, 2007, - 239 стр.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мутагаров Р.С. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, r-matagarov@mail.ru)

Жилкайдаров К.Б. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Zhilkaidarov3500@mail.ru)

Анотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы обучения курсантов и пути их решения методом внедрения в учебный процесс ВИИРЭиС цифровых образовательных технологий, а именно цифровой библиотеки с организацией беспроводной сети передачи данных Wi-Fi.

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, цифровая библиотека, информационный ресурс, информационный сервис, новые технологии обучения, Wi-Fi.

Согласно [1], «внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных, способствующих быстрой адаптации профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и рынка труда» является одной из задач системы образования.

Цифровые образовательные технологии – это инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании современных электронных систем обеспечивающих наглядность. Целью применения цифровых технологий является повышение качества, эффективности учебного процесса, а также социализации обучаемых [2]. Стоит отметить, что применение современных цифровых технологий в процессе обучения курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи (далее - ВИИРЭиС) так же способствует повышению престижа ВУЗа.

Особое место среди них занимают электронные учебно-методические комплексы, которые как показывает мировая

практика позволяют организовать и обеспечить наиболее интенсивную форму обучения с использованием не только текстового, но и аудиовизуальных средств комплексного представления информации.

К основным факторам, оказывающим влияние на качество образования в военном ВУЗе можно отнести [3]:

- учебный материал;
- организационно-педагогическое влияние;
- обучаемость учащихся;
- время.

Проведенный анализ процесса обучения курсантов ВИИРЭиС, позволил выявить ряд факторов, оказывающих негативное влияние на качественную подготовку курсантов как будущих современных специалистов Вооруженных Сил Республики Казахстан, к которым относится:

- подготовка курсантов осуществляется только по литературе фонда библиотеки института;

- фонд библиотеки не всегда позволяет обеспечить учебные группы необходимым количеством требуемой литературы;

- курсанты не всегда имеют доступ к компьютерным классам для подготовки к занятиям (практическим, семинарским, лабораторным, групповым) с использованием электронной библиотеки;

- несвоевременное обновление фонда библиотеки института приводит к подготовке курсантов по не актуализированной (несовременной) литературе;

- для обучающихся затруднен процесс поиска информации в процессе выполнении курсовых работ, подготовки рефератов, информационных сообщений и т.д;

- в процессе обучения курсантам ограничен доступ к интернет ресурсу.

С целью исключения влияния вышеприведенных факторов на процесс обучения и как следствие повышения качества обучения курсантов ВИИРЭиС, предлагается внедрение в систему обучения, цифровой библиотеки позволяющей обеспечить доступ к внутреннему информационному ресурсу без выхода в социальные сети.

Полагается, что цифровая библиотека сыграет ключевую роль в успеваемости обучения курсантов ВИИРЭиС и позволит реализовать такие задачи как:

- своевременное обновление базы литературы;
- беспрепятственный доступ к современной литературе;
- сокращение времени на поиск учебного материала;
- более качественная самостоятельная работа над рефератами курсовыми, выпускными и лабораторными работами;
- использование цифровой библиотеки курсантами и профессорско-преподавательским составом в процессе проведения занятий;
- обеспечение подготовки к занятиям с использованием мультимедийного материала.

Вместе с тем цифровая библиотека может положительно сыграть роль в экономии материальных средств, за счет:

- сокращения фонда библиотеки, приоритетно устаревшей литературы;
- сокращения закупок многотиражной литературы.

Таким образом, можно сделать вывод что предлагаемая к внедрению цифровая библиотеки способствует снижению влияния выше указанных факторов на качество образования в ВУЗе.

Экономическая целесообразность цифровой библиотеки может быть подтверждена примерным расчетом обеспечения преподавателя и учебной группы состоящей из 20 курсантов, учебным пособием «Основы теоретической механики», Беляев Б. А. Стоимость данного учебного пособия в интернет магазина flip.kz составляет 7 485 тг. Стоимость электронного учебного пособия (формата pdf) в интернет магазине litres.ru составляет 4439,91 тг.

Таким образом, для приобретения учебных пособий институту потребуется затратить – 157 185 тг., в то время как на электронное пособие затраты составят – 4 439,91 тг. Экономия составит – 152 745,09 тг

Примером такой цифровой библиотеки может быть обыденный и используемый нами информационный сервис внедренный АО «Қазақстан темір жолы» в отечественных

поездах, который позволяет пассажирам в зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета подключить свои смартфоны (планшеты) к внутренним точкам доступа Wi-Fi. Такой подход позволил обеспечить пассажиров необходимой информационной средой, которая содержит в себе базу художественной литературы, художественных, документальных и мультипликационных фильмов, а также новостных издательств.

Рисунок 1. Схема инфраструктуры для организации цифровой библиотеки приведена ниже.

В свою очередь развертывание цифровой библиотеки Института по аналогии информационного сервиса АО «Қазақстан темір жолы» потребует:

- установку сервера базы данных для хранения электронной литературы с возможностью резервирования в случае выхода из строя основного сервера;

- развертывание в учебных аудиториях, лабораториях, полигонах и расположениях, узловых точек доступа внутренней сети Wi-Fi;

- обеспечение каждого обучаемого персональным планшетом (ноутбуком) для подключения к базе данных (далее – БД) цифровой библиотеки по беспроводной сети.

Схема инфраструктуры для организации цифровой библиотеки приведена на рисунке 1.

Изучение применения современных цифровых технологий в передовых высших учебных заведениях Республики Казахстан позволяет определить возможности и эффективности внедрения данной цифровой библиотеки в учебный процесс и подтверждает целесообразность и преимущества использования цифровой библиотеки при организации учебного процесса ВИИРЭиС.

Основными из них являются:

- повышение эффективности организации самостоятельной работы обучающихся, подготовки и проведения учебных занятий за счет более рационального распределения временных ресурсов (до 20%) и использования преимуществ цифровой библиотеки;

- повышение качества освоения дисциплины вследствие лучшего усвоения учебного материала обучающимися и роста их успеваемости;

- повышение организованности обучающихся и их ответственности за результаты обучения за счет реализации в цифровой библиотеки функций самообучения с возможностями получения за счет упрощенного доступа к учебному материалу;

- новый формат взаимодействия преподавателя и обучающегося, как равноправных участников учебного процесса для достижения целей обучения, при чем обучающийся имеет возможность непосредственно участвовать в улучшении процесса обучения путем высказывания критических замечаний в частности по работе цифровой библиотеки, что позволяет постоянно обновлять, улучшать и развивать учебный процесс с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- экономия материальных средств на содержание фонда библиотеки Института.

Таким образом, целесообразно использовать цифровую библиотеку в процессе обучения военнослужащих, так как это позволит значительно повысить качество усвоения материала.

Список используемых источников

1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.);

2 Глотова М. Ю., Самохвалова Е. А. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога: учебное пособие, МПГУ, 2020 г.;

3 Подласый И.П., Педагогика: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. - 432.

СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА

Журомская Е.Н. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, elenazh2435@gmail.com, orcid.org/0009-0003-0663-8291)

Аннотация. Доступность и низкая стоимость беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), простота управления сделали эти средства практически неконтролируемыми. Опасность их применения в нижнем воздушном пространстве представляет собой угрозу и поэтому задача противодействия к применению БПЛА стала более актуальной. В статье приведен сравнительный анализ противодействия БПЛА средствами поражения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), радиоэлектронного подавления (РЭП), а также средствами направленного излучения энергии – лазерного оружия. Поэтому целью статьи является анализ БПЛА, как объекта обнаружения и поражения.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, обнаружение, методы противодействия, вооружение, поражение, эффективность средств.

В настоящее время БПЛА стали чаще использоваться для ведения наблюдения важных объектов, проведения терактов и диверсий, заброски запрещенных грузов, а также в военном деле без официального на то разрешения. В связи с этим, задачи противодействия к применению БПЛА существенно актуализировались.

Важным этапом противодействия БПЛА является его обнаружение. Без выявления факта полета БПЛА и его траектории движения, необходимых для целеуказания используемому средству противодействия, само противодействие БПЛА по факту невозможно.

Основные методы противодействия условно делят на контактные и бесконтактные. *К контактным методам* противодействия БПЛА относят следующие средства:

противодроны, сети и кинетическое оружие. К *бесконтактным методам* относят: акустическое, лазерное воздействия и средства РЭБ.

Применение противодронов подразумевает использование дронов-перехватчиков. Данное средство предполагает наличие парка автоматизированных дронов и подготовленного оператора. Такой метод не часто используется для охраны объекта от средних и больших БПЛА, так как в данном случае требуются дополнительные ресурсы, а также техническое обслуживание дрона [1].

Применение сетей относится к одному из самых экономичных средств противодействия. Сеть, закрепленная внизу БПЛА – перехватчика позволяет ему за один вылет собирать несколько малых БПЛА. Одной из перспективных разработок в данном направлении является линейка британских систем *SkyWall 100*. Оператор производит пневматический выстрел контейнера с большой сетью (рисунок 1). Радиус эффективного действия устройства - до 100 метров. Сеть с захваченным дроном опускается на парашюте.

Рисунок 1 - Оператор с комплексом SkyWall 100

Система *SkyWall Auto* - это автономная система (рисунок 2), которая управляется дистанционно и быстро захватывает несколько целей в точно расставленных сетях, разворачивается вместе с электронными средствами для многоуровневой защиты.

Рисунок 2 - Система SkyWall Auto на автомобиле

Применение кинетического оружия является самым эффективным методом противодействия малым БПЛА. Действие оружия основано на использовании по малоразмерным целям скорострельного стрелкового вооружения, с большой плотностью огня.

Примером такого вооружения является «Берсерк» - роботизированная платформа белорусского производства (рисунок 3) с поддержкой телеуправления и элементами автономии. Военный робот предназначен для поражения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов на дальности до 1 км. Особенность «Берсерка» в том, что в его бортовом компьютере применена технология нейронных сетей для отличия своих и чужих и самостоятельного принятия решений.

Рисунок 3 - Роботизированная платформа «Берсерк»

Исходя, из приведенного анализа контактных методов противодействия БПЛА следует, что по своей эффективности приоритетным является применение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Но расход дорогостоящих ракет ЗРК против малых БПЛА ведет к быстрому исчерпанию ресурсов системы ПВО и фактически является неэффективным [1].

Бесконтактные методы отличаются высокой технологичностью и наукоемкостью. Они подходят для охраны особо важных объектов в совокупности с высокоэффективными системами обнаружения.

При рассмотрении этих методов противодействия малым БПЛА в порядке возрастания эффективности первым является акустический. Его суть состоит в ударе по дрону звуковой волной мощностью около 140 дБ с целью вывода из строя механизма гироскопа, что приведет к потере управления.

Далее следует метод, основанный на применении лазерных средств для выведения из строя оптической системы БПЛА или механической деформации подсистем управления. Преимуществом такого метода является скрытность, а основными недостатками - высокая техническая сложность и большие энергозатраты.

Одним из первых российских антидроновых лазерных устройств стал многофункциональный мобильный комплекс «Рать» с системой направленного лазерного уничтожения (рисунок 4).

Рисунок 4 - Многофункциональный мобильный комплекс «Рать»

Комплекс предназначен для распознавания беспилотных летательных аппаратов и подавления их радиоэлектронных средств СВЧ-излучением. Физическое уничтожение осуществляется лазерными средствами поражения. Лазерная система мощностью 1,5 кВт может бороться с БПЛА в радиусе до 2,5 км.

Одним из наиболее эффективных и скрытных методов противодействия БПЛА является применение средств радиоэлектронной борьбы с целью перехвата управления БПЛА, постановки помех в работе бортовой электроники и манипулирование протоколами связи БПЛА.

На российском рынке представлен радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА «Валдай» (рисунок 5). Комплекс разделен на несколько модулей: управления, радиолокации, оптико-электронный, обнаружения, пеленгования и противодействия.

Рисунок 5 - Радиолокационно-оптический комплекс «Валдай»

Средства радиоэлектронного подавления (РЭП) представляют серьезную угрозу для малых БПЛА, которые, как правило, не имеют полноценной альтернативной инерциальной системы навигации, используют каналы управления и передачи информации с низкой помехозащищенностью, а их алгоритмы управления не предусматривают высокой степени автономности [2]. Однако, успешные вскрытие и подавление каналов навигации, управления и радиосвязи не гарантируют, что БПЛА прекратит свой полет в направлении контролируемой зоны. Именно отсутствие однозначной реакции БПЛА на успешное

подавление является существенным недостатком комплексов противодействия БПЛА, основанным на РЭП.

Вышеуказанного недостатка лишены другие средства, принцип функционирования которых основан на формировании направленного электромагнитного импульса (ЭМИ) для нанесения ущерба целям – средствам функционального поражения электромагнитным излучением (ФП ЭМИ). Средства ФП ЭМИ обладают большим «площадным эффектом», обеспечивая относительно эффективное прекращение полета практически всех БПЛА, попадающих в зону их действия независимо от их типа, режима управления и типа навигационной системы. Эффективность ФП ЭМИ основана на изменениях электрофизических параметров полупроводниковых элементов многочисленных радиоэлектронных средств (РЭС), функционирующих в составе БПЛА [1].

Вместе с тем эффективность средств ФП ЭМИ имеет и недостатки – высокая мощность создаваемого ЭМИ и сложность обеспечения его «избирательности» в отношении поражаемых РЭС.

Таким образом, использование лазеров и СВЧ - волн имеет преимущество в низкой стоимости одного поражения и минимального ущерба по сравнению с осколочными боеприпасами. Нужно отметить, что в некоторых случаях физическое уничтожение БПЛА не является самым лучшим вариантом противодействия. Более целесообразным вариантом противодействия является повреждение его антенны, подавление его каналов связи, управления и навигации средствами радиоэлектронного подавления РЭП [3].

Список используемых источников

1 Макаренко С.И., Противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. – СПб.: Научно-технологические технологии, 2020. – 204 с.

2 [Электронный ресурс] - журнал «Арсенал Отечества» № 6 (56), 2021. «Методы противодействия БПЛА» - Режим доступа:<https://arsenal-otechestva.ru/article/1601-metodyprotivodejstviya-bpla> [Дата обращения: 29.01.2024].

3 Макаренко С.И., Иванов М.С., Сетецентрическая война – принципы, технологии, примеры и перспективы. Монография. – СПб.: Научные технологии, 2018. – 898 с.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО БАРЬЕРА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Крыкпаева Г.Т. (магистр педагогических наук, Военный институт Сил воздушной обороны, г.Актобе, Республика Казахстан, guljik@bk.ru, orcid.org/0009-0004-0913-5638)

Джуманов А.А. (магистр педагогики и психологии, Военный институт Сил воздушной обороны, г.Актобе, Республика Казахстан, almas250978@gmail.ru, orcid.org/0009-0001-0029-5481)

Аннотация. В данной статье приведён обзор применяемых методов и существующих решений для построения эффективных систем, обеспечивающих создание пространственного барьера от проникновения беспилотных летательных аппаратов, с целью защиты информации и пресечения несанкционированного проникновения на территории третьими лицами.

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА), управляющий сигнал, разведывательные мероприятия, частота сигнала, помехи, лазерный высотомер, сигнал-шум, Galileo, Glonass, GPS, радиомониторинг, фильтр сосредоточенной селекции, широкополостность, фазовращатели.

В настоящее время, большую популярность, как в повседневном потребительском обществе, так и сферах специального и военного назначения, получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые за счёт своей компактности, относительно недорогой стоимости и простоты в управлении, способны решать поставленные перед ними задачи. К данным задачам относятся: пилотируемая аэросъёмка на небольшой высоте с ограниченными условиями пилотирования, мониторинг исследуемой зоны в целях охраны или проведения

разведывательных мероприятий, а также автономных или пилотируемых доставок различных грузов, как в гражданских, так и в сфере специального и военного назначения.

БПЛА можно поделить на несколько видов. Первым типом БПЛА являются аппараты, которые управляются полностью автономно, опираясь на заложенный человеком-оператором на земле, в управляющее устройство, маршрут и способные ориентироваться в пространстве исключительно по навигационным системам, таким как Beidou, Galileo, Glonass, GPS, а также при непосредственной помощи радио или лазерного высотомера. Данные типы БПЛА имеют значительное преимущество в продолжительности и дальности полётов.

Вторым типом БПЛА является управляемые аппараты по средствам радиосигнала, с возможностью управляющего сигнала в L (1–2 ГГц), S (2–4 ГГц), C (3,4–8 ГГц) а так же X (7–10,7 МГц) частотных диапазонах в пределах прямой видимости, и ориентацией в пространстве по средствам навигационных систем. Помимо упомянутых частотных диапазонов, простые модели БПЛА могут функционировать на основе сетей мобильных операторов со 2-го по 4-ое поколение на частотах: 780–960, 925–960 МГц, 1,7–2,2–2,5–2,7 ГГц, а также на стандартах, относящихся к высокоскоростному широкополосному доступу, таких как Wi-Fi, WiMAX, LTE.

Для противодействия данным летательным аппаратам, в частности создания невозможных условий для выполнения фото-видео фиксации объектов, выполнения несанкционированных разведывательных мероприятий на охраняемых или частных территориях и т.д., необходимо организовывать установку пространственных барьеров, которые позволят оперативно осуществлять защитные действия, направленные на борьбу с несанкционированными БПЛА.

Для реализации пространственного барьера, в предназначенных для этого системах, используются основополагающие методы радиоэлектронного подавления (РЭП), которые могут воздействовать как и на спутниковые радионавигационные системы, задействованные на летательном аппарате, так и непосредственно на радиолинии осуществляющие непосредственное управление объектом

В случае успешного обнаружения частоты, на которой реализуется управление, сканируемым нами БПЛА, на блоке генерации помех формируется необходимое соотношение сигнал-шум, формирует следующие разновидности помех: шумовая помеха, гармоническая помеха, имитирующая помеха, которые направлены на по частоте. Данные помехи «ослепляют» или обманывают облучаемое устройство, которое впоследствии выходит из строя. Данный метод эффективно применяется для одиночных налётах «простых» БПЛА, управляемые малым количеством сигналов.

Вторая же разновидность наведения помех реализуется в том случае, когда определить управляющий канал аппарата не получается, из-за возможного применения в аппарате сразу нескольких способов управления или не удастся проанализировать защищённый канал. В данном случае, на весь рабочий диапазон частот накладывается следующие разновидности помех: заградительная шумовая помеха или же белый шум высокой мощности, или узкополосная шумовая или гармоническая помеха, которая выполняет «скольжение» по заданному диапазону частот.

Влетая в радиус действия данной помехи, летательный аппарат теряет все возможные сигналы, которые выполняют управление, вследствие чего аппарат дезориентируется в пространстве и в лучшем случае, реализуется алгоритм обратного пути, а в худшем совершает крушение. Данный метод эффективен для отражения массированного налёта БПЛА.

Непосредственно перед тем, как задействовать методы РЭП, система постановки пространственного барьера задействует систему радиомониторинга являющаяся основополагающим элементом всей системы. Данный элемент отвечает за сканирование, отведённой для поиска, зоны на предмет наличия в ней объектов. Обнаруживая летательный аппарат, начинается фаза его сканирования, на предмет определения рабочей частоты. Полученная информация передаётся по средствам обработки и анализа сигнала, через обрабатывающее устройство на блок, отвечающий за формирование помех, по предоставленным данным от системы радиомониторинга.

Функционирование всей системы можно описать следующим образом. По сигналам от центрального обрабатывающего процессора, на части отвечающей за радиомониторинг, осуществляет формирование сканирующих лучей. По средствам передатчика формирует зондирующие сигналы, которые излучаются антенной с определённой диаграммой направленности для сканирования пространства на предмет несанкционированных целей. Приёмник принимает и усиливает слабые отраженные целью и принятые антенной сигналы. Поскольку эти сигналы приходят в смеси с шумами и помехами, то их выделение осуществляется с помощью согласованных фильтров сосредоточенной селекции и цифровых фильтров находящихся в приёмнике. Дальнейшая обработка сигналов выполняется в центральном обрабатывающем процессоре, с заложенным алгоритмом обнаружения полезного сигнала, а затем сигнал поступает либо на устройство индикации, либо формируется сигнал для блока помех, для подавления цели, излучаемого через вторую антенну, отвечающую за подавление БПЛА. Рабочие частоты и временные интервалы в системе задаются с помощью блока синтезатора.

Для корректной работы комплексов постановки пространственного барьера требуются применение эффективных антенных систем, способных выполнять поставленные перед ними задачи. В данных комплексах, чаще всего, данная задача отводится антенным системам, построенным по принципу антенных решёток, таких типов как фазированная антенная решётка (ФАР), активная фазированная антенная решётка (АФАР), пассивная фазированная антенная решётка (ПФАР), адаптивная антенная решётка (ААР) и т.д. [3]. Данный вид антенных систем позволяет, за счёт своей широкополостности, охватывать различные диапазоны частот, а за счёт формирования необходимой диаграммы направленности, эффективно осуществлять сканирование среды или же выполнять подавление всех возможных каналов управления БПЛА, за счёт оперативного перестройки луча в необходимых нам пределах.

Перестроение луча диаграммы направленности в направлении цели, предназначенной подавлению, в данных типах антенных систем осуществляется по средствам электрическим сканированием луча. Физический смысл данной возможности заключается в том, что излучаемая всей решёткой энергия концентрируется в определённом направлении, в котором излученные различными частями антенны волны складываются, имея наиболее эффективное соотношение фаз под действием управляющих устройств. Данное управление осуществляется за счёт фазовращателей, управляемых быстродействующей электронной системой, в которой изначально могут быть заложены определённый алгоритмы, для наведения луча на цель, так и могут использоваться интеллектуальные системы, способные к самообучению за время функционирования всей системы.

Из вышеперечисленных разновидностей ФАР, наиболее эффективным вариантом исполнения является активная фазированная антенная решётка (АФАР). Проводя сравнительный анализ упомянутых выше антенных систем, можем прийти к следующему выводу. В то время когда ПФАР, помимо самих антенн, на каждый элемент решётки должна иметь отдельный фазовращатель, который чаще всего не отличается малыми габаритами, вследствие чего, накладывается ограничение на размер антенной системы. В АФАР же каждый элемент, включённый в решётку, уже содержит в себе, как антенну, так и фазовращатель с приёмником и передатчиком одновременно.

Данное преимущество достигается за счёт миниатюрного выполнения на одной подложке всех вышеперечисленных систем одновременно, что даёт возможность собирать антенную решётку порядка из тысячи таких антенн. Применение данного решения даёт значительный прирост в эффективности антенной системы, за счёт широкополосности решётки и её возможности решать несколько задач одновременно: производить поиск и обнаружение целей, параллельно с этим формировать помехи, направленные на подавления несанкционированного объекта. Так же данный тип решётки значительно повышает надёжность системы, а так же снижает энергопотребление комплекса.

Применение эффективных антенных систем в комплексах создания пространственного барьера от проникновений БПЛА, работающих как на обнаружение, так и на подавление летательных аппаратов в L (1–2 ГГц), S (2–4 ГГц), C (3,4–8 ГГц) а так же X (7–10,7 МГц) частотных диапазонах, позволят повысить эффективность данных систем, за счёт уменьшения массо-габаритных параметров комплекса, уменьшения потребляемой энергии, а также быстродействия всей системы.

Список используемых источников

1 Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием. М.: Радиотехника, 2003. С. 416.

2 Бакулев П.А. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2004.

3 Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А., Белоусов О. А. Антенны. Санкт-Петербург: Лань, 2020. С. 412.

4 Воскресенский Д. И., Грановская Р. А., Давыдова Н. С. и др. Антенны и устройства СВЧ (Проектирование фазированных антенных решеток). М.: Радио и связь, 1981. С. 458.

КОГЕРЕНТНЫЙ ЛОКАТОР МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА П-18К

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Калипанов М.М. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kmm75565@mail.ru, orcid/org/0000-0003-2974-1083)

Аннотация. В работе даётся информация о новой радиолокационной станции метрового диапазона волн, разработанной в Специальном конструкторско-технологическом бюро «Гранит» (Казахстан). Приводится информация об истории её разработки и истории создания российских когерентных радиолокаторов метрового диапазона.

Ключевые слова. БПЛА, история, когерентность, НРЗ, метровый диапазон, радиолокация.

В 2005 году в Специальном конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) «Гранит» (г.Алматы, Казахстан) была начата разработка первого казахстанского радиолокатора. До этого года в Казахстане отсутствовала собственная школа специалистов в области радиолокации. Не готовились специалисты по радиолокации в ВУЗах, не было конструкторских бюро и заводов, занимающихся разработкой или производством радиолокационной техники. Тем не менее, специалисты в области радиолокации были, окончившие ВУЗы в других республиках Советского Союза и получившие практический опыт, работая на 10 Главном научно-исследовательском полигоне (10 ГНИИП) МО СССР, ныне известном как полигон «Сары-Шаган», на котором отрабатывалась система противоракетной обороны СССР. Первым казахстанским радиолокатором стала радиолокационная

станция П-18М, представляющая собой модернизацию аналоговой радиолокационной станции П-18 «Терек».

К тому времени СКТБ «Гранит» было самым подготовленным предприятием Казахстана для того, чтобы приступить к разработке отечественного радиолокатора. Однако для начала самостоятельной разработки радиолокатора этого было не достаточно. Необходимо было накопить опыт разработки всех узлов радиолокационной станции от систем электропитания до передатчиков, от систем вращения до цифровой обработки радиолокационных сигналов. Этот опыт был накоплен в результате выполнения многих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые предприятие выполняло как в рамках отраслевых научно-исследовательских программ, так и за счёт собственных средств.

Так, в 1993 году предприятие приступило к разработке региональной АСУ противовоздушной обороны «Беркут», программное обеспечение которой легло в основу программно-алгоритмического обеспечения радиолокационной станции П-18М. В рамках выполнения этой работы были отработаны алгоритмы вторичной обработки радиолокационной информации (завязывание трасс по данным целеуказаний от радиолокационных станций) и её отображения, а также интерфейс оператор - радиолокационная станция. Для расчётов зон радиолокационной видимости была применена трёхмерная карта местности.

На базе АСУ «Беркут» был разработан передвижной командный пункт управления противовоздушной обороны. В рамках этой работы были отработаны технические решения по компоновке рабочих мест операторов в кузове автомобиля, организация систем электропитания и кондиционирования, варианты прокладки коммуникаций и заземления оборудования.

Важным элементом передвижного командного пункта стало использование системы обработки радиолокационной информации (СОРЛИ), которая осуществляла оцифровку видеосигнала аналоговых радиолокационных станций и её первичную обработку (выделение целей и определение их координат). Первый вариант исполняемого кода программного обеспечения модернизированной станции П-18М так и

назывался «sorli», и он был использован в радиолокаторе П-18М. На командном пункте обрабатывались системы оперативной речевой связи, коммуникации с придаваемыми техническими средствами, а также системы видеонаблюдения.

Параллельно, в рамках выполнения НИОКР по созданию опытного образца станции метеорной радиосвязи прорабатывались вопросы по разработке приёмного и передающего устройств метрового диапазона волн. Радиосвязь с использованием отражений от ионизированных следов метеоритного вещества, круглосуточно попадающего в атмосферу, фактически представляет собой разнесённую в пространстве радиолокационную станцию. В рамках этой работы было получено 16 патентов на изобретение, включая один Евразийский патент.

Кроме того, СКТБ «Гранит» ранее привлекалось к монтажу и пусконаладочным работам модернизированных станций П-18, а также к их последующему техническому обслуживанию, выполненных по российской и украинской технологиям, закупленных Республикой Казахстан. Критический анализ технических решений, заложенных в этих вариантах модернизации, а также учёт ряда требований Заказчика РЛС, которые не обеспечивали эти радиолокаторы, позволили предложить вариант модернизации радиолокатора, устраняющий эти недостатки.

В 2007 году первые два радиолокатора были произведены и в 2008 году, после государственных испытаний один из локаторов заступил на боевое дежурство. Радиолокатор с заводским номером 001 был направлен в Учебный центр Военного института инженеров радиоэлектроники и связи (ВИИРЭС) в качестве учебного радиолокационного средства.

Основной особенностью этих радиолокаторов была тщательная проработка вопросов разделения изделия на функциональные элементы замены и широкое использование цифровой обработки сигналов, микропроцессоров и ПЛИС, позволяющее осуществлять дальнейшее совершенствование тактико-технических характеристик (ТТХ) радиолокатора посредством замены программного обеспечения и относительно недорогих блоков. Это решение, как показала практика,

полностью оправдало себя, так как позволяло в рамках обычного технического обслуживания улучшать ТТХ РЛС, доводя характеристики всех ранее выпущенных локаторов до уровня последних произведённых изделий. А улучшения происходили практически ежегодно.

Расширение боевого применения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с малой эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) привело к необходимости поиска вариантов улучшения ТТХ РЛС П-18М для решения этих задач. Изучение научных источников привело к выводу, что наиболее перспективным вариантом дальнейшей модернизации радиолокатора П-18М должно стать перевод его в режим межлучевого когерентного накопления. В работе [1] была показана перспективность использования радиолокаторов метрового диапазона с когерентным накоплением. В этой работе даны примеры обнаружения малоразмерных судов на дистанциях до 20% превышающих радиогоризонт, а также вертолётов в горных ущельях.

Первый в мире когерентный радиолокатор метрового диапазона волн с межлучевым когерентным накоплением [2] был поставлен на боевое дежурство в 1971 году. Это был радиолокатор «Днепр» системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), установленный на берегу озера Балхаш (рисунок 1).

Рисунок 1. РЛС «Днепр» на площадке 54 (10 ГНИИП)

Этот локатор (модернизация линейки локаторов ЦСО-П, Днестр) был способен обнаруживать баллистические цели с ЭПР 1 м^2 на дистанциях до 4000 км [БГТУ «ВОИМЕХ»]

им.Д.Ф.Устинова РЛС 5Н15 «Днепр», 5Н86 «Днепр» http://library.voennmeh.ru/jirbis2/files/materials/ifour/book3/book_on_main_page/1.1.htm]. Заводские испытания этого локатора были завершены в 1970 году (рисунок 2).

Рисунок 2. Титульный лист акта испытаний РЛС «Днепр»

Проводились эксперименты и с введением когерентности в аналоговую радиолокационную станцию П-18 [3]. В этом радиолокаторе было реализовано накопление радиолокационных отражений по 4096 импульсам, при этом достигалось улучшение соотношения сигнал/шум на 37 дБ. Этот радиолокационный стенд длительное время эксплуатировался на сахалинском полигоне [4].

Относительная стабильность частоты опорного генератора РЛС П-18М $5 \cdot 10^{-9}$, что обеспечивало время когерентного накопления не менее 260 мс. При скорости вращения антенны РЛС - 4 оборота в минуту, один оборот (360°) осуществляется за 15 секунд. При ширине диаграммы направленности антенны 6° , цель находится в главном луче диаграммы направленности в течение $15 \cdot 6^{\circ} / 360^{\circ} = 0,25$ секунд, что допускало возможность введения когерентного накопления без существенных изменений конструкции радиолокатора П-18М.

В 2017 году было принято решение об экспериментальной проверке возможности введения режима межлучевого

когерентного накопления в радиолокаторе П-18М. Принцип межлучевого накопления показан на рисунке 3 (кодированный сигнал РЛС П-18М – М-последовательность длиной 63 импульса), где N – число когерентно складываемых зондирующих сигналов (У РЛС «Днепр» использовалась М-последовательность длиной 127 импульсов).

Рисунок 3. Межлучевое когерентное накопление

В 2018 году был и изготовлены два опытных образца блоков АПОРЛИ-К (Аппаратура Предварительной Обработки Радиолокационной Информации – Когерентная) и проведены её испытания. Результаты испытаний при зондировании контрольного местного предмета приведены в таблице 1.

Близкие результаты были получены и по движущимся целям. Улучшение соотношения сигнал/шум без включения режима межлучевого когерентного накопления было достигнуто из-за использования микросхем аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) с меньшим шумом и более тщательной разводкой печатных плат АЦП. Полученные положительные

результаты дали основание для создания комплекта оборудования, получившего наименование П-18К.

Достигнутое существенное улучшение соотношения сигнал/шум и, связанное с этим увеличение дальности обнаружения, привело к необходимости улучшения тактико-технических характеристик наземных радиозапросчиков (НРЗ) 1Л22, сопрягаемых с изделиями П-18.

Таблица 1

Сравнение соотношений сигнал/шум с блоками АПОРЛИ и АПОРЛИ-К

	Амплитуда (ед. АЦП)	Шум (ед. АЦП)	Соотношение сигнал/шум (дБ)
Штатный АПОРЛИ	711	30	27,5
Новый АПОРЛИ-К, штатная программа, без межлучевого накопления	5200	150	30,8
Новый АПОРЛИ-К, штатная программа, с межлучевым накоплением	4500	38	41,5

В 2021 году (с задержкой из-за коронавирусной инфекции) такой комплект оборудования был изготовлен (рисунок 4).

а

б

Рисунок 4 аппаратура П-18М (а), и П-18К (б)

В изделии П-18К был применён транзисторный передатчик с повышенным кпд, улучшивший систему терморегуляции оборудования, и была существенно улучшена система функционального контроля работы блоков радиолокатора. 5 октября 2021 года были проведены сравнительные синхронные испытания изделий П-18М и П-18К (при минимальной высоте подъёма антенн) во время нахождения в воздухе малых летательных аппаратов. Результаты проводки целей приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Воздушная обстановка, зафиксированная РЛС П-18М (а) и П-18К (б)

Сиреневыми точками показаны пролонгации потерянных целей. Из рисунков видно, что РЛС П-18К не только дальше обнаруживала и сопровождала цели, но и обнаруживала малоразмерные цели, не обнаруженные РЛС П-18М. В феврале 2022 года Изделие П-18К успешно закончило заводские испытания, проводившиеся на базе учебного центра ВИИРЭС, а с 2023 года режим когерентного межлучевого накопления начал внедряться в серийные радиолокаторы П-18М.

Успехи развития радиоэлектроники, вычислительной техники и цифровой обработки сигналов существенно облегчают создание новых образцов радиолокационной техники. Так, в 2020 году нидерландский радиолюбитель Роб Харденберг (PE1PTR) опубликовал результаты своих экспериментов по радиолокации [5]. Используя антенну Yagi из 10 элементов, установленную на высоте 4 метра над землёй и передающее устройство мощностью 500 Вт, он на частоте 144,51 МГц принял отражение от самолёта В747 (рисунок 6), находившемся на удалении 100 км.

Рисунок 6. Импульсы эхо-сигналов, отражённых от В747 в эксперименте Роба Хардерберга

Как видно из рисунка 6, соотношение сигнал/шум составило 30 дБ при длительности зондирующих импульсов 5 мс и полосе приёмного устройства 2,5 кГц. И это без когерентного накопления.

Данное исследование финансировалось комитетом науки и высшего образования Республики Казахстан (грант №АР148011/0222).

Список используемых источников

1 Вопросы перспективной радиолокации. Коллективная монография // под ред. А.В. Соколова. М.: Радиотехника, 2003. – 512с.: ил.

2 АО РТИ им. А.Л. Минца. История института // URL: http://aorti.ru/upload/iblock/475/it_2_96_small.pdf (дата доступа 10.02.2024г.)

3 П.В.Воробьёв и др. Макет когерентной РЛС для исследования атмосферы и поверхности моря на частоте 150 МГц // Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск, 1994, 16с. URL: <https://inspirehep.net/files/55b9465e36bf883f8a0f6395cae5599f> (дата доступа 10.02.2024г.)

4 И.Б.Федоров, «Мониторинг морской поверхности наземными радиолокационными станциями», ИТиВС, 2003, №4, С. 71–86.

5 Rob Harderberg. VHF Radar Experiments 2020 // URL: <http://www.itr-datanet.com/~pelitr/144mhz/vhf-radar-experiments-2020.htm> (дата доступа 10.02.2024г.)

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТА В РЛС

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Кауров А.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kauroff.a@yandex.kz, orcid.org/0009-0000-2528-4044)

Аннотация. В работе описан метод пеленгации азимута цели, применённый в радиолокаторе П-18М, сочетающий достоинства методов максимума (простота реализации) и равносигнального метода (лучшая точность). Приведены оптимальные уровни сигналов для расчёта пеленга цели. Показано, что предложенный метод соизмерим по точности с корреляцией эхосигналов с формой диаграммы направленности антенны РЛС.

Ключевые слова. Антенна, корреляция, пеленг, радиолокация, точность.

Одной из важных тактико-технических характеристик (ТТХ) радиолокаторов является ошибка измерения азимута цели. В соответствии с формуляром [1], ошибка определения азимута у радиолокационных станций серии П-18 составляет $1,5^{\circ}$ на дальностях от 20 до 50 км и 1° на дальностях от 50 до 250 км. При ширине диаграммы направленности антенны РЛС от 6° до 8° (в зависимости от рабочей частоты) эта ошибка может составлять 12-25% от ширины диаграммы направленности, что, в целом, соответствует теоретическому значению для пеленгации методом максимума [2]. Большие ошибки в определении азимута приводят к выдаче неточных целеуказаний для зенитно-ракетных комплексов.

Ошибка определения азимута складывается из двух составляющих, погрешности и точности измерений (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Погрешность и точность измерений

Погрешность измерения азимута, как правило, связана с геометрией антенного полотна и точности юстировки антенны. Точность измерения азимута зависит от ширины диаграммы направленности антенны, используемого метода пеленгации и соотношения сигнал/шум на выходе приёмника [4, 5]. При модернизации радиолокационных средств, не имея возможности конструктивно изменять антенные системы, предлагаются различные способы повышения точности измерения азимута, такие как использования нейронных сетей [6] или используя функцию правдоподобия [7].

Решая задачу повышения точности определения азимута в ходе работ по модернизации аналоговой РЛС П-18 до уровня П-18М, была сделана попытка заменить амплитудный метод пеленгации по азимуту на разновидность равноточного метода (рисунок 2).

Рисунок 2. Пеленгационная характеристика при равносигнальном методе пеленгации

Суть заключалась в определении двух азимутов Θ_1 и Θ_2 , на которых цель попадала на участок главного максимума диаграммы направленности антенны, имеющего максимальную крутизну, а истинное направление на цель рассчитывалось по формуле (1).

$$\Theta = \frac{\Theta_1 + \Theta_2}{2} \quad (1)$$

Для определения участков максимальной крутизны, главный максимум диаграммы направленности был аппроксимирован функцией $y = \frac{\sin x}{x}$ и определено значение функции в точке максимума её первой производной (2).

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \quad (2)$$

На рисунке 3 показаны точки с искомым уровнем сигнала

б)

Рисунок 3. Функция $y = \frac{\sin x}{x}$ (а) и её первая производная (б)

Как показано на рисунке 3а, наибольшей крутизны 24° функция $y = \frac{\sin x}{x}$ достигает на уровне $-7,7$ дБ от уровня максимального сигнала от цели. Так как вероятность того, что при работе радиолокатора будут зафиксированы сигналы нужного уровня очень низка, на практике фиксировалось два смежных азимута, на одном из которых сигнал немного ниже по уровню от искомого значения, а на втором – немного выше этого значения. Необходимый азимут рассчитывался с помощью линейно интерполиляции между этими значениями.

Уровень сигнала $-7,7$ дБ относительно максимального значения является оптимальным для использования при пеленгации постановщиков помех, когда локатор работает только на приём. При локации воздушных целей антенна РЛС П-18М используется и для передачи зондирующего сигнала и для приёма отражённого эхо-сигнала. В этом случае аппроксимировать диаграмму направленности целесообразнее

функцией $y = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$. Первая производная этой функции рассчитывается по выражению (3).

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{2 \sin x \cdot (x \cos x - \sin x)}{x^3} \quad (3)$$

На рисунке 4 показана точка максимальной крутизны для пеленгации целей первичным локатором.

Рисунок 4. Функция $y = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$ (а) и её первая производная (б)

Как показано на рисунке 4, для функции $y = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$ максимальная крутизна в 28° достигается на уровне $-5,2$ дБ от максимального значения. Увеличение крутизны пеленгационной характеристики повышает точность определения азимута. Стремясь дополнительно увеличить крутизну пеленгационной характеристики был проведён неудачный эксперимент определения пеленга не по принятым значениям сигнала, а по их квадратичным значениям. Функция приобрела вид $y = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4$, а её первая производная рассчитывалась по формуле (4).

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4 = \frac{4 \sin^3 x \cdot (x \cos x - \sin x)}{x^5} \quad (4)$$

Действительно, крутизна пеленгационной характеристики несколько возросла (рисунок 4).

Рисунок 5. Функция $y = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^4$ (а) и её первая производная (б)

Однако, на практике точность определения азимута только ухудшилась из-за увеличения ошибки измерения уровня сигнала. Действительно, если на выходе приёмного устройства имеется сигнал $u = u_s \pm u_n$, как сумма собственно сигнала u_s и шума u_n , то соотношение сигнал/шум будет равно $q = u_s/u_n$, а относительная ошибка будет равна (5).

$$\delta u = \frac{u_n}{u_s} \quad (5)$$

При возведении принятых сигналов в квадрат $u^2 = (u_s \pm u_n)^2 = (u_s^2 \pm 2u_s u_n + u_n^2)$, относительная ошибка возрастает (6)

$$\delta u_q = \sqrt{\frac{u_n^2 \pm 2u_s u_n}{u_s^2}} = \sqrt{\frac{u_n^2 \pm 2qu_n^2}{u_s^2}} = \frac{u_n}{u_s} \sqrt{|1 \pm 2q|} \approx \delta u \cdot \sqrt{2q} \quad (6)$$

И эта ошибка становится больше при увеличении соотношения сигнал/шум.

Использование данного варианта равносигнального метода позволило улучшить снизить величину ошибки определения азимута до уровня не более 0,15 ширины диаграммы

направленности даже при малых соотношениях сигнал/шум (рисунок 6).

**Рисунок 6. Ошибки определения азимута целей
(с отключённой функцией линейризации траекторий)**

Данное исследование финансировалось комитетом науки и высшего образования Республики Казахстан (грант №BR218012/0223).

Список используемых источников

1 Формуляр УЦ1.231.054ФО. Подвижная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания П-18Р // 1983, 69с.

2 Сайбель А.Г. Основы радиолокации. Учебник для высших технических учебных заведений // М.: Сов.радио, 161. – 384с.

3 РОБОТОША. Погрешность, точность и разрешение // URL: <http://robotosha.ru/electronics/accuracy-precision-resolution.html> (дата обращения 24.02.2024).

4 Быстров Н.Е., Жукова И.Н. Оценка точности измерения азимута целей в когерентных РЛС с квазинепрерывным сложным зондирующим сигналом // Вестник НовГУ. 2017. №6 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-tochnosti->

izmereniya-azimuta-tseley-v-kogerentnyh-rls-s-kvazinepreryvnyum-slozhnym-zondiruyuschim-signalom (дата обращения: 24.02.2024).

5 Радиотехнические системы / Под ред. Ю.М.Казаринова. М.: Академия, 2008. 592 с.

6 Богословская М.А. Повышение достоверности и точности измерения координат целей моноимпульсным пеленгатором // диссертация, М., 2008, 144с.: ил.

7 Топилин А.А. Точность измерения азимута вторичным радиолокатором при увеличенной скорости обзора. *Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей»*. 2019;(3):52-57. <https://doi.org/10.38013/2542-0542-2019-3-52-57>

К ВОПРОСУ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Исахов С.С. (магистр, Военный институт Сил воздушной обороны, г.Актобе, Республика Казахстан, orcid.org/0009-0004-5843-0342)

Ыдырысулы Е. (магистр педагогических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, yelnarydyryssuly.230386@gmail.com, orcid.org/0009-0003-6281-8174).

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы боевого применения беспилотных летательных аппаратов в вооруженных силах Республики Казахстан. Также рассмотрим основные задачи, классификацию преимуществ и эффективность боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Своевременное получение данных о противнике имеет важное значение при принятии решения на боевое применение сил и средств. Привожу оценку и анализ отечественных и зарубежных беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, эффективность, экипаж, управление, воздушная разведка, целеуказание, наземный пункт, радиоретрансляция, авиационная база, стоимость-активность.

Беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА) занимают особую нишу среди летательных аппаратов управляемых человеком-пилотом, находящимся в его кабине. Беспилотный летательный аппарат (согласно американской терминологии-unmannedairvehicle (UAV)) представляет собой авиационное средство без экипажа на борту, оснащенный полезной нагрузкой в соответствии с выполняемым полетным заданием.

Военные БПЛА по функциональному назначению можно классифицировать следующим образом:

- наблюдательные;
- разведывательные;
- ударные;
- разведывательно-ударные;
- радиотрансляционные;
- БПЛА РЭБ.

Важным достоинством БПЛА является его автономность полета в зону боевых действий при отсутствии личного состава и дистанционное воздушное управление или полет по заданной программе. БПЛА считаются наиболее перспективным средством улучшения информационного обеспечения войск, что позволяют повысить эффективность боевых действий при одновременном снижении потерь. В совокупности беспилотные системы определяются как одно из наиболее гибких и эффективных средств ведения воздушной разведки (ВР) и организации радиосвязи в современных боевых условиях с быстроменяющейся оперативной обстановкой, и отвечают повышенным требованиям к информационному обеспечению командиров всех уровней.

Динамику современного боя невозможно представить без достоверных знаний командирами ситуации в боевом пространстве на основе анализа разведывательных данных полученных в реальном масштабе времени. Такие данные могут быть получены с помощью беспилотных летательных аппаратов, обработаны в информационно-управляющей системе и заведены в боевую систему для поражения целей (объектов).

Своевременное получение данных о противнике имеет важное значение при принятии решения на боевое применение сил и средств, для огневого поражения объектов (живой силы и боевой техники). Получение таких данных, таких как: выявление опорных пунктов, позиций, складов, укреплений, передислокации войск и др. весьма актуально при ведении воздушной разведки (ВР).

По оценке отечественных и зарубежных специалистов, БПЛА в большей степени, чем пилотируемые летательные аппараты, отвечают требованию «стоимость-активность» -

имеют более низкие затраты на содержание наземной инфраструктуры, а также на подготовку и поддержание навыков боевых расчетов, минимизируют потери пилотов, выполняя задачи, не требующие присутствия человека в кабине самолета. Для БПЛА могут быть существенно расширены диапазоны эксплуатационных перегрузок и увеличена продолжительность выполнения задания, которые у пилотируемых аппаратов ограничены, в основном, биологическими возможностями экипажа.

Основными их задачами могут быть наблюдение, обнаружение, распознавание и слежение за целями в реальном масштабе времени круглосуточно в интересах артиллерийских частей и целеуказание ракетным системам залпового огня. Кроме того, на БПЛА могут возлагаться задачи по обеспечению целеуказания, осуществлению радиоэлектронной разведки и РЭП, подавлению систем ПВО, ведению химической, бактериологической и радиационной разведки, радиоретрансляции.

Полет БПЛА на малых высотах позволяет ему находиться в зоне противника незамеченным, вести разведку и передавать данные в режиме онлайн на наземный пункт управления (НПУ).

БПЛА также эффективен при осуществлении наблюдения за своими войсками при выдвижении их в район сосредоточения, развертывании в боевой порядок для возможного отражения агрессии, занятии исходного района для наступления, наблюдения за полем боя, корректировке ведения артиллерийского огня и др.

Получаемая информация в форме потокового видеоизображения или покадровой съемки с улучшенной детализацией изображения конкретных объектов данные могут транслироваться по широкополосному радиоканалу на наземный сегмент беспилотной системы с последующим распределением потребителям на автоматизированные терминалы.

Актуальным является применение БПЛА для патрулирования государственной границы. В приграничных районах БПЛА могут применяться для полетов вдоль государственной границы (сухопутной или морской), ведя воздушную разведку местности или морского побережья.

Особую актуальность БПЛА приобретают при полетах над горно-лесистой местностью, пересеченной ущельями, где охрана государственной границы затруднена. Также рассматриваются применение БПЛА для проведения летных проверок средств радиотехнического обеспечения вместо самолетов- лабораторий.

Применение многоцелевых БПЛА, оснащенных ракетами, бомбами и средствами разведки, позволит разведывать цели и наносить по ним удары (уничтожать). Ярким примером этого является армяно- азербайджанский конфликт 2020 года и боевые действия, происходящие на территории Украины.

Управление беспилотными летательными аппаратами может осуществляться с помощью бортовых программных устройств или дистанционно с наземной станции НПУ. В настоящее время на базе Военного института Сил воздушной обороны и авиационной базы ВВС начата подготовка специалистов для обслуживания БПЛА и управления ими.

Принятие на вооружение ВС РК БПЛА иностранного производства «WingLong», «SkyLark» «ANKA» позволит существенно улучшить ведение разведки и доведению информации (команд) на поражение выявленных целей (объектов) противника в режиме он-лайн.

Беспилотные летательные аппараты следует считать наиболее перспективными средствами улучшения информационного обеспечения войск, так как они позволяют повысить эффективность боевых действий при одновременном снижении потерь своих войск.

Список используемых источников

1 Боев Н.М., Шаршавин П.В., Нигруца И.В. Построение систем связи беспилотных летательных аппаратов для передачи информации на большие расстояния // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева.

ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

Жолдыбаев Д.С. (техника ғылымдарының магистрі, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институтының, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, zholdybayevdaniyar@gmail.com, orcid.org/0009-0003-0238-0764)

Абенов А.А. (техника ғылымдарының магистрі, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институтының, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, armanabenov50@gmail.com, orcid.org/0009-0007-4983-1904)

Түйіндеме. Ұшқышсыз ұшу құралдары (ҰҰҚ) ұшқышпен ұшу құралдарын демек, оның экипажын әуе шауына қарсы қорғаныс құралдарынан (ӘШҚҚҚ) зақымдаудан, техниканың ықтимал істен шығуынан, күрделі метеожағдайлардың және басқада жағымсыз факторлардың ықпалына жол берілмейтін жағдайларда пайдалану орынды. Ұшқышсыз ұшу құралдары операторлары оларды қашықтан, жүздеген метірден мыңдаған шақырымға дейін басқарады. Ұшқышсыз ұшу құралдары жойылған жағдайда да олардың өмірі мен денсаулығына ештеңе қауіп төндірмейді.

Түйіндеме сөздер: ұшқышсыз ұшу құралдары, ұшқышсыз ұшу кешені, жіктелуі, сипаттамасы, ұшуы.

Аннотация. Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) целесообразно использовать в случаях, когда риск потери пилотируемого летательного аппарата (ПЛА), а следовательно и его экипажа, от поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО), от возможных отказов техники, до влияния сложных метеоусловий и других негативных факторов недопустимо велик. Операторы БПЛА управляют ими дистанционно, на расстоянии от сотен метров до тысяч километров. Их жизни и здоровью ничто не будет угрожать даже в случае уничтожения беспилотно летательного аппарата.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспилотный авиационный комплекс, классификация, характеристика, полет.

Abstract. It is advisable to use unmanned aerial vehicles (UAVs) in cases where the risk of loss of a manned aircraft (PLA), and therefore its crew, from damage by means of an anti-air defense (air defense), from possible failures of equipment, to the influence of adverse weather conditions and other negative factors is unacceptably high, UAV operators control them remotely, at a distance from hundreds of meters to thousands of kilometers. Nothing will threaten their lives and health, even in the event of the destruction of an unmanned aerial vehicle.

Keywords: unmanned aerial vehicle, unmanned aviation complex, classification, characteristics, flight.

Ұшқышсыз ұшу құралдары азаматтық және әскери бағыттағы міндеттердің кең спектірін шешу үшін қолданылады.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының көмегімен ғылыми немесе өзге де мақсаттарда жер бедерін мониторингтеу, түсіру және картаға түсіру, почта мен басқа да жүктерді жеткізу, төтенше жағдайларда көмек көрсету жүзеге асырылуы мүмкін.

Құралдар экономиканың әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады: ауыл шаруашылығы, құрылыс, энергетика. Олар сондай-ақ хобби үшін және ойыншық ретінде қолданылады.

Әскери мақсатта пайдаланылатын ҰҰҚ барлау міндеттерін шешеалады (жауды бейне бақылау, бүгінгі таңда бұл олардың негізгі мақсаты), құрлықтағы және теңіздегі нысандарға соққы беру, әуе нысандарына ұстап қалу, радио кедергілерді қоюды, өртті басқаруды және мақсатты бағытауды хабарламалар мен деректерді қайта таратуды, жүктерді жеткізуді жүзеге асыру үшін қолданылады.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының негізгі артықшылығы – оларды құру мен пайдаланудың айтарлықтай төменқұны (тапсырмаларды орындау тиімділігі бірдей болған жағдайда): сарапшылардың бағалауы бойынша, жоғарғы деңгейдегі жауынегрлік ұшқышсыз ұшу құралдарының құны 5-6 миллион доллардан басталады, ал басқарылатын F-35 бомбалаушы

ұшағының құны шамамен 100 миллион долларды құрайды (сонымен қатар ұшқышты оқытудың айтарлықтай шығындары) маңызды фактор – жауынгерлік ұшқышсыз ұшу құралының операторы жауынгерлік ұшақ ұшқышына қарағанда өз өміріне қауіпке төндірмейді. Ұшқышсыз ұшу құралдарының кемшілігі қашықтан басқару жүйелерінің осалдылығы болып табылады, бұл әсіресе әскери мақсаттағы ұшқышсыз ұшу аппараттары үшін маңызды.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының (ҰҰК) – бұл экипажсыз шағын ұшақ, қашықтан басқарылатын (жерден, басқа әуе кемесінен, ғарыштан) немесе оның бортында орнатылған дербес қамтамасыз етудің бағдарламалманың көмегімен.

Тіршілікті қамтамасыз ету және кондиционерлеу жүйелерін қоспағанда, ұшқышсыз және басқарылатын ұшу құралдарының конституциялары ұқсас (дрондарда олар жоқ).

Ұшқышсыз ұшу құралдарының негізгі құрылымдық элементері:

Кабинасыз немесе жақтаусыз фюзеляж;

Қуат жүйесі;

Аппараттық бөліктен және бағдарламаланатын модульден тұратын борттық басқару жүйесі.

Сонымен қатар, жад қартасы мен таратқыш орнатылады егер дрон болса, аппаратты алу, сақтау және беру үшін немесе адам командаларын «түсінетін» және оларға орындайтын сигнал қабылдағыш модульдерін қолданылады.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының әртүрлі салалардағы адамның өміріне қажет міндеттерді шешу үшін құрылады. Авиация шенеуніктерінің дрондарды жабдықтауға, конфигурациялауға және компонентеріне қойылатын талаптардың болмауы өндірушілерге қиял еркіндігін береді. Сондықтан өлшемдері, мақсаты, ұшу ауқымы, автономия деңгейі және басқа сипаттамалары бойынша ерекшеленетін құрылғыларды жіктеу өте қиын.

Басқару түрі бойынша: Автоматты түрде басқарылады, оператор басқа пунктіден (АҰҰК) басқарылады, гибриді.

Максималды ұшу массасы бойынша: АҚШ-тың Федералды авиация басқармасы салмағы 0,55 фунттан (250 гр.) асатын ұшқышсыз ұшақтарды тіркеуді талап етеді, сонымен қатар

салмағы 55 фунттан (25 кг.) асатын ұшқышсыз ұшақтарды пайдалануға рұқсат алудың арнайы тәртібін белгілейді.

АҚШ Қорғаныс министрлігі ұшқышсыз ұшу құралдарын бес жедел топқа бөледі:

Топтар	Салмағы, кг.	Жұмыс биіктігі, м.	Жылдамдығы (узлов)	Мысал
I	0-9	< 360	45-50	RQ-11 Raven
II	9-25	< 1050	< 250	ScanEagle
III	< 600	< 5400		RQ-7 Shadow
IV	> 600	> 5400	кез келген	MQ-1 Predator
V				RQ-4 Global Hawk

Мақсаты бойынша:

барлауға арналғандар;

Соқыға арналғандар (жауға өздігінен атуға қабілетті)

Нысанаға арналғандар (мысалы Ла-17м Адыютант)

Шартты түрде барлық ұшқышсыз ұшу құралдарының үш топқа бөлінеді:

Басқарылмайтын: жеңіл және бюджеттік, оңай жұмыс істейтін модельдер, қонуға жабдықталған бетті қажет етпейді.

Адам қосу және ұшыру параметріне қатысады.

Қашықтан басқарылатын: олар үшін ұшып жүру траекториясын түзетуге жерден мүмкіндігі бар.

Автоматты: жердегі стационарлық компьютерлік кешенге оператор енгізген ұшу алдындағы параметрлер бойынша автономды түрде орындайды.

Жұмыс қағидасы:

Дронның жұмысының қағидасы қарапайым. Қалған элементтер жеңіл композиттік материалдардан немесе жеңіл металл қорытпаларынан жасалған жақтауға бекітіледі.

Жердегі басқару пультінен немесе борттық компьютерден сигналдарды қабылдайтын және оларды басқа құрылымдық элементтерге бағыттайтын ұшу контроллері. Контроллер элементтерінің негізгі жиынтығы биіктік датчиктерінен (барометр) және кеңістіктегі позициядан (гироскоп), үдеуді

өлшейтін құрылғыдан (акселерометр) тұрады. GPS навигатор, Wi-Fi, жедел жады.

Ұшуды қамтамасыз ететін қозғалтқыштар, бұрандалар және айналым реттегіштері.

Қуат элементтері-батареялар.

Сигнал түскеннен кейін ұшу контроллері оны өңдейді және айналым реттегішіне жібереді, ол аппаратқа қажетті жылдамдықты береді. Биіктікке жету үшін жүйе барлық қозғалтқыштарда жылдамдықтарды. Пропеллерлер (барлығы төртеу) ұшудың тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, сағат тілімен және оған қарсы екі-екіден айналады. Егер барлық бұрандалар бірдей жылдамдықпен жұмыс істесе, дрон көтеріледі; егер біріншісі жылдамырақ жұмыс істей бастаса, құрылғы еңкейеді; егер екі бұранда күштірек жұмыс істейсе, машина сыртқа қарай айналады.

Дрондардың сипаттамалары

Ұшу қашықтығына және автономия деңгейіне байланысты келесі ұшқысыз ұшу құралдары жіктелуі қолданылады:

Микро: салмағы 10 кг-нан аспайтын басқарылмайтын коптерлер 1 км биіктікке көтеріледі және 1 сағат ішінде ұшады;

Шағын: салмағы 50 кг-ға дейін қашықтықтан басқарылтын құралдар 3 - 5 км биіктікке көтеріледі және 5 сағатқа дейін ұшады;

Миди: салмағы 1 тоннаға дейін автоматты құрылғылар 15 сағат ұшады 10 километрге дейін биіктікке көтеріледі;

Ауыр дрондар: салмағы 1 тоннадан асатын, ұзақ қашықтыққа ұшуға арналған құрылғылар, 20 километрге дейін биіктікке көтеріледі;

Күнделікті шаруашылыққа дрондардың қолдануы:

Азаматтық салада дрондардың мүмкіндіктері тез кеңейіп келеді.

Бірнеше жыл бұрын Амазон компаниясы дрондардың көмегімен тауарларды жеткізу арқылы әлемді дүр сілкіндірді. Бүгінгі таңда мұндай технология бүкіл әлем бойынша жүздеген компаниялардың коммерциялық қызметінде сәтті қолдануда.

Ауыл шаруашылығында – зиянкестермен және кеміргіштермен күресу құралдарын бүрку, өсімдіктердің

жағдайын бағалауға және егістіктердің армшөптермен тоып кетуі, аулшаруашылық жерлерді қорғауға.

Құрылыста – мниторинг және жұмыстарды бақылау, ағымдағы жұмыстарды салыстыру үшін жоспарлы құжаттамасы бар объектілердің жай-күйі, мендігерлермен есеп айыстыру үшін орындалған жұмыстардың параметрерін айқындау, құрылыс техникасын, материалдармен уақытша құрылыстарды орналастырудың жедел мониторингі, авариялық жағдайларды бағалау.

Пилотсыз журналистикада – жауынгерлік іс-қимыл орындарынан, бұқаралық іс - шаралардан, спорттық жарыстардан, жабайы табиғаттыбақылау үшін репортаж дайындау кеінде.

Қол жетпейтін жерлерде тауларда, ормандарда, мұхиттарда, қар көшкіні болған жерлерде немесе үнгірлерге құлап кеткен жағдайда, жоғалған адамдарды іздеу және құтқаруға.

Медицинада – дамыған елдердің пациенттеріне дәрі-дәрмектерді жеткізу үшін, төтенше жағдайлар мен апат аймақтарында тап болған адамдар.

Құқық бұзушылармен күресте жол – көлік оқиғаларын талдау, адамдар көп жиналаын іс-шараларда көпшілікті бақылау, күдікті заттарды тексеру, қылмыскерлерді аңду.

Ғылымда – «планетаны құтқару» үшін зерттеу жобаларын жүргізу кеінде: ормандарды қалпына келтіру, мұздықтарды еруін бақылау, климаттық болжамдар жасау.

Ақылсыз қиялдардорындау, жағымды әсерлерді сақтау оқиғалар, бірегей саяхаттар және фото бейне сетеліктердегі ашылулар.

Күнделікті өмірде танымалды болғанына қарамастан, коптерлер әскери ведомстволардың құзіретті болып қала береді.

Жауынгерлік дрондарды әскери және күштік құрылымдар пайданады. Олар борттарында қару жарақ алып жүре алады, мысалы жер –ауа немесе ауа – ауа зымырандары, әуеде барлау және аттудың дәлдігін түзету функцияларын орындайды.

Әскерде оларды соққы мақсатында, жүктерді тасымалдау үшін қолданылады.

2019 жылы Ресей армиясында алғаш рет «болашақтың соғысы»

элементтері - ұшқышсыз ұшу құралдарының қолдана отырып, дрондар басқа қару – жарақ жүйелерінің қолданусыз автономды түрде «жауынгерлік іс-әрекеттерін» жүргізді. Дрондар алдыңғы қаттардағы әуе қорғанысы кешендеріне, ықтимал жаудың басқару және байланыс оралықтарына, көлік инфроқұрылымына шабыл жасады.

Заманауи дрондарды анықтап көру қиын. Олар 100 км. Тереңдікке дейін жаудың артқы жағында операциялар жасайды, бұл алдыңғы қатардың үлкен аудандарын шиеленісте ұстауға мүмкіндік береді. Әскери сарапшылардың бағалау бойынша, болашақта ұрыс даласында ұшқышсыз ұшу құралдарының рөлі жоғарлай түседі.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктері.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының мамандарға көмек көп, мысалға мониторинг және бақылау, адамның денсаулығына және өміріне қауіп төнген жағдай оны ауыстырады.

Ұшқышы бар ұшу құралдар мен ұшқышсыз ұшу құралдарымен салыстырағанда маңызды атықшылықтары бар:

-олар мобильді, өте төмен биіктікте, кез-келген ауа-райында, тіпті төмен бұлты кездеде жұмыс істей алады;

-оларды жер үсті көлігімен және тұрақты әуе рейсімен тасымалданады;

-тұтынушыларға кез-келген жұмыстарды өз бетінше орындауға мүмкіндік береді;

-ұшқышы бар ұшу құралдарына қарағанда ұшқышсыз ұшу құралдары жасап шығаруы мен пайдалануы арзанға түседі.

Ұшқышсыз ұшу құралдарының кемшіліктері:

-оларды жеңіл қарапайым моделдеріне қарағанда, ұшыруы қиындықа соғады мамандар қажет;

-қонғаннан кейін дрондарды іздеу иелеріне белгілі бір қиындықтар туғызады, өйткені қуат көзінің аздығынан құрылғы геолокациялық деректерді қате береді.

Көптеген модельдердің салмағының аздығынан желге сезімтал. Үлкен биіктіктерге көтерілу үшін әуе қозғалысын басқару органының рұқсатын қажет етеді.

Қортынды

Қазіргі кезде ұшқышсыз ұшу құралдарының жаңа үлгілерін жетілдіруге және әзірлеуге көптеген қаражаттар бөлінуде. Әскери жағдайда, экономикалық қызметте, ойын-сауықты ұйымдастыруда машиналар жиі таңдалады. Көпжағдайларда бұл таңдаулар орынды.

Ұшқышсыз ұшу құралдары үздіксіз жұмыс істейді, адам шыдай алмайтын жағдайларға төзімді. Ұшқышсыз ұшу құралдары адамның қателесу факторын жоққа шығарады, тек операторғана қателесуі мүмкін.

Дереккөз: <https://nasamoletah.ru/samolety/chto-takoe-bespilotnyy-letatelnyy-apparat-bpla-kakie-oni-byvayut-i-gde-primenyayutsya.html>

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВОЕННОГО ВУЗА

Зикирьяев Н.Б. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы Республика Казахстан, nurzhan.zikiryaev@bk.ru, orcid.org/0000-0002-3984-1259)

Кадыров А.К. (магистр Военно-административного управления, РгК «Оңтүстік», г.Алматы Республика Казахстан, aeev1111@mail.ru, orcid.org/0009-0000-4257-3868)

Аннотация. В ходе многочисленных современных локальных и региональных вооруженных конфликтов была доказана на практике эффективность применения беспилотной авиации военного назначения. Поэтому в настоящее время вопросы, связанные с применением и эксплуатацией беспилотных авиационных комплексов, введены в основную образовательную программу Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. В данной публикации на основе существующих способов классификации беспилотников предложена классификация беспилотных авиационных комплексов, разработанная по модульному принципу.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспилотный авиационный комплекс, классификация, модуль, характеристика, полет.

Annotation. In the course of numerous modern local and regional armed conflicts, the effectiveness of the use of unmanned military aircraft has been proven in practice. Therefore, at present, issues related to the use and operation of unmanned aircraft systems have been introduced into the basic educational program of the Military Engineering Institute of Radioelectronics and Communications. In this publication, based on the existing methods of classifying drones, a

classification of unmanned aircraft systems is proposed, developed according to the modular principle.

Keywords: unmanned aerial vehicle, unmanned aircraft complex, classification, module, characteristic, flight.

Современные войны и вооруженные конфликты отличаются, во-первых, значительной динамичностью изменения обстановки в районах боевых действий, во-вторых, насыщенностью воинских частей (подразделений), соединений и группировок войск новейшими вооружениями, к которым безусловно относится авиация военного назначения. Согласно [1, с. 432, 433] летательным аппаратом (ЛА) называется техническое устройство, предназначенное для осуществления полетов в земной атмосфере или космосе. По наличию экипажа все ЛА можно разделить две группы: пилотируемые и беспилотные. Подтермином «беспилотный летательный аппарат» (БЛА, беспилотники или дрон) мы будем подразумевать аэродинамические ЛА без экипажа, предназначенные для полетов в атмосфере. Беспилотники представляют собой автономные роботизированные технические устройства, основной задачей которых является выполнение полетов по заранее заданной программе с возможностью автоматической или ручной корректировки полетного задания. Также возможно оперативное принятие решений в зависимости от меняющихся условий полета и окружающего пространства. БЛА могут обладать разной степенью автономности, а также могут различаться по конструкции, назначению и другим параметрам.

По принципу выполнения полета все современные ЛА, пилотируемые и беспилотные, подразделяются на следующие четыре большие группы: аэростатические (воздухоплавательные, то есть аппараты легче воздуха – дирижабли, аэростаты, стратостаты); аэродинамические (самолеты, вертолеты, экранопланы и т. п.); баллистические (космические станции, спутники Земли); ракетодинамические (ракеты). Последние три группы ЛА тяжелее воздуха.

Все беспилотные летательные аппараты являются всего лишь авиационной компонентой сложного комплекса технических устройств – беспилотных авиационных

комплексов (БАК). Каждый комплекс включает в свой состав один или несколько БЛА, средства обеспечения старта (взлета) и посадки (приземления), средства управления и контроля за полетом одного или нескольких беспилотников, а также инструменты и принадлежности, необходимые для проведения технического обслуживания дронов[2].

БЛА обладают целым рядом специфических свойств, которые делают во многих случаях их применение более целесообразным по сравнению с пилотируемыми ЛА. К таким свойствам беспилотников относятся [3, 4]:

- исключение риска для жизни и здоровья человека (как оператора, так и других лиц расчета комплекса БЛА);
- максимальное снижение или исключение человеческого фактора при выполнении поставленной задачи;
- подготовка пилотов обходится намного дешевле, чем подготовка операторов БЛА;
- отсутствие экипажа на борту значительно повышает полезную нагрузку ЛА и снижает потребление топлива, что приводит к увеличению дальности продолжительности полета;
- выполнение одних и тех же задач с использованием БЛА обходится значительно дешевле, чем с использованием пилотируемых ЛА, которые нужно оснащать системами жизнеобеспечения, защиты и т.д.;
- отсутствие для некоторых типов БЛА потребности в аэродромах с бетонным покрытием в отличие от большинства пилотируемых самолетов;
- обеспечение удаленного обзора широкой зоны земной поверхности или морской акватории.

Выше перечисленные свойства явились серьезным фактором, обеспечившим бурное развитие беспилотной авиации в XX веке во всех областях человеческой деятельности. Появление беспилотных авиационных комплексов военного назначения (БАК ВН) было обусловлено, помимо перечисленных выше, следующими объективными причинами, а также свойствами БЛА:

- необходимостью преодоления ПВО противника, качество которой постоянно возрастает. Малая акустическая,

оптическая и радиолокационная заметность беспилотников по сравнению с пилотируемыми ЛА существенно повышает их живучесть на поле боя, а значит, и возможность преодоления вражеской ПВО;

- стремлением повысить эффективность действия авиации по целям, в первую очередь, малоразмерным и подвижным.

Беспилотники в военных целях применяются уже почти сорок лет. В июне 1982 года в ходе войны против Ливана, Израиль впервые массово и успешно применил БЛА для уничтожения сирийских комплексов ПВО советского производства [5]. В начале текущего столетия применение беспилотников на поле боя стало одним из важнейших факторов, влияющих на исход боевых действий путем нанесения многочисленных эффективных ударов по войскам противника, его тыловым объектам и объектам народного хозяйства, как, например, в ходе операции в Нагорном Карабахе [6]. Беспилотная авиация военного назначения (БА ВН) продолжит развиваться и далее, причем опережающими темпами, а способы ее применения и непосредственно на поле боя, и в ходе проведения военных операций будут постоянно совершенствоваться. Эффективность применения беспилотников в ходе локальных и региональных вооруженных конфликтов в последнее десятилетие доказана практически.

В настоящее время вопросы, связанные с применением и эксплуатацией БЛА, введены в основную образовательную программу ряда вузов Министерства обороны Республики Казахстан. Исходя из данного факта актуальность темы публикации не вызывает сомнений, так как в Вооруженных силах Республики Казахстан (ВСК) выпускники военных вузов, способные грамотно применять и эксплуатировать БАК ВН на поле боя являются необходимыми и востребованными специалистами. При этом они должны четко представлять перспективы развития беспилотной авиации и быть готовыми к быстрому освоению новых комплексов, поступающих на вооружение видов и родов войск Казахстанских Вооруженных сил.

Целью данной работы является анализ существующих способов классификации различных типов БАК ВН, по результатам которого авторами представлен вариант классификации комплексов беспилотной авиации военного назначения, адаптированный к основной образовательной программе военного вуза и выполненный по модульному принципу. Разработанная в представленной публикации классификация будет способствовать систематизации знаний по устройству и применению БАК ВН у курсантов, обучающихся в военных вузах Министерства обороны Республики Казахстан (МО РК). Классификация предназначена в первую очередь для курсантов, обучающихся программе подготовки специалистов среднего звена 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», а также по программе специалист и оператор БПЛА.

«Управление персоналом (Вооруженные Силы Республики Казахстан, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Республики Казахстан)». Модульная структура классификации позволяет в зависимости от принятия на вооружение новых образцов БАК ВН и изменяющейся в соответствии с требованиями времени учебной программы оперативно включать в классификацию новые модули или изменять содержание отдельных модулей, сохраняя при этом базовое содержание и общую структуру классификации.

Отметим, что в общем случае комплексы беспилотной авиации различаются, прежде всего, устройством, беспилотных летательных аппаратов, являющихся наиболее вариабельной их структурной составляющей. Именно по ним проведены все современные классификации БАК. В соответствии с целью исследования и в силу служебных интересов авторов основное внимание будет уделено беспилотным авиационным комплексам, предназначенным для применения в военных целях.

Наиболее широкое распространение получила классификация БАК по летным параметрам их летательных аппаратов. В конце прошлого века Международная ассоциация по беспилотным системам (Association for Unmanned Vehicle

Systems International – AUVSI) предложила свою универсальную классификацию БАК, в основу которой были положены летные характеристики беспилотников [7]. Она представлена согласно таблице 1.

Приведенная в таблице 1 классификация AUVSI распространяется как на существующие, так и на перспективные разрабатываемые БЛА, при этом, за время, прошедшее с момента ее разработки, в связи с бурным развитием беспилотной авиации, несмотря на то, что несколько устарела, но все же носит достаточно универсальный характер. Кроме того, многие особые типы летательных аппаратов с не стандартными комбинациями параметров трудно отнести к какому -либо определенному классу. В некоторых версиях классификации AUVSI специфичные для военного применения классы UCAV, Lethal и Decoys выделяют в отдельную группу БЛА. В связи с быстрорастущим числом БАК гражданского назначения предпринимаются попытки в рамках классификации AUVSI вообще не подразделять БЛА на стратегические и тактические. Заложенный в данную классификацию модульный принцип ее структуры при формировании содержания каждого модуля имеет некоторые неопределенности, а количество существующих в мире разработок БЛА крайне неравномерно распределено по указанным в классификации категориям (модулям). Приведенная выше классификация AUVSI распространяется как на уже существующие, так и на перспективные разрабатываемые БЛА.

С быстрым развитием БАК классификация не в полной мере коррелируется с классификацией AUVSI, но в гораздо большей степени отражает реальное состояние дел в современной беспилотной авиации военного назначения. В настоящий момент и она также требует внесения некоторых уточнений. Причина та же, что и в случае с классификацией AUVSI – постоянное и бурное развитие беспилотной авиации военного назначения (БА ВН) в последние годы (уже в целом ряде стран вся разведывательная авиация стала практически полностью беспилотной). Поэтому, по нашему мнению классификация БА ВН должна быть создана по

четко выраженному модульному принципу. Считаем, что кроме классификационных признаков, принятых и примененных в таблицах 1, 2, 3, беспилотные авиационные комплексы военного назначения возможно классифицировать и по некоторым другим признакам, например, потаким, как тип планера и силовой установки, габаритные характеристики, заметность для РЛС противника, защищенность канала связи (управления), тип старта и приземления беспилотников.

Но не все из них являются актуальными в военном вузе, поэтому целесообразность их включения в классификацию, разрабатываемую для вуза, должна определяться содержанием основной образовательной программы учебного заведения. Как мы отмечали ранее, содержание того или иного модуля классификации возможно будет оперативно изменить в зависимости от уровня развития и выработанных способов применения БА ВН в боевых действиях, достигнутого в настоящий момент времени. Разработанная авторами классификация, кроме летных характеристик беспилотников, учитывает и другие особенности их устройства и применения, актуальные для обучающихся в военных вузов МО РК.

У этого факта есть достаточно простое объяснение – в наши дни бурно развиваются те отрасли науки и промышленности, которые обеспечивают разработку и производство новых образцов БЛА, регулярно и оперативно поступающих на вооружение армий различных стран. Поэтому систематизировать все многообразие БАК ВН, разнообразных моделей и конструкций их беспилотников, а затем представить их в виде универсальной классификации на данном этапе развития военного дела является достаточно трудной научной задачей.

В заключение следует отметить, что в настоящее время пока не разработана простая, но при этом универсальная классификация как гражданских, так и военных беспилотников, учитывающая их параметры, характеристики и свойства. Во всяком случае, авторам данной статьи такой классификации в многочисленных источниках пока найти не удалось.

Таблица 1

Универсальная классификация БАК по летным характеристикам их БЛА

Группа	Категория		Взлетная масса, кг	Дальность полета, км	Высота полета, м	Продолжительность полета, ч
	Рус.	Англ.				
Малые БЛА	Нано-БЛА	Nano	<0,025	<1	100	1
	Микро-БЛА	Micro (μ)	<5	<10	250	1
	Мини-БЛА	Mini	5–150*	<10	150–300*	<2
Тактические БЛА	Легкие для контроля переднего края обороны	Close Range (CR)	25–150	10–30	3000	2–4
	Легкие с малой дальностью полета	Short Range (SR)	50–250	30–70	3000	3–6
	Средние	Medium Range (MR)	150–500*	70–200	5000	6–10
	Средние с большой продолжительностью полета	Medium Range Endurance (MRE)	500–1500	>500	8000	10–18
	Маловысотные для проникновения в глубину обороны противника	Low Altitude Deep Penetration (LADP)	250–2500	>250	50–9000	0,5–1
Тактические БЛА	Маловысотные с большой продолжительностью полета	Low Altitude Long Endurance (LALE)	15–25	>500	3000	>24
	Средневысотные с большой продолжительностью полета	Medium Altitude Long Endurance (MALE)	1000–1500	>500	5000–8000	24–48
Стратегические БЛА	Высотные с большой продолжительностью полета	High Altitude Long Endurance (HALE)	2500–5000	>2000	20000	24–48
	Боевые (ударные)	Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV)	>1000	1500	12000	2
БЛА специального назначения	Оснащенные боевой частью (легального действия)	Lethal (LET) (Offensive)	-	300	4000	3–4
	Ложные цели	Decoys (DEC)	150–500	0–500	50–5000	<4
	Стратосферные	Stratospheric (STRA)	>2500	>2000	>2000	>48
	Экзостратосферные	Exo-stratospheric (EXO)	-	-	>30500	-

Список используемых источников

1 Военная энциклопедия. В 8 томах. Т. 4.–М.: Воениздат, 1999. –583с.

2 Беспилотная авиационная система. Справочник по терминологии в оборонной сфере: сайт. –URL: <https://dictionary.mil.ru/dictionary>. (дата обращения:

08.01.2022).

3 Кальной, А. И. Конструктивные особенности беспилотного летательного аппарата применяемого воинскими формированиями Министерства обороны/А.И.Кальной //Вестник Военной академии материально-технического обеспечения.–2015.–№4. – С. 52–58.

4 Лихачев, В. П. Применение беспилотных летательных аппаратов для ведения тактической радиолокационной разведки / В. П. Лихачев, Л. Б. Рязанцев, И. Ю. Чередников // Военная мысль. – 2016. – № 3. – С. 24–28.

5 Петров, В. Как Израиль стал мировым лидером беспилотной авиации. Planettoday: сайт. – URL: <https://planet-today.ru/novosti/armiya/istoriya-oruzhiya/item/106696- kak-izrail-stal-mirovym-liderom-v-bes-pilotnoj-aviatsii>. (дата обращения: 08.01.2022).

6 Мальков А. В. Особенности применения БПЛА в современных войнах и способы противодействия им в тактическом звене/А.В.Мальков, В.А.Шудря, В.Ю.Гумелев //Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра.–2021.–№12.– С.10–16.

7 Фетисов, В. С. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состояние / В. С. Фетисов, Л. М. Неугодникова, В. В. Адамовский, Р. А. Красноперов.– Уфа: ФОТОН, 2014. – 217 с.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ

Алдиярова А.Б. (магистр техники и технологий, кафедра специальных дисциплин, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, aalissa@gmail.ru, orcid.org/0009-0007-8778-9516)

Петровский В.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, кафедра специальных дисциплин, г.Алматы, Республика Казахстан, petrovskiy1761@mail.ru, orcid.org/0009-0005-1964-1072)

Рахимбердиев А.С. (магистр педагогических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, dzia1982@mail.ru, orcid.org/0009-0000-8366-0319)

Сенгалиев Р.И. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, arsuseng@gmail.com, orcid.org/0009-0001-5115-3723)

Аннотация. В статье рассматриваются специфический вид радиосвязи – метеорный, который реализуется в виде прикладных проектов систем связи и мониторинга окружающей среды. Рассмотрены физические процессы метеорной радиосвязи, ее особенности, осуществлен сравнительный анализ с другими видами радиосвязи. Указаны преимущества метеорной радиосвязи. Рассмотрены слабые места, а также перспективы использования данного вида радиосвязи.

Ключевые слова: метеор, виды радиосвязи, метеорный след, метеорные отражения, ионосферные линии связи, радиодиапазон, степень ионизации, электрон, сообщение.

Современное развитие техники позволяет специфическому виду радиосвязи – метеорному - реализоваться в виде прикладных проектов систем связи и мониторинга окружающей среды.

Метеорный радиоканал (МРК) является уникальным объектом, функционирование которого определяется большим количеством факторов, имеющих совершенно различную природу. Модель метеорного радиоканала отражает широкий спектр достижений в различных областях науки, от астрономии до теоретической радиотехники.

Метеорные системы связи имеют преимущество перед короткими волнами радиодиапозона и ультракоротких волн дальней радиосвязи, использующими рассеяние радиоволн от неоднородностей тропосферы и ионосферы. На коротких волнах устойчивость радиосвязи зависит от состояния ионосферы. Возмущение ионосферы, магнитные бури, северное сияние приводит к прекращению радиосвязи. По сравнению с такой связью метеорная связь зависит от активности метеоров.

В атмосферу Земли непрерывно вторгается из космоса огромное количество мелких твердых частиц – осколков космического вещества. Скоростью движения метеорных тел относительно Земли составляет от 12 до 72 км/сек. При этом на высоте 120-80 км над уровнем моря возникает световая вспышка, похожая на «падающую звезду». Метеор означает по-гречески «парящий в воздухе». Метеор – это свечение или ионизация, в результате вторжения в атмосферу метеорита из космоса.

За каждые сутки в атмосферу Земли вторгается миллиарды метеоров массой несколько тонн. Метеоры образуют ионизированные следы со средней протяженностью 25 км. Метеорная частица, вторгаясь в атмосферу со скоростью в несколько десятков километров в секунду, сталкивается с молекулами и атомами разреженного воздуха. Эти столкновения носят характер бомбардировки метеорного тела молекулами и атомами кислорода и азота. В результате подобной бомбардировки метеорное тело быстро нагревается, плавится и испаряется. Вылетающие из метеорного тела атомы, обладая относительно большой энергией, в свою очередь сталкиваются с молекулами и атомами окружающего воздуха. Вследствие таких столкновений полет метеорного тела в атмосферу сопровождается интенсивной ионизацией, т.е. разделением нейтральных молекул и атомов метеорного тела и воздуха на

положительно и отрицательно заряженные частицы. В результате этого процесса на пути метеорного тела на высоте 80-120 км возникает ионизированный метеорный след – узкий цилиндрический столб ионизированного газа. Большая часть кинетической энергии вылетевших из метеорного тела частиц расходуется на нагревание и свечение, и лишь незначительная ее доля – на ионизацию.

Степень ионизации следа характеризуется числом свободных электронов, приходящихся на единицу длины следа. Число $N = 10^{10}$ эл/м образуются метеорами примерно 12-й звездной величины и еще обнаруживаются чувствительной аппаратурой. Следы с плотностью $N = 10^{16}$ эл/м соответствуют очень крупным метеорам 0-й звездной величины.

Отражение радиоволн от метеорного следа можно объяснить упрощенно. При падении электромагнитной волны на метеорный след заряженные частицы следа под влиянием поля начинают колебаться с частотой падающей волны. Возникает вторичное излучение, источником которого является колеблющиеся заряженные частицы метеорного следа. В результате в пространстве возникают вторичные, или отраженные, электромагнитные волны. Расчеты показывают, что отражающая способность свободного электрона в миллиард раз больше, чем для иона кислорода или азота и отражение радиоволн метеорными следами обусловлено свободными электронами. Различают возвратное (отражение «назад») и прямое (отражение «вперед») типы отражений. Отражение «назад» называют радиолокационным и приемник находится вблизи передатчика; отражение «вперед» называют связным и приемник находится на значительном расстоянии от передатчика. Первый случай используют для определения характеристик метеорных следов, второй – для метеорной радиосвязи.

В зависимости от степени ионизации и отражающих свойств, метеорные следы подразделяются на слабо ионизированные, или неуплотненные (с величиной $N < 10^{14}$ эл/м) и сильно ионизированные, или переуплотненные (с величиной $N > 10^{14}$ эл/м). Следы с граничной линейной плотностью электронов $N = 10^{14}$ эл/м соответствуют метеорам 5-й звездной

величины, обнаруживаемым невооруженным глазом. В неуплотненных следах концентрация свободных электронов такова, что их можно рассматривать энергии, почти не искажающие фронт проходящей волны. Радиоволны проходят через неуплотненные следы с небольшими изменениями. Переуплотненные же следы ведут себя как металлические отражатели при соответствующих объемная электронная плотность [1].

Системы метеорной связи целесообразно использовать для передачи небольших объемов информации в труднодоступные и удаленные зоны с небольшими материальными затратами в любое время суток и года с приемлемым для абонента временем ожидания. Системы метеорной связи могут обеспечить повышенную надежность в условиях воздействия преднамеренных помех. В метеорной связи автоматически выбираются те следы, которые создают зону приема для приемной станции. Метеорный канал очень устойчив и позволяет создать надежную связь в любое время суток и года без необходимости смены рабочих частот. Малые энергетические затраты и устойчивость к естественным и искусственным возмущениям в атмосфере Земли позволяют метеорной радиосвязи решать ряд задач: управлять воздушным, морским, автомобильным транспортом; осуществлять гидрологический, метеорологический, геофизический контроль окружающей среды; предоставлять услуги связи в малонаселенных труднодоступных районах с неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой. Высокая интенсивность сигналов, зеркально отраженных метеорными следами дает возможность поддерживать связь в метровом диапазоне длин волн на расстоянии до 1500-200км, используя маломощные передатчики и простые антенны. Еще одна особенность метеорных отражений: при отражении от неуплотненных следов направленном вперед, сигналы имеют большую длительность, чем при возвратном отражении. В метеорных системах сообщение с высокой скоростью передается кратковременными сеансами лишь в периоды существования на трассе полезных метеорных следов. При их отсутствии аппаратура работает в «ждущем» режиме, продолжая обработку

принятой информации, которая подается абоненту равномерно с нормальной стандартной скоростью. В аппаратуру входят накопители информации.

У метеорных систем связи существуют преимущества по сравнению с радиосвязью на КВ, дальней связью на УКВ, использующими отражения от неоднородностей тропосферы и ионосферы.

Устойчивость дальней связи на КВ зависит от состояния ионосферы. Магнитные бури, северное сияние, возмущение ионосферы приводят к перерывам связи на несколько часов. Ионизация атмосферы, используемая метеорной связью, зависит от активности метеоров, для нее возможно только уменьшение средней скорости передачи сообщений на коротких волнах. Ионосферные и тропосферные линии имеют помехоустойчивость в районах северного сияния. Их используют в системах связи ПВО США в Арктике.

Сравним метеорные линии связи с ионосферными линиями связи. Другие линии дальней связи используют метровые волны диапазона УКВ. Телеграфно – телефонную связь на метеорных радиополосах длиной 1000-1500км возможно вести при помощи передатчиков 500-2000Вт, для ионосферной радиополосы необходима мощность передатчика 20-30 кВт. Передатчик метеорной линии на полную мощность работает 10% времени работы радиополосы, 90% времени мощность передатчика понижена и обнаруживает фоновый сигнал несущей частоты абонента.

У ионосферных радиополос частот без искажений составляет 10 кГц, что обеспечивает связь по 2 – 3 телефонным или буквопечатающим каналам. У метеорных радиополос при меньшей мощности передатчика обеспечивается полоса частот 15-20 кГц. Для мощностей 20-30кВт для метеорной связи ширина полосы частот достигнет 100-200 кГц [2].

Так как метеорная связь использует маломощные передатчики и направленную передачу, то она создает меньше помех работе других станций по сравнению с ионосферными. Поэтому метеорные станции, работающие на совпадающих частотах, могут устанавливаться ближе друг другу. Это очень

важно для расширения сети телевизионных и радиовещательных передатчиков в метровом диапазоне УКВ.

Хотя в метеорных станциях связь ведется прерывисто, в отличие от ионосферных станций с непрерывной связью, пропускная способность метеорного канала выше. Это объясняется более широкой полосой частот метеорного канала. Если уменьшить длину волны в 2 раза для сохранения пропускной способности канала емкостью 60 слов в минуту для ионосферной связи мощность передатчика в 26 раз. Для метеорных станций мощность передатчика увеличиваем в 6,5 раз, т.е. средняя мощность передатчика возрастает всего в 1,6 раз с учетом прерывистой работой передатчика. Из-за сильной частотной зависимости пропускная способность системы ионосферной радиосвязи падает с укорочением волны резче, чем для метеорной системы. В ионосферной радиосвязи используются ромбические и уголкового антенны, в тропосферной радиосвязи используют громоздкие антенны, а в метеорной радиосвязи используют простые легкие пяти- или трехэлементные антенны типа «волновой канал». Они удобные для подвижных радиостанций. По сравнению с ионосферной радиолинией, метеорные радиолинии имеют большую направленность, так как радиоволны зеркально отражаются от слоя метеоритов и может приниматься только внутри ограниченной зоны. Это повышает скрытность передачи, что оценивается процентом принимаемой информации. Существуют управляемые и неуправляемые системы метеорной связи. Если метеорная связь неуправляемая, то район хорошего приема перемещается вместе с метеорным следом. Управляемая метеорная система автоматически выбирает только те метеорные следы, которые дают отраженный сигнал в месте размещения приемника. То есть передача информации происходит тогда, когда на передающую станцию поступает пусковой сигнал обратной связи с приемной станции. Это происходит, если появляется полезный сигнал или происходит сильное отражение от метеоров, направленное в сторону приемной станции. Если отраженный сигнал не попадает в район приемной станции, передачи информации не происходит, так как отражения не могут запустить срабатывание пусковой установки передатчика.

Чтобы боковые отражения могли запустить пусковую установку, приемная станция должна иметь такой же код запуска, как и передающая станция. Метеорными радиолиниями трудно осуществлять радиоперехват и подслушивать сообщения. Достоинство метеорных станций в том, что их трудно пеленговать обычными средствами.

Метеорную радиосвязь целесообразно использовать как один из видов в системе связи, в качестве дублирующей, повышающей живучесть ПСН, а в условиях активного использования РЭБ, РТР и РЭР, в качестве основного канала.

По зоне действия система метеорной связи имеет ряд преимуществ по сравнению со связью в КВ и УКВ диапазонах и огромные экономические преимущества в плане устойчивости к средствам РЭБ, РТР и РЭР и возможности работы в приполярных и полярных зонах.

УКВ радиосвязь возможна в пределах прямой видимости. В горных районах, в черте города (сотовая связь не учитывается) она малоэффективна и легко подавляется (как и сотовая связь).

КВ распространяются на большие расстояния путем одно- и многократного отражения от ионосферы и поверхности земли. Существенным недостатком при распространении КВ является «зона молчания» протяженностью от 30 км до 500-700 км. Минимальная величина зоны зависит от диапазона и мощности КВ радиостанции. В результате на расстояниях 100-500 км непосредственный прием в КВ диапазоне ограничен, т.е. КВ не эффективны в региональных системах связи, обслуживающих территории порядка 500х500 км.

Использование метеорной связи дает следующие преимущества:

1) Повышенная устойчивость при ионосферных возмущениях естественного и искусственного происхождения по сравнению с КВ радиосвязью;

2) Повышенная, по сравнению с другими родами связи, скрытность и помехозащищенность

3) Значительно более низкое электропотребление;

4) Более высокий показатель эффективности функционирования системы МС по критерию

эффективность/стоимость для труднодоступных районов и районов со слабо развитой инфраструктурой;

5) Отсутствие «мертвой зоны» в пределах всей зоны обеспечения.

Метеорную связь можно использовать для мониторинга складов, арсеналов и объектов повышенной опасности, а также для контроля рубежей и территорий. В необслуживаемых, в том числе, забрасываемых комплексах, они могут использоваться для контроля окружающей среды, троп в труднодоступных районах, для создания скрытно размещаемых на сопредельных территориях сетей, с работой внутри сети поверхностной волной в квазинепрерывном режиме (радиус «соты» 80-120км, в том числе и на пересеченной местности), позволяющей проводку БПЛА с наведением на цель, либо обеспечения коррекции координат иных носителей. Такая сеть позволяет осуществлять проводку иных радиоуправляемых системой либо их активацию и сбор данных от внешних источников и собственных датчиков.

В периоды нарушения КВ радиосвязи (ионосферные возмущения, воздействие ЭМИ ядерного взрыва и т.п.) метеорная связь становится незаменимой, т.к. количество метеоров в среднем есть величина постоянная.

Метеорная связь, как любая излучающая система, в определенной мере доступна РЭР. Однако, приемник средств РЭР должен находиться в той же зоне приема, если он предназначен для обнаружения данной передачи. При этом он будет принимать только ту часть передаваемой информации, для которой выполняется данное условие отражения. По мере удаления средств РЭР от станции МРС это условие выполняется все реже и реже, и, когда расстояние между средствами РЭР и станцией МРС порядок сотни километров, возможность перехвата даже части информации исчезает.

Данная закономерность наблюдается при расположении станций радиоразведки на трассе между стационарными станциями метеорной связи. При условии, что одна из станций находится на подвижном объекте, вероятность перехвата резко уменьшается даже при близком расположении станции радиоразведки к подвижному объекту, на котором находится

СМС. Перехват со спутников также осложнен по следующим причинам.

Спутники, движущиеся по низким орбитам, будут успевать перехватывать только отдельные элементы сообщений. Создание глобальной сплошной зоны контроля проблемно даже для США. Возможно обнаружение и пеленгование головной станции МРС наземными средствами радиоразведки на дистанциях, соответствующих дальности прямой видимости, так как эта станция работает непрерывно. Если станция подвижная, то зона уверенного перехвата сильно уменьшается. Пеленгование станций подвижных объектов, таких как корабль, подводная лодка, автотранспорт за счет их кратковременной и не постоянной работы очень затруднено. Из-за непредсказуемой и кратковременной работы таких станций невозможно перехватить информацию.

Современные источники предлагают использовать аппаратуру метеорной связи в следующих направлениях:

- системы автоматического сбора данных:

а) системы гидрометеорологических служб,

б) системы экологического назначения, контролирующие качество воздуха и воды в морях, реках, океанах, радиационную обстановку;

в) системы предупреждения событий и стихийных бедствий, таких как землетрясения, сход снежных лавин, грязевых потоков.

- автоматический контроль постоянно проложенных, дистанционно разнесенных технических систем:

а) нефте- и газопроводы;

б) высоковольтные линии электропередач;

в) магистральные кабели.

- безотказная связь:

а) служебная связь между подвижными объектами;

б) связь в труднодоступных и удаленных районах;

в) связь в северных широтах, подверженных различного рода ионосферным возмущениям.

Список использованных источников

1 Терешин С.Н., Ситдикова А.З. Определение численных оценок положения и размеров «горячих областей» метеорных радиолиний по результатам программного моделирования. Выпускная квалификационная работа. Казань, 2015г., 62с.

2 Карпов А.В., Сидоров В.В. Расчет основных параметров метеорного распространения радиоволн методом статистических испытаний для метеорных радиотрасс произвольной длины //Метеорное распространение радиоволн. Казань,-1980.-Вып.15.- С.52-61.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ХОДЕ РАЗМИНКИ

Смагулов Н.К. (магистр педагогики и психологии, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Nurtassmagulov471@gmail.com, orscid.org/0009-0000-6790-5056)

Тлеубаев Н.Б. (магистр педагогики и психологии, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Nursultantleubayev@gmail.com, orscid.org/0009-0007-0908-6495)

Аннотация. Разминка - это неотъемлемая часть любой физической тренировки. Ее целью является подготовка организма к физической нагрузке, улучшение кровообращения, повышение температуры тела, улучшение гибкости мышц и дыхательной функции. В данной статье мы рассмотрим изменение функционального состояния человека в ходе разминки. Во время разминки происходит активация многих систем организма. Первым делом увеличивается частота сердечных сокращений, что приводит к увеличению кровотока и повышению температуры тела. Это способствует улучшению работы мышц и суставов, а также ускоряет метаболизм. Далее происходит улучшение гибкости мышц. Разминка помогает растянуть мышцы и связки, что повышает их эластичность и готовность к дальнейшей физической нагрузке.

Ключевые слова: Разминка, подготовка к физической нагрузке, функциональное состояние, физическая активность, улучшение физической формы, увеличение выносливости, повышение гибкости, улучшение координации движений, повышение мышечного тонуса, улучшение общего самочувствия, предотвращение травм, ускорение обмена веществ, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение настроения, повышение энергетического уровня.

Түйіндеме. Жаттығу - кез-келген физикалық жаттығулардың ажырамас бөлігі. Оның мақсаты - денені физикалық белсенділікке дайындау, қан айналымын жақсарту, дене температурасын көтеру, бұлшықет икемділігі мен тыныс алу қызметін жақсарту. Бұл мақалада біз қыздырыну кезінде адамның функционалды күйінің өзгеруін қарастырамыз. Қыздыру кезінде көптеген дене жүйелері белсендіріледі. Біріншіден, жүрек соғу жиілігі жоғарылайды, бұл қан ағымының жоғарылауына және дене температурасының жоғарылауына әкеледі. Бұл бұлшықеттер мен буындардың жұмысын жақсартады, сонымен қатар метаболизмді тездетеді. Әрі қарай бұлшықет икемділігі жақсарады. Жылыту бұлшықеттер мен байламдарды созуға көмектеседі, бұл олардың серпімділігін және одан әрі физикалық белсенділікке дайындығын арттырады.

Түйінді сөздер: Қыздыру, жаттығуға дайындық, функционалды жағдай, физикалық белсенділік, фитнес, төзімділікті арттыру, икемділікті арттыру, қозғалыс үйлестіруін жақсарту, бұлшықет тонусын жақсарту, жарақаттанудың алдын алу, метаболизмді жеделдету, жүрек-қан тамырлары ауруларының қаупін азайту, көңіл-күйді жақсарту, энергия деңгейін жоғарылату.

Annotation. Warm – up is an integral part of any physical workout. Its purpose is to prepare the body for physical activity, improve blood circulation, increase body temperature, improve muscle flexibility and respiratory function. In this article, we will look at the change in the functional state of a person during a warm-up. During the warm-up, many body systems are activated. First of all, the heart rate increases, which leads to an increase in blood flow and an increase in body temperature. This helps to improve the functioning of muscles and joints, as well as speeds up metabolism. Next, there is an improvement in muscle flexibility. Warm-up helps to stretch muscles and ligaments, which increases their elasticity and readiness for further physical activity.

Keywords: Warm-up, preparation for physical activity, functional state, physical activity, improvement of physical fitness, increased endurance, increased flexibility, improved coordination of movements, increased muscle tone, improved overall well-being,

injury prevention, accelerated metabolism, reduced risk of cardiovascular diseases, improved mood, increased energy levels.

Введение. Правильная разминка является залогом хорошей и результативной тренировки. Игнорируя разминку, мы рискуем не только ухудшить результат от тренировки, но и получить травму.

Разминка является вводной частью тренировки. Её задача заключается в подготовке организма человека к интенсивным нагрузкам. Являясь комплексом упражнений, разминка так же предотвращает травматизм и психологически готовит к тренировке.

Цель разминки - достижение оптимальной возбудимости центральной нервной системы (ЦНС), мобилизация физиологических функций организма для выполнения более высокой работы мышечной системы и ее деятельности, разогрев мышечно-связочного аппарата перед тренировкой или соревнованиями.

Основной целью статьи является изучение проблемы влияния разминки на физическое состояние и здоровье человека.

Итак, давайте сформулируем определение разминки. Разминка – это комплекс упражнений, предназначенный для подготовки тела спортсмена к спортивной тренировке или растяжке, проводимый непосредственно перед началом основной части тренировки.

Основная часть. Разминка – это обязательный этап перед любым физическим упражнением. Она позволяет подготовить организм к нагрузке и снизить риск травм. Но не только это является основным преимуществом разминки. Во время нее происходят изменения в организме, которые оказывают положительное влияние на здоровье.

Основные изменения в организме, происходящие во время разминки.

Первое изменение, которое происходит в организме во время разминки, – увеличение температуры тела. Это происходит благодаря увеличению кровотока в мышцах, что позволяет им работать более эффективно и готовиться к нагрузке.

Второе изменение – улучшение кровоснабжения мышц. Во время разминки мышцы начинают активнее сокращаться и расслабляться, что способствует улучшению кровообращения в них. Это позволяет мышцам получать больше кислорода и питательных веществ, что повышает их работоспособность.

Третье изменение – повышение гибкости и подвижности суставов. Во время разминки мышцы и суставы начинают двигаться в разных направлениях, что позволяет им растягиваться и готовиться к более интенсивной нагрузке.

Четвертое изменение – улучшение координации движений. Во время разминки мозг начинает активнее работать, что способствует улучшению координации движений и снижению риска получения травм.

Наконец, пятое изменение – улучшение психологического состояния. Разминка способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья, которые повышают настроение и уменьшают стресс. Таким образом, разминка не только подготавливает организм к физической нагрузке, но и оказывает положительное влияние на здоровье в целом. Поэтому не стоит пренебрегать этим этапом перед тренировкой.

Повышается скорость и интенсивность обмена веществ, увеличивается скорость распада химических веществ, расщепление которых дает энергию для мышечного сокращения. Увеличение скорости распада веществ вызывает повышение температуры тела (отсюда идет понятие «разогреть мышцы»). Повышение температуры тела ускоряет время начала потоотделения при выполнении основной работы, облегчая, таким образом, процессы вывода из организма продуктов распада и процессы поддержания температуры тела в пределах физиологической нормы. Идеальным вариантом является начало потоотделения уже при разминке. Для этого, как правило, происходит более интенсивное окончание разминки с нарастанием темпа и нагрузки, так спортсмен становится полностью готовым к участию в соревнованиях.

Увеличивается деятельность органов кровообращения и дыхания.

Эти органы обеспечивают работающие мышцы кислородом и химическими веществами, расщепление которых дает необходимую энергию для мышечного сокращения.

Увеличивается эластичность мышц, связок, что снижает риск возникновения травм.

Изменяется деятельность желез внутренней секреции, в результате чего в кровь поступают гормоны, во много раз облегчающие и усиливающие необходимые перестройки в организме. Если разминка достаточно интенсивна и длительна, в кровяное русло поступает дополнительное количество крови из мест ее резервного хранения (так называемых «депо крови»). Увеличение общего количества крови в кровяном русле облегчает перенос кислорода и других, важных для жизнедеятельности организма веществ. Происходит перераспределение крови между работающими и неработающими органами. Кровеносные сосуды работающих органов (сердца, легких, работающих мышц) расширяются, и в них поступает больше крови. Кровеносные сосуды неработающих органов (органов пищеварения, неработающих мышц) сужаются, и в них поступает существенно меньше крови.

В виду слабого кровоснабжения и торможения деятельности органов пищеварения во время выполнения более или менее интенсивной физической работы не рекомендуется принимать пищу сразу после тренировки и за 1.5-2 часа до тренировки. [1]

Кровоснабжение головного мозга в целом остается строго постоянным при любом виде деятельности. Это значит, что чем бы мы не занимались, наш мозг постоянно работает и для этого ему необходимо кровоснабжение. Однако во время достаточно интенсивной мышечной работы наблюдается перераспределение мозгового кровотока между различными зонами мозга. Те области мозга, которые управляют процессом сокращения работающих мышц и регулируют деятельность внутренних органов, участвующих в обеспечении мышечной работы, получают большее количество крови по сравнению с другими зонами, не принимающими непосредственного участия в обеспечении мышечной деятельности. Поэтому можно наблюдать, например, снижение высших психических функций

(память, внимание, способность к усвоению нового и так далее) сразу и спустя некоторое время после выполнения интенсивной мышечной работы.

В результате разминки повышается текущая работоспособность организма (то есть способность выполнить работу определенной величины в настоящий момент).

Экспериментальные исследования подтвердили, что без предварительной разминки человек способен выполнить работу значительно меньшую, чем после грамотно выполненной разминки.

Физиологические сдвиги, вызванные разминкой, не исчезают сразу после ее прекращения, а остаются еще несколько минут или несколько десятков минут в зависимости от характера выполненной разминки (чем большие изменения в организме вызвала разминка, тем дольше сохраняются ее следы). Поэтому можно не бояться закончить разминку за 10-15 минут (и больше - до 40 минут, если разминка была интенсивной и длительной) до начала выполнения основной работы, если это необходимо (обычно это бывает необходимо на соревнованиях, когда не знаешь точного времени старта). Если занятие или соревнования проходят в холодных условиях (на улице или в холодном зале), то интервал между окончанием разминки и началом основной работы целесообразно сократить до 5-10 минут, а после разминки необходимо тепло одеться во избежание снижения температуры тела. Если нет необходимости делать интервал между разминкой и основной частью тренировки, основную работу рекомендуется начинать через 3 минуты после окончания разминки. Для выполнения всех этих правил существуют определенные методики и различные специалисты, которые помогут грамотно и главное безопасно провести разминку перед важными стартами. [2]

Один из самых значимых процессов разминки является дыхание, так как кислород укрепляет работу всех составляющих транспортной системы (дыхания, кровообращения). Кислород усиливает легочную вентиляцию, скорость диффузии O_2 из альвеол в кровь, ЧСС и сердечный выброс, артериальное давление, венозный возврат, расширяются капиллярные сети в легких, сердце, скелетных мышцах. Все это способствует

усилению снабжения всех тканей кислородом и, следовательно, к уменьшению кислородного дефицита в период тренировки, сводит риск наступления состояния «мертвой точки» к минимуму или ускоряет наступление «второго дыхания». Также процесс положительно влияет на терморегуляцию, облегчая процесс теплоотдачи, снижая риск перегревания организма во время выполнения упражнений, положительно влияет на вязкость мышц, на скорость их сокращения и расслабления.

Разминка выполняет следующие задачи:

- 1) тонизирование сердечно-сосудистой системы с целью быстрого кровенаполнения мышц, задействованных в занятиях;
- 2) растяжка мышц и сухожилий во избежание травм;
- 3) плавное повышение частоты сердечных сокращений до 120 - 140 ударов в минуту;
- 4) создание адекватного психологического настроя на предстоящую тренировку.
- 5) Разминка условно состоит из следующих элементов:
- 6) общая разминка, отвечающая за функциональную подготовку организма к предстоящему занятию;
- 7) растяжка, которая производится после предварительного разогрева мышц и заключается в медленном, подконтрольном выполнении совокупности движений;
- 8) специальная разминка, обычно проводимая перед работой с отягощением;

Заминка - комплекс движений, завершающий тренировку занимающая не более 5-10 минут, она состоит из последовательности расслабляющих упражнений. Обычно это или медленные потягивания в разные стороны, или плавный бег с переходом в ходьбу. Заминка ускоряет выведение молочной кислоты из мышц, а также способствует нормализации кровотока после тренировки с помощью которого возбужденный нагрузками организм переходит в более спокойное состояние.

Желательно уделить разминке перед тренировкой минимум 7-12 минут. Начинать разминаться лучше с легких кардио-упражнений для разогрева тела. Затем следует выполнить динамические упражнения для разминки суставов и растяжки мышц. Завершается разминка снова кардио-упражнениями с уже большей интенсивностью. В конце

разминки необходимо восстановить дыхание, совершая глубокий вдох и выдох. [3]

Особенности разминки перед тренировкой:

1. Разминку, как правило, выполняют сверху вниз (шея, плечи, руки, грудь, спина, таз, ноги). Но это скорее традиционный подход к разминочным упражнениям, принципиальной роли порядок упражнений не играет.

2. Разминка должна проходить в динамичном, но щадящем темпе. Ее цель - мягкий разогрев и подготовка к более интенсивным нагрузкам. При выполнении разминки вы должны почувствовать тепло во всем теле.

3. Начинать разминку следует с медленного темпа и небольшой амплитуды движений, постепенно увеличивая темп и амплитуду.

4. Избегайте долгих статичных положений. Разминка перед тренировкой должна включать в себя динамические упражнения. Не стоит путать ее с растяжкой после тренировки, во время которой предполагается замирать в одной позе на 30-60 секунд для растягивания мышц.

5. Во время разминки перед тренировкой дома или в спортзале необходимо избегать резких движений, стараться выполнять упражнения плавно. Нельзя допускать боли или дискомфорта в суставах (хруст в суставах может быть, это нормально).

6. Если занятия проходят в прохладном помещении (или на улице), то одежда должна быть утеплена для более быстрого разогрева. Если такой возможности нет, тогда необходимо увеличить разминку до 15-20 минут.

7. При необходимости тренировки какой-либо части тела в особенно интенсивной мере, необходимо уделить ей особое внимание при разминке. Например, в день тренировок нижней части тела необходимо тщательно размять тазобедренные и коленные суставы, а также произвести растяжку мышц ног и ягодиц.

8. При занятиях в спортзале, в качестве кардио-разогрева можно использовать беговую дорожку или эллиптический

тренажер. Всегда необходимо начинать с медленного темпа, пульс должен подниматься постепенно. [4]

Заключение. В заключении можно отразить следующие основные точки:

1. Разминка является важной частью подготовки к физической нагрузке. Она позволяет подготовить организм к предстоящим усилиям и минимизирует риск травм.

2. В ходе разминки функциональное состояние человека изменяется в положительном направлении. Происходит увеличение общей силы мышц, повышение уровня гибкости и подвижности суставов.

3. Физическая активность во время разминки стимулирует циркуляцию крови и увеличивает поступление кислорода к мышцам. Это приводит к повышению общего тонуса и энергетического уровня организма.

4. Разминка также способствует активации нервной системы, повышению концентрации и улучшению психического состояния человека. Она помогает снять напряжение и стресс перед физической активностью.

5. Правильно проведенная разминка может улучшить спортивные результаты и уменьшить риск травм. Она создает оптимальные условия для эффективного выполнения упражнений и способствует более быстрому восстановлению после тренировки.

Таким образом, разминка играет важную роль в подготовке организма к физической нагрузке, улучшает функциональное состояние человека и способствует достижению лучших спортивных результатов. Регулярное проведение разминки становится неотъемлемой частью тренировочного процесса и является одним из основных факторов успешной спортивной подготовки.

Список использованных источников

1 Васильева, В. В. Изменение функционального состояния организма при разминке / В. В. Васильева. М.: Физкультура и спорт, 2005. 496 с.

2 Шитикова, Г. Ф. Формы построения занятий физическими упражнениями / Г. Ф. Шитикова. СПб. 2009. 324 с.

3 Спортивная физиология / под ред. Я. М. Коца. М.: Физкультура и спорт, 2006. 240с.

4 Васильева, В. В. Изменение функционального состояния организма при разминке / В. В. Васильева. М.: Физкультура и спорт, 2005. 496 с.

5 Спортивная физиология / под ред. Я. М. Коца. М.: Физкультура и спорт, 2006. 240 с.

ЖОҒАРЫ ӘСКЕРИ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ МӘНІ МЕН НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Сенгалиев Р.И. (техника ғылымдарының магистрі, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, arsuseng@gmail.com, orcid.org/0009-0001-5115-3723)

Арсеньев В.В. (әскери ғылыми магистрі, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, tarseneval1@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-4257-3868>)

Болтеев С.А. (КЕАҚ «Нархоз Университеті» әскери кафедрасы, Жалпы әскери пәндер циклінің аға оқытушысы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, serik.bolteyev@narхоз.kz, mr.bolteev@mail.ru, orcid.org/0009-0009-0028-0819)

Аңдатпа. Жоғары әскери оқу орнының (бұдан әрі – ЖӘОО) алдында тұрған күрделі және маңызды міндеттерді табысты шешу оқу процесінің сапасына тікелей байланысты. Оқу-тәрбие үрдісінде курсанттарды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері шешіліп, мамандарды даярлауды ұйымдастыру, мазмұны мен әдістерін жетілдіру жолдары айқындалып, әскери оқытушылар жұмысының тиімді тәсілдері тәжірибеге енгізіледі.

Түйінді сөздер: Жоғары әскери оқу орны, оқу процесі, курсанттар, оқытушылар, мақсат, міндеттер, мазмұн, диагностика, болжам, жүйе құраушы фактор, құрылым.

Оқу-тәрбие процесі – оқытушылардың, командирлердің, оқу орындарының, штабтар мен қызметтердің, қоғамдық ұйымдардың курсанттарды оқыту мен тәрбиелеу жөніндегі ұйымдасқан, мақсатты қызметін білдіретін күрделі құрылымдық-функционалдық білім.

Өзінің мәні бойынша оқу-тәрбие процесі әлеуметтік тұрғыдан шартталған. Оның негізгі мақсаты – жауынгер-азамат, отансүйгіш сарбаз және заманауи техника мен қару-жарақты жетік меңгерген маман сарбазды дайындау.

Оқу үрдісіне қойылатын маңызды талап оның тұтастығы болып табылады. Тәрбие процесінің тұтастығы деп өзара байланыста және бірлікте оның толық жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі құрылымдардың болуы түсініледі.

Біртұтас педагогикалық жүйені құрайтын оқу-тәрбие процесінің негізгі құрылымдық құрамдастары – мақсаты, мазмұны, құралдары, нысандары мен әдістері, субъектілер арасындағы өзара әрекеттесу жағдайлары мен фактілері, оның нәтижелерін бақылау және бағалау, кері байланыс. Сонымен қатар, әрбір құрылым тұтас процестің ажырамас бөлігі болып табылады.

Оқу-тәрбие процесінің тағы бір талабы – оның мақсаттылығы, оның мақсаты мен ықтимал нәтижелерін анықтау.

Мақсаттың сипаты негізінен оқу процесінің құрамдас бөліктерінің мазмұнын анықтайды: әскери дайындық пен тәрбие, курсанттарды дамыту және олардың психологиялық дайындығы. Олардың функциялары тең емес. Тәрбие – оның барлық құрамдас бөліктерінің өзара байланыстары синтезделетін және оқу-тәрбие процесінің жалпы және арнайы (нақты маманды дайындау) міндеттері жүзеге асырылатын оқу процесінің ең жоғарғы деңгейі.

Демек, ЖЭОО-дағы оқу процесі күрделі құрылымдық-функционалдық формация болып табылады.

Тәрбие процесінің жүйе құраушы элементі оның мақсаттары болып табылады. Тапсырмаларда көрсетілген мақсаттар жоғарыда аталған барлық функцияларды жүзеге асыруға, яғни курсанттарды жан-жақты даярлауға бағытталған. Сонымен, білім беру міндеттеріне кәсіби білім, білік, дағды жүйесін қалыптастыру кіреді. Тәрбие міндеттеріне – дүниетанымды қалыптастыратын кәсіби, адамгершілік, эстетикалық, физикалық және басқа да жеке қасиеттер. Дамыту міндеттеріне психикалық процестер мен қасиеттердің: ойлау, ерік, эмоция, жеке тұлғаның қабілеттері мен қажеттіліктерінің қызметін жетілдіру жатады. Психологиялық дайындық кәсіби міндеттерді орындауда ішкі дайындықты, эмоционалдық және ерікті тұрақтылықты қалыптастыруды көздейді.

Қалай болғанда да, педагогикалық мақсаттар қарқынды, келешегі бар, жеткілікті икемді және курсанттар мойындайтын, орындалатын және олар үшін нақты қол жеткізуге болатын болуы керек. Мұндай мақсаттарды қою оқу мотивациясын арттырады және танымдық және практикалық әрекеттерді белсендіреді.

ЖӨОО-дағы оқу-тәрбие процесінің қызмет етуінің жүйе құраушы факторы болып оқытушылар, қолбасшылық, қызметтер, кафедралар, барлық әскери қызметшілер, әскери топтардың рөлін атқаратын осы үдеріс субъектісінің оқу қызметі болып табылады. Оқу үдерісі субъектілерінің ең маңызды ерекшелігі курсанттардың барлық іс-әрекет түрлерін ұйымдастыруға жоғары жауапкершілікте болуы: оқу, тұрмыстық, әлеуметтік.

Оқу процесінің маңызды құрылымдық құрамдас бөлігі ұйымдық немесе ұйымдық-басқару кешені болып табылады, т.б. барлық оқу міндеттері шешілетін негіз түрі. Ұйымдастыру кешенінің өзегін әр курсанттың жеке тұлғасын оқыту, тәрбиелеу, дамыту және психологиялық дайындау формалары мен құралдары құрайды.

Ұйымдастырушылық тұрғыдан алғанда оқу процесі бірін-бірі алмастыратын аяқталған циклдар түрінде жүзеге асырылады. Негізгі цикл оқу жылы болып табылады, оның барысында талаптармен анықталған бірқатар нақты білім беру міндеттері шешіледі.

Оқу-тәрбие процесінің келесі құрамдас бөлігі оның мазмұнын мұқият іріктеп алып, педагогикалық талдаудан өткізеді: жалпылама, бағаланатын және курсанттарды дайындау ерекшеліктеріне сәйкес олардың мамандығын ескере отырып жүзеге асырылатыны.

Оқу процесінің мазмұны барлық арнайы, ең алдымен кәсіби тәжірибеден анықталады және негізінен оқу жоспарлары мен жауынгерлік дайындық бағдарламаларында құрылымдалады.

Әрбір оқытылатын оқу пәнінде оқу материалының өзегін құрайтын іргелі ережелер (категориялар, ұғымдар, негізгі анықтамалар және т.б.) анықталады, олар терең түсіну және тиянақты оқу үшін міндетті. Содан кейін теориялық

ұстанымдардың дұрыстығын бекітетін және дәлелдейтін эмпирикалық материал (фактілер, эпизодтар, оқиғалар, статистикалық деректер) таңдалады. Оқу материалын құрылымдау өздік жұмыс кезінде әскери қызметкерлермен танысқаннан кейін олардың ой-өрісін кеңейтетін қосымша ақпарат көздерін анықтаумен аяқталады.

Оқу-тәрбие процесінің әдістемелік құрамдас бөлігі мұғалімдердің, командирлердің және білім беру органдарының педагогикалық қызметінің әдістері мен тәсілдерін қамтиды.

Ақырында, оқу процесінің тиімді құрамдас бөлігі оны жүзеге асырудың тиімділігін көрсетеді, қол жеткізілген нәтижелерді және олардың қойылған мақсатқа сәйкестігін сипаттайды.

Оқу үрдісіндегі оқыту мен тәрбиелеу курсанттың жеке басына әсер ететін маңызды факторлар ретінде әрекет етеді. Оқу сабақтары кезінде оқу процесінің барлық функциялары жүзеге асырылады. Сонымен, білім беру міндеттері оқу материалының мазмұнын кәсіби бағдарлау, белсенді оқытуды нақты ұйымдастыру мен әдіс-тәсілдері және білім мен оқу культін енгізу арқылы шешіледі. Оқыту процесінде білім берудің табыстылығының критерийлері: білімді көзқарасқа, өмірлік ұстанымға айналдыру; шығармашылық ойлау қабілетін дамыту; ақыл-ой және практикалық дағдыларды меңгеру; қажеттіліктер мен мүдделер мәдениеті.

Оқу-тәрбие үрдісінде үш негізгі кезең бар: бірінші кезең – оқу процесін дайындау; екінші кезең – процесті жүзеге асыру; үшінші кезең – оқу процесінің нәтижелері мен функционалдық жағдайын талдау.

Оқу процесін дайындау кезеңінде оның белгілі бір бағытта және берілген тиімділікпен өтуі үшін қажетті жағдайлар жасалады. Оның барысында келесі маңызды міндеттер шешіледі: мақсат қою; педагогикалық процестің мүмкіндіктерін диагностикалау; процесс нәтижелерін болжау; жобалау және жоспарлау.

Мақсат қоюдың мәні (негіздеу және мақсат қою) курсанттың кәсіби даярлығының жалпы білім беру мақсатын оқу процесінің берілген сегментінде және қалыптасқан нақты жағдайларда қол жеткізуге болатын нақты міндеттерге

айналдыру болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл кезеңдегі педагогикалық мақсаттарды педагогикалық міндеттер деп түсіну керек. Шығармашылық педагогикалық процесте әртүрлі педагогикалық міндеттер бір мезгілде немесе бірізді түрде ұғынылады: әскери мұғалімнің барлық іс-әрекетінің жалпы педагогикалық міндеті (процестің жалпы түсінігі ретінде); кезеңдік педагогикалық тапсырма (процестің нақты кезеңіне қатысты); үнемі туындайтын ситуациялық (жеке) педагогикалық міндеттер.

Тәрбие міндетін білу – оны нәтижелі шешудің таптырмас шарты. Ол оның бастапқы деректерін талдауды және педагогикалық диагнозды тұжырымдауды алдын ала анықтайды.

Педагогикалық диагностика – бұл оқу-тәрбие процесінің немесе оның жеке құрамдас бөліктерінің жалпы жағдайын, сонымен қатар педагогикалық процестің жүзеге асатын жағдайлары мен жағдайларын бағалау. Білім беру диагностикасының негізгі міндеттері: болжанған нәтижеге жетуге көмектесетін немесе кедергі келтіретін жағдайлар туралы нақты түсінік алу; оқытушылар мен курсанттардың нақты мүмкіндіктері, олардың бұрынғы дайындық деңгейі және процесті өткізу жағдайлары туралы қажетті ақпаратты жинау; педагогикалық диагностика мен болжамды алға қою.

Диагностика педагогикалық процестің барысы мен нәтижелерін болжаумен жалғасады. Болжаудың мәні, ең алдымен, педагогикалық процестің басталуына дейін оның қалыптасқан нақты жағдайларда мүмкін болатын тиімділігін бағалау болып табылады.

Дайындық кезеңі диагностика және болжау нәтижелері бойынша түзетілген оқу процесін ұйымдастыру жобасын дайындаумен аяқталады, ол пысықтаудан кейін жоспарда бекітіледі.

Педагогикалық процесті жүзеге асыру кезеңін (негізгі) салыстырмалы дербес процесс ретінде қарастыруға болады, ол өзара байланысты маңызды элементтерді қамтиды: алдағы қызметтің мақсаттары мен міндеттерін қою және түсіндіру; оқу процесінің субъектілері мен объектілерінің өзара әрекеті; оқу-тәрбие процесінің таңдалған әдістерін, формалары мен құралдарын пайдалану; қолайлы жағдайлар жасау;

педагогикалық іс-әрекетті ынталандыру бойынша әртүрлі шараларды жүзеге асыру; оқу процесінің басқа процестермен байланысын қамтамасыз ету.

Оқу-тәрбие процесінің тиімділігі оның элементтерінің өзара қаншалықты мақсатқа сай байланысқандығына, олардың шоғырлануы мен ортақ мақсатты іс жүзінде жүзеге асыруына және бір-біріне қайшы келмейтініне байланысты. Мысалы, педагогикалық өзара әрекеттесу барысында жедел бақылау жүзеге асырылады, ынталандырушы мәнге ие педагогикалық қызметтің әлсіз жақтары анықталады. Бұл кезеңде кері байланыс маңызды рөл атқарады - жоғары сапалы процестерді басқарудың негізі.

Оқу процесінің циклі қол жеткізілген нәтижелерді талдау кезеңімен аяқталады. Мұғалім өзіне қол жетімді бақылау әдістерін қолдана отырып, орындалған жұмысты талдау, әңгімелесу, сауалнама және т.б., берілген тапсырмалардың қаншалықты дәрежеде шешілгенін зерттейді. Күтпеген жағдайларға байланысты туындауы мүмкін нәтижелер мен мақсаттар арасындағы сәйкессіздіктің себептерін анықтау ерекше маңызды.

Демек, оның бүкіл цикліндегі оқу-тәрбие процесінің кезеңдерінің ұсынылған жалпы сипаттамасына формалды түрде емес, әрбір кезеңнің ерекшеліктерін ескере отырып жақындау керек.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Әскери психология және әскери педагогика, Ә.Р. Айтуғанов, И.Қ. Тұрметов, К.Д. Баєтов, 2007 ж.

2 Әскери психология және педагогика негіздері, А.В. Барабанщиков, 1988 ж.

3 Әскери педагогикалық психология, Әскери баспа.1986 ж.

4 Офицердің педагогикалық мәдениеті, А.В. Барабанщиков, 1985 ж.

5 Офицердің жеке тұлғасын қалыптастыру, В.П. Иванов, 1986 ж.

6 Әскери педагогика, Әскери баспа. 1983 ж.

7 Бастапқы әскери оқытудың әдістемесі, И.Г. Назимка, 1927 ж.

8 Педагогика, И.Ф. Харламов, 1990 ж.

9 Әскери-патриоттық тәрбиенің негіздері, Г.В. Средин, 1988 ж.

10 Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу, Ю.И. Дерюгин, 1991 ж.

11 Бастапқы әскери дайындық сабағында оқушыларды әскери-патриоттыққа тәрбиелеу, К.М. Катуков, 1988 ж.

12 Қоғамның идеясын біріктіріп нығайту Қазақстанның алға басу шарты, 1993ж.

13 Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұқсастық концепциясын қалыптастыру, 1996 ж.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Кленов В.К. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, klenov.valeriy@mail.ru, orcid.org/0009-0006-6678-7151)

Аханов А.Р. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, a_akhanov@mail.ru, orcid.org/0009-0003-1671-821X)

Ксенофонтов Д.А. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, xenofontov-dm@mail.ru, orcid.org/0000-0002-7949-0326)

Аннотация: В статье представлены основные результаты исследования «Обоснование и разработка программно-аппаратного комплекса для обучения практической работе специалистов в области радиотехники и радионавигации в военном деле путем внедрения иммерсивных технологий в образовательный процесс» (индивидуальный регистрационный номер BR 218008/0223). Рассматриваются процессы модернизации и развития системы военного образования Казахстан и их корреляция с процессами модернизации современного общества в целом.

Ключевые слова: модернизация, военное образование, военная наука, стратегия образования, система непрерывного образования военнослужащих.

В наиболее общем виде модернизация представляется как совокупность всех качественных изменений в обществе, его всестороннее обновление в процессе трансформации и перехода из общества традиционного типа в современное [1, с. 104]. Основой и определяющим фактором модернизационного обновления и развития Казахстан, расширения конкурентного

потенциала ее экономики должна стать модернизация образования.

Модернизация образования есть не что иное, как его «осовременивание», а значит, его качественное развитие, совершенствование методов, технологий и других составляющих. Это сложный социальный процесс, обуславливающий направления развития всего общества, его прогрессивное изменение, а также возможность полноценного функционирования отдельной личности в этом обществе. Повышение конкурентоспособности казахстанского образования должно происходить на основе трансформации специфики всех уровней системы образования, в частности, их ориентации на инновационность, гуманность, демократизацию, социальную направленность, индустриализацию обучения (компьютеризация, технологизация, информатизация) и другие основополагающие принципы, совершенствующие систему образования Казахстана.

Указанные положения применимы и к модернизации Вооруженных Сил Республики Казахстан, которые в ближайшем будущем должны выйти на принципиально новый уровень возможностей. Непосредственную роль в этом играет военное образование, от которого напрямую зависят профессионализм и эффективность военных специалистов. При этом общая, стратегическая логика их обновления, всей военной организации государства остается неизменной: это создание современных, мобильных, хорошо оснащенных Вооруженных Сил, готовых обеспечить поддержание высокого уровня национальной безопасности и обороноспособности страны, эффективное осуществление стратегии сдерживания, в том числе на основе экономического и социального развития военной организации государства. Модернизация страны в целом и армии в частности должна опираться на модернизацию образования, на его содержательное и структурное обновление. Сам процесс обновления должен строиться в рамках системного подхода и быть четким, последовательным, непротиворечивым. Систему образования недопустимо формировать только с точки зрения экономической целесообразности, поскольку это очень сложная социальная и культурная сфера, где любая односторонность

губительна. Данную оптимизацию и «интеграцию» не стоит оправдывать и стремлением соответствовать мировой тенденции военного образования, испытанной практикой [3, с. 1]. сферы необходимо учитывать влияние международного образовательного пространства. Динамика развития военного образования должна соответствовать лучшим мировым стандартам. Однако эффективность и успех модернизации образования в обществе зависят не только от внедрения в образование инноваций и заимствований западных технологий, но и от сохранения и культивирования традиционных культурных ценностей, которые составляют национальную гордость, воспроизведения передового отечественного опыта военной образовательной деятельности.

Содержание образования определяется и задается вектором экономического развития и социального прогресса общества, при этом оно должно быть адекватным вызовам обновленного общества, должно способствовать его становлению и развитию. Реализация сугубо прагматических целей и идей, превалирование стандартов и формальных требований над смыслом и разумом недопустимы, особенно если речь идет об образовании. Осознание этого на государственном уровне ведет к изменению ситуации в военном образовании. После трех лет полной или частичной стагнации военные вузы возвращаются к полномасштабному набору курсантов. Для того чтобы военное образование стало способным реагировать на запросы государства, военные вузы вывели из подчинения департамента военного образования Министерство обороны РК, вернули их под руководство профильных главкоматов.

Главкомандующие видами, командующие (начальники) родами войск (служб) не могут быть какими-то заказчиками подготовки офицерских кадров. Подготовка офицерских кадров – это их важнейшая обязанность. Никто, кроме главкомата с его высококвалифицированными специалистами, не может обеспечить вузы сложнейшей учебно-материальной базой, программами обучения и учебной литературой» [4].

Качественному выполнению кадрового заказа должны способствовать выработка критериев эффективной работы и результативности деятельности, внедрение новых моделей

управления и оценки качества образовательных процессов, работников и обучающихся военно-учебных заведений. Этому, прежде всего, содействуют внедрение государственных требований и стандартов нового поколения, разработка квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников по всем военным специальностям, использование компетентностного подхода, согласно которому результатом образования должны стать не разрозненные знания, умения и навыки, а способность их эффективно применять в своей деятельности.

Основной задачей военных вузов является подготовка специалистов, способных в условиях перевооружения армии и флота справиться с новой техникой и вооружением. Однако, чтобы полученные знания быстро не устаревали и не утрачивали свою актуальность (что свойственно информационному обществу, но не приемлемо для современных частей боевой готовности), на государственном уровне формируется система непрерывного образования военнослужащих. Эта система способна обеспечить постоянное пополнение и расширение знаний у военнослужащих разного возраста. Она предполагает, помимо фундаментального высшего профессионального образования и полной военно-специальной подготовки, систему дополнительного профессионального образования высшей военной оперативно-тактической или оперативно-стратегической подготовки, а также курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку. Переоснащение армии и флота нельзя рассматривать также в отрыве от развития военной науки. Генштаб, после реформирования современных вооруженных сил, не планирует сокращения численности военных ученых. При этом сама военная наука, по мнению ряда исследователей, долгое время была невостребованной на государственном уровне и сейчас испытывает кризис [5–8]. Поэтому основной задачей является повышение эффективности военной науки, ее востребованности на государственном уровне, стимулирование фундаментальных научных исследований и перспективных разработок в военной сфере, развитие научных школ, военно-научных центров. Очевидна необходимость не только развития военной науки, но

и ее интеграции с военным образованием. Именно эта связь способна обнаруживать эффективные механизмы, направленные на взаимосвязь содержания образования с нуждами страны, государства, общества в целом. Проникновение военной науки в систему образования изменит статус и роль военного преподавателя: это будет ученый-преподаватель, который сможет выполнять свою функцию в процессе научно-исследовательской деятельности.

Особая роль отводится научной работе непосредственно в процессе учебной деятельности. Научная работа в высшем военно-учебном заведении направлена на развитие военной теории и научно-практической ее проработки. Ее основными формами являются научно-исследовательские работы (фундаментальные и прикладные), разработка учебников, учебных пособий, монографий, написание диссертаций, статей и др. с учетом реальных потребностей Вооруженных Сил. Курсанты участвуют в конкурсах на лучшую военно-научную работу, достойно представляют свои изобретения в интересах Министерства обороны РК. В военных вузах проводятся научно-практические конференции, семинары, «круглые столы», на которых курсанты и слушатели приобретают опыт публичных выступлений и ведения научных дискуссий, сбора и анализа информации о научных и технических новшествах в нашей стране и за рубежом. Активно ведется рационализаторская, изобретательская и патентно-лицензионная работа. Военно-научная работа слушателей и курсантов призвана формировать интерес к военно-научному творчеству, развивать творческое мышление и самостоятельность, использовать их творческий и интеллектуальный потенциал для решения актуальных задач военной науки.

Создание условий для интеллектуального развития, творческого мышления представляется важной задачей в системе военного образования. Прежде всего, необходимо отказаться от чрезмерной опеки курсантов в образовательном процессе, следует поощрять их самостоятельность и инициативность. Творческое мышление, несмотря на принципы единоначалия и иерархического соподчинения, строгого выполнения приказов в военной организации, оказывается

необходимым в непредсказуемых, быстроменяющихся условиях, нестандартных ситуациях, где требуется адекватность и даже импровизация. Развитию военного профессионального образования так же способствуют индивидуализация воинского обучения и воспитания, пространство, которое располагается между уровнями государственного образовательного стандарта обязательной и повышенной подготовки [9, с. 74]. Индивидуальный подход способен учитывать интересы и способности личности.

В условиях информационного развития общества имеет место значительная девальвация оперативного знания, которое перестает быть надежным инструментом познания и преобразования мира, оказывается лишь средством развития личности. В результате важной системой военного образования является не только формирование профессиональных компетенций в сфере военного дела, но и «развитие сущностных сил личности, под которыми, прежде всего, понимается совокупность сознания, интеллекта, нравственности, чувств и воли человека» [10, с. 42].

Таким образом, в условиях динамично развивающегося, постоянно обновляемого мира происходит изменение и системы образования. Формирование и реализация образовательной политики в современном обществе должны соотноситься с процессами социальной модернизации в целом и взаимоопределять друг друга. Приоритетом системы военного образования в условиях формирования нового облика Вооруженных Сил Республики Казахстан должно стать комплектование армии и флота высококвалифицированными военными специалистами.

Список использованных источников

1 Голик Н. М. Социальная модернизация : соотношение рациональных и иррациональных установок / Н. М. Голик // Вестник ВолГУ. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. – 2012. – № 3 (18). – С. 104–110.

2 Козанчук Ф. Создать мобильные, хорошо оснащенные вооруженные силы / Ф. Козанчук // Российское военное обозрение. – 2013. – № 2 (106). – С. 8–17.

3 Кобылецкий О. Модернизация военного образования / О. Кобылецкий // Ориентир. – 2012. – № 9.

4 Гареев М. На пороге эпохи потрясений: основные тезисы доклада президента Академии военных наук генерала армии Махмута Гареева на общем собрании АВН // Военно-промышленный курьер. – 2013. – № 3 (471). – Режим доступа: <http://vpk-news.ru/articles/14094>.

5 Васильев Н. М. О кризисе военной науки и путях выхода из него / Н. М. Васильев // Военная мысль. – 2013. – № 3. – С. 39–46.

6 Воробьев И. Н. Отечественная военная школа: история и современность / И. Н. Воробьев, В. А. Киселев // Военная мысль. – 2010. – № 3.

7 Тюшкевич С. А. Военная наука: размышления о ее содержании и развитии / С. А. Тюшкевич, В. В. Круглов // Военная мысль. – 2010. – № 10.

8 Бабич В. В. О системе основных категорий и понятий военной науки / В. В. Бабич // Военная мысль. – 2010. – № 11.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ СРЕДСТВАМИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПОМЕХ

Ыдырысулы Е. (магистр педагогических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, yelnarydyryssuly.230386@gmail.com, orcid.org/0009-0003-6281-8174)

Рахимбердиев А.С. (магистр педагогических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, dzia1982@mail.ru, orcid.org/0009-0000-8366-0319)

Абенов А.А. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, armanabenov50@gmail.com, orcid.org/0009-0007-4983-1904)

Строков Е.Н. (магистр технических наук, заведующий военной кафедры, г.Алматы, Республика Казахстан, strokov_evgeniy@mail.ru, orcid.org/0009-0002-7665-4775)

Чокин Н.С. (магистр технических наук, заместитель заведующего военной кафедры АО «МУИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, 8(705) 144 44 85, chokin_nurzhan@mail.ru, orcid.org/0009-0006-4821-0084)

Аннотация: В данной статье представлены результаты систематизации и анализа различных способов и средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а также формирования общих направлений повышения эффективности такого противодействия. Проведен анализ возможностей по обнаружению БПЛА средствами радиолокационной, радио- и радиотехнической, оптико-электронной и акустической разведок. Подробно исследованы преимущества и недостатки следующих основных способов и средств противодействия БПЛА: огневое поражение БПЛА артиллерийским и ракетным вооружением комплексов противовоздушной обороны; радиоэлектронное подавление

систем навигации и радиосвязи БПЛА; функциональное поражение БПЛА сверхвысокочастотным электромагнитным излучением; поражение БПЛА лазерным излучением. Кроме того, рассмотрены другие, менее распространенные, способы противодействия БПЛА.

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, разведка, радиоэлектронное подавление, помехи, электромагнитные излучение, линий управления, передачи данных, радиоизлучения, пункты управления, сигналы, рабочая частота.

В работе показано, что поражение БПЛА средствами противовоздушной обороны, в большинстве случаев, является низкоэффективным, при этом приводит в высокому расходу боеприпасов – невозполнимого материального ресурса. В связи с этим перспективным направлением противодействия БПЛА считается применение средств РЭП, ресурс которых, при наличии внешнего питания, практически неограничен. При этом средства РЭП могут применяться одним из нескольких способов или их комбинацией:

- подавление или навязывание ложных режимов работы командной радиолинии управления (КРУ) и радиолиниям передачи данных БПЛА;

- подавление или навязывание ложных режимов работы каналу навигации БПЛА, основанному на приеме и обработке сигналов одной или нескольких спутниковых радионавигационных систем (СРНС).

Этапу применения средств РЭП предшествует вскрытие средствами радио- и радиотехнической разведки (РТРР) факта полета БПЛА как источника радиоизлучения (ИРИ), вскрытие сигнально-частотных параметров КРУ и сигналов СРНС, которые потенциально могут быть использованы для навигации БПЛА в данном районе. Эти сигнально-частотные параметры предаются средствам РЭП в качестве целеуказания. Особенности ведения РТРР против БПЛА рассмотрены в работе [1].

Применение средств РЭП против БПЛА по сравнению со средствами огневого поражения обладает следующими преимуществами:

- в процессе применения средства РЭП не расходуют каких-либо материальных средств поражения, а только возобновляемый ресурс электромагнитной энергии;

- средства РЭП обладают «площадным эффектом», позволяющим одновременно поражать большое количество БПЛА, имеющих сходное радиоэлектронное оборудование (РЭО), единую КРУ, принципы навигации, основанные на использовании сигналов одних и тех же СРНС;

- при условии успешного разрешения целей, как отдельных источников радиоизлучений (ИРИ), средства РЭП могут быть избирательными, подавляя только ИРИ с определенными параметрами, например, пункт управления (ПУ) БПЛА формирующий КРУ с определенной структурой сигналов, или сигналы определенной СРНС;

- в отдельных случаях, при условии успешного вскрытия структуры сигналов и формата передаваемых сообщений в КРУ и в канале навигации, средства РЭП позволяют перехватить управление БПЛА и навязать ему ложную траекторию полета.

Вместе с тем, одновременно с вышеуказанными достоинствами, средствам РЭП свойственны и определенные недостатки:

- воздействие средств РЭП возможно только при условии соблюдения электромагнитной доступности БПЛА;

- подавление канала управления и навигации БПЛА возможно только при условии активного дистанционного управления БПЛА, с использованием навигации по сигналам СРНС. Полет БПЛА в режиме «ради-омолчания» по заблаговременно заложенной программе, как правило, не позволяет вскрыть факт полета такого БПЛА средствами РЭП и, соответственно, сформировать целеуказания средствам РЭП на противодействие таким БПЛА;

- применение средств РЭП против БПЛА в условиях мирного времени ограничено относительно небольшой мощностью, вследствие необходимости выполнения требований по электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими

радиоэлектронными средствами (РЭС). Эти РЭС могут находиться как на защищаемом от БПЛА объекте, так и могут являться другими средствами противодействия БПЛА, которые, наряду со средствами РЭП, интегрированы в комплекс противодействия, например, радиолокационные станции (РЛС) или средства РТРР обнаружения БПЛА;

- энергетическая эффективность средств РЭП убывает пропорционально квадрату расстояния, вследствие этого средства РЭП являются средствами ближнего действия, причем их эффективность возрастает по мере приближения БПЛА к месту расположения средств РЭП (контролируемому рубежу);

- заградительные помехи, обладающие «площадным эффектом» и ориентированные на подавление нескольких каналов управления и навигации, одновременно с этим имеют и низкую энергетическую эффективность, особенно, в условиях использования для управления и навигации БПЛА широкополосных сигналов (ШПС) и сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ);

- помехи, прицельные по частоте и структуре сигналов КРУ и СРНС, которые являются наиболее эффективными для нарушения управления БПЛА, в том числе, путем навязывания ложных режимов полета. данные тип помех для своего формирования требует либо оперативного вскрытия средствами РРТР структуры сигналов и формата передаваемых сообщений в КРУ и в канале навигации, либо заблаговременного формирования баз данных (БД) соответствующих сигналов, используемых БПЛА. В результате, такие высокоэффективные помехи эффективно могут быть использованы только против ограниченного числа отдельных моделей БПЛА, а основанные на этих помехах способы подавления – как отдельные режимы, более пригодные для демонстрации возможностей средств РЭП, чем для реального противодействия налету группы БПЛА;

- эффективность средств РЭП существенно зависит от сценария применения БПЛА, профиля их полета, уровня автономности и т.д. Изначальный учет в сценарии применения БПЛА возможности использования против них средств РЭП, выбор профиля полета на низкой высоте, с учетом складок местности, заблаговременное формирование для навигационной

системы профиля полета по электронной карте местности, соблюдение режима «радиомолчания», а также применение других способов радиоэлектронной защиты БПЛА, существенно снижает возможности средств РЭП.

Основным недостатком средств РЭП, основанных на подавлении каналов управления и навигации БПЛА радиоэлектронными помехами, является то, что излучение соответствующих помех никак не гарантирует требуемой реакции БПЛА на подобное воздействие, а именно – прекращение полета в направлении защищаемого объекта. Действия БПЛА в результате воздействия могут варьироваться в широком диапазоне, от продолжения полета по заданной траектории (например, за счет использования лазерного высотомера и электронной карты местности) до включения «режима возврата» на своей ПУ [2].

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что средства РЭП действительно являются высокоэффективным и перспективным средством противодействия БПЛА, однако на современном этапе своего развития они не позволяют самостоятельно гарантированно предотвратить полет БПЛА к контролируемому периметру, имеют ограничения по применимости, в связи с необходимостью обеспечения ЭМС с другими РЭС, не обладают высокой степенью избирательности в отношении поражаемых целей, и как следствие – могут быть использованы в составе комплекса противодействия БПЛА только в совокупности с другими средствами, прежде всего, со средствами физического и огневого поражения.

Список использованных источников

- 1 Макаренко С.И. «Противодействие беспилотным летательным аппаратам». Монография. Санкт-Петербург, 2020 г. – 204 с.
- 2 Беспилотная авиация, Учебное пособие, Составил Корпешов Б.Р., Рекомендовано в качестве учебного пособия, Алматы, 2018 г. – 164с.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кленов В.К. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, klenov.valeriy@mail.ru, orcid.org/0009-0006-6678-7151)

Аханов А.Р. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, a_akhanov@mail.ru, orcid.org/0009-0003-1671-821X)

Ксенофонтов Д.А. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, xenofontov-dm@mail.ru, orcid.org/0000-0002-7949-0326)

Аннотация. В статье представлены основные результаты исследования «Обоснование и разработка программно-аппаратного комплекса для обучения практической работе специалистов в области радиотехники и радионавигации в военном деле путем внедрения иммерсивных технологий в образовательный процесс» (индивидуальный регистрационный номер BR 218008/0223). Рассматриваются некоторые направления педагогической деятельности в военных ВУЗах на основе положений акмеологии. Также направления работы рассматриваются с позиций профессионального сознания; профессионального самоопределения и самореализации; с позиции требований к содержанию и методам работы с изучаемой им информацией; с позиции выработки профессиональных требований; с позиции способов обучения по специальности и т.д.; на основании принципа активно-деятельностного развития личности; принципа проблемности; принципа активно-деятельностного развития личности в процессе ее обучения и воспитания. Также рассматриваются некоторые практические способы и приемы обучения, такие, как: многофункциональность; методологическая обоснованность

изучаемого; фундаментальность и профессиональная направленность теоретической и практической подготовки; преобладание проблемности в преподавании и учении; высокая степень мотивации и эмоциональная насыщенность занятий; высокий удельный вес самостоятельной поисковой учебной и исследовательской деятельности; комплексные задания как средство руководства познавательной деятельностью обучаемых.

Ключевые слова: военный (ВУЗ) высшее учебное заведение, курсанты, акмеология, высшее образование, военная доктрина, профессиональное сознание, методология, исследовательская деятельность, комплексные задания.

С момента возникновения человечества военные специалисты ценились высоко, поэтому одной из основных задач армии было и остается обучение и воспитание высокопрофессионального личного состава.

Высшая военная школа РК, являясь неотъемлемой частью системы высшего образования страны, решает узко специфические задачи - подготовку высококлассных военных специалистов разного профиля и уровня.

Обучение в военных вузах определяется действием трех основных закономерностей: социальной, педагогической и индивидуальной.

Вопросы профессионализма в настоящее время приобрели особое значение для высшего военного образования. Специфика службы в большинстве родов войск требует специалистов высочайшего класса. Поэтому проблема качественной подготовки офицеров приобретает особую значимость.

Профессионализм военного специалиста рассматривается в настоящее время с нескольких различных позиций:

- 1) с позиции профессионального самосознания,
- 2) с позиции профессионального самоопределения и самореализации;
- 3) с позиции требований к содержанию и методам работы с изучаемой им информацией;
- 4) с позиции выработки профессиональных требований;

5) с позиции способов обучения по специальности и т.д. [1, с. 98-101]

Сегодня в рамках военной педагогики и психологии сложилось четыре основных концепции обучения будущих военных специалистов - акмеологическая, ассоциативно-рефлекторная, управляемого усвоения, проблемно-деятельностная.

С учетом сжатых сроков, отводимых на подготовку военных специалистов, процесс их обучения должен быть, с одной стороны, наряженным и динамичным, а с другой - учитывать закономерности функционирования психики человека и соответствовать познавательным возможностям обучающихся.

Из-за отсутствия целенаправленного осознанного выбора усваиваемых элементов самостоятельное усвоение неминуемо случайно и по процессу, и по результатам.

Усвоение состоит из пяти этапов:[2, с. 56-58]

1. Курсанты предварительно знакомятся с действием (по инструкциям, описаниям, учебным картам, визуально).

2. Выполняют реальные действия на тренажерах, макетах или учебной технике. 3. Внешне речевой этап, когда курсанты проговаривают вслух те действия, которые осваивают;

4. Действие проговаривается про себя. В процессе внутренней речи усвоение идет наиболее интенсивно.

Современный преподаватель высшего военного учебного заведения может использовать в своей работе проблемно-деятельностную концепцию, которая включает два основных принципа

Первый - это принцип активно-деятельностного развития личности курсанта в процессе обучения. Его основными требованиями являются:

четкая ориентация всей системы обучения и воспитания курсантов на формирование специалиста с творческим стилем мышления, широкой научной эрудицией, высокой профессиональной компетентностью;

Второй - это принцип проблемности. Его основные требования:

- изучение явлений в их реальном развитии, в широком взаимодействии с другими явлениями. Курсанты должны быть научены видеть всю многогранность и противоречивость реальных процессов развития общества, природы и человека;

Концепция развития творческого мышления применительно к военной подготовке впервые была предложена Б.М.Тепловым. Ученый пришел к выводу: «...для полководца недостаточно природной силы ума - ему необходим большой запас знаний, а также высокая и разносторонняя культура мысли». Б.М.Теплов писал: «Недостаточно сказать: полководец должен быть очень умным человеком; он должен иметь прекрасную военную подготовку и выдающееся общее образование. Эта мысль заслуживает того, чтобы ее особенно подчеркнуть, так как она далеко не для всех самоочевидна» [3, с. 88-89].

В педагогике высшей военной школы сложилось положение, согласно которому разностороннее развитие (как умственное, так и физическое) выступает одним из основных слагаемых подготовки курсантов. При этом развитие понимается как «целеустремленный процесс функционального совершенствования умственной и физической деятельности курсантов в соответствии с требованиями их будущей профессии и условиями работы.

Под развитием в педагогике высшей военной школы с самого начала подразумевался целеустремленный процесс формирования у курсантов структуры творческого мышления, т.е. процесс, ведущий за собой развитие интеллектуального потенциала личности.

Обучение курсантов достигает наилучшего развивающего эффекта при опоре на определенные закономерности развития интеллектуальных качеств обучающихся. Наиболее полно эти закономерности проявляются при соблюдении следующих условий:

- при развитии творческого мышления обучающихся необходимо осуществлять единство процессуального и личностного подходов.

- преподаватель должен в совершенстве владеть приемами управления развитием интеллектуальных качеств курсантов,

знать критерии оценки уровня их развития, уметь гибко корректировать данный процесс по мере необходимости;

- развитие творческого мышления должно выступать как объективно, так и субъективно значимой целью как для преподавателя, так и для курсантов;

- курсанты должны четко представлять пути и способы развития у себя необходимых качеств и творческого мышления в целом, постепенно овладевать «самооценочными» интеллектуальными умениями, осознанно концентрировать усилия на развитии сильных сторон и преодолении слабых сторон умственной деятельности;

- обучающийся достигнет высокой эффективности развивающего обучения, если он овладеет методикой целенаправленного создания познавательных противоречий.

- для наиболее эффективного решения познавательных задач высокого уровня трудности обучающиеся должны последовательно и осознанно овладеть системой приемов умственной деятельности, как формально-логических (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.), так и логико-диалектических (всестороннее рассмотрение явления, выявление противоречий, варьирование несущественными признаками в целях установления существенных и др.);

- управление интеллектуальным развитием следует осуществлять и через сферу постоянного повышения уровня познавательной трудности решаемых задач, обобщения изучаемого материала и закрепления его в памяти обучаемых на уровне законов, принципов, функциональных систем;

- одним из условий оптимизации управления развитием интеллектуальных качеств должен быть активный обмен информацией между преподавателем и курсантом,

Одним из методологических принципов концепции проблемно - деятельностного обучения является принцип активно-деятельностного развития личности в процессе ее обучения и воспитания. Этот принцип требует:

Воспроизведения в учебно-воспитательном процессе военных вузов всех современных особенностей социальных отношений: динамизма, многогранности, противоречивости социального развития общества.

С этим принципом тесно связан другой методологический принцип - проблемности. Он требует:

Каждое занятие должно превратиться в совместный поиск знаний преподавателем и слушателями, а не быть лишь односторонним сообщением преподавателя по проблеме.

Наиболее характерные черты данной концепции:

- многофункциональность;
- методологическая обоснованность изучаемого;
- фундаментальность и профессиональная направленность теоретической и практической подготовки;
- преобладание проблемности в преподавании и учении;
- высокая степень мотивации и эмоциональная насыщенность занятий;
- высокий удельный вес самостоятельной поисковой учебной и исследовательской деятельности;
- комплексные задания как средство руководства познавательной деятельностью обучаемых;
- высокая техническая оснащенность аудиовизуальной техникой и др.;
- комплексность в содержании, организации, методике и контроле.

Характеризуя наиболее существенное, что присуще проблемно-деятельностному обучению, названные признаки выступают одновременно и ведущими направлениями его совершенствования.

Важнейшим направлением повышения продуктивности процесса обучения военнослужащих является организация его акмеологического (см. примечание) сопровождения; потребность в нем обусловлена общей направленностью военного строительства, предполагающего создание профессиональной армии. Акмеологическое сопровождение учебного процесса включает следующие составляющие: профессиональная компетенция, конкретная военно - профессиональная деятельность, личностное развитие военных кадров, индивидуальная помощь в профессиональном становлении, профессионализация армии, формирование акмеологической культуры руководителей и содействие их

творческому развитию, акмеолого - педагогическая поддержка, защита реабилитация в экстремальных ситуациях.

Таким образом, современный военный специалист - это личность, в которой органично должен сочетаются высокий профессионализм, глубочайшая интеллигентность, социальная зрелость и творческое начало.

Примечание: Акмеология (от др.-греч. ακμή, акме - вершина, др.-греч. λόγος, logos - учение) - раздел психологии развития, исследующий закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального развития. В более широком понимании является междисциплинарной научной отраслью.

Список использованных источников

1 Гусева А.С. Оптимизация гуманитарно-технологического развития государственных служащих: теория, методология, практика - М.: Луч, 1993. - 135 с.

2 Акмеология. Учеб. под общ. ред. Деркача А.А. - М.: РАГС, 2002. – 215 с.

3 Кузьмина Н.В., Пожарский С.Д., Паутова Л.Е. Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста. - СПб., 2008.- 155 с.

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕННОСТИ ПЛОСКИХ ИЗЛУЧАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рахимбердиев А.С. (магистр педагогических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, dzia1982@mail.ru, orcid.org/0009-0000-8366-0319)

Алдиярова А.Б. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, aalissa@mail.ru, orcid.org/0009-0007-8778-9516)

Петровский В.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, petrovskiy17.61@mail.ru, orcid.org/0009-0005-1964-1072)

Абенов А.А. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, armanabenov50@gmail.com, orcid.org/0009-0007-4983-1904)

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые особенности характеристик направленности плоских излучающих поверхностей прямоугольной формы антенных систем применяемых в радиотехнических средствах. Приведены примеры о возможности применения больших размеров систем излучателей, как в дискретных, так и в непрерывных системах. Показаны непрерывные системы излучателей как наиболее часто встречающиеся в излучающих системах, применяемых в современном вооружении и военной техники. Дан вывод позволяющий свести задачу расчета и анализа прямоугольного раскрыва к расчету и анализу двух линейных систем, ориентированных параллельно сторонам прямоугольника. Для реализации высокой степени направленности в пространстве (в двух главных плоскостях), наряду с системами бегущей волны, широко применяются двумерные (в частности, плоские) системы. Выделены пути решения снижения уровня боковых лепестков и изменения уровня главного лепестка диаграммы направленности в раскрыве антенн.

Ключевые слова: характеристика направленности, излучающие поверхности прямоугольной формы, диаграмма направленности антенны, излучающая система, амплитудно-фазовое распределение, множитель системы, ширина главного лепестка, коэффициент направленного действия, эффективная поверхность антенны, уровень боковых лепестков, дискретные системы, непрерывные системы, линейные системы.

Антенны представляют собой устройства, предназначенные для излучения или приема электромагнитных волн.

История возникновения антенн связана с именами Генриха Герца и А.С. Попова.

Прообразом передающей антенны является вибратор (так называемый «диполь Герца»), который Генрих Герц использовал в 1888 г. в своих опытах.

Приемная антенна предложена изобретателем радио А.С.Поповым. В 1894 г. Попов установил, что если приемник находится вблизи электрических проводов, то интенсивность приема электромагнитных колебаний увеличивается. Весной 1895 г. во время одного из экспериментов А.С. Попов присоединил вертикальную медную трубку длиной около двух метров к одной из входных клемм приемника, другая клемма которого была соединена с землей. Чувствительность приемника при этом резко возросла. Так была создана первая приемная антенна.

Помимо излучения и приема электромагнитных волн к антеннам предъявляются требования излучать или принимать электромагнитные волны только в определенных направлениях. Другими словами, антенны должны обладать направленными свойствами.

Антенны связаны с передатчиком и приемником линиями передачи (рис. 1 и 2). Линии передачи канализируют электромагнитные волны, переносящие высокочастотную энергию от генератора к антенне или от антенны к приемнику.

В радиосвязи (рис. 1) передающая антенна излучает выработанную высокочастотную энергию в окружающее пространство. Часть этой энергии достигает приемной антенны,

в которой возникают электромагнитные колебания, воздействующие на вход приемника.

В радиолокации (рис. 2) высокочастотная энергия излучается передающей антенной узким пучком в направлении объекта. Электромагнитные волны, достигнув объекта, отражаются от него. Часть отраженных электромагнитных волн достигает приемной антенны, расположенной рядом с передающей, возбуждает в ней электромагнитные колебания, которые по линии передачи поступают на вход приемника.

Рисунок 1. Принцип работы антенной системы в радиосвязи

В обоих случаях высокочастотная энергия, выработанная передающим устройством, переносится к антенне электромагнитной волной, связанной с линией передачи. Излученная антенной высокочастотная энергия уносится в пространство свободно распространяющейся электромагнитной волной.

Рисунок 2. Принцип работы антенной системы в радиолокаций

В приемной антенне наводится ЭДС, которая в свою очередь возбуждает волну, связанную с линией передачи и распространяющуюся по ней в сторону приемника.

Таким образом, передающая антенна преобразует энергия электромагнитных волн, связанных с линией передачи, в энергию свободно распространяющихся электромагнитных волн и определенным образом распределяет в пространстве излученную энергию. Приемная антенна производит обратное преобразование. Часто одни и те же антенны используются как для передачи, так и для приема. Такие антенны называются *приемо-передающими*.

Применяемые в настоящее время антенны весьма разнообразны как с точки зрения выполняемых ими задач, так и с точки зрения их конструкций.

Антенны классифицируют по следующим признакам:

-*назначению*: радиолокационные, связные, телевизионные, антенны радиотелескопов, систем ПРО, систем космической связи и пр.;

-*месту применения*: самолетные, автомобильные, танковые, корабельные, наземные и т.д.;

-*конструктивным особенностям*: проволочные, зеркальные, рупорные, спиральные, плоские, линейные, объемные, кольцевые, крестообразные и пр.;

-*диапазонам радиоволн*: сверхдлинноволновые, длинноволновые, коротковолновые, антенны УКВ, антенны СВЧ и т.д.

Антенны каждой из указанных выше групп классифицируют по отдельным родственным признакам. Положив в основу деления антенн конструктивное выполнение и принцип действия, их можно разделить на несколько основных типов:

-*вибраторные (проволочные) антенны*, основным признаком которых является их конструктивное выполнение из проводов;

-*щелевые (дифракционные) антенны*, представляющие одно или несколько отверстий в виде узких щелей, прорезанных в стенках волновода или объемного резонатора;

-*рупорные антенны*, принцип действия и конструкция которых повторяют акустический рупор;

-*линзовые антенны*, принцип действия и конструктивные особенности которых соответствуют оптическим линзам;

-*зеркальные антенны*, основной особенностью действия которых является преобразование сравнительно широкой диаграммы направленности первичного источника электромагнитных волн (облучателя) в узкую диаграмму направленности той или иной формы за счет отражения волн зеркалом;

-*антенны вращающейся поляризации*, излучающие (принимающие) электромагнитные волны, пространственное положение плоскости поляризации которых меняется во времени;

-*антенны поверхностных волн*, основным признаком которых является связанная с излучающей системой замедленная поверхностная волна. Переносимая ею энергия преобразуется в энергию свободно распространяющейся сферической волны;

-*антенны бегущей волны (АБВ)* является широкодиапазонной и применяется только для приема.

-*антенны с электрическим сканированием (фазированные антенные решетки)*, представляющие собой системы большого количества излучателей, расположенных в определенном порядке и питаемых с определенными амплитудными и фазовыми соотношениями.

Для количественной оценки того, как антенна выполняет свое назначение и как удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, служат радиотехнические показатели работы антенн, рассматриваемые ниже [1].

На плоскости, как и вдоль прямой линии, излучатели могут располагаться как дискретно, так и непрерывно. Дискретные плоские системы называют двумерными решетками, непрерывные системы - излучающими раскрытиями. Анализ плоских непрерывных и дискретных систем излучателей во многом проводится по одной и той же методике. Результаты анализа при больших размерах систем излучателей можно применить как к дискретным, так и к непрерывным системам.

Поэтому рассмотрим непрерывные системы излучателей как наиболее часто встречающиеся. Излучатели могут располагаться на плоской поверхности, ограниченной контуром любой формы.

Линейные системы с поперечным или близким к поперечному излучением позволяют обеспечить высокую степень направленности и управлять положением диаграммы направленности антенны (ДНА) только в одной плоскости. Такими системами представляется большинство апертурных антенн оптического или акустического классов (зеркальные, линзовые, рупорные). Если фронт волны в раскрыве таких антенн примерно плоский и поляризация поля во всех точках раскрыва одинакова, то раскрыв рассматривается как двумерная система идентичных одинаково ориентированных в пространстве излучателей Гюйгенса. Для расчета диаграммы направленности (ДН) такой антенны применяется правило перемножения [2].

Поместим начало координат в середину раскрыва, а оси x и y направим параллельно его сторонам L_1 и L_2 (рис. 1) и после несложных преобразований можно найти выражение для множителя системы:

$$f_{\text{сист}}(\Theta, \varphi) = \int_{-\frac{L_1}{2}}^{\frac{L_1}{2}} \int_{-\frac{L_2}{2}}^{\frac{L_2}{2}} A(x, y) e^{j[\varphi(x, y) + k(x \cos \varphi + y \sin \varphi) \sin \Theta]} dx dy \quad (1)$$

Выражение является общим для множителя прямоугольной плоской системы с произвольным амплитудно-фазовым распределением (АФР). Однако многотипы антенн имеют в раскрыве АФР, которое может быть представлено в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит лишь от одной координаты (x или y).

Рисунок 3. Плоский прямоугольный раскрыв

Из теории антенн известно, что при разделяющемся АФР в прямоугольном раскрыве антенны множитель системы в главных плоскостях совпадает с множителем соответствующей линейной системы, имеющей такое же АФР, как и АФР в раскрыве по осям x и y . Этот вывод позволяет свести задачу расчета и анализа прямоугольного раскрыва к расчету и анализу двух линейных систем, ориентированных параллельно сторонам прямоугольника.

Из формул множителя системы в главных плоскостях видно,

$$f_c(\Theta) = b \left| \int_{-a/2}^{a/2} e^{j\beta \sin(\Theta) x} dx \right| \quad (2)$$

$$f_c(\varphi) = C_1 \left| \int_{-b/2}^{b/2} e^{j\beta \sin(\varphi) y} dy \right|$$

что характеристики направленности прямоугольной плоской системы излучателей в главных плоскостях аналогичны характеристикам направленности линейных систем. Все результаты, полученные для линейных синфазных систем,

полностью распространяются на прямоугольные плоские системы излучателей [3].

Ширина главного лепестка определяется размером раскрыва в соответствующей плоскости:

$$2\theta_{0,5p} = 51 \frac{\lambda}{a}, \quad 2\varphi_{0,5p} = 51 \frac{\lambda}{b} \quad (3)$$

Уровень первого бокового лепестка составляет 21,2% от главного.

Напряженность поля в направлении максимума ХН раскрыва пропорциональна площади раскрыва и амплитуде поля в раскрыве.

Из выражения для коэффициента направленного действия:

$$D_{max} = \frac{4\pi}{\lambda^2} ab \quad (4)$$

Следует, что величина излучающего раскрыва зависит от его электрических размеров. В случае равномерного амплитудного распределения эффективная поверхность раскрыва равна его геометрической поверхности, т.е. КИП = 1. При спадающих к краям распределениях КИП уменьшается, например при косинусоидальном распределении – по одной координате и при равномерном - по другой (этот случай характерен при излучении из открытого конца прямоугольного волновода.) Коэффициент использования поверхности прямоугольного раскрыва равен 0,81.

Сравнивая множители (рис. 2.2) круглого и прямоугольного раскрывов с одинаковым амплитудно-фазовым распределением, замечаем, что форма излучающего раскрыва влияет на его диаграмму направленности.

Рисунок 4. Множители круглого и прямоугольного раскрывов

В частности, ширина главного лепестка характеристики направленности (ХН) круглого раскрыва больше, чем прямоугольного и может быть рассчитана по формуле:

$$2\theta_{0,5p} = 60 \frac{\lambda}{d} \quad (5)$$

Относительная величина боковых лепестков ХН круглого раскрыва меньше чем прямоугольного и составляет для первого бокового лепестка 13% от главного [4].

Таким образом, в прямоугольных раскрывах при прочих равных условиях приводит к снижению уровня боковых лепестков и расширению главного лепестка. С целью снижения уровня боковых лепестков в реальных антеннах используют неравномерное амплитудное распределение чаще всего частично спадающее к краям. Наличие фазовых искажений (линейного, квадратичного или кубического фазовое распределение) в прямоугольном раскрыве приводит качественно к таким же изменениям ДН, как и в линейных системах.

Список использованных источников

1 Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Учебник для вузов/Г.А.Ерохин и др.; Под ред. Ерохина Г.А. -М.: Радио и связь, 2007. - 491с.

2 Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства.- М.: Радио и связь, 1989. - 350 с.

3 Белоцерковский Г.Б. Задачи и расчеты по курсу «Основы радиотехники и антенны».- М.: Машиностроение, 1966. - 198 с.

4 Рахимбердиев А.С. «Антенные устройства радиоэлектронных средств специального назначения»: учебное пособие / А.С.Рахимбердиев, А.А.Ковтун, В.Г.Петровский, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи.– Алматы, 2021. – 198 с.

ТАКТИКА ВВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Тлеубаев А.С. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, azamat-tleubaev@mail.ru. orcid.org/0009-0006-6260-7846)

Анефияев Т.Е. (магистр Военного дела, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, azamat-tleubaev@mail.ru. orcid.org/0009-0006-6260-7846)

Аннотация. По мере развития военной техники и средств вооруженной борьбы в целом изменяются формы и способы их применения, что ведет к изменению способов ведения боевых действий. Отличительная особенность развития современных средств вооруженной борьбы состоит в быстрой их информатизации, что резко увеличило боевые возможности последних, привело к коренной ломке организационных форм вооруженных сил и способов ведения военных действий всех масштабов. Именно за счет развития средств вооруженной борьбы произошел переворот в военной стратегии и военном искусстве в целом, который ознаменовался формированием и внедрением в практику военного искусства концепции «современных конфликтах» войны.

Ключевые слова: боевые действия, вооруженные силы, информационные технологии, принципы «современных конфликтах» войны, единое информационное пространство, подсистема разведки, система управления, средства поражения, война.

Түйіндеме. Әскери техниканың және жалпы соғыс құралдарының дамуымен оларды пайдалану формалары мен әдістері өзгереді, бұл ұрыс кимылдарын жүргізу әдістерінің өзгеруіне әкеледі. Қазіргі заманғы соғыс қаруын жасаудың айрықша ерекшелігі – олардың жедел ақпараттандырылуы,

соңғыларының жауынгерлік қабілетін күрт арттырды, қарулы күштердің ұйымдастырушылық нысандары мен барлық масштабтағы әскери операцияларды жүргізу әдістерінің түбегейлі бұзылуына әкелді. Қарулы күрес құралдарының дамуына байланысты әскери стратегияда және жалпы әскери өнерде төңкеріс болды, ол әскери өнер практикасында «қазіргі қақтығыстар» соғыс тұжырымдамасын қалыптастырып, жүзеге асырумен ерекшеленді.

Түйін сөздер: әскери іс-қимылдар, қарулы күштер, ақпараттық технологиялар, «қазіргі қақтығыстар» соғыс қағидалары, жалпы ақпараттық кеңістік, барлаудың ішкі жүйесі, басқару жүйесі, жою құралдары, соғыс.

Annotation. With the development of military equipment and means of armed struggle in general, the forms and methods of their use change, which leads to a change in the methods of conducting combat operations. A distinctive feature of the development of modern means of armed struggle is their rapid informatization, which dramatically increased the combat capabilities of the latter, led to a radical breakdown of the organizational forms of the armed forces and methods of conducting military operations of all scales. It was due to the development of the means of armed struggle that a revolution took place in military strategy and military art in general, which was marked by the formation and implementation of the concept of "network-centric" war in the practice of military art.

Key words: combat operations, armed forces, information technologies, "network-centric" model, principles of "network-centric" war, unified information space, intelligence subsystem, control system, means of destruction, war.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть такой способ ведения боевых действий, как «современных конфликтах» война и определить некоторые принципы ее ведения.

Сначала, следует рассмотреть некоторые этапы развития способов ведения боевых действий, происходивших в мире с середины прошлого века.

Известно, что современный век - век новых технологий. Развитие электронной техники происходит настолько быстро, что вновь появившиеся устройства устаревают через год, а то и раньше. В связи с этим разработки в военной области, хотя и продвигаются не такими быстрыми темпами, но проводятся достаточно активно.

Итак, в середине XX века произошла революция в военном деле, вызвавшая появление войн нового поколения. Войны приобрели стратегический масштаб, который способствовал быстрому созданию и принятию на вооружение большого количества автоматического оружия, бронетехники, боевой авиации, надводных и подводных кораблей, появлению новых средств связи и радиолокации. Основу войн и военных конфликтов того времени составляли действия большого количества сухопутных войск с бронетехникой и артиллерией в тесном взаимодействии с авиацией и флотом. Причем, ставка всегда делалась на большие людские ресурсы и, следовательно, применяемое количество живой силы, вооружений, военной техники и боеприпасов. Таким образом, даже в небольшом военном конфликте потери всегда были достаточно высокими. Необходимо отметить, что главным объектом поражения в этих конфликтах были вооруженные силы противника, только после их разгрома можно было разрушить экономику и добиться политических целей. Поэтому для достижения стратегических результатов в войне велись длительные наступательные операции оперативного-стратегического масштаба многочисленными сухопутными группировками и, как правило, лишь в ходе полного завоевания территории противника ценой огромных потерь живой силы достигалась победа в войне.

Проходившие войны характеризуются широким использованием всех видов вооруженных сил и родов войск в форме операции. Появились новые принципы военного искусства, такие как комплексное огневое поражение, скрытность, внезапность, использование средств радиоэлектронного подавления и маскировки. Во Второй мировой войне и в победе союзников над Германией главную роль сыграли экономическая мощь США и СССР и их военный потенциал, который обеспечил превосходство в количестве и

качестве вооружений над гитлеровской коалицией. Появились новые понятия в военной теории: военная мощь, военный потенциал и моральный фактор, которые обеспечили победу союзников во Второй мировой войне [1].

В 1946 году стали намечаться первые признаки холодной войны. Основными формами и способами ведения холодной войны было противостояние между блоком НАТО и странами Варшавского договора. Научно-техническая революция 50-60 гг. XX века привела к созданию ракетно-ядерного оружия. С началом этапа ядерной холодной войны снизился интерес к обычному оружию. Наступил длительный период застоя в развитии обычных вооружений, а также в развитии оружия высокой дальности, способных эффективно поражать цели обычными боеприпасами.

Ракетно-ядерное оружие резко изменило стратегию войны. Объектами поражения в такой войне выступали не только вооруженные силы, но и практически вся территория и все население воюющих сторон одновременно. То есть ареной военных действий в ракетно-ядерной войне становится вся планета, ее океанские и морские акватории, а также воздушно-космическое пространство. Таким образом, холодная война 1946-1991 гг. проходила при ядерном сдерживании, в условиях угрозы развязывания ракетно-ядерной войны [2].

После холодной войны мир вступил в полосу региональных вооруженных конфликтов, борьбы с терроризмом и политической нестабильности, число крупномасштабных военных акций глобального, регионального и национального характера резко увеличилось. В этих конфликтах решающая роль отводилась высокоточному обычному ударному и оборонительному оружию, а также оружию на новых физических принципах. В средствах вооруженной борьбы сегодня происходит неуклонное увеличение числа применяемых высокоточных средств поражения. Таким образом, приоритет отдается точечному, заранее выверенному воздействию на военные и гражданские объекты противника [3].

Проводя анализ происходящих конфликтов, следует обратить внимание на необходимость пересмотра принципов военного управления в связи с тем, что изменившийся за

последнее время характер угроз практически не оставил времени на принятие решений командирам всех уровней. Существовавшие ранее концепции ведения военных действий и созданные на их основе вооруженные силы плохо приспособлены к противодействию угрозам нового времени. В настоящее время уже нет возможности тратить месяцы или даже недели на разработку планов применения войск и их развертывание. Вместо этого необходимо применять силы уже в первые часы военного конфликта. При этом первыми будут применены те средства, которые ориентированы на цели, воздействие на которые способно привести к желаемому эффекту и повлиять на дальнейшее поведение противника. Кроме того, вооруженные силы технически развитых государств, имея высокоточное оружие и глобальные средства разведки, которые способны обнаружить и поразить цель с большой точностью, испытывают сложности в информационном комплексировании и управлении для достижения информационного превосходства в скорости принятия решений [4].

Современные достижения в области информационных технологий существенным образом повышают возможности всех компонентов вооруженных сил по обмену информацией. Это ведет к появлению новых принципов ведения боевых действий и, в целом, к повышению боевой эффективности вооруженных сил. Кроме того, изменилось отношение к такому вопросу, как принятие решения командиром. В современных условиях необходимо взаимодействие командиров различного уровня. При этом под взаимодействием понимаются совместная выработка единого замысла, принятие решения или разработка каких-либо других материалов для решения боевых задач. Такое взаимодействие позволяет командирам передавать собственное понимание и видение вариантов решения задач для более качественного их уяснения собственным подчиненным; оценивать возможные варианты действий; вырабатывать критерии оценки; принимать решения о своих дальнейших действиях и реализовывать принятые решения.

Как известно, основной идеей «современных конфликтах войны» является взаимодействие всех сил и средств в едином

информационном пространстве, что позволяет во много раз увеличить эффективность их боевого применения. К тому же, внедрение сетевых технологий в военную сферу стало революционным шагом, направленным на повышение боевых возможностей вооруженных сил, но уже не только за счет повышения огневых, маневренных и других характеристик индивидуальных средств вооружения, а в первую очередь за счет сокращения цикла боевого управления.

Основная задача концепции «современных конфликтах войны» – предложить военному руководству теоретическую и оперативную базу для организации противодействия в условиях новых угроз за счет объединения в единую информационную сеть всех участников боевых действий [5].

Таким образом, «современных конфликтах» ведения боевых действий, это разветвленная сеть сил и средств, которые находятся на большом удалении друг от друга и при этом достаточно хорошо взаимосвязаны в информационном плане и собраны в единую систему.

Наряду с термином «современных конфликтах» используется понятие «ведение боевых действий в едином информационном пространстве». Оба этих понятия рассматривают вооруженные силы как элементы, подключенные к единой среде. Элементами этой среды являются воинские подразделения, высокоточные средства поражения, системы управления и связи, разведки, корабли, воздушные суда, а также их комбинации. Возможности таких объединенных боевых формирований определяются не столько их индивидуальными характеристиками, сколько возможностями всей группы как единого целого с учетом их взаимодействия в «современных» среде.

Анализ последствий внедрения информационно-технической революции в системы вооружения показал, что основным путем повышения боевой эффективности систем вооружений на сегодняшний день становится оснащение их современными информационными системами, обеспечивающими сбор и анализ поступающей информации, наведение оружия на цель, боевое управление и связь между участвующими в военных действиях подразделениями.

Специфика информационно-технической революции в военном деле состоит в том, что она опирается на значительный технологический прорыв именно в области информационных технологий. Причем если ранее основные усилия концентрировались на улучшении ударных и боевых компонентов вооруженных сил, то сейчас передовые улучшения затрагивают, в первую очередь, системы управления и разведки. Техническая сторона современной революции в военном деле основана, в первую очередь, на достижениях в области информатики и электроники, на улучшении характеристик точности и дальности действия оружия, полноте и оперативности разведки и наблюдения, повышении способности противодействовать и подавлять вражескую оборону и эффективно управлять войсками [6].

Каковы же принципы ведения «современных конфликтах» войны?

Во-первых, конечно для ведения такой войны необходимо владеть самыми современными технологиями, основанными на последних достижениях научно-технического прогресса. Это позволит изменить стратегию и тактику боевых действий. Быстродействие сложных информационных систем обеспечит возможность моделировать действия врага, учет собственного потенциала, факторов окружающей среды и ТВД. Считается, что чем больше известно о противнике, окружающей среде и о самом себе, тем более эффективно можно использовать собственные возможности для достижения желаемых результатов.

Во-вторых, наличие информационного превосходства, т.е. иметь способность собирать, обрабатывать и распределять непрерывный поток информации различного характера, препятствуя противнику делать то же самое. Информационное превосходство можно реализовать через искусственное увеличение потребности противника в информационном обеспечении, а также одновременное снижение доступности его собственных информационных ресурсов и информационных каналов поступления ему разведывательных данных; обеспечение широкого доступа к собственным информационным ресурсам через сетевые механизмы с

одновременной защитой их от воздействия противника; организацию информационного обеспечения собственных сил и средств за счет предоставления доступа к широкополосным каналам оперативного и динамичного информирования о складывающейся обстановке [7].

В-третьих, в «современных конфликтах» понятию приказ командира придается несколько иной смысл. Как известно, приказ является крайне формализованной версией решения командира на ведение боевых действий. Исполнение формального приказа существенно ограничивает свободу действий и тех, кто его отдает, и тех, кто его исполняет. После отдачи/получения приказа цепочку действий можно остановить только другим столь же формальным приказом, что часто в условиях ведения динамичных боевых действий оказывается проблематичным. Задача расширения формальных рамок приказа в сетевых войнах решается с помощью намерения командира. Методичное выстраивание контактов командиров с подчиненными позволяет командиру избежать строгой и однозначной формализации управления с помощью приказов, передавая исполнителям свое общее представление о задаче и предполагаемых результатах ее выполнения, предоставляя подчиненным возможность самим искать пути для ее наиболее эффективного решения в зависимости от конкретной обстановки.

В-четвертых, глобальное разведывательное обеспечение. Этот принцип «современных конфликтах» войны требует увеличения количества и повышения качества разведывательных датчиков и каналов получения информации, как в районе боевых действий, так и вне его. Глобальное разведывательное обеспечение реализуется за счет объединения в единую базу данных сведений, получаемых системами разведки, наблюдения и распознавания; массированного использования в качестве разведывательных датчиков высокомобильных мультисенсорных технических средств (БПЛА, робототехнических комплексов, датчиков охраны периметра и др.); использования датчиков и точек наблюдения как инструмента морального воздействия на противника; снабжения каждого боевого средства (комплекса) от отдельного бойца до

спутника разнообразными датчиками и информационными сенсорами. Глобальное разведывательное обеспечение означает, что информация собирается от различных источников, при этом различные боевые единицы оснащены максимальным количеством средств наблюдения.

В-пятых, снижение длительности цикла управления. Это позволит повысить скорость принятия решений и их передачи за счет адаптации к условиям боя, переводя это качество в конкретное оперативное преимущество; в ускоренном темпе противодействовать реализации решений противника и обеспечить заведомое превосходство над ним по показателю своевременности принятия решений. Основной эффект от снижения цикла управления заключается в том, что если одна из противоборствующих сторон выполняет приказ быстрее, то она лучше и результативнее выполняет и общую поставленную задачу, а в результате – получает стратегическое преимущество в опережении реакции противника.

В-шестых, необходимо сформировать модели поведения союзников, нейтральных сил и врагов в различных ситуациях как в мирный, так и в угрожаемый периоды и в период ведения боевых действий. Обладая этими знаниями, можно будет в какой-то мере прогнозировать возможные последствия предпринимаемых действий, оценивать и влиять на поведение врагов, союзников и нейтральных сил.

В-седьмых, перераспределение сил. Данный принцип формулирует задачу перераспределения сил и средств от четких боевых порядков на поле боевых действий к ведению точечных операций, что на практике означает использование тактики партизанской войны, но в стратегическом масштабе. Наступать не фронтом, а мелкими бригадами, синхронизированными между собой. Все это создает предпосылки к снижению значения массированности сил и средств, а также возможность в сжатые сроки нарастить силы и средства в заданное время и в заданном месте, провести слаженную боевую операцию и, достигнув необходимого эффекта, «распределить» подразделения в интересах следующих операций.

Конечно, в различных источниках приводятся еще принципы ведения «современных конфликтах» войны, но

думается, для понимания сути и правил ведения боевых действий перечисленные принципы достаточны.

Известно, что концепция «современных конфликтах» войны активно внедряется в практику ведения боевых действий США и НАТО и уже была успешно апробирована в военных операциях, проводимых в Югославии, Ираке, Ливии, а новые «современных конфликтах» технологические подходы тестируются на учениях и обыгрываются на симуляторах. Разработчики этой теории убеждены, что в ближайшем будущем она, если не заменит собой традиционную теорию войны, то существенно и необратимо качественно изменит ее.

Таким образом, внедрение концепции «современных конфликтах» войны обосновывает необходимость изменения не только вооружения, но также и состава и структуры вооруженных сил. В современном глобализирующемся мире вся социально-экономическая, политическая и культурная структуры пронизываются информационными каналами, которые составляют сети «современных конфликтах» системы. Поэтому дальнейшее развитие концепции «современных конфликтах» войн позволит обосновать новые способы военного и невоенного противоборства, использующие особенности «современного конфликта» управления силами и средствами в едином информационном пространстве. Прежде всего, это способы смены государственной власти на основе технологий управляемого хаоса (так называемые «цветные революции»), технологии экономического давления, технологии информационной войны, а также технологии гибридной войны, совмещающие комплекс мер несилового давления с ограниченным и точечным применением вооруженных сил [8].

Список использованных источников

1 Капитанец И. М. Война на море. Проблемы развития военно-морской науки. - URL: <http://militera.lib.ru/science/kapitanetz/02.html>. (дата обращения 22.10.2020).

2 Буренок В. М. Будущие войны // Вооружение и экономика. – 2013. - № 2. - С. 37-43.

3 Макаренко С.И., Иванов М.С. Сетецентрическая война – принципы, технологии, примеры и перспективы: Монография. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2018. – 898 с.

4 Гриняев С. Н. Поле битвы – киберпространство. Теория, приемы, средства, методы и системы ведения информационной войны. – М.: Харвест, 2004. – 426 с.

5 Бобков Ю. Я., Тютюнников Н. Н. Концептуальные основы построения АСУ Сухопутными войсками ВС РФ: Монография. – М.: Палеотип, 2014. – 92 с.

6 Кондратьев А. Е. Сетецентризм или гонка за временем. Сборник статей [Электронный ресурс]. - 2011. – URL: http://pentagonus.ru/load/1/obshhie_voprosy/a_kondratev_setecentrizm/18-1-0-751. (дата обращения 29.10.2020).

7 Макаренко С. И., Чукляев И. И. Терминологический базис в области информационного противоборства // Вопросы кибербезопасности. – 2014. - № 1 (2). - С. 13-21.

8 Богданов А. Е., Попов С. А., Иванов М. С. Перспективы ведения боевых действий с использованием сетецентрических технологий // Военная мысль. – 2014. - № 3. - С. 3-13.

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Сенгалиев Р.И. (техника ғылымдарының магистрі, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, arsuseng@gmail.com, orcid.org/0009-0001-5115-3723)

Болтеев С.А. (КЕАҚ «Нархоз Университеті» әскери кафедрасы, Жалпы әскери пәндер циклінің аға оқытушысы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, serik.bolteyev@narhoz.kz, mr.bolteev@mail.ru, orcid.org/0009-0009-0028-0819)

Аңдатпа. «Оқыту әдісі» дидактиканың маңызды категорияларының бірі болып табылады. Дәл оқу әдістерін қолдану арқылы әскери дайындықтың барлық түрлерінің міндеттері шешіледі. Оқыту әдістерінің жүйесі салыстырмалы түрде тұрақты болғанымен, дәл осы сабақтың барлық түрін өткізу әдістемесі мен қолданылатын оқыту формаларының негізінде жатыр.

Бұл мақалада оқыту әдістерін түсінудің және жоғары әскери оқу орындарында әскери қызметшілерді даярлауға тән оқыту әдістерін сипаттаудың негізгі тәсілдері берілген.

Түйінді сөздер: оқыту әдісі, әскери кадрларды даярлау, әңгімелесу, түсіндіру, жоспарлау, ойластыру, пайдалану, бейнематериалдар, мультимедиялық тренингтер, индуктивтілогика, дедуктивті логика.

«Әдіс» сөзі грек тілінен аударғанда «зерттеу, әдіс, мақсатқа жету жолы» дегенді білдіреді. Бұл сөздің этимологиясы оның ғылыми категория ретінде түсіндірілуіне де әсер етеді. Мәселен, философиялық энциклопедиялық сөздікте әдіс ең жалпы мағынада «белгілі бір мақсатқа жету әдісі, шындықты практикалық немесе теориялық дамытуға арналған әдістер немесе операциялар жиынтығы» деп түсініледі. Қазіргі педагогикада әдістердің негізгі үш тобы бар: оқыту әдістері, тәрбие әдістері, педагогикалық зерттеу әдістері.

Анықтамалардағы ең үлкен екіұштылық және сонымен бірге практикалық өзектілігі дидактиканың басқа категорияларымен (мақсаттар, мазмұн, қолданылатын құралдар, ұйымдастыру формалары мен нәтижелер) өзара байланысты күрделі, көп өлшемді және көп сапалы білім ретінде әрекет ететін оқыту әдістері болып табылады.

Жоғары оқу орындарында әскери кадрларды даярлаудың нақты процесінде ең бастысы әдістерді сол немесе басқа классификацияға жатқызу емес, олардың дидактикалық мәнін, тиімді пайдалану шарттарын терең білу, оларды пайдалана білу. әскери қызметкерлердің танымдық қызметін басқару. Бұл тармақта біз ең көп таралған оқыту әдістерін қолданудың тиімділігінің мәні мен педагогикалық шарттарын қысқаша қарастырамыз.

Әңгіме – оқу материалын берудің баяндаушы және ақпараттық әдісі, оның мақсаты фактілер мен қорытындыларды жеткізу, оқиғалар мен құбылыстарды сипаттау болып табылады. Әңгіменің бірнеше түрі бар: сипаттамалық, ғылыми-көпшілік, көркем әдебиет және т.б. Кез келген оқиғаның сюжеті болуы және түрлі-түсті, нақты және қызықты болуы керек. Оның ұзақтығы оқытылатын материалдың сипатына, сабақтың өту орнына, оқушылар санына байланысты және әдетте 20-30 минутты құрайды. Бұл жағдайда әңгімені әртүрлі көрнекі құралдарды түсіндіру және көрсетумен біріктіруге болады.

Әңгімені тиімді пайдаланудың педагогикалық шарттары сенімділік, ғылыми сипат, жарқын, эмоционалды мысалдардың болуы, баяндау логикасы, қарапайымдылығы, тілдің қолжетімділігі, сипатталған оқиғаларға мұғалімнің жеке бағалауының элементтері. Баяндау қарқыны қалыпты әңгіме сөйлеуге жақын болуы керек. Тым қатты сөйлеу немесе қолыңызбен белсенді қимыл жасау ұсынылмайды, өйткені бұл тыңдаушыларды шаршатады. Дегенмен, оқушылардың назарын белгілі бір позицияға аудару үшін тыныш сөйлеуден қатты сөйлеуге, қалыпты қарқыннан баяу сөйлеуге немесе керісінше (презентацияда контраст жасау үшін) ауысқан жөн. Әңгіменің мәнді әрі қисынды болуы үшін әскери мұғалімнің жоспарын жасап, қажет болған жағдайда оны сабақ барысында қолданғаны жөн.

Түсіндіру - зерттелетін объектінің заңдылықтарын, маңызды қасиеттерін, жеке ұғымдар мен құбылыстарды ауызша түсіндіру. Бұл презентацияның монологтық түрі, оны пайдалану дәлелдеу және дәлелдеу әдістерін қолдана отырып, күрделі оқу материалын оқу кезінде тиімдірек болады. Түсіндіру таза түрінде де, әңгіменің, әңгіменің немесе лекцияның ажырамас бөлігі ретінде де қолданылуы мүмкін. Материалды түсіндірудің тиімділігін арттырудың педагогикалық шарттары – логикалық дәлелдеу, ойластырылған дәлелдер жүйесі, тұжырымның анықтығы, студенттердің назарын презентацияның негізгі, негізгі сәттеріне аудару.

Әңгімелесу – оқытудың диалогтік әдісі, оның барысында студенттер жаңа материалды меңгеру үшін өздері келеді, немесе бұрын алған білімдерін бекітіп, кеңейтеді. Әңгімелесу – дидактикалық жұмыстың ең көне әдістерінің бірі. Сабакқа қатысқан студенттердің санына қарай жеке және фронтальды әңгімелер болады; оқу материалының нақты мақсаты мен мазмұнына байланысты – эвристикалық, ақпараттық, кіріспе (кіріспе) және бекіту.

Әңгімені құрылымдаудың екі жолы бар: белгілі бір мәселені қарастыру, одан кейін жалпылауға көшу; жалпы мәселені талқылау, ал оның негізінде – нақты. Сол немесе басқа әдісті таңдау тақырыптың мазмұнына, оқушылардың дайындығына, мұғалімнің педагогикалық шеберлік деңгейіне байланысты. Бұл ретте тағылымды да пайдалы әңгіме тек оқушылардың да, мұғалімнің де белсенді қатысуымен ғана мүмкін болатынын есте ұстаған жөн.

Әңгімелесудің нәтижелі болуының педагогикалық шарттары – қысқа, түсінікті және қойылған сұрақтардың анықтығы, курсанттар мен студенттердің білімі мен жеке тәжірибесіне сүйену. Әңгімелесу барысында тәрбие мен тәлім-тәрбиеден аулақ болу керек, кез келген, кейде қате пікірді тыңдау керек.

Әңгіме, әсіресе, даулар тұтанып, пікір алмасу болып табылатын пікірталас туып, студенттер зерттелетін мәселе бойынша өздерінің субъективті көзқарастарын қорғағанда қызықты және жанды болады. Оқу талқылауы нақты әдістемелік әзірлемелерді, сондай-ақ оған қатысушылардың

презентацияларының уақыт шегін қажет етеді. Қатысушылардың белгілі бір білімі мен өз бетінше ойлау қабілеті болса, өз көзқарасын дәлелдеп, дәлелдей алса, нәтижелі болады. Егер пікірталас кезінде студенттердің мұғалімге бірден жауап бере алмайтын сұрақтары болса, кейіннен оларға жауап тауып, әскери қызметкерлердің назарына жеткізу керек.

Оқу материалын ауызша баяндау, бекіту және талқылау әдістері, әдетте, оқу процесінің тиімділігін арттыратын көрнекі құралдарды пайдаланумен біріктіріледі. Дидактикада көрсету әдістері (плакаттар, диаграммалар, карталар, іс-әрекеттер, әдіс-тәсілдер және т.б. көрсету) және көрсету әдістері (фильмдерді көрсету, тәжірибелер, әскери техника үлгілері және т.б.) бар.

Әдістеменің мәні мынада: әр түрлі құралдардың көмегімен (жеке демонстрация, арнайы дайындалған тыңдаушылар көмегімен көрсету, құрал-жабдықтағы демонстрациялық жаттығулар және т.б.) оқушылар оқытылатын пәннің бейнесін жасайды немесе . белгілі бір зат немесе құбылыс

Көрнекі құралдарды көрсету кезіндегі негізгі талаптар – жоспарлау, ойластыру және пайдаланудың орындылығы; ұсынылған материалдың орташа дозасы; әскери мұғалімнің техникалық оқу құралдарымен жұмыс істей білуі; әскери қызметкерлердің назарын демонстрацияның маңызды сәттеріне аудару; түсіндіру мен түсініктіліктің бірлігін қамтамасыз ету. Презентацияның дұрыс қарқынын таңдау маңызды. Осылайша, кейбір әрекеттерді (дене жаттығулары, құрал-жабдықтарды баптау және т.б.) үйрену алдымен баяу қарқынмен орындалғаны дұрыс, осылайша оқушылар негізгі элементтерді көріп, амалдар ретін түсінеді. Сондай-ақ дисплейді негізгі нәрсені жасыратын және оқушылардың назарын соған аударуға кедергі келтіретін қажетсіз бөлшектермен толтырмау керек.

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану аясының кеңеюімен дәстүрлі дисплей моделі бейнемәтіндер арқылы ұсынылған мәселелерді шешу жолдарын көрсету арқылы пәнге терең бойлауға ықпал ететін бейнематериалдар мен мультимедиялық тренингтермен толықтырылады. Мультимедиа – бұл бір бағдарламалық өнімде мәтінді, дыбысты, графиканы түсті және динамикалық дизайнды біріктіретін және «адам-

компьютер» желісі бойынша интерактивті байланысты қамтитын технология.

Әскери қызметшілерге қажетті практикалық дағдылар мен дағдыларды жаттығу әдісі арқылы қалыптастыруға, бекітуге және жетілдіруге болады.

Жаттығу – ой немесе практикалық әрекеттерді меңгеру немесе орындау сапасын арттыру мақсатында қайталап орындау. Жаттығулар репродуктивті, бұрын оқытылған материалды жаңғыртуға және қайталауға бағытталған, шығармашылық, алынған білімді жаңа жағдайда қолдануға байланысты болуы мүмкін. Дағдының қалыптасуына әсер ету сипаты мен дәрежесіне қарай жаттығулар дайындық (бастапқы дамыту), негізгі (жалпы іс-әрекетті кейіннен дамыту), жаттықтыру (орындалу деңгейін көтеру) болып бөлінеді.

Жаттығу әдісін сәтті қолданудың жалпы шарттарына мыналар жатады: практикалық есептерді шешуге барлық студенттердің белсенді және саналы қатысуы; жаттығуларды орындаудағы жүйелілік, жүйелілік, ырғақтылық; олардың әртүрлілігі және жаңа элементтерді енгізу арқылы біртіндеп күрделенуі; жаттығудың барлық бөлшектерінің дұрыс орындалуын мұқият бақылау; оларға даму сипатын беру; іс-әрекеттерді орындау барысында оқушылардың өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау дағдыларын дамыту; жаттығу жағдайларын шынайы жағдайға барынша жақындату; оқу іс-әрекетіне бәсекелестік сипаттағы элементтерді енгізу. Әскери қызметкерлердің оқуға деген қызығушылығын сақтау үшін сіз шарттарды қиындатып, оларды аяқтау уақытын қысқартуға болады.

1-кестеде оқытудың әртүрлі әдістерінің оқу, танымдық, қалыптастырушы және дамытушылық міндеттерді шешуге көмектесу дәрежесіне қарай салыстырмалы сипаттамалары көрсетілген.

Оқыту әдістерінің құрылымында объективті бөлік (әдістемеді болатын тұрақты, мызғымас ережелер) және субъективті бөлік (мұғалімнің жеке басымен, нақты жағдайлармен, студенттер контингентімен, педагогикалық шеберлікпен анықталатын) болады.

Әртүрлі оқыту әдістерінің салыстырмалы сипаттамасы

Оқыту әдістері	Шешілетін мәселелер				
	Қалыптастырады		Дамытады		
	Білім	Дағдылар	Ойлау	Естесактау	Сөйлеу
Ауызша	++	-	-	-	++
Көрнекі	+	+	+	++	-
Практикалық	+	++	++	+	-
Кітаппен жұмыс	+	+	+	+	+
Мультимедиялық құралдармен жұмыс	+	++	+	+	-
Тәрбиелікті талқылаулар	++	-	++	+	++
Өздік жұмыс	++	++	++	+	+
Ауызша және жазбаша бақылау	++	-	+	+	++

Ескерту: ++ - өте жақсы шешеді; + - жартылай шешеді; - - әлсіз шешеді.

Отандық дидактикада оқу-тәрбие процесінің нақты жағдайлары мен жағдайларына байланысты оқыту әдістерін таңдаудың белгілі бір тәсілдері дамыды. Бар педагогикалық тәжірибесі негізінде оқу субъектілері шығармашылық түрлендіруге болатын екі ғана нұсқа ұсынылады.

Оқыту әдістерін таңдауды анықтауға болады:

- әскери қызметшілерді оқытудың, тәрбиелеудің, дамытудың және психологиялық дайындығының жалпы мақсаттары;

- белгілі бір оқу пәнін оқыту әдістемесінің ерекшеліктерін және оның дидактикалық әдістерді таңдауға қойылатын талаптарының ерекшеліктерін;

- белгілі бір сабақтың мақсаты, міндеттері және материалының мазмұны;

- осы немесе басқа материалды оқуға бөлінген уақыт;

- әскери қызметкерлердің дайындық деңгейі;

- материалдық жабдықтау деңгейі, құрал-жабдықтардың, көрнекі құралдардың, техникалық құралдардың болуы;

- мұғалімнің өзінің дайындық деңгейі мен жеке қасиеттері.

Ю.К. Бабанский оқыту әдістерін таңдауға сәл басқаша көзқарасты ұсынды, оның ішінде мұғалімнің алты дәйекті қадамы:

- материалды өз бетінше немесе оқытушының жетекшілігімен меңгеру туралы шешім қабылдау;

- репродуктивті және өнімді әдістердің арақатынасын анықтау, егер жағдайлар болса, өнімді әдістерге артықшылық беру керек;

- индуктивті және дедуктивті логиканың, танымның аналитикалық және синтетикалық жолдарының өзара байланысын, сөздік, көрнекі, практикалық әдістерді біріктіру өлшемі мен әдістерін анықтау;

- оқушылардың іс-әрекетін ынталандырудың жолдары мен тәсілдерін анықтау;

- бақылау мен өзін-өзі бақылаудың интервалдары мен әдістерін анықтау;

- нақты оқу процесі жоспарланғаннан ауытқыған жағдайда резервтік нұсқаларды ойластырыңыз.

Осы жағдайлар мен жағдайлардың кешенін ескере отырып, мұғалім тәрбие сабағын өткізу үшін нақты әдісті немесе олардың комбинациясын таңдау туралы шешім қабылдайды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Абдувалиев К.И. Опыт зарубежных стран по подготовке военных специалистов // Вестник Национального университета обороны МО Республики Казахстан. - 2006. - № 3. - С. 34-37.

2 Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды / Акад. пед. наук СССР. - М. : Педагогика, 1989. – 558

3 Военная наука. Теоретический труд / под ред. И. Н. Родионова. - М.: ВАГШ, 1992. - 191 с.

4 Елубаев Б.Ы. Состояние и некоторые направления совершенствования в системе военного образования в Республике Казахстан // Актуальные проблемы и направления развития образования и совершенствования учебного процесса в военном вузе: материалы межведомственной научно-практической конференции 28 мая 2009 г. - Алматы, 2009. - С. 4.

5 Жаксылыков Р.Ф. Командир полка: учебник. - Астана, 2009. - 315 с.

6 Жаксылыков Р.Ф. Роль и место военного образования и военной науки в строительстве вооруженных сил государства // Сибирский педагогический журнал. - 2012. - № 4. - С. 108-111.

7 Кусаинов А.К. Развитие образования в Казахстане и Германии. - Алматы: Ғылым, 1997. -210 с.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРОПОСФЕРНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Сенгалиев Р.И. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, arsuseng@gmail.com, orcid.org/0009-00015115-3723)

Болтеев С.А. (старший преподаватель цикла ОВД, Военной кафедры НАО «Университет Нархоз», г.Алматы, Республика Казахстан, serik.bolteyev@narhoz.kz, mr.bolteev@mail.ru, orcid.org/0009-00090028-0819)

Алдиярова А.Б. (магистр техники и технологий, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, aalissa@gmail.ru, orcid.org/0009-00078778-9516)

Аннотация. Механизм загоризонтного распространения радиоволн (РРВ) основан на переизлучении (отражении и рассеивании) ультракоротких волн (УКВ) на неоднородностях электронной концентрации тропосферы. Данный механизм получил название дальнего тропосферного распространения (ДТР) УКВ или ДТР-УКВ. Он включает в себя процессы рассеяния радиоволн на турбулентных неоднородностях (глобулах), рефракцию радиоволн слоистыми неоднородностями и по всей тропосфере. Случайность изменения электронной концентрации и неоднородностей приводит к многолучёвости и, следовательно, сопровождается наличием быстрых замираний радиосигнала в точке приема. Борьба с замираниями в тропосферных радиолиниях сводится к устранению последствий их влияния на качество радиосвязи. Поэтому основным способом борьбы с замираниями являются методы разнесенного приема и повышение мощности передатчика, т.е. увеличение энергетики радиолинии. Распространенные методики расчета имеют малую достоверность расчета надежности связи. Это и обуславливает необходимость и направления совершенствования моделей оценки каналов тропосферной связи (КТС) с рассеянием.

Ключевые слова: тропосферная связь, помехоустойчивость, многолуче́вость, достоверность связи, надежность связи, замирание сигнала, коэффициент глубины общих замираний, мощность регулярной составляющей, мощность флуктуационной составляющей, пространственная корреляция, статистические характеристики канала связи, релейские замирания, частотно-селективные замирания.

Достоверность информации сигнала определяется его инвариантностью в начале и на выходе канала связи. Для цифровых сигналов достоверность количественно оценивается вероятностью ошибочного приема ($P_{\text{ош}}$) элемента сигнала (символа). Последняя связана зависимостью с отношением средних мощностей сигнала (\bar{P}_r) и шума ($P_{\text{ш}}$) на входе приемника (ПРМ):

$$P_{\text{ош}} = \psi(\bar{h}^2) = \psi\left(\frac{\bar{P}_r}{P_{\text{ш}}}\right)$$

С помощью этой зависимости можно произвести оценку помехоустойчивости (ПМУ) приема дискретных сообщений (сигналов).

Достижение перспективных требований по достоверности тропосферной радиосвязи дискретными сигналами определяются допустимыми значениями $P_{\text{ош, доп}} = 10^{-5}$. Данное требование может быть выполнено только за счет повышения энергетики радиолинии (\bar{h}^2), что приводит к повышению массогабаритных показателей станции и снижению мобильности систем тропосферной связи. Наряду с этим, другим путем достижения требуемого значения $P_{\text{ош, доп}} = 10^{-5}$ является снижения уровня быстрых замираний путем увеличения кратности разнесенного приема сигналов в ТРЛ. Для обеспечения нужного значения $P_{\text{ош, доп}}$ важно превышение доли сигнала в фоне помех на входе ПРМ допустимого значения:

$$\bar{h}^2 = \frac{\bar{P}_r}{P_{\text{ш}}} \geq h_{\text{доп}}^2$$

Необходимо установить значение коэффициента корреляции замираний, которые определяются: мощностью

флуктуационной составляющей коэффициента передачи (КП) и его корреляционной функцией.

В соответствии с экспериментальными данными значения указанных характеристик КП в ТРЛ зависят от трех основных факторов (параметров неоднородностей тропосферы, частоты передаваемых сигналов, геометрии радиолинии) и двух дополнительных - широкополосности сигналов и характеристик антенн.

Так феноменологический подход предусматривает определение характеристик КП экспериментальным путем и не позволяет установить их взаимосвязь с указанными выше факторами.

Для оценки степени влияния быстрых замираний на состояния КТС можно использовать показатель коэффициента защиты от замираний $\Delta h_{\sigma_3}^2$, который определяется по графикам функциональных зависимостей величины $P_{\text{ош}}$ от среднего отношения с/ш на входе ПРМ и коэффициентов (γ^2 , η , R), характеризующих влияние быстрых замираний:

$$P_{\text{ош}} = \psi(\bar{h}, \gamma^2, \eta, R) \quad (1)$$

Они определяются следующим образом:

1) коэффициент глубины общих замираний

$$\gamma^2 = \frac{\alpha_p^2}{2\sigma_b^2} \quad (2)$$

где α_p^2 и $2\sigma_b^2$ - мощности регулярной и флуктуационной составляющих КП канала ТРС;

2) коэффициент энергетических потерь при обработке сигналов с частотно-селективным замиранием (ЧСЗ)

$$\eta = \psi[K_n(\Delta\Omega)] = \psi \left\{ \exp \left[- \left(\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Omega_k} \right)^2 \right] \right\} \quad (3)$$

где $K_n(\Delta\Omega)$ - нормированная двухчастотная функции корреляции КТС;

$\Delta\Omega = 2\pi\Delta f$ - разнос частот в пределах ширины спектра сигнала;

$\Delta\Omega_k = 2\pi\Delta f_k$ - интервал частотной корреляции замираний.

3) коэффициент пространственной корреляции замираний в ветвях разнесения

$$R = K_H(\rho) = \exp \left[- \left(\frac{\Delta\rho}{\Delta\rho_K} \right)^2 \right] \quad (4)$$

где $\Delta\rho$ - интервал пространственного разнесения приемных антенн на расстояние $\Delta\rho = \Delta\rho_a$; $\Delta\rho_K$ - интервал пространственной корреляции замираний.

Согласно приведенным выражениям значения указанных коэффициентов зависят от следующих статистических характеристик (СХ) КП с быстрыми замираниями: α_p^2 , $2\sigma_b^2$, $K_H(\Delta\Omega)$, $K_H(\Delta\rho)$. В КТС функция распределения уровня принимаемого сигнала подчиняется релейскому или обобщенному релейскому закону. В этом случае $\alpha_p^2 = 0$ и модуль коэффициента передачи КТС будет определяться только мощностью его флуктуационной составляющей $2\sigma_b^2$.

Для математического описания этих СХ КП необходимо осуществить построение математических моделей КТС. Для построения модели КТС необходимо определить аналитическую зависимость принимаемого сигнала $s_r(t)$ от передаваемого $s_t(t)$ и некоторых случайных величин или функций [1, 2, 3]. К их числу, в первую очередь, относятся: для модели временного канала с релейскими замираниями - $2\sigma_b^2$; для модели временного канала с ЧСЗ - $2\sigma_b^2$, $K_H(\Delta\Omega)$; для модели пространственно-временного канала с замираниями - $2\sigma_b^2$, $K_H(\Delta\rho)$.

В настоящее время разработан научно-методический аппарат (НМА) построения математических моделей канала с замираниями на основе феноменологического (т. е. объясняющего явление) подхода к задаче РРВ в неоднородных средах с использованием лучевых представлений [4, 5]. Применение такого подхода базируется на введении ряда предположений относительно закона распределения принимаемого сигнала (КП), наблюдаемых экспериментальным путем [6]. При этом допущениями при построении феноменологических моделей КТС обычно являются: представление принимаемого сигнала в виде суммы регулярной и флуктуационной составляющих; предположения о том, что последняя является стационарной гауссовской величиной с нулевым математическим ожиданием.

В этом случае статистические характеристики принимаемого сигнала полностью определяются регулярной (α_p^2) и флуктуационной ($2\sigma_b^2$) составляющими коэффициента передачи КТС по мощности и его нормированными корреляционными функциями по частоте $K_n(\Delta\Omega)$ и пространству $K_n(\Delta\rho)$. Следовательно, основу феноменологического подхода к построению моделей КС составляет представление реальной среды РРВ в виде линейного четырехполосника со случайно изменяющимся коэффициентом передачи [2]. Основные недостатки феноменологических моделей КС обусловлены тем, что указанные статистические характеристики КП ($\alpha_p^2, 2\sigma_b^2, K_n(\Delta\Omega), K_n(\Delta\rho)$) определяются экспериментальным путем [7, 8, 9]. Поэтому они не связаны с параметрами неоднородной среды РРВ, передаваемых сигналов, геометрии радиолинии и используемых антенн, а следовательно, могут изменяться при вариациях указанных параметров (что особенно характерно для КТС).

Учитывая, что в принципе ТРС возможна, пока существует объем рассеяния тропосферы (рисунок 1), можно сделать вывод о том, что конфигурация объема рассеяния на интервале ТРЛ, его геометрические параметры должны определять и $2\sigma_b^2$ - мощность флуктуационной составляющей коэффициента передачи КТС. Этот вывод основывается на том, что размер наиболее эффективно рассеивающих глобул при условии равных перепадов индекса преломления N определяется величиной $L_s \cong \frac{\lambda}{\theta_{\text{рас}}}$ ($\theta_{\text{рас}}$ - угол рассеяния) [10]. Наряду с этим, наибольшее отражение дают слои, толщина которых $h_{\text{сл}} \cong \frac{\lambda}{\theta_{\text{рас}}}$.

Рисунок 1 – Геометрические параметры КТС напряженности электрического поля

Отсюда следует, что при прохождении ЭМВ через объем рассеяния величина флуктуаций

радиосигнала в точке приема Е и соответственно с ним величина множителя ослабления электрического поля

$$V_{\text{ДТР}} = \frac{E}{E_{\text{св}}}$$

где $E_{\text{св}}$ - напряженность электрического поля в свободном пространстве, будет зависеть от длины проходящей через объем рассеяния волны (частоты радиосигнала), размеров неоднородностей и длины пути волны в неоднородном турбулентном слое (горизонтального и вертикального размера объема рассеяния).

Величина флуктуаций определяется значением ΔV_3 - отклонением величины $V_{\text{ДТР}}$ от медианного значения $V_{\text{ММ}}$ и характеризует замирания сигнала, т.е.

$$V_{\text{ДТР}} = V_{\text{ММ}} \Delta V_3$$

Учитывая, что затухание радиоволн, обусловленное ДТР-УКВ, определяется как

$$W_{\text{ДТР}} = 10 \lg \left(\frac{1}{V_{\text{ДТР}}^2} \right)$$

эта величина может быть записана в виде $W_{\text{ДТР}} = W_{\text{ММ}} + \Delta W_3$ где $W_{\text{ММ}}$ - долгосрочное медианное дополнительное затухание радиосигнала при ДТР УКВ; ΔW_3 - отклонение величины затухания от медианного значения за счет замираний.

Кроме того, рассеяние радиоволн за пределы горизонта происходит под большими углами, составляющими величины порядка $0,8^\circ - 3^\circ$. Угол места антенны систем ТРС выбирается таким, чтобы максимум излучения антенны был направлен в нижнюю область объема рассеяния, поскольку при этом достигается максимум уровня рассеянного поля в точке приема. Отсюда следует, что и напряженность электрического поля в точке приема будет зависеть от угла места антенн, т.е. от угла падения ЭМВ на объем рассеяния.

Таким образом, мощность флуктуационной составляющей $2\sigma_b^2$ должна зависеть от физических параметров тропосферных неоднородностей: L_5 - характеристического масштаба тропосферных неоднородностей, C_n^2 - структурной характеристики показателя преломления), длины пути L_3 ,

проходимого радиоволной в неоднородном тропосферном слое, угла возвышения антенн станции ТРС β , частоты f_0 передаваемого радиосигнала, т.е.

$$2\sigma_b^2 = \psi(L_s, C_n^2, L_s, \beta, f_0) \quad (5)$$

Для КТС радиус (интервал) частотной корреляции при рассеянии $\Delta\Omega_k$ может быть оценен из условия [4, 5]

$$\frac{\Delta\Omega_k}{\Omega} \approx \frac{2\pi}{qr} = \frac{\lambda}{2r \sin\left(\frac{\theta_p}{2}\right)} \quad (6)$$

где $q = 2k \sin\left(\frac{\theta_p}{2}\right)$ - вектор рассеяния; r - длина трассы.

На практике пользуются эмпирической формулой

$$\Delta f_k = \frac{\Delta\Omega_k}{2\pi} \cong \frac{ca_3}{r^2 \Delta\theta_g} \quad (7)$$

Рисунок 3 – Зависимость радиуса частотной корреляции от длины трассы

где c - скорость света, θ_b - ширина характеристики направленности в вертикальной плоскости, a_3 - эквивалентный радиус Земли.

Экспериментальные зависимости радиуса частотной корреляции Δf_k длины трассы для трех значений θ_g приведены на рисунке 3.

Эти зависимости показывают, что величина Δf_k в КТС уменьшается с увеличением угла θ_b , причем разброс значений, например для $r = 200$ км, составляет от 1,1 МГц до 4,4 МГц. Столь существенный разброс можно объяснить следующим. Изменение ширины характеристики направленности антенны в вертикальной плоскости θ_b влечет за собой и изменение объема

рассеяния $V_{\text{рас}}$ (рисунок 3), который определяется выражением [11]

$$V_{\text{рас}} = \frac{r^3 \theta_{\text{рас}}^3}{4 \theta_{\text{рас}}} \quad (8)$$

где r - протяженность линии по земной поверхности, $\theta_{\text{рас}}$ - угол рассеяния.

Отсюда следует, что радиус частотной корреляции, также как и $2\sigma_b^2$, будет зависеть от тех же параметров и может существенно изменяться при их вариациях:

$$\Delta\Omega_{\kappa} = 2\pi\Delta f_{\kappa} = \psi(L_s, C_n^2, L_s, \beta, f_0) \quad (9)$$

Значение $K_H(\Delta\Omega)$ помимо $\Delta\Omega_{\kappa} = 2\pi\Delta f_{\kappa}$ зависит и от спектра сигнала $\Delta\Omega_0 = 2\pi\Delta f_0$. Если разнос крайних частот в пределах ширины спектра сигнала $\Delta f = \Delta f_0$ будет намного меньше Δf_{κ} , то согласно (4) значение $K_H(\Delta\Omega) \approx 1$. В противном случае - $K_H(\Delta\Omega) < 1$.

Следовательно, $K_H(\Delta\Omega)$ - нормированная двухчастотная функция корреляции в КТС с ЧСЗ должна зависеть и от частотных параметров передаваемых сигналов ($f_0, \Delta f_0$):

$$K_H(\Delta\Omega) = \psi(L_s, C_n^2, L_s, \beta, f_0, \Delta f_0) \quad (10)$$

Для КТС имеется достаточно приближенная оценка радиуса пространственной корреляции ($\Delta\rho_{\kappa}$) на уровне зависимостей его от определенных величин и экспериментальных исследований [12, 13]. Радиус пространственной корреляции в направлении, перпендикулярном направлению прихода волны, можно оценить по формуле [13]

$$\Delta\rho_{\kappa} \approx \frac{\lambda}{\theta'_{\text{рас}}} \quad (11)$$

где $\theta'_{\text{рас}}$ - угловой размер области, эффективно формирующей рассеянное поле в данной точке наблюдения. Из этой формулы можно получить некоторые частные случаи:

в случае мелкомасштабных неоднородностей ($L_s \approx \lambda$), рассеивающих изотропно, радиус корреляции поля внутри рассеивающего объема, когда $\theta'_{\text{рас}} = 2\pi$, или в непосредственной близости от него, когда $\theta'_{\text{рас}} = \pi$, сравним с длиной волны $\Delta\rho_{\kappa} \approx \lambda$;

в случае крупномасштабных неоднородностей ($L_S \gg \lambda$) $\theta'_{\text{рас}}$ определяется шириной индикатрисы рассеяния $\theta'_{\text{рас}} \approx \frac{\lambda}{L_S}$, следовательно, $\Delta\rho_K \approx \frac{\lambda}{\theta'_{\text{рас}}} \approx L_S$.

Учитывая, что эффективное рассеяние дают крупномасштабные неоднородности [11], выражение для нормированной пространственной корреляционной функции можно записать в виде

$$K_H(\Delta\rho) = \exp\left[-\left(\frac{\Delta\rho}{\Delta\rho_K}\right)^2\right] \approx \exp\left[-\left(\frac{\Delta\rho\theta'_{\text{рас}}}{\lambda}\right)^2\right] \approx \exp\left[-\left(\frac{\Delta\rho}{L_S}\right)^2\right] \quad (12)$$

Рисунок 4. График зависимости коэффициента пространственной корреляции от отношения $\frac{\Delta\rho}{\lambda}$ (где 1-10 соответствует $\Delta\rho_K \approx (10 \dots 100)\lambda$)

По данным экспериментов [6, 12] интервал пространственной корреляции $\Delta\rho_K \approx (10 \dots 100)\lambda$ (график зависимости $K_H(\Delta\rho)$ от отношения $\frac{\Delta\rho}{\lambda}$ представлен на рисунке 4).

Столь существенный разброс $\Delta\rho_K$ объясняется тем, что по своему физическому смыслу он характеризует интервал пространственного разнесения, в пределах которого степень корреляции замираний равна заданному значению $K_H(\Delta\rho)$. Поэтому величина $\Delta\rho_K$ в КТС должна зависеть через значение $\theta'_{\text{рас}}$ от тех же параметров, что и $2\sigma_b^2$:

$$\Delta\rho_K = \psi(L_S, C_n^2, L_\rho, \beta, f_0) \quad (13)$$

Значение $K_H(\Delta\rho)$ помимо $\Delta\rho_k$ зависит согласно (4) и от пространственного разнosa $\Delta\rho$ в пределах протяженности раскрыва одной антенны $\Delta\rho = L_a$ или разнесения нескольких антенн ($\Delta\rho = \Delta\rho_a$):

$$K_H(\Delta\rho) = \psi(L_s, C_n^2, L_s, \beta, f_0, \Delta\rho) \quad (14)$$

Таким образом, КП в КТС ($2\sigma_b^2$, $K_H(\Delta\Omega)$, $K_H(\Delta\rho)$) должен каким-то образом зависеть от следующих основных факторов:

- 1) физических параметров неоднородностей тропосферы: структурной характеристики показателя преломления C_n^2 и размера неоднородностей L_s ;
- 2) рабочей частоты передаваемых сигналов (f_0);
- 3) геометрии ТРЛ: длины неоднородного тропосферного слоя L_s и угла места антенн β .

Кроме того, частотная $K_H(\Delta\Omega)$ и пространственная $K_H(\Delta\rho)$ корреляционные функции зависят еще от двух дополнительных факторов:

- а) широкополосности передаваемых сигналов (Δf_0);
- б) пространственных характеристик приемных антенн (протяженности их раскрыва L_a или пространственного разнosa $\Delta\rho_a$).

Список использованных источников

1 Военные системы радиосвязи. Часть 1. Теоретические основы построения средств и комплексов военной радиосвязи. / Под ред. В.В. Игнатова – Л.: ВАС, 1989.– 386 с.

2 Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. – М.: Связь, 1969. – 375 с.

3 Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений: Справочник. В.И. Коржик, Л.М. Финк, К.Н. Щелкунов. / Под ред. Л.М. Финка. – М.: Радио и связь, 1981. – 232 с.

4 Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, часть 1. – М.: Мир, 1981.- 280 с.

5 Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах, часть 2. – М.: Мир, 1981.- 318 с.

6 Дальнее тропосферное распространение УКВ / Под ред. Б.А. Введенского – М.: Сов. радио, 1965.– 415 с.

7 Кириллов Н.Е. Помехоустойчивая передача сообщений по линейным каналам со случайно изменяющимися параметрами. – М.: Сов. радио, 1971. – 256 с.

8 Немировский А.С. Борьба с замираниями при передаче аналоговых сигналов. – М.: Радио и связь, 1984. – 208 с.

9 Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983 г. – 319 с.

10 Военные системы радиорелейной и тропосферной связи. / Под ред. Е.А. Волкова – Л.: ВАС, 1982.– 403 с.

11 Черенкова Е.Л., Чернышов О.В. Распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 1984. – 272 с.

12 Серков В.П., Слюсарев П.В. Теория электромагнитного поля и распространение радиоволн. Часть 2. Распространение радиоволн. – Л.: ВАС, 1973. – 255 с.

13 Шарыгин Г.С. Статистическая структура поля УКВ за горизонтом – М.: Радио и связь, 1983. – 139 с.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕГА

Тлеубаев Н.Б. (магистр педагогики и психологии, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Nursultantleubayev@gmail.com, orcid.org/0009-0007-0908-6495)

Аннотация. Беговые упражнения занимает важную роль для физической подготовки и является фундаментом физической подготовленности наших спортсменов. Данные упражнения можно встретить повсеместно во всех видах тренировок и спортивных состязаниях (марафоны, триатлоны, легкая атлетика и т.д.). Беговые упражнения очень хорошо развивают физические параметры спортсмена как выносливость, скорость, а также психологические качества как целеустремлённость, терпеливость, упорство в достижении своих целей. Но неправильные занятия беговыми упражнениями могут привести к серьёзным последствиям вплоть до нанесения организму различных заболеваний. Мир развивается, появляются новые технологии и упрощаются все виды работ где требуется физическая активность от исполнителя (людей), они заменяются автоматизированными средствами, что сейчас приводят к низкому физическому активности и развитию различных болезней связанные малоподвижным образом жизни.

Ключевые слова: Физическая культура, физическая подготовка, физическая воспитания, легкая атлетика, физические качества, дистанция, спорт, спортсмен, бег, беговые упражнения, техника бега, старт, низкий старт, высокий старт, линия старта, скорость, равновесия, финишный отрезок, тренировка.

Түйіндеме. Жүгіру жаттығулары жалпы дене дайындығын қалыптастыруда маңызды рөл ойнайды және оны дамытудағы негізгі іргетасы болып саналады. Бұл жаттығулар күнделікті өмірде, спорттық жарыстарда (марафондар, триатлондар, жеңіл атлетика және тағы басқа) кеңінен кездестіреміз. Жалпы жүгіру

жаттығулары спортшының шыдамдылық, шапшандылық секілді физикалық қасиеттерін және төзімділік, табандылық, қайтпас қайсар мінез қалыптастыра алады. Бірақ жүгіру жаттығуларымен дұрыс айналыспау адам ағзасына зиянын әкелуі әбден мүмкін. Қазіргі заман қарқынды даму үстінде. Жаңа автоматтындырылған технологиялар адам күшін талап ететін көп жұмстарды өз мойындарына алды. Осының әсерінен адамдардың өмір сүру дағдыларында көп өзгерістер енгізді, физикалық белсенділік деңгейі төмен дәрежеге жетті, соның салдарынан көптеген ауруға түрлері пайда болды.

Түйін сөздер: Дене дайындығы, дене тәрбиесі, дене мәдениеті, жеңіл атлетика, физикалық қасиеттер, арақашықтық, спорт, спортшы, жүгіру, жүгіру жаттығулары, жүгіру техникасы, старт, төмен старт, жоғарғы старт, сөре сызығы, жылдамдық, тепе – теңдік, мәрелік арақашықтық, дайындық.

Annotation. Running exercise plays an important role for physical fitness and is the foundation of the physical fitness of our athletes. These exercises can be found everywhere in all types of training and sports competitions (marathons, athletics, etc). Running exercises very quickly develops the physical parameters of an athlete endurance, speed and also psychological qualities such as purposefulness, patience, perseverance to achieve their goals. But the wrong thing is running exercise can lead to serious consequences up to the infliction of various diseases on the body. The world is developing, new technologies are emerging an all types of work are being simplified where physical activity is required from the performer (people), they are being replaced by automated means, which now lead to low physical activity by and the development of various diseases associated with a sedentary lifestyle.

Key words. Physical culture, physical training, physical activity, athletics, physical qualities, distance, sport, athlete, running, running exercises, running technique, start, low start, high start, start line, sped, balance, finish line, training.

Введение. История бега берет своё начало первобытных людей. Наши далёкие предки бегали во время охоты за дичью что – бы сократить расстояние до броска копья или других

древних орудии охоты. Исследователи утверждают, что первобытный человек мог развивать скорость при беге 37 – 40 км/ч, а в нашей современности рекордсмен Усейн Болт смог развить скорость до 44 км/ч. В античные времена бег превратился со способа добычи пищи в спорт. 776 году до нашей эры впервые на Олимпийских Играх Древней Греции атлеты состязались в беге на 1 стадий (143м). Начиная с этого времени, мы принимаем бег как спорт, где многие спортсмены соревнуется что – бы узнать кто из них лучший в этом виде спорта. Современности наукой было изучено сам процесс бега. Бег это сложный химический и механический процесс.

Бег является неотъемлемой частью обучения и воспитание спортсменов. В процессе систематических занятий бегом человек приобретает полезные знания, укрепляет здоровье, совершенствует двигательные способности, улучшает телосложение. Кроме того, повышается быстрота мышления и двигательной реакции, укрепляется воля, расширяется диапазон положительных эмоции и стабилизируется нервная система, которая тоже очень сильно страдает в наше скоротечное время. Благодаря активным физическим нагрузкам человек приобретает также эстетические и нравственные ценности. Для занимающихся бегом характерной чертой является трудолюбие, смелость, решительность, честь, совесть, благородства становится нормой поведения.[1]

Эти качества и черты необходимы человеку в повседневной жизни, в учебе, творчестве, труде, при исполнении воинского долга, является составной частью его культуры.

В скоротечном современном мире, чаще всего из – за нехватки времени, отсутствия желания и малого уровня мотивации, молодые люди в целом не занимаются спортом и не замечают отрицательные стороны малой активности. Юноши и девушки, регулярно не занимающиеся спортом, не соблюдающие режим работы и отдыха, склонны к различным заболеваниям, имеют низкую физическую и умственную работоспособность.[2]

Воспитать в себе лучшие черты, присущие здоровому человеку, помогут систематические занятия физической культурой и спортом.

Основная часть. Бег является одним из составных частей легкой атлетики. Легкая атлетика – это самый распространенный вид спорта в мире. Не зря ведь называют легкой атлетику «королевой спорта».

В нашей системе физического воспитания виды легкой атлетики широко используются для общей физической подготовки. В школе у нас у всех был предмет физической культуры, где мы приобретали азы легкой атлетики: бегали, совершали прыжки в длину, метали гранату и так далее. Занятия по легкой атлетике проводится преимущественно на открытом воздухе. Они оказывают благотворное влияние на сердечно – сосудистую, дыхательную, мышечную и другие системы организма, всесторонне развивают физические качества, и укрепляют здоровье, формируют жизненно необходимые прикладные умения и навыки в беге, прыжках, метаниях и др.

Бег – составная часть упражнений в легкоатлетических прыжках и некоторых метаниях, а также многих видах спорта. По многообразию дистанции и видов бег занимает в легкой атлетике первое место.[1] Наряду с гладким бегом на различные дистанции по дорожке стадиона применяется бег на местности – кроссы (до 14 км), бег с преодолением препятствий (на дистанциях от 50 до 3000 м) и эстафетный бег (с этапами от 60 до 1500 м). Самым сложным испытанием для бегуна является марафон (42 400м), без отличной подготовки эту дистанцию преодолеть просто невозможно.[3]

Самое главное в беге это – техника бега. Несмотря на разнообразие видов бега, в технике бега много общего. Несоблюдение правильной техники бега может привести заболеванием суставов и травматизму. Также стоит обратить внимание к правильной экипировки бегуна, категорически запрещено длительное время бегать в неудобной и непредназначенных для этих целей обуви.[1] И тут возникает вопрос, что в молодые времена многие мужчины, служившие в армии бегали, если повезет в ботинках с высокими берцами или вообще в кирзовых сапогах. Многие военнослужащие страдает из-за этого болью в коленных суставах и поясницы, причина в том, что они занимались бегом в непредназначенной для этих целей обуви, где почти полностью отсутствуют амортизация

стопы. Из-за этого многие люди бросают заниматься бегом и сдаются, говоря, что это не их занятие. Что – бы занятие бегом не привело спортсмена к различным заболеваниям и травмам необходимо строго соблюдать все меры безопасности и рекомендации, не маловажно и правильную технику бега.

Бег является циклическим видом физических упражнений. Цикл бега состоит из двух беговых шагов, выполненных с правой и левой ног, из двух периодов опоры и двух периодов полета. В беговом шаге таз несколько поворачивается вокруг тазобедренного сустава опорной ноги. Это удлиняет шаг. При этом происходит встречное вращение плечевого пояса (компенсаторное движение), обеспечивающее равновесие туловища при беге. Руки во время бега движутся перед грудью в переднезаднем направлении по взаимно пересекающимся плоскостями. Техника бега различается в зависимости от дистанции на который будет бегать спортсмен.[3]

Техника бега на короткие дистанции начинаются с низкого старта. При низком старте занимающийся упирается ногами на колодки, расположенные на разном удалении от стартовой линии, а руками опирается на дорожку у стартовой линии. Низкий старт обеспечивает условия для быстрого развития скорости в начале забега. По команде «На старт!» спортсмен выходит вперед стартовых колодок, ставит руки за стартовую линию, затем устанавливает ногу переднюю колодку, вторую ногу на заднюю колодку, устанавливает руки перед стартовой линии на ширину плеч. При этом спину нужно держать прямой, а голову не опускать вниз и не поднимать вверх, взгляд направлен вниз на дорожку. По команде «Внимание!» спортсмен выпрямляет ногу настолько, чтобы таз оказался несколько выше плеч, но голова не должна изменять положения относительно туловища. По стартовому сигналу бег начинается с отталкивания двумя ногами от колодок. Направления усилия выпрямляющихся ног под более острым углом позволяет начать бег с большой скоростью и быстрее достичь максимальной скорости. Скорость бега продолжает увеличиваться до 55 – 65 м дистанции, но незначительно. Далее надо стремиться сохранить скорость до конца 100 метровой дистанции.[3]

Техника бега на средние и длинные дистанции, отличается от техники бега на короткие дистанции меньшим наклоном тела вперед и несколько меньшей амплитудной движении рук и ног.[4] Менее интенсивное отталкивание приводит к укорочению и снижению темпа шагов. Большие различия имеются в старте и стартовом ускорении. При беге на 800 м и более применяется так называемый высокий старт. Спортсмен стартующий на средние и длинные дистанции становится одной ногой у стартовой линии, а другую оставляет назад. Тяжесть тела больше переносится на ногу стоящую впереди. В зависимости от предполагаемой первоначальной скорости бега туловище наклоняется в различной степени.[4] Чем выше скорость, тем больше наклон туловища, вплоть до горизонтального положения. Рука, одноименная с ногой, стоящей впереди, отводится назад, а другая выводится несколько вперед. Данная позиция создает лучшие условия для движения рук и ног с первого шага. Если начальная скорость старта спортсмена высокая, туловище наклоняется вперед вплоть до горизонтального положения. При беге на средние и особо длинные дистанции, в зависимости от подготовленности спортсмена, как правило, повышается скорость бега на финишном отрезке. Длина финишного отрезка индивидуальна и зависит от степени тренированности спортсмена. Для быстрого и легкого преодоления дистанции также важна свобода движения и отсутствии скованности, умение разделять свои силы на отрезки дистанции.[5]

Каждый человек в той или иной степени владеет техникой бега, поэтому легкая атлетика довольно быстро и легко усваивается, оттачивается до отличных результатов.

Заключение. В заключении следует отметить что бег является одним из главных составных частей легкой атлетики, которая оказывает существенное влияние для развития всех групп мышц и поддержание их в тонусе. Очень важно прививать начинающим бегунам правильную технику бега. Ведь при постоянном занятий бегом есть риск получения травм и дальнейшего осложнения здоровья бегуна. При правильной технике бега, уменьшается нагрузка на поясницу и группам мышц ног, снижается вероятность получения травмы. Организм

легче переносит нагрузку, что способствует к улучшению общего самочувствия спортсмена и ускоряет его дальнейшее восстановление в период отдыха. Так же правильная техника бега требует держать правильное положение тела во избежание дополнительных нагрузок на организм. Несмотря на многообразие видов бега, техника бега в целом имеет много общего с естественными движениями тела, благодаря этому начинающему спортсмену достаточно усвоить основы бега, которые указаны в этой статье.

Список использованных источников

- 1 Теоретическая подготовка юных спортсменов / Под общей ред. Ю.Ф. Буйлина и Ю. Ф. Курамшина. М., 1981. – 15 с, 23с;
- 2 Нифонтова Л.Н. Производственная физическая культура. М., 1982. – 10 с;
- 3 Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции. М., 1978. – 41 с;
- 4 Школа легкой атлетики. Обучение технике видов легкой атлетики / Под общей ред. А. Н. Коробова, М., 1968. – 56 – 60 с;
- 5 Физическая культура: Практик. Пособие / Б. И. Загорский, И. П. Залетаев, Ю. П. Пузырь и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., Высш. шк., 1989. – 93 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОЕННЫХ АЭРОДРОМОВ

Арсеньев В.В. (магистр Военных наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, tarseneval1@mail.ru, orcid.org/0009-0000-4257-3868)

Сенгалиев Р.И. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, arsuseng@gmail.com, orcid.org/0009-0001-5115-3723)

Джуманов А.А. (магистр педагогики и психологии, Военный институт Сил воздушной обороны, г.Актобе, Республика Казахстан, almas250978@gmail.ru, orcid.org/0009-0001-0029-5481)

Аннотация. В статье рассматриваются перспективные системы светосигнального оборудования применяемые на аэродромах государственной авиации и аэродромах совместного базирования (использования) государственной и гражданской авиации и способы их применения.

Светотехническое оборудование обеспечивает на аэродроме: конечный этап захода на посадку, посадку и взлет воздушных судов днем и ночью в сложных метеоусловиях при установленных для данного аэродрома минимумах погоды; руление и регулирование движения самолетов по аэродрому днем и ночью; световое ограждение препятствий в районе аэродрома. Выполнение указанных задач обеспечивается размещением на аэродроме специальных световых приборов-огней. Световые характеристики и места установки огней должны быть такими, чтобы в условиях плохой видимости пилот в районе подхода к месту приземления воздушного судна отчетливо видел необходимое количество огней системы. Огонь должен находиться в поле зрения пилота от момента обнаружения и до момента пролета вблизи него, только в этом случае огни могут дать четкое представление о

местонахождении воздушного судна. Своевременное управление, как стационарным, так и мобильным светотехническим оборудованием осуществляется с рабочих мест диспетчера (руководителя полетов) в соответствующих пунктах управления воздушным движением, где обеспечивается включение (выключение) и непрерывное управление работой всего светотехнического оборудования, а также управление с борта воздушного судна.

Ключевые слова: светосигнальное оборудование, управление, аэродром, заход на посадку, воздушное судно, огни высокой интенсивности, пилот, ориентиры, визуальный контакт, глиссадные огни, дальность видимости, радиотехнические средства, аэродромы государственной авиации и аэродромы совместного базирования государственной и гражданской авиации, взлетно-посадочная полоса, сложные метеорологические условия.

Түйіндеме. Мақалада мемлекеттік авиация әуеайлақтары және мемлекеттік авиация мен азаматтық авиация біріктіріліп орналастырылатын (қолданылатын) әуеайлақтарда пайдаланатын жарық техникалық жабдықтар жүйесінің болашақтағы дамуы мен оларды қолдану тәсілдері қарастырылған.

Жарық техникалық жабдықтар осы әуеайлақ үшін белгіленген ауа-райының минимумдары кезінде күндіз және түнде ұшақтардың қонуға кіруінің, қонуының және ұшуының соңғы кезеңін; күндіз-түнді әуеайлақ ішіндегі ұшақтардың қозғалысын басқаруды және реттеуді; әуеайлақ ауданындағы кедергілерді жарықпен қоршауды қамтамасыз етеді. Көрсетілген міндеттерді орындау әуеайлақта арнайы жарық аспаптарды-оттарды орналастырумен қамтамасыз етіледі. Оттардың жарық сипаттамалары мен орналастыру орындары әуе кемесі нашар көріну жағдайында қону орнының ауданына жақындаған кезде жүйе оттарының қажетті санын анық көретіндей болуы тиіс. От табылған сәттен бастап және оның жанынан жақындап ұшып өткен сәтке дейін ұшқыштың көру аймағында болуы керек, өйткені тек осы жағдайда шамдар әуе кемесінің орналасқан жері туралы нақты түсінік бере алады. Стационарлық, сондай-ақ

мобилді жарық техникалық жабдықты уақтылы басқару, тиісті әуе қозғалысын басқару пункттеріндегі диспетчерлердің (ұшыру жетекшілерінің) жұмыс орнындарынан жүзеге асырылады, онда жарық техникалық жабдықтардың барлығын қосу (ажырату) және олардың жұмысын үздіксіз басқару, сонымен қатар әуе кемесінің (ӘК) бортынан басқару қамтамасыз етіледі.

Түйін сөздер: Жарық дабылы жабдығы, басқару, әуеайлақ, қонуға кіру, әуе кемесі, жоғары қарқынды оттар, ұшқыш, бағдар, визаулды байланыс, глисадалық оттар, көру қашықтығы, радиотехникалық құралдар, мемлекеттік авиация әуеайлақтары және мемлекеттік авиация мен азаматтық авиация біріктіріліп орналастырылатын әуеайлақтар, ұшу-қону жолағы, күрделі метеорологиялық жағдай.

Annotation. The article discusses promising systems of lighting equipment used at airfields of state aviation and airfields of joint basing (use) of state and civil aviation and ways of their application.

Lighting equipment provides at the airfield: the final stage of approach for landing, and take off of aircraft day and night in adverse weather conditions with weather minimums set for this airfield; taxiing and regulating the movement of aircraft around the airfield day and night; light fencing of obstacles in the area of the airfield. The fulfillment of these tasks is ensured by the placement of special lighting devices-lights at the airfield. The lighting characteristics and installation locations of the lights should be such that, in conditions of poor visibility, the pilot in the area of approach to the landing site of the aircraft clearly saw the required number of lights of the system. The fire must be in the pilot's field of view from the moment of detection until the moment of flight near it, only in this case the lights can give a clear idea of the location of the aircraft. Timely management of both stationary and mobile lighting equipment is carried out from the workplaces of the dispatcher (flight director) at the appropriate air traffic control points, where switching on (off) and continuous control of the operation of all lighting equipment, as well as control from the aircraft, is ensured.

Keywords: lighting equipment, control, airfield, landing approach, aircraft, high intensity lights, pilot, landmarks, visual

contact, glide lights, visibility range, radio equipment, airfields of state aviation, runway, difficult meteorological conditions.

В соответствии с руководящими документами [1], [2], [3] на аэродромах государственной авиации и аэродромах совместного базирования (использования) государственной и гражданской авиации определен типовой состав светосигнального оборудования и типовые схемы размещения.

Светосигнальное оборудование (ССО) аэродромов (вертодромов) служит для обеспечения взлета и посадки воздушных судов (ВС) днем или ночью, в сложных метеорологических условиях (СМУ) днем, также они обеспечивают такие процессы, как руление и управление ВС. В состав ССО вертодромов и ССО аэродромов входят одни и те же элементы: электрическое оборудование (автономные источники питания), светосигнальное оборудование, а также оборудование управления в том числе и дистанционного.

Перед началом установки ССО инженеры составляют схему размещения светотехнического оборудования на аэродроме, где они размещают огни малой интенсивности (ОМИ), высокой интенсивности (ОВИ), огни приближения и другие огни. Каждый занимает строго определенное место. Огни входные фаланговые расположены на пороге смещенной взлетно-посадочной площадки. Глиссадные огни устанавливаются после внедрения оборудования. Огни приземления, ставятся в том случае, если нет глиссадных.

При установке и монтаже ССО необходимо изучить светосигнальное оборудование аэродромов, необходимо знать интенсивность каждого светового элемента, для того чтобы не допустить ошибок перед их установкой. Надо помнить, что проектирование ССО аэродромов необходимо выполнять совместно с радиотехническими средствами (РТС) обеспечения и учетом их расположения и состава.

Важным этапом при посадке ВС является выход в зону приближения к взлетно-посадочной полосе (ВПП), в которой пилот переходит от «посадки по приборам» к условиям визуальной ориентировки по световым сигналам. Начиная с высоты принятия решения о посадке и используя исключительно визуальные средства, пилот управляет ВС при его посадке,

пробегае и рулении. Посадка - это наиболее ответственный этап полета любого ВС [2]. На аэродромах (вертодромах) для обеспечения посадки применяют различные радиотехнические и светотехнические средства. Первые позволяют привести ВС в район аэродрома и зайти на посадку, вторые позволяют экипажу установить визуальный контакт с землей и оценить положение ВС относительно ВПП. Несмотря на то, что современные РТС позволяют посадить ВС в автоматическом режиме при отсутствии визуальных ориентиров, применение наземных светотехнических средств позволяет экипажу увереннее контролировать процесс захода и посадки.

Визуальный контакт между пилотом и оборудованием считается установленным, если пилот видит наземные ориентиры, расположенные на местности, протяженностью не менее 150 метров. Так, при посадочной скорости 220 км/ч визуальный контакт длится 13 секунд, поэтому пилоту за это время необходимо оценить свое положение и принять решение о посадке или уходе на 2-ой круг. Поэтому с уверенностью можно сказать, что при заходе ВС на посадку во многом зависит дальность видимости огней, т.е. расстояние, с которого экипаж уверенно наблюдает огни ВПП и огни подходов к ней.

На аэродромах государственной авиации и аэродромах совместного базирования государственной и гражданской авиации применяется различное светотехническое оборудование. Вопросы проектирования и эксплуатации светотехнических (светосигнальных) систем решаются в комплексе с РТС посадки в соответствии с нормами технологического проектирования объекта управления воздушного движения [1].

Светотехническое оборудование делят на следующие светосигнальные системы:

- светосигнальная система посадки с огнями малой интенсивности, устанавливаемая на ВПП, предназначена для захода на посадку визуально или по приборам;
- светосигнальная система посадки I категории с огнями высокой интенсивности (ОВИ-1), предназначена для обозначения подходов к ВПП, оборудованную для точного

захода на посадку по I категории (дальность видимости огней 800 метров, вертикальная видимость 60 м);

- светосигнальная система посадки II категории с огнями высокой интенсивности (ОВИ-2), предназначена для обозначения подходов к ВПП, оборудованную для точного захода на посадку по II категории (дальность видимости огней 400 м, вертикальная видимость 30 м);

- светосигнальная система посадки III категории с огнями высокой интенсивности (ОВИ-3), предназначена для обозначения подходов к ВПП, оборудованную для точного захода на посадку по III категории (дальность видимости огней от 200 м, 50 м и 0 м, вертикальная видимость 0 м) [1].

В рамках светотехнических систем выделяют следующие группы светосигнальных огней:

- огни приближения постоянного излучения. Они используются во всех системах и служат для указания летчику направления на ось ВПП, обозначения участков между ближним приводным радиомаяком (БПРМ) и началом ВПП в простых и СМУ ночью и в условиях плохой видимости днем. Огни приближения постоянного излучения - белого цвета;

- огни приближения с импульсными источниками света. Эта группа огней рекомендуется к установке во всех системах ОВИ и предназначена для указания летчику направления на ось ВПП и опознавания аэродрома в условиях плохой видимости. Огни приближения с импульсными источниками света также имеют белый цвет излучения;

- огни световых горизонтов служат для создания искусственного горизонта с целью информирования летчика о крене ВС и для обозначения в ночных условиях расстояния между БПРМ и началом ВПП. Эта группа огней излучает белый цвет [3].

Глиссадные огни предназначены для визуального указания глиссады планирования в темное и светлое время суток при наличии условий плохой видимости. В системе ОВИ-2 глиссадные огни устанавливаются в виде двух параллельных линий по обе стороны ВПП и по 3 огня в линии. Их необходимо расположить таким образом, чтобы летчик при заходе на посадку, видел угол снижения ВС:

- ниже нормальной глиссады планирования, все глиссадные огни красные;
- на нормальной глиссаде ближние глиссадные огни белые, а дальние красные;
- выше нормальной глиссады планирования все огни белые [4].

Осевые и центральные огни ВПП устанавливаются в системах ОВИ-2 и ОВИ-3 для указания направления на ось ВПП при посадке ВС. Огни излучают белый цвет.

Боковые огни концевой полосы безопасности в системах ОВИ-2 и ОВИ-3 служат для обозначения концевой полосы безопасности. Они красного цвета.

Входные огни предназначены для указания начала ВПП, цвет излучения зеленый.

Ограничительные огни указывают конец ВПП и излучают красный цвет.

Посадочные огни предназначены для обозначения продольных границ и ширины ВПП и устанавливаются вдоль ее боковых границ. В зависимости от места установки они могут быть белого или желтого цвета. Желтый цвет на участке обычно излучают огни за 600 метров до конца ВПП.

Осевые огни ВПП углубленного типа устанавливаются в системах ОВИ-2 и ОВИ-3 и предназначены для указания продольной оси ВПП при взлете и посадке ВС.

Огни зоны приземления (углубленного типа) обозначают зону приземления на ВПП и её боковые границы. Они позволяют пилоту избежать восприятия светового «провала» ВПП при посадке в СМУ и позволяют отказаться от применения посадочных прожекторов. Огни зоны приземления (углубленного типа) излучают белый свет.

Огни быстрого ухода с ВПП (углубленного типа) предназначены для обеспечения скоростного выруливания ВС с ВПП. Цвет огней быстрого ухода с ВПП (углубленного типа) - зеленый.

Рулежные огни боковые и осевые применяются для указания границ и ширины или осевой линии рулевых дорожек (РД). Боковые рулежные огни - синего цвета, осевые - зеленого.

Аэродромные световые указатели предназначены для управления движением по РД, разрешения или запрета движения ВС и специального автомобильного транспорта и указания направления движения при разветвлении рулевых дорожек.

Учитывая большое количество различных типов огней, применяемых на аэродромах, часть из которых перечислена выше, а также функций, выполняемых ими, можно утверждать, что решение задачи по созданию светотехнических комплексов для аэродромов позволит создать светотехнический комплекс, имеющий широкие перспективы применения.

Рассмотрев выше светотехническое оборудование ряда светосигнальных систем и способов применения можно сделать вывод, что для удобства пилота, при взлете и заходе на посадку обязательно необходимо управление ССО с борта ВС. Это позволяет осуществить посадку в СМУ при отсутствии диспетчера или руководителя полета. Так же комплекс должен предусматривать удаленное управление светосигнальным оборудованием, кроме того, должны включать в свой состав датчики яркости, что предоставляет возможность его использования в автоматическом режиме при наступлении сумерек.

Важно, что комплекс должен предусматривать два исполнения: стационарное и мобильное. В последнем случае, каждый из огней должен иметь собственное автономное питание, и, что самое важное, может управляться с управляющего сервера через беспроводную технологию Wi-Fi. Использование беспроводного интерфейса позволяет быстро и без особых усилий обустроить временную ВПП либо использовать мобильный вариант исполнения как запасной на случай отказа основного.

Список использованных источников

1 Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года №381 «Об утверждении норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации».

2 Закон РК от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации».

3 http://www.icao.int/doc_10140 «Действующей резолюции
Ассамблеи (по состоянию на 4 октября 2019 года)» (08.02.2024).
4 <http://www.lucebit.com> (10.02.2024).

О ВОПРОСАХ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМА ОТВЕТНЫХ СИГНАЛОВ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗАПРОСЧИКА 1Л22

Розиев Р.Н. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, aizurenat@mail.ru, orcid.org/0009-0001-6328-7585)

Кауров А.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kauroff.a@yandex.kz, orcid.org/0009-0000-2528-4044)

Цаплин В.М. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0003-0750-1528)

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Аннотация. Приёмные устройства наземных радиолокационных запросчиков 1Л22 и 73Е6 схожи по конструктивному построению, но имеют разные технические характеристики. Изделие 73Е6 имеет большую дальность приёма за счёт применения в нем маломощного усилителя высокой частоты. Приводятся результаты проектирования маломощного усилителя и каскада защиты усилителя для радиолокационного запросчика 1Л22, для улучшения тактико-технических характеристик изделия. Устройства разработаны на современной элементной базе и по техническим характеристикам не хуже маломощных усилителей, использованных в изделиях 73Е6. Приведены упрощённые схемы устройств и описание их принципов работы. При оснащении изделия 1Л22 данным маломощным усилителем, дальность приёма ответного сигнала

от борта будет не меньше, чем у наземного радиолокационного запросчика 73Е6.

Ключевые слова: Наземный радиолокационный запросчик, чувствительность приёмника, 73Е6, дальность обнаружения, мощность передатчика, 1Л22, усилитель высокой частоты, полосовой фильтр, каскад защиты, трансформатор сопротивления.

В следствии улучшения тактико-технических характеристик радиолокаторов П-18М, таких как, дальность обнаружения целей, потребовало улучшения тактико-технических характеристик изделий 1Л22, придаваемых к РЛС П-18М [1]. Сравнительный анализ схемотехнического построения наземных радиозапросчиков (НРЗ) 1Л22 и 73Е6 показал, что имеется возможность улучшить характеристики приёмного устройства изделия 1Л22, путем оснащения его малошумящим усилителем (МШУ) и защитным каскадом, защищающим этот усилитель от выхода из строя во время излучения запросчиком передающих импульсов.

Усилитель высокой частоты приёмника наземного радиолокационного запросчика 73Е6 был спроектирован с использованием электронных компонентов, выпускавшихся в 70-х годах прошлого века. При решении задачи увеличения чувствительности приёмного тракта изделия 1Л22, была поставлена задача спроектировать усилитель на современной элементной базе. Применяв современные электронные компоненты можно достичь ряда преимуществ, таких как снижение коэффициента шума, улучшения быстродействия защитного устройства, большей надежности, лучшей вибро- и влагостойкости. Так же они дешевле и имеют меньшие размеры.

При разработке усилителя высокой частоты, необходимо учитывать два основных требования:

- усилитель должен обеспечивать защиту входного каскада от мощных импульсов передатчика, которые он формирует. Так как разнос частот запросного и ответного каналов НРЗ относительно не большой, то полосовые фильтры, устанавливаемые в первом каскаде усилителя, эффективно подавить передающие импульсы не смогут;

- сигналы поступающие в антенно-фидерный тракт в режиме приёма должны поступать на вход усилителя с минимальным ослаблением для обеспечения максимального соотношения сигнал/шум.

Соотношение сигнал/шум приёмного устройства определяется характеристиками первого каскада усиления, поэтому к проектированию этого каскада должно уделяться повышенное внимание.

Для предварительной селекции сигналов и ослабления помех от рядом расположенных радиолокаторов других диапазонов частот, в схеме МШУ предусмотрен полосовой фильтр, с полосой пропускания от 500 до 1900 МГц. Сигналы опознавания, принимаемые НРЗ, входят в полосу пропускания этого фильтра. Фильтр спроектирован на короткозамкнутых полосковых проводниках (рисунок 1). Длины полосковых линий должны быть равны четверти длины волны ($\lambda/4$) пропускаемого сигнала. Для диапазона частот принимаемого сигнала длина полосковой линии составила 32 мм (с учётом коэффициента укорочения материала подложки RO4003). Толщина материала подложки была выбрана равной 1,5 мм. Результаты моделирования полосового фильтра в программе RFSimm приведены на рисунке 2.

Рисунок 1. Полосовой фильтр усилителя высокой частоты

Рисунок 2. Характеристика полосового фильтра

В изделиях 1Л22 и 73Е6 в фидерных трактах применяется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, в то время как большинство современных интегральных высокочастотных усилителей изготавливают в входным и выходным сопротивлением 50 Ом. Поэтому был разработан трансформатор сопротивлений для преобразования сопротивления 75 Ом в 50 Ом. Преобразователь спроектирован на отрезках полосковых линий. Его схема приведена на рисунке 3. Трансформацию волнового сопротивления осуществляет отрезок линии W4 с волновым сопротивлением 62 Ома, длина которого $\lambda/4$.

Рисунок 3. Преобразователь 75 Ом/50 Ом

Каскад защиты усилителя от большого входного напряжения спроектирован на четырёх диодах и одной катушке индуктивности (рисунок 4). Он защищает усилитель высокой частоты от перегорания. Диоды включены встречно-

параллельно, что обеспечивает ограничение входного напряжения положительной и отрицательной амплитуды до уровня 0,7В. Для повышения допустимой величины тока, проходящего через каскад защиты, в схеме применены две параллельные пары защитных диодов. Это необходимо для ограничения сигналов большой мощности. Так как диоды имеют паразитную емкость р-п переходов, которая равна величине около 2 пФ, для её компенсации в схеме предусмотрена индуктивность, образующая параллельный колебательный контур с паразитной ёмкостью диодов. У индуктивности должно быть такое же реактивное сопротивление на рабочей частоте, как и у паразитной ёмкости, но другого знака. В итоге, параллельный LC контур будет настроен в резонанс и потери сигнала на диодах не будет.

Рисунок 4. Каскад защиты усилителя от большого входного напряжения

После каскада защиты сигнал поступает на усилитель высокой частоты, построенный на микросхеме SPF5189Z. Это усилитель с низким уровнем шума, рассчитанный на работу в диапазоне от 50 МГц до 4000 МГц. Цепь активного смещения обеспечивает стабильный ток при изменении температуры и технологического порогового напряжения. Усилитель SPF5189Z обеспечивает сверхнизкий уровень шума и высокую линейность в сочетании с высоким коэффициентом усиления. Высокая максимальная входная мощность делает его идеальным

для применения в приёмниках с высоким динамическим диапазоном. [2].

Основные характеристики усилителя высокой частоты SPF5189Z:

- сверхнизкий уровень шума 0,60 дБ на частоте 900 МГц;
- коэффициент усиления 18,7 дБ на частоте 900 МГц;
- высокая линейность, уровень IP3 составляет +39,5 дБм на частоте 1960 МГц;
- уровень P1dB составляет +22,7 дБм на частоте 1960 МГц;
- однополярное электропитание + 5 В 90 мА;
- широкополосное внутреннее согласование 50 Ом.

SPF5189Z

Рисунок 5.Схема усилителя высокой частоты

Так как усилитель имеет волновое сопротивление 50 Ом, а фидерные тракты приёмного устройства изделия 1Л22 используют кабель сопротивлением 75 Ом, на его выходе также необходимо включить четвертьволновой СВЧ трансформатор. Он конструктивно аналогичен согласующему СВЧ трансформатору (рисунок 3), применённому на входе усилителя. Упрощённая принципиальная схема усилителя приведена на рисунке 5.

Усилитель высокой частоты должен быть защищен от мощных импульсов запроса передатчика НРЗ. В НРЗ 73Е6, для решения этой задачи, перед маломощным усилителем установлен коммутатор, который запирает приёмный тракт во время работы передающего устройства. Для изделия 1Л22, был

спроектирован аналогичный каскад запираания приёмника, но на современной элементной базе.

Выключатель спроектирован на полосковой симметричной линии с применением полупроводниковых диодов в качестве коммутационных элементов (рисунок 6). Принцип работы переключателя основан на изменении сопротивления $r_{\text{диодов}}$ на высокой частоте, при протекании через них управляющего постоянного тока. Во время излучения импульсов запроса, на диоды подается напряжение отрицательной полярности. При этом сопротивление диодов на высокой частоте стремится нулю, и они шунтируют линию запроса. Поэтому мощные импульсы передатчика существенно ослабляются[3].

Когда запросный сигнал передатчика отсутствует, на диоды подается напряжение положительной полярности. Их сопротивление становится большим и шунтирования передающей линии не происходит. Таким образом, принимаемый сигнал поступает на вход усилителя высокой частоты. Цепи токов смещения диодов замкнуты на корпус через коротко замкнутый четвертьволновый отрезок полосковой линии.

Конденсаторы С1 и С2 установлены для взаимной развязки СВЧ цепей и цепей управления.

Рисунок 6. Схема ключа

В НРЗ 1Л22, в отличие от 73Е6, конструктивно не предусмотрены цепи питания усилителя высокой частоты и ключа запираания приёмника. При изучении принципиальных схем изделия 73Е6, видно, что МШУ работает от напряжений +6.3В и -6.3В, которые подаются с разъёма Ш22 стойки приёмно-дешифрирующего устройства У0200000-А. В НРЗ 1Л22 на данном разъёме необходимого питания нет. Но в субблоке

У0110003-А имеется стабилизированный выпрямитель выдающий напряжения +6.3В и -6.3В. В связи с этим электропитание МШУ модернизируемого запросчика рациональнее всего взять с данного субблока.

Ключ в изделии 73Е6 управляется током смещения, который поступает с разъёма Ш22 стойки приёмно-дешифрирующего устройства У0200000-А. При рассмотрении схемы аналогичного устройства изделия 1Л22, было установлено, что в данном разъёме необходимый для работы ключа ток смещения присутствует. Поэтому питание ключа будет осуществляться так же, как и на запросчике большей дальности.

В наземном радиолокационном запросчике 73Е6 дальность бюджета радиоканала достигается применением на входе приёмного устройства, малошумящего усилителя с усилением не менее 4 дБ [1]. Поэтому можно сделать вывод, что при оснащении изделия 1Л22 спроектированным малошумящим усилителем, дальность приёма ответного сигнала от борта будет не хуже, чем у наземного радиолокационного запросчика 73Е6.

Работа выполнена при поддержке гранта ИРН АР148011.

Список используемых источников

1 А.Г. Кауров, И.В. Васильев. Анализ бюджета радиоканала вторичных локаторов Военный научно-технический журнал, Научные труды Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи №1 (51)// Алматы., 2023. – С.134.

2 Elcodis.com - electronic components distributor // URL <http://datasheet.elcodis.com/pdf2/82/23/822392/spf-5189z.pdf>, (датаобращения: 15.04.2023).

3 Изделие 73Е6 (71Е6, 75Е6): техническое описание// Москва: Военное издательство1986. – С. 178.

О МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НАЗЕМНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗАПРОСЧИКА 1Л22

Кауров А.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kauroff.a@yandex.kz, orcid.org/0009-0000-2528-4044)

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Мещеряков И.А. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, mechsheryakov.igor@yandex.kz, orcid.org/0008-0002-0680-7057)

Розиев Р.Н. (магистр технических наук, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, aizurenat@mail.ru, orcid.org/0009-0001-6328-7585)

Аннотация. Рассмотрены варианты модернизации передающего тракта изделия 1Л22 с учётом принципов экономического прагматизма. Проведено моделирование характеристик антенны подавления боковых лепестков в программе MMANA-GAL. Приведена модель одиночного облучателя антенны подавления боковых лепестков, а также расчётные коэффициенты усиления и диаграмма направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Рассчитаны уровни боковых лепестков основной антенны НРЗ 1Л22 для случая равномерного амплитудного распределения сигнала по апертуре антенны. Определены пределы баланса эквивалентных излучающих импульсных мощностей (ЭИИМ) в каналах основной антенны и антенны подавления боковых лепестков. Выполнены расчёты ЭИИМ основного канала и канала боковых лепестков. Показано, что ЭИИМ этих каналов допустимо увеличивать на разную величину. При неравномерном

облучении рефлектора основной антенны с обеспечением спада уровня облучения к краям рефлектора можно снизить уровень боковых лепестков основной антенны таким образом, чтобы обеспечить возможность повышения ЭИИМ только в канале основной антенны.

Ключевые слова: Вторичный радиолокатор, апертура, передатчик, антенна, боковой лепесток, запросный сигнал, 73Е6, дальность связи, фидер, 1Л22, диаграмма направленности, коэффициент усиления, компенсационная антенна, ММАНА-GAL.

По итогам модернизации радиолокатора обзора воздушного пространства РЛС П-18 до уровня П-18М улучшились его тактико-технические характеристики (ТТХ), в том числе увеличилась дальность обнаружения воздушных целей. Это потребовало увеличить дальности обнаружения и наземного радиолокационного запросчика (НРЗ) системы государственного опознавания, работающего совместно с РЛС П-18М. При этом замена применяемого НРЗ 1Л22 на изделие 73Е6, для обеспечения выполнения требований по дальности гарантированного опознавания [1], невозможна из-за отсутствия таких изделий в необходимом количестве. Приобретение изделий 73Е6 экономически не обосновано, как по причине их высокой стоимости, так и из-за предстоящей смены типа систем опознавания государственной принадлежности в целом.

Так как изделия 1Л22 и 73Е6 оснащены однотипными антенными системами, с точки зрения экономического прагматизма целесообразнее произвести улучшение ТТХ НРЗ 1Л22 в рамках его частичной модернизации. В работе [2] было показано, что увеличения эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (ЭИИМ) изделия 1Л22в 2,9 раза (4,6 дБ) будет достаточно для доведения характеристик передающего тракта этого НРЗ до уровня изделия 73Е6.

ЭИИМ радиолокатора рассчитывается как произведение мощности, подводимой к антенному устройству на коэффициент усиления антенны. Особенностью функционального построения НРЗ системы госопознавания «Пароль», является наличие у них двух антенных устройств, использующихся для реализации

режима подавления боковых лепестков (ПБЛ). ЭИИМ, излучаемая этими антеннами, подобрана таким образом, чтобы в направлении на опрашиваемую цель плотность потока мощности, излучаемая основной антенной превышала плотность потока мощности, излучаемую антенной ПБЛ, а в направлениях боковых лепестков основной антенны - наоборот (рисунок 1).

Рисунок 1. Диаграммы направленности основной и компенсационной антенн

Ответчик воздушного судна, формирует ответный сигнал только в том случае, если импульсы сигнала запроса, передаваемые основной антенной будут больше по амплитуде, чем импульсы ПБЛ, излучаемые антенной ПБЛ. Если нарушится это условие, то могут начать формировать сигналы госопознавания ответчики воздушных судов, находящиеся не только в зоне облучения главным лепестком диаграммы направленности основной антенны, но и в других секторах воздушного пространства, мешая правильному функционированию системы госопознавания.

Для обеспечения данного соотношения необходимо учитывать, что уровень первых боковых лепестков основной антенны НРЗ не может быть более чем -13 дБ относительно уровня главного лепестка (для случая равномерного амплитудного распределения сигнала по апертуре антенного рефлектора). Поэтому соотношение уровней ЭИИМ обеих антенных систем может варьироваться в пределах этих 13 дБ. На практике, учитывая уменьшение уровня сигнала, поступающего на края рефлектора, из-за диаграммы направленности самого

облучателя, это соотношение может быть больше, но реальное его значение отсутствует в документации на НРЗ.

Анализ возможных путей модернизации передающего тракта изделия 1Л22 показал, что увеличить ЭИИМ основной антенны можно без увеличения мощности передающего устройства. Достаточно укорочения кабеля затухания РК75-4-22, однако, это приведёт к изменению соотношений ЭИИМ основного тракта и тракта ПБЛ, что может нарушить работу системы госопознавания. Отсутствие в документации на НРЗ значения коэффициента усиления антенны ПБЛ не давало возможности определения допустимого разбаланса уровней ЭИИМ.

Целью настоящей работы является определение ЭИИМ обеих антенных систем НРЗ 1Л22, определение возможных путей увеличения ЭИИМ этих систем без нарушения соотношения между ними, способного нарушить работу режима ПБЛ.

В формуляре на изделие 1Л22 приведена импульсная мощность, измеренная на входе облучателя VIIдиапазона (не менее – 0,19 кВт) и импульсная мощность, измеренная на входе ПБЛ VIIдиапазона (не менее – 0,3 кВт) [3].

Коэффициент усиления основной антенны составляет 1100, но в документации отсутствует информация о коэффициенте усиления антенны ПБЛ. Для расчёта ЭИИМ было выполнено моделирование характеристик излучателя антенны ПБЛ в программе MMANA-GAL (рисунок 2).

Рисунок 2. Пространственная модель одиночного излучателя с рефлектором

Результат моделирования показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма направленности одного полуволнового вибратора компенсационной антенны с рефлектором

С учётом допустимых пределов уровней подводимой к антенным системам мощностей, ограниченных требованиями формуляра на изделие, можно рассчитать ЭИИМ основной антенны и антенны ПБЛ изделия 1Л22.

Расчётное значение ЭИИМ основной антенны не менее $190 \cdot 1100 = 209000$ Вт (53,2 дБ/Вт). 190Вт – это импульсная мощность, подаваемая на облучатель основной антенны VII диапазона, а 1100 – коэффициент усиления этой антенны. ЭИИМ антенны ПБЛ не менее $300 \cdot 52,5 = 15750$ Вт (42дБВт). 300Вт – это импульсная мощность, подаваемая на вход антенны ПБЛ VII диапазона, а 52,5 – коэффициент усиления этой антенны. Так как в компенсационной антенне VII диапазона 13 однотипных излучателей, то коэффициент усиления всей антенны будет в 13 раз больше коэффициента усиления единичного излучателя, равно 6,06дБВт (рисунок 3). Разница в значениях ЭИИМ обеих антенн составит $53,2 - 42 = 11,2$ дБ.

Полученное значение разности ЭИИМ косвенно подтверждается тем, что в ранних модификациях изделия 1Л22, использующих антенну ПБЛ в качестве приёмной, решение о том, что сигнал ответчика приходит от воздушного судна, находящегося в главном максимуме диаграммы направленности основной антенны, принимался при превышении уровня сигнала, принятого основной антенной, на 12 дБ относительно уровня сигнала, принятого антенной ПБЛ [4].

Для оценки «запаса» по разбалансу ЭИИМ рассчитаем уровни ближних боковых лепестков диаграммы направленности основной антенны. Диаграммы направленности большинства антенн, у которых уровень поля равномерен по апертуре антенны, описывается уравнением

$$F(x) = \left| \frac{\sin(x)}{x} \right|, \quad (1)$$

где x – угол отклонения от нормали к плоскости антенны.

Локальные экстремумы (максимумы) этой функции будут на тех углах, на которых значение модуля функции $\sin(x)$ будет равно единице. На этих углах и будут находиться максимумы боковых лепестков антенны. Но, если в числителе (синус) всегда

будет равен единице для каждого бокового лепестка, то число в знаменателе будет увеличиваться с ростом номера этого бокового лепестка. Значит, уровни этих боковых лепестков будут уменьшаться с ростом порядкового номера бокового лепестка[5].

Функция $\sin(x)$ периодическая, и она повторяется через каждые 360 градусов (2π). Так как в формуле используется модуль от синуса, значит, отрицательных значений функции быть не может, и функция будет принимать значение «+1» и тогда, когда собственно синус будет равен «-1».

Максимальный уровень первого бокового лепестка будет при значении $x_1 = \frac{\pi}{2} + \pi$, второго - при $x_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi$, третьего - при $x_3 = \frac{\pi}{2} + 3\pi$ и так далее. Общая формула

$$x_n = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad (2)$$

где n – номер бокового лепестка.

Уровень бокового лепестка относительно главного максимума диаграммы направленности можно рассчитать по формуле

$$A_n = 20 \lg \left(\frac{1}{\left(\frac{\pi}{2}\right) + n\pi} \right). \quad (3)$$

Подставив номера боковых лепестков в формулу, получим:

- первый лепесток -13,46 дБ;
- второй лепесток -17,9 дБ;
- третий лепесток -20,82 дБ, и так далее.

Из этого следует, что при повышении ЭИИМ в основной антенне на 4,6 дБ (до значения 57,8 дБ), нарушится режим ПБЛ только в направлениях первого бокового лепестка, но в направлениях других боковых лепестках – требуемое соотношение уровней сохранится. Ведь разница в уровнях первого и второго лепестков составляет 4,44 дБ, что практически равно величине, на которую нужно увеличить ЭИИМ, чтобы

соответствовать характеристикам НРЗ 73Е6, так как разница в уровнях ЭИИМ составит $57,8-42=15,8$ дБ.

Из вышеизложенного следует, что ЭИИМ основного канала и канала ПБЛ не обязательно повышать пропорционально. В канале ПБЛ уровень ЭИИМ можно увеличивать не на 4,6 дБ, а только на $15,8-13,46=2,34$ дБ.

Однако уровни боковых лепестков реальной антенны изделия 1Л22 в документации не приводятся, но, если облучатель основной антенны создаёт неравномерную плотность потока мощности в разных местах рефлектора основной антенны НРЗ, то уровни боковых лепестков будут иметь другую величину, чем при равномерном облучении рефлектора. Наиболее вероятно, так как у облучателя имеется собственная диаграмма направленности, наибольший уровень потока мощности будет в центре рефлектора и будет уменьшаться к его краям. А при спадающем к краям распределению уровня сигнала, уровни боковых лепестков могут быть значительно ниже, чем при равномерном распределении [6]. Это означает, что если измерить реальный уровень боковых лепестков, то поднять ЭИИМ РЛС 1Л22 до уровня НРЗ 73Е6 можно только укорочением кабеля затухания.

Выводы

1. При повышении ЭИИМ изделия 1Л22 до уровня изделия 73Е6, уровни ЭИИМ в каналах основной антенны и антенны ПБЛ можно повышать неравномерно, не нарушая работу режима ПБЛ.

2. Для принятия окончательного технического решения о способе повышения ЭИИМ изделия 1Л22 требуется измерение диаграммы направленности основной антенны НРЗ в горизонтальной плоскости.

Работа выполнена при поддержке гранта ИРН АР148011.

Список использованных источников

1 Ермак С.Н., Касанин С.Н., Хожевец О.А. Устройство и эксплуатация наземных средств системы государственного опознавания: учебное пособие//Минск: БГУИР. 2017. – С. 18.

2 Кауров А.Г., Васильев И.В. Анализ бюджета радиоканала вторичных локаторов // Научные труды ВИИРЭиС, 2023, №1 (51), С. 134-137.

3 ЗАПРОСЧИК НРЗ-4П// Формуляр, часть 1, ЕФ1 001 041 ФО. 1978. – С. 11-12.

4 ЗАПРОСЧИК НРЗ-П, стойка У0200000//Техническое описание, ЕФ2.003.023 ТО. 1988. – С. 12-13.

5 Эталонные диаграммы направленности всенаправленных, секторальных и других антенн для фиксированной и мобильной службы для использования в исследованиях совместного использования в диапазоне частот от 400 МГц примерно до 70 ГГц, https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.1336-5-201901-I!!PDF-R.pdf рисунки 1-4, (дата обращения: 15.04.2023).

6 Справочник по радиолокации. Под ред. М.Сколника. Нью-Йорк, 1970. Пер. с англ. (в четырёх томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том.2. Радиолокационные антенные устройства. Под ред. П.И.Дудника. М., «Сов. Радио», 1977, 408 с.

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА РАДИОКАНАЛА ВТОРИЧНЫХ ЛОКАТОРОВ

Кауров А.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kauroff.a@yandex.kz, orcid.org/0009-0000-2528-4044)

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Мещеряков И.А. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, [mchsheryakov.igor@yandex.kz](mailto:mechsheryakov.igor@yandex.kz), orcid.org/0008-0002-0680-7057).

Тлеубаев А.С. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, azamat-tleubaev@mail.ru, orcid.org/0009-0006-6260-7846).

Аннотация. Системы государственного опознавания «свой-чужой», входящие в состав радиотехнических войск должны обеспечивать дальность гарантированного опознавания на дистанциях больших, чем дальности обнаружения радиолокаторов разведки, совместно с которыми они взаимодействуют. Повышение дальности обнаружения радиолокаторов разведки, связанное с их модернизацией, требует соответствующего увеличения дальности опознавания вторичных радиолокаторов. На основании анализа бюджетов радиоканалов «земля-борт» и «борт-земля» вторичных локаторов 1Л22 и 73Е6 сделано заключение о наиболее оптимальном пути улучшения характеристик приёмного устройства изделия 1Л22 для обеспечения его взаимодействия с модернизированными радиолокаторами П-18М. Выявлено существенное различие в бюджетах радиоканалов в направлениях «земля-борт» и «борт-земля», что свидетельствует о недостаточной мощности передающего устройства обоих изделий, однако это позволяет обеспечивать приём ответных

сигналов на заданных дальностях опознавания в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Ключевые слова: наземный радиолокационный запросчик, радиолокационная станция, чувствительность приемника, свой-чужой, дальность обнаружения, бюджет радиоканала, мощность передатчика, коэффициент усиления, диаграмма направленности антенны, характеристики системы, изделие 1Л22.

Для контроля воздушного пространства в Силах воздушной обороны Республики Казахстан используются радиолокационные подразделения в составе трёх радиолокационных станций - РЛС разведки метрового диапазона волн, высотомер и запросчик государственной принадлежности «свой-чужой». Запросчик необходим для того, чтобы не уничтожить по ошибке самолёт своего государства, при возникновении ситуаций, нарушающих регламент правил воздушного движения. В настоящее время в радиотехнические подразделения Республики Казахстан поставляются модернизированные РЛС с улучшенными тактико-техническими характеристиками, такие как П-18М и 5Н84АМ, у которых, в частности, увеличены дальности обнаружения воздушных объектов.

При разворачивании радиолокационных рот должно выполняться требование, чтобы характеристики системы определения государственной принадлежности были согласованы с характеристиками РЛС, с которыми она сопряжена. При этом максимальная дальность опознавания должна быть больше максимальной дальности обнаружения РЛС разведки [1]. Наиболее применяемым радиолокатором разведки целей в Казахстане является РЛС П-18М, производства Специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «Гранит» (г.Алматы), модернизированный вариант аналогового радиолокатора П-18 («Терек»). К аналоговому радиолокатору «Терек» придавался вторичный радиолокатор 1Л22 (НРЗ-4).

После замены РЛС «Терек» на её модернизированный вариант П-18М, текущие возможности НРЗ 1Л22 стали не в полной мере отвечать требованиям по дальности опознавания. В

связи с этим была поставлена задача, по оценке потенциальных возможностей модернизации этого изделия для устранения выявленных несоответствий. Заменить наземный радиолокационный запросчик 1Л22 на изделие 73Е6 не представляется возможным, так как эти изделия давно сняты с производства и их нигде приобрести. При этом, наиболее современные варианты модернизации изделия П-18М, испытываемые в настоящее время показывают достижение дальностей обнаружения воздушных объектов, сравнимое с характеристиками РЛС 5Н84А до её модернизации, а к изделию 5Н84А придавался вторичный радиолокатор 73Е6.

В рамках грантового научно-технического проекта ИРН АР148011, проводится исследовательская работа по повышению дальности опознавания запросчика государственной принадлежности изделия 1Л22. Основные работы выполняются специалистами предприятия СКТБ «Гранит», имеющего опыт разработки и изготовления запросчиков государственной принадлежности [2].

Для выбора наиболее рациональных подходов к модернизации изделия 1Л22, необходимо было выполнить расчёт бюджетов радиоканалов НРЗ 73Е6 и 1Л22 в обе стороны, что даст возможность определить, во сколько нужно увеличить мощность передающего и чувствительность приёмного устройств запросчика средней мощности 1Л22. Важно отметить, что изделия 73Е6 и 1Л22 имеют одинаковый принцип построения, у них одинаковые антенны и их элементная база очень мало различается друг от друга.

Расчёт бюджета радиоканала производился по уравнению радиосвязи:

$$D_{\max} = \sqrt{\frac{P_T G_T G_R \lambda^2}{P_R (4\pi)^2}}$$

где D_{\max} – максимальная дальность распространения запроса НРЗ (или ответа самолетного радиолокационного ответчика - СРО);

P_T – импульсная мощность НРЗ (СРО);

P_R – чувствительность приемного устройства НРЗ (СРО);
 G_T – коэффициент усиления передающей антенны НРЗ (СРО);
 G_R – коэффициент усиления приёмной антенны НРЗ (СРО);
 λ – длина волны.

Было выполнено 4 расчёта бюджета радиоканалов для направлений, при которых коэффициент усиления антенн максимален. Так как конструкции антенн у обоих типов запросчиков идентичны, то изменение коэффициентов усиления антенн при изменении угла над горизонтом у изделий 1Л22 и 73Е6 происходит идентично, а значит и бюджеты радиоканалов будут изменяться пропорционально у обоих изделий. Поэтому можно рассматривать лишь относительные соотношения бюджетов.

Минимальная дальность связи (минимальный бюджет радиоканала) при выполнении расчётов была получена в радиоканале «земля»-«борт» для изделия 1Л22. Приняв эту величину за единицу, получим относительные величины бюджетов всех четырёх радиоканалов:

1. Максимальное расстояние, на котором изделие 1Л22 примет сигнал ответа от самолета равно 1,45;
2. Максимальное расстояние, на котором самолет примет сигнал запроса от изделия 1Л22 равно 1;
3. Максимальное расстояние, на котором изделие 73Е6 примет сигнал ответа от самолета равно 2,9;
4. Максимальное расстояние, на котором самолет примет сигнал запроса от изделия 73Е6 равно 1,73.

Проанализировав дальности приёма и ответа сигналов видно, что бюджеты радиоканалов не совпадают. А именно бюджет радиоканала самолетного радиолокационного ответчика, относительно бюджета радиоканала запроса имеет запас энергии, что позволяет осуществлять приём сигналов госопознавания в условиях радиопротиводействия без ухудшения ТТХ вторичного радиолокатора.

Для изделия 1Л22 допустимо ухудшение шумовой обстановки в точке расположения изделия в 2,1 раза (3,2 дБ), а для изделия 73Е6 в 2,8 раза (4,5 дБ).

Исходя из поставленной цели - повысить дальность действия изделия 1Л22, мы можем ориентироваться на характеристики НРЗ 73Е6, так как он придаётся к РЛС 5Н84А, и обеспечивает необходимую нам дальность действия. При этом следует отметить, что военная доктрина Республики Казахстан не предполагает участия в боевых действиях, предполагающих применение средств радиоэлектронной борьбы.

Из расчётов видно, что для достижения изделием 1Л22 тактико-технических характеристик изделия 73Е6 необходимо ориентироваться на минимальный из двух бюджетов радиоканала РЛС 73Е6, а именно, на канал передатчика этой РЛС. В связи с этим, бюджет передающего канала изделия 1Л22 потребует увеличения в $1,73/1=1,73$ раза (на 2,4 дБ), а бюджет приёмного канала в $1,73/1,45=1,19$ раз (0,8 дБ). При соблюдении данных величин дальности госопознавания изделий 73Е6 и 1Л22 будут равны. В этом случае тактико-технические характеристики НРЗ 1Л22 будут обеспечивать требования по дальности сопрягаемой РЛС.

В наземном радиолокационном запросчике 73Е6 дальность бюджета радиоканала достигается применением на входе приёмного устройства, малошумящего усилителя с усилением не менее 4 дБ. Поэтому можно сделать вывод, что решить вопрос увеличения дальности действия изделия 1Л22, можно установкой подобного усилителя высокой частоты с характеристиками не хуже.

Работа выполнена при поддержке гранта ИРН АР148011.

Список использованных источников

1 Ермак С.Н., Касанин С.Н., Хожевец О.А. Устройство и эксплуатация наземных средств системы государственного опознавания: учебное пособие//Минск: БГУИР. 2017. – С. 18.

2 Мустабеков А.Д., Петровский В.Г., Васильев И.В. О необходимости модернизации систем радиолокационного опознавания летательных аппаратов//Военно-теоретический журнал БАГДАР-ОРИЕНТИР. Алматы., 2021. №4 (92) – С.76.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Юлчиев Д.А. (магистр технических наук, Национальный университет обороны, г.Астана, Республика Казахстан, rxbz@mail.ru, orcid.org/0000-0002- 0244-2415)

Ковтун А.А. (магистр технических наук, Национальный университет обороны, г.Астана, Республика Казахстан, kovtun.a73@mail.ru, orcid.org/0000-0003- 3013-1944)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения войск радиационной, химической и биологической защиты (далее – РХБ защита), в мирное время по выявлению и оценке РХБ обстановки в условиях чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера. В последнее время большое внимание отводится вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций, это в первую очередь связано с возросшим количеством (увеличением масштабов, ростом потерь живой силы и материального ущерба) чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера.

В статье обоснована сущность рассмотрения вопросов применения войск РХБ защиты в мирное время в условиях чрезвычайных ситуаций, а также угроз РХБ характера. В условиях современного развития промышленного производства в мире и отдельно взятой стране заставляет общество все в большей мере сталкиваться с проблемой обеспечения безопасности и защиты человека и окружающей среды от воздействия техногенных, природных и экологически вредных факторов.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуаций, природного и техногенного характера, радиационных, химических и биологических опасных объектов, сильнодействующих ядовитых веществ, войска РХБ защиты, радиационного, химического и биологического заражения.

События последних лет наглядно свидетельствуют, что проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и военного характера приобретают все более актуальный характер. Традиционные угрозы и опасности сохраняются, но при этом возникают и новые. Наблюдается усиление целого спектра социальных противоречий, ошутимо возрастает уязвимость городских инфраструктур к ударам стихии, энергетическим катастрофам и т. п. Масштабное и быстрое распространение различных инфекционных заболеваний все больше тревожит мировую общественность и правительства многих государств. Многие весьма обоснованные тревоги современного мирового сообщества связаны с использованием и дальнейшим развитием атомной энергетики. Не только в Республике Казахстан, но и в мире в целом активно и широко обостряется проблема, связанная с хранением и утилизацией отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Многолетние исследования масштабов и особенностей чрезвычайных ситуаций на радиационных, химических и биологических опасных объектов (далее - РХБОО), имевших место как в нашей стране, так и в ряде зарубежных стран, неизменно подтверждают, что их последствия во многом определяются готовностью к ликвидации аварий соответствующими органами управления, степенью проработки различных организационных аспектов, а также координацией действий различных сил, средств и рядом других подобных важных факторов. Так, например, под РХБ опасными объектами в современной научной и научно популярной литературе принято понимать потенциально опасные объекты, при эксплуатации которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, химические и биологические вещества. Как известно, аварии и катастрофы в техно сфере, опасные природные явления и стихийные бедствия, как правило, влекут за собой возникновение чрезвычайных ситуаций[1].

Под чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера (далее – ЧС ПТХ), понимается обстановка на

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. При этом авария на РХБ опасном объекте рассматривается авторами как разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, произошедшие вследствие отклонения (нарушения) от режима технологического процесса, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на основном производственном объекте.

Число опасных в радиационном отношении объектов в современном мире постоянно возрастает. Известно, что в начале 1990-х гг. в 34 странах существовало около 260 АЭС, в составе которых имелось свыше 420 реакторов. К началу 21 в. число стран, обладающих АЭС, выросло до 45, а количество реакторов приблизилось к 500. Так как, подразделения войск РХБ защиты являются войсками двойного предназначения, способные выполнять задачи, как в мирное время, так и в военное время, обосновывается необходимость развития войск радиационной, химической и биологической защиты с учетом складывающейся обстановки в условиях ЧС природного техногенного характера и экологические проблемы, влияния крупномасштабных разрушений (аварий) радиационно, химически и биологически опасных объектов на действия войск, защиту населения и территорий.

На территории РК имеется большой объем производств, связанный с использованием различных сильнодействующих ядовитых веществ, катастрофическое последствие разрушений (аварий) РХБОО окажет сильное влияние на действия войск, население и территории данного региона. Так, в случае ЧС, связанных с авариями на РХБОО, может привести к тому, что частям и подразделениям РХБ защиты и МЧС придется выполнять возложенные задачи по выявлению и оценке РХБ обстановки в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

Поэтому, конечный результат действий подразделений и воинских частей будет зависеть в первую очередь от их готовности и способности организовать и выполнять все задачи по выявлению и оценке РХБ обстановки в условиях ЧС ПТХ. Изучение аварий последних лет свидетельствует о том, что решающая роль при выявлении и оценке РХБ обстановки имеет время реагирования, точное понимание произошедшего и масштабность катастроф. С учетом этого требуется искать пути и способы повышения выполнения задач выявления и оценки РХБ обстановки в условиях ЧС ПТХ. В таких условиях на подразделения РХБ защиты возлагается определенный перечень задач, который подразделяется на три группы: РХБ разведка, локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации. С учетом полученного опыта в Республике Казахстан в середине прошлого столетия была создана государственная система гражданской защиты, главным, управляющим и организующим центром которой стало МЧС. Основной задачей создания этой системы было интегрирование усилий центральных и местных исполнительных органов, организаций, учреждений и предприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)[2].

Широкие масштабы радиационных и химических аварий и природных катастроф имеют, как правило, длительные последствия, при этом, становится актуальным вопрос развития системы реагирования на них, требует формирования высоко функциональной, централизованной, надежно управляемой, транспортабельной, оперативной, универсальной, обеспеченной современными силами и средствами, обладающая необходимыми технологиями подразделений спасательных сил. В рамках деятельности в Республике Казахстан государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций войска РХБ защиты могут привлекаться для выполнения следующих задач:

Мероприятия по ликвидации ЧС на РОО:

1) прогнозирование радиационной обстановки в районе аварии; 2) радиационная разведка; 3) организация ликвидации ЧС (принятие решения, постановка задач, организация взаимодействия, управления и обеспечения); 4) локализация зон

радиоактивного заражения; 5) дезактивация местности, помещений, технологического оборудования, техники и средств индивидуальной защиты; 6) санитарная обработка (санитарно-гигиеническая помывка) личного состава; 7) сбор, погрузка, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов.

Мероприятия по ликвидации ЧС на химически опасных объектах:

1) прогнозирование возможных масштабов последствий и оценка химической обстановки; 2) химическая разведка; 3) локализация очага чрезвычайной ситуации; 4) нейтрализация (дегазация) жидких СДЯВ (ОВ) в местах пролива; 5) сбор и перекачка вредных веществ из поврежденных емкостей в специальные машины, цистерны и другие емкости, а также их уничтожение, специальная обработка частей и подразделений после выполнения задач.

Мероприятия по ликвидации ЧС на биологически опасных объектах:

1) специфическая защита; 2) локализация очага чрезвычайной ситуации; 3) прогнозирование и оценка биологической обстановки; 4) биологическая разведка; 5) дезинфекцию материальных средств, участков местности, дорог и сооружений; 6) режимно-ограничительные мероприятия; 7) лечебно-эвакуационные мероприятия; 8) санитарная обработка войск и населения; 9) дезинсекцию и дератизацию (при необходимости)[3].

Однако порядок и способы применения войск РХБ защиты в чрезвычайных ситуациях далеко не однообразны с боевыми действиями, к тому же, многие требования и сам порядок работы командиров и штабов по управлению спасательно-аварийными действиями во многом идентичны. По нашему мнению, настало время, чтобы войска РХБ защиты, составляющие их основу, к примеру, были более профессионально адаптированы и настроены к решению такой нестандартной, сложной и многопрофильной задачи, как участие в ликвидации природных и техногенных аварий и катастроф. Современные условия, большое количество химических объектов на территории Казахстана, требуют организации подготовки высокопрофессиональных специалистов, особенно офицерского

состава, по вопросам порядка организации работ и алгоритма действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций; внедрение компьютерных технологий, программирования сбора и анализа оперативной информации о чрезвычайных ситуациях; производства и создания специального программного обеспечения для решения аналитических исследований и проведения расчетов при решении задач ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для принятия верного решения на ликвидацию ЧС, имеет большое значение правильное определение угроз в зависимости от их уровня опасности для населения, военных и промышленных объектов. Такая угроза, как показывает действительность, нередко может быть недооценена по степени своей опасности[4].

Причинами недооценки опасности ЧС могут быть неправильность данных о масштабах произошедшей аварии; неполная информация о природе данного явления (как это имело место быть в Чернобыльской АЭС); применение старых методов обработки имеющейся информации; дефицит новых программ прогнозирования последствий создающейся чрезвычайной ситуации. Целесообразно отметить, что по выполнению задач воинскими частями при ликвидации ЧС природных и техногенных аварий и катастроф у нас в стране накоплен богатый опыт и войска РХБ защиты не могут быть посторонними безучастными наблюдателями, когда происходит общенациональное бедствие.

Список использованных источников

1 Батырев В. В., Владимиров В. А., и др. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них.— М.: Воениздат, 1989.- 186с.

2 Радиационная, химическая и биологическая защита. // Учебник. -

Кострома. ВА РХБЗ, 2008. - С. 4-21.

3 В.А. Владимиров, Г.С. Черных. Состояние и основные направления совершенствования РХБ защиты спасательных формирований МЧС России №3 ВНИИ ГОЧС (ФЦ). - Москва, 2013. - С. 6-9.

4 «Методические рекомендации по ликвидации чрезвычайных ситуаций на РХБ опасных объектах, для действий частей и подразделений РХБ защиты ВС РК», ГУСВ ВС РК от «30» апреля 2013 года, № 6322.

ИССЛЕДОВАНИЕ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ АНТЕННЫ ИЗДЕЛИЯ 1Л22

Кауров А.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, Kauroff.a@yandex.kz, orcid.org/0009-0000-2528-4044)

Васильев И.В. (кандидат физико-математических наук, заместитель генерального директора, СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан iv@granit.kz, orcid.org/0000-0002-6216-1443)

Аннотация. Для решения вопросов электромагнитной совместимости изделий 1Л22 необходимо знание структуры боковых лепестков диаграммы направленности антенны этого изделия. Структура боковых лепестков апертурных антенн зависит от распределения поля по их апертуре. Для изделия 1Л22 такое распределение поля было неизвестно и структура боковых лепестков в документации не приведена. Предложена упрощённая методика оценки распределения поля по апертуре антенны, основанная на соотношении геометрических площадей рефлектора антенны. Разработана методика натуральных измерений диаграммы направленности изделия 1Л22 и проведено сравнение полученных результатов с теоретическими значениями. Сформулирован вывод о допустимых пределах изменения соотношений мощностей, подводимых к облучателям основной и компенсационных антенн изделия 1Л22.

Ключевые слова: Антенна, апертура, диаграмма направленности, измерение, лепестки боковые, пароль, полигон измерительный, радиолокатор, РЛС, 1Л22.

Радиолокационные наземные запросчики (НРЗ) государственного опознавания «свой-чужой» системы «Пароль» имеют 2 антенны – основную и дополнительную. Основная антенна с большим коэффициентом усиления предназначена для обеспечения заданной дальности гарантированного опознавания.

Дополнительная антенна с меньшим коэффициентом усиления предназначена для обеспечения функционирования системы подавления боковых лепестков. Для увеличения изделия 1Л22 дальности гарантированного опознавания требуется увеличение мощности, подводимой к облучателю основной антенны [1]. При этом может нарушиться баланс мощностей, подводимых к облучателям обеих антенн, необходимый для нормального функционирования системы подавления боковых лепестков, вследствие чего могут возникнуть проблемы электромагнитной совместимости при опознавании государственной принадлежности воздушных объектов. Если сигнал, излучаемый боковыми лепестками основной антенны, будет по мощности выше сигнала, излучаемого главным максимумом диаграммы направленности дополнительной антенны подавления боковых лепестков (ПБЛ), то воздушные борта будут отвечать на запросы НРЗ, не только в случаях облучения их главным максимумом основной антенны, но и тогда, когда они находятся в направлении её боковых лепестков (рисунок 1).

Рисунок 1. Пример разбаланса мощностей, подводимых к основной и дополнительной антеннам

Если баланс между сигналами, излучаемыми основной и компенсационной антеннами, нарушен, то на индикаторе кругового обзора (ИКО) РЛС разведки, к которой придаётся НРЗ, могут появляться отметки опознавания не только от опрашиваемого воздушного борта, но и от других самолётов, находящихся в воздухе. В данных условиях у оператора РЛС

возникнут проблемы с правильным принятием решения о государственной принадлежности воздушных целей.

Форма диаграммы направленности и уровни её боковых лепестков напрямую зависят от геометрических размеров антенны и от распределения поля по её апертуре [3 с.74]. При проведении модернизации изделия 1Л22, связанной с увеличением дальности гарантированного опознавания, необходимо либо не нарушать баланса излучаемых сигналов, что ограничивает круг возможных технических решений, либо точно знать пределы допустимого «разбаланса» уровней. Так как измерение реального распределения поля по апертуре не представлялось возможным, был предложен другой подход к оценке этого распределения. Облучателем основной антенны изделия 1Л22 является вертикальный диполь, который обладает круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости (рисунок 2). Такой диполь должен создавать равномерное поле возбуждения по основному «зеркалу» антенны.

Рисунок 2. Диаграмма направленности вертикального диполя

Но, рефлектор антенны («зеркало») имеет форму овала, значит общее количество энергии отражающейся от центральной части антенны (более широкой) будет больше, чем отражающейся от её краёв пропорционально относительных площадей рефлектора (рисунок3). Измерив относительные

геометрические размеры антенны изделия 1Л22, можно рассчитать ожидаемое амплитудное распределение поля по её горизонтальной апертуре. Для этого разделим фотографию зеркала основной антенны (анфас) на участки с шагом 0,1 относительное её полуширины. Площадь участков антенны рассчитаем по формуле площади трапеции $S = \frac{(a+b)}{2} * h$, где a и b – это основания трапеций (вертикальные линии), а h – высота этих трапеций.

Рисунок 3. Апертура основной антенны изделия 1Л22

Соотношения площадей различных участков антенны, приведенных к площади центрального участка, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Относительные площади апертуры антенны изделия 1Л22

Номер элемента апертуры антенны	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соотношения площадей	1	0,99	0,97	0,96	0,92	0,87	0,8	0,7	0,6	0,4
Координата X	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

Приняв расстояние от центра до края антенны (координата X) за единицу и построив график соотношения рассчитанных

площадей приведенных в таблице 1, получим зависимость, показанную на рисунке 4. Левая часть графика, относительно оси Y, построена зеркально относительно правой стороны, так как обе стороны антенны симметричны друг другу.

Рисунок 4. Зависимость распределения поля по апертуре антенны.
 Где – Y это относительные площади апертуры антенны,
 а X – расстояние от центра антенны

Для расчёта теоретического значения уровня первого бокового лепестка диаграммы направленности, представим зависимость распределения поля по апертуре антенны в виде функции $(1-r^2)^m$ (где r равно 0, 1/2, 1, 3/2, 2, а r – это расстояние от центра антенны) [3, с.76-77], так как антенна близка по форме к круглой антенне, для которых известны теоретические значения первого бокового лепестка. Полученные расчётные значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение поля по апертуре антенны

$r \backslash m$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1/2	1	0,99	0,98	0,95	0,92	0,87	0,8	0,71	0,6	0,44	1
1	1	0,99	0,96	0,91	0,84	0,75	0,64	0,51	0,36	0,19	1
3/2	1	0,98	0,94	0,87	0,77	0,65	0,5	0,36	0,2	0,08	1
2	1	0,98	0,92	0,83	0,7	0,56	0,4	0,26	0,13	0,04	1

Для выявления наиболее подходящего теоретического распределения поля по апертуре антенны изделия 1Л22, полученные значения в таблице 2, требуется сравнить по методу наименьших квадратов соотношением площадей антенны НРЗ (таблица 1). Сравнение следует производить по формуле (1).

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (A_i - B_i)^2}, \quad (1)$$

где σ – среднеквадратичное отклонение измеренных относительных площадей;

A_i – i -тый элемент площади (таблица 1);

B_i – теоретическое распределение поля по апертуре;

n – количество парциальных элементов площади.

Расчётные значения среднеквадратичных отклонений площади антенны от возможных теоретических значений представлены в таблице 3.

Таблица 3

Среднеквадратичные отклонения относительных площадей

m	0	1/2	1	3/2	2
σ	0,25	0,2	0,34	0,35	0,39

Из таблицы 3 следует, что наименьшее среднеквадратичное отклонение (0,2) получается для распределения поля по апертуре антенны $(1-r^2)^{0.5}$. Следовательно, можно сделать вывод, что на реальной антенне изделия 1Л22 уровень первого бокового лепестка будет близок к тому, которое известно для данного вида распределения. Согласно [3], теоретическое значение уровня первого бокового лепестка должно быть 20,6 дБ.

Боковые лепестки реальной антенны изделия 1Л22, зависят и от неравномерности плотности потока мощности в разных местах рефлектора основной антенны НРЗ, связанного с несоответствием диаграммы направленности облучателя диаграмме идеального диполя (рисунок 2). С обеих сторон облучателя антенны (диполя) имеются вертикальные пластины (рисунок 5). По этой причине поток мощности в

направлении краев антенны будет спадать из-за частичного экранирования. А уровень первых боковых лепестков у апертурных антенн тем ниже, чем сильнее уменьшается к краям антенны возбуждающее поле [3].

Рисунок 5. Облучатель основной антенны изделия 1Л22

Для определения реальных уровней первых боковых лепестков диаграммы направленности основной антенны, были произведены опытные измерения на действующем изделии 1Л22. Исходя из размеров антенны изделия 1Л22 и длины волны применяемого сигнала, дальность на которой диаграмма направленности будет полностью сформирована, рассчитывается по формуле: $r = \frac{2D^2}{\lambda}$ (где D – расстояние между краями основной антенны, λ – длина волны запросного сигнала) и должна быть более 318 метров. Следовательно, передающая и приёмная части измерительного стенда должны быть разнесены относительно друг друга не менее этой величины. Реальное расстояние при измерениях диаграммы направленности составило 709 метров.

1. В качестве передающей части измерительного стенда были использованы широкополосный передатчик «HackRFOne», логопериодическая антенна «AT0965» и ноутбук - для управления изделием «HackRFOne». Структурная схема передающей части стенда представлена на рисунке 6. С

помощью передающей части передавался в направлении основной антенны НРЗ сигнал на частоте f_4 .

Рисунок 6. Схема передающей части измерительного стенда

Приёмная часть стенда, для удобства измерения диаграммы направленности, находилась внутри изделия 1Л22 и включала в свой состав анализатор спектра «SA44B» и ноутбук. Анализатор спектра, через специальный переходник, подключался к разъёму VII-го диапазона ШЗ, штатного вращающегося соединения основной антенны. Ноутбук, посредством USB порта, коммутировался с «SA44B». Анализатор спектра данной модели внесён в реестр средств измерений. Диапазон рабочих частот – 1 Гц...4,4 ГГц. Динамический диапазон от -151 дБм до 10 дБм. Полоса разрешения по частоте может устанавливаться в диапазоне от 0,1 Гц до 250 кГц, или 5 МГц. Относительная точность измерений 0,25 дБ. Структурная схема приёмной части стенда представлена на рисунке 7.

Принятое основной антенной электромагнитное излучение частотой f_4 , поступало на анализатор спектра, который измерял уровень сигнала и через последовательный порт USB передавал его на ноутбук. Программное обеспечение компьютера обрабатывало этот сигнал и выводило результат измерений на монитор ноутбука в виде графика (рисунок 8), а также сохраняло результаты измерения в файл.

Рисунок 7. Схема приемной части измерительного стенда

Полученные результаты измерения диаграммы направленности основной антенны представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Диаграмма направленности основной антенны изделия 1Л22

Из приведенного графика видно, что максимумы первых боковых лепестков, диаграммы направленности основной антенны, находятся на 20 дБ ниже уровня главного максимума диаграммы направленности, что довольно точно совпадает с полученными теоретическими результатами. Разница в полученных результатах составляет 0,6 дБ.

Так как работа системы подавления боковых лепестков рассчитана на уровень максимального лепестка диаграммы направленности -13 дБ, то разбаланс мощностей сигналов в основной и компенсационной антеннах можно увеличивать (без нарушения работы системы подавления боковых лепестков) до 7 дБ.

Теоретические расчёты, а также практические измерения диаграммы направленности основной антенны подтвердили возможность увеличения мощности запросного сигнала, подаваемой на основную антенну изделия 1Л22 на 2.4 дБ, не повышая мощность сигнала, подаваемого на антенну подавления боковых лепестков, не нарушая работу системы подавления боковых лепестков НРЗ.

Данное исследование финансировалось комитетом науки и высшего образования Республики Казахстан (грант №АР148011/0222).

Список использованных источников

1 Кауров А.Г., Васильев И.В. Анализ бюджета радиоканала вторичных локаторов Военный научно-технический журнал НАУЧНЫЕ ТРУДЫ Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи №1 (51)// Алматы., 2023. – С.134.

2 Кауров А.Г., Васильев И.В. Увеличение энергетического потенциала наземного радиолокационного запросчика 1л22 Военный научно-технический журнал Научные труды Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи №3 (53)// Алматы., 2023. – С.104.

3 М.Сколник, Радиолокационные антенные устройства: справочник по радиолокации, Том 2// Москва: Советское радио 1977. – С. 74-77.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ В 5Н84АМ

Вязигин В.Ю. (начальник сектора отдела 5.3 СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0009-0005-1964-1072)

Глухин А.В. (начальник сектора отдела 5.3 СКБТ «ГРАНИТ», г.Алматы, Республика Казахстан, iv@granit.kz, orcid.org/0009-0005-1964-1072)

Петровский В.Г. (Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г.Алматы, Республика Казахстан, petrovskiy17.61@mail.ru, orcid.org/0009-0005-1964-1072)

РЛС состоящие на вооружении, характеризуются тактико-техническими характеристиками (ТТХ). ТТХ представляют собой количественные значения основных характеристик конкретного образца РЛС для средних условий его боевого использования и эксплуатации. ТТХ определяются в результате тщательной экспериментальной проверки образцов данного типа РЛС. ТТХ определяют боевые возможности РЛС и заносятся в формуляр РЛС. Задача личного состава, эксплуатирующего РЛС поддерживать технические параметры станции на уровне, обеспечивающем реализацию ТТХ.

К основным техническим характеристикам радиосистемы относятся параметры, непосредственно определяющие ее тактические характеристики и возможности боевого применения. Параметр мощность излучения является одной из главных технических характеристик РЛС и определяет ее дальность обнаружения. От точности измерения мощности в высокочастотных трактах зависит правильная диагностика работоспособности их.

В модернизированной РЛС, разработанном в Специальном конструкторско-технологическом бюро «Гранит» г.Алматы возникла проблема в измерении значения мощности в нескольких точках передающего устройства 5Н84АМ (рис. 1).

Рисунок 1. Схема передающего устройства с точками измерения мощности (P)

Значения мощности, измеренные встроенными измерителями и внешними (осциллограф) отличались между собой (~20%). Данная погрешность появилась из-за формы импульса передающего устройства (рис. 2). Из рисунка 2 видно, что значение мощности вначале импульса максимально и к концу импульса значение мощности падает. Встроенный измеритель измерял максимальную мощность (в начале импульса), а осциллограф мог измерять в любой точке импульса, из-за чего значения мощности отличались.

Рисунок 2. Форма импульса передающего устройства

Для устранения погрешности измеряемой мощности было принято инженерным персоналом Специальном конструкторско-технологическом бюро «Гранит» техническое решение – измерять мощность в точке, с задержкой относительно начала импульса на 5 мкс, встроенными и внешними измерителями. Для подачи на входы встроенных измерителей одинакового значения мощности в разных точках был произведен расчет делителей.

Один из таких расчетов делителей сумматор-прямая волна электрическая принципиальная схема приводится

Рисунок 3. Электрическая принципиальная схема делителя сумматора

1) Задаемся током делителя $I_d = 1 \text{ мА}$.

Падение на R18 + R19 выбираем исходя из значения опорного напряжения ЦАП (DD1, DD2) равным $U_{DA1,2} = 2,5 \text{ В}$.

2) На резисторе R19 задаемся падением напряжения 1,5 В.

$$R19 = U_{R19} / I_d = 1,5 / 1 \cdot 10^{-3} = 1,5 \text{ кОм}$$

3) На R18 падение составит тогда:

$$U_{R18} = 2,5 \text{ В} - 1,5 \text{ В} = 1 \text{ В}$$

$$R18 = 1 / 1 \cdot 10^{-3} = 1 \text{ кОм}$$

4) На верхнем плече делителя R17 падение напряжения составит:

$$U_{R17} = U_{вх} - U_{R18} - U_{R19} = 7 - 2,5 = 4,5 \text{ В}$$

$$R17 = U_{R17} / I_d = 4,5 / 1 \cdot 10^{-3} = 4,5 \text{ кОм}$$

Из стандартного ряда резисторов выбираем ближайший $R17 = 4,7 \text{ кОм}$.

5) Таким образом номиналы:

$$R17 = 4,7 \text{ кОм}$$

$$R18 = 1 \text{ кОм}$$

$$R19 = 1,5 \text{ кОм}$$

Сумматор обратная волна все сопротивления рассчитываются для такого же входного напряжения и тока делителя:

$$R20 = 4,7 \text{ кОм}$$

$$R21 = 1 \text{ кОм}$$

$$R22 = 1,5 \text{ кОм}$$

Таким образом, для повышения точности измерения мощности в 5н84АМ инженерным персоналом Специальном конструкторско-технологическом бюро «Гранит» произведен расчет делителей сумматоров и единая временная точка импульса для измерения мощности его.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ли К.Л. (Департамент военного образования и науки МО РК, г. Астана, Республика Казахстан, kiryakz86@gmail.com, orcid.org/0009-0004-0062-091X)

Аннотация. Сегодня процессы перемен в системе образования связаны с внедрением новых достижений науки и техники. Оснащение образовательной системы информационно-коммуникационными технологиями – одна из задач модернизации системы образования. Информационно-коммуникационные технологии – это технологии, предназначенные для совместной реализации информационных и коммуникационных процессов. Информационные технологии – это совокупность процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Коммуникационные технологии – это процессы и методы передачи информации и способы их осуществления.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, педагогические технологии, система образования, образовательный процесс, информационный ресурс, информационного взаимодействия, автоматизация процессов.

Современный этап развития общества характеризуется рядом особенностей, к которым следует, прежде всего, отнести: возросшую значимость интеллектуального труда, ориентированного на использование информационного ресурса глобального масштаба; потребность в осуществлении доступной и оперативной коммуникации между отдельными специалистами и творческими коллективами для решения совместных научно-исследовательских задач и работы над едиными проектами; интегративный характер процессов, охватывающих науку, технику, образование.

Эти особенности современного социума характеризуются процессом информатизации, сущность которого заключается в непрерывном повышении уровня как профессиональной, так и информационной компетентности каждого специалиста. Основными характеристиками информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), как новой области научно-технического прогресса, существенно отличающих их от научных и производственных являются:

- динамичность совершенствования поколений технических, программных и программно-аппаратных средств (изменение поколений средств вычислительной техники, информатизации и коммуникации происходит ускоряющимися темпами);

- необходимость непрерывного повышения квалификации разработчиков и пользователей информационных систем в связи с постоянно возрастающим уровнем технической и технологической сложности компонентов, составляющих средства ИКТ;

- влияние использования современных ИКТ на развитие производительных сил и существенное изменение производственных отношений;

- высокая потенциальная эффективность реализации возможностей современных ИКТ в сферах автоматизации информационной деятельности, информационного взаимодействия и организационного управления.

Средства ИКТ обладают определенными дидактическими возможностями, реализация которых создает предпосылки интенсификации образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных на развитие интеллекта обучаемого, активизацию познавательной деятельности, на самостоятельную генерацию знания и продуцирование информации. К основным из них относятся [1]:

- интерактивный диалог между пользователем и средствами ИКТ, который характерен тем, что каждый запрос пользователя вызывает ответное действие системы и, наоборот, реплика последней требует реакции пользователя;

- компьютерная визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе (наглядное представление на

экране: объекта, его составных частей или их моделей; процесса или его модели, в том числе скрытого в реальном мире; графической интерпретации исследуемой закономерности изучаемого процесса);

- компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых объектов, их отношений, процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных» (представление на экране математической, информационно-описательной, наглядной модели адекватно оригиналу);

- аудиосопровождение информации, синхронное и асинхронное по отношению к предъявляемому материалу;

- представление информации на основе гипермедиа - технологии совмещения и представления аудио-, анимационной, графической, текстовой информации с помощью гипертекстовых связей;

- архивирование, хранение больших объемов информации с возможностью легкого доступа к ней, ее передачи, тиражирования;

- автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности;

- обработка результатов эксперимента с возможностью многократного учебного повторения фрагмента или самого эксперимента;

- автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля результатами усвоения.

В научных разработках реализацией возможностей средств ИКТ в сфере образования, в том числе профессионального, занимается отрасль педагогической науки - информатизация образования, которая рассматривается как целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и оптимального использования средств ИКТ, используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях, ориентированный на реализацию целей обучения, развития индивида, включающий в себя подсистемы обучения и воспитания [2].

Несмотря на то, что в настоящее время уже никого не удивить наличием компьютерной техники в учебном заведении или возможностью выхода в глобальную информационную сеть, методологически в образовании господствует традиционный подход со всеми вытекающими противоречиями, обусловленными нереализованностью возможностей средств ИКТ в целях совершенствования системы образования, адекватно запросам современности. Немаловажным является и тот факт, что быстрота изменений, происходящих в областях, связанных с совершенствованием и развитием ИКТ, не имеет аналогов в прошлом, а образование, в свою очередь, использует эти технологии в режиме запаздывания и к тому же не самым активным образом, «... полученные в учебных заведениях знания все чаще успевают морально устаревать, прежде чем выпускники успеют получить дипломы и аттестаты» [3].

Вместе с тем, общеизвестно, что образовательный процесс, как никакой другой, для своего эффективного прохождения требует реализации принципов научности, доступности, систематичности, определенной структуризации представления учебной информации, а профессионально значимая информация, предназначенная для усвоения современным студентом, неукоснительно расширяется содержательно и структурно, усложняется, что несомненно создает определенные трудности для ее представления, извлечения, усвоения и использования. Все это влечет за собой необходимость создания новой стратегии образования, включающей в себя научные исследования в области информатизации профессионального образования, основанных на пересмотре парадигмы профессиональной подготовки высококвалифицированного специалиста в контексте использования средств ИКТ.

К основным фундаментальным исследованиям педагогической науки в области научных основ развития информатизации профессионального образования в условиях массовой коммуникации и глобализации современного общества можно отнести следующие: понятийно - философские, научно - педагогические, физиолого-гигиенические, инженерно - программистские, эргономические, социально - экономические, нормативно-правовые.

В настоящее время также проводятся исследования по общим закономерностям и особенностям профессионального образования в связи с использованием средств ИКТ, разрабатываются концептуальные модели и проектируются исследовательские прототипы программных средств и систем, обеспечивающих реализацию возможностей средств ИКТ в профессиональной деятельности и в процессе подготовки к ее осуществлению.

Информатизация образования рассматривается в настоящее время, как новая область педагогического знания, которая ориентирована на обеспечение сферы образования методологией, технологией и практикой решения следующих проблем и задач [4]:

- научно-педагогические, методические, нормативно-технологические и технические предпосылки развития образования в условиях массовой коммуникации и глобализации современного информационного общества;

- создание методологической базы отбора содержания образования, разработки методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информационного общества массовой коммуникации и глобализации;

- методологическое обоснование и разработка моделей инновационных и развитие существующих педагогических технологий применения средств ИКТ в различных звеньях образования, в том числе форм, методов, и средств обучения;

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять деятельность по сбору, обработке, передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию информации;

- разработка исследовательских, демонстрационных прототипов электронных средств образовательного назначения, в том числе программных инструментальных средств и систем;

- использование распределенного информационного ресурса Интернет и разработка технологий информационного

взаимодействия образовательного назначения на базе глобальной телекоммуникаций;

- продуцирование педагогических приложений в сетях на базе потенциала распределенного информационного ресурса открытых образовательных систем телекоммуникационного доступа;

- разработка средств и систем автоматизации процессов обработки учебного исследовательского, демонстрационного, лабораторного эксперимента, как и реального, так и «виртуального»;

- создание и применение средств автоматизации для психолого-педагогических тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения в учении, установления интеллектуального потенциала обучающегося;

- осуществление педагогико-эргономической оценки средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий, используемых в сфере образования;

- совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных баз и банков данных научно - педагогической информации, информационно - методических материалов, телекоммуникационных сетей, а также совершенствование процессов информатизации управления образовательным учреждением (системой образовательных учреждений).

Итак, поле деятельности определено, хочется верить, что ученые - педагоги достойно справятся с поставленными задачами и предложат универсальную концепцию модернизации профессионального образования на основе ИКТ.

Список использованных источников

1. Семенова Н.Г. Создание и практическая реализация мультимедийных курсов лекций. Оренбург.: ОГУ, 2004. - 128 с.

2. Роберт И.В. Научно-педагогические исследования в области информатизации профессионального образования //Ученые записки. Вып. 14. - М.: ИИО РАО, 2004.

3. Турченко В.П. Парадигмы стратегии образования //Педагог. - 1998. - № 4.

4. Роберт И.В., Поляков В.А. Основные направления научных исследований в области информатизации профессионального образования. М.: «Образование и Информатика», 2004. - 68 с.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

Сборник трудов научно-практической конференции

Кафедра специальных дисциплин Военно-инженерного
института радиоэлектроники и связи,
Алматы, Жандосова, 53

Редакционная коллегия:

Исабаев К.Ж., Сенгалиев Р.И., Арсеньев В.В.,
Абенов А.А., Рахимбердиев А.С., Ыдырысұлы Е.,
Алдиярова А.Б., Петровский В.Г.

Формат 148x210.
Бумага для офисной техники.
Гарнитура «TimesNewRoman»
П.л. 18,3. Усл. п.л. 17.
Печать «СОПУСЕНТРЕ 245»
Тираж 1 экз. Заказ 45.

Отпечатано в отделение (копировальной и множительной
техники) ВИИРЭиС